

**PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI
PEMBELAJARAN DARING
(SEBUAH MODEL KONSEPTUAL)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Pendidikan
Para Program Studi Magister Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:

Rony Sandra Yofa Zebua
NPM: 20010019006

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG
2021**

**PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI
PEMBELAJARAN DARING
(SEBUAH MODEL KONSEPTUAL)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Pendidikan
Para Program Studi Magister Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:

Rony Sandra Yofa Zebua
NPM: 20010019006

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG
2021**

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM

PERSETUJUAN

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN DARING (SEBUAH MODEL KONSEPTUAL)

Oleh:
Rony Sandra Yofa Zebua
NPM: 20010019006

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Pendidikan
Para Program Studi Magister Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

Bandung, 17 Maret 2021

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir, M.A.

Pembimbing Pendamping

Dr. Asep Dudi Suhardini, S.Ag., M.Pd

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Islam

Dr. H. Dedih Surana, Drs., M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM

PENGESAHAN

Judul : PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI
PEMBELAJARAN DARING (SEBUAH MODEL
KONSEPTUAL)

Oleh

Nama Mahasiswa : Rony Sandra Yofa Zebua

Nomor Pokok Mahasiswa : 20010019006

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir, M.A.

Pembimbing Pendamping : Dr. Asep Dudi Suhardini, S.Ag., M.Pd

Diujikan Tanggal : 3 Maret 2021

Telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan
pada Program Studi Magister Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen
Pendidikan Islam

Bandung, Maret 2021

Direktur

Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, Dra., M.S.

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama Lengkap : Rony Sandra Yofa Zebua
NPM : 20010019006
Program Studi : Magister Pendidikan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Islam Bandung maupun di perguruan tinggi lain;
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, kecuali arahan dan saran pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan penguji;
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis sudah tercantum dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 15 Maret 2021
Yang membuat Pernyataan,

Rony Sandra Yofa Zebua
NPM: 20010019006

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلُ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

وَالْعَصْرَ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

tiga landasan dalam mendidik yaitu

menggugah kesadaran, menyentuh hati nurani, dan
membimbing perilaku

hidupkanlah dakwah & syiar,

namun jangan menggantungkan penghidupan di dalamnya

DEDIKASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah ﷻ atas rahmat, hidayah, dan petunjuk yang telah diberikan kepada kita semua, serta atas segala kemudahan dan petunjuk-NYA dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian atau tesis ini. Salam & Shalawat semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman.

أَمَّا بَعْدُ

Penulis juga menghaturkan فِي بَارَكِ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا وَ جَزَا كُمْ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا dan terima kasih atas doa & restu, segala dukungan, bantuannya, dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian atau tesis ini kepada:

- ❖ Para dosen penguji dan dosen-dosen lainnya yang kami hormati dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu dihalaman yang sangat terbatas ini.
- ❖ Segenap karyawan dan staf MPI UNISBA & UNISBA yang kami hormati.
- ❖ Dan segenap keluarga besar, karib kerabat, handai taulan, teman-teman, dan rekan-rekan yang kami hormati.

Semoga segenap doa & restu, dukungan, bantuan, dan arahnya menjadi amal jariyah yang dirahmati, diberkahi dan dilipatgandakan oleh Allah ﷻ آمين

ABSTRAK

Rony Sandra Yofa Zebua. 2021. “*Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring (Sebuah Model Konseptual)*”. Program Studi Magister Pendidikan Islam. Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung.

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan utama pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan serta peluang pemanfaatannya di dunia pendidikan, diperlukan adanya adaptasi dalam pelaksanaan pembelajaran karakter, khususnya dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep yang jelas agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Namun penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya model pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang dapat dijadikan acuan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang mencakup metode dan strategi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan, serta sistem sosial, prinsip reaksi, sintaks, bahan dan alat yang dibutuhkan, serta evaluasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan mengkombinasikan *Social Cognitive Theory* (SCT), Komponen Karakter Lickona (KKL), dan *framework* TPACK untuk membantu penyusunan model. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan tipe model dengan menerapkan *multi method qualitative* dalam pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dan *Focus Group Discussion* (FGD). SLR dilakukan dengan cara mencari, menyeleksi, dan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan FGD dilakukan sebanyak 3 kali (31 Januari 2021 – 14 Februari 2021) yang melibatkan 18 guru Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti atau Diniyah dari berbagai lembaga pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan 123 referensi penelitian yang relevan dan pengumpulan data dari FGD, dilakukan triangulasi data dan ditemukan 45 kegiatan pembelajaran yang dipetakan menjadi metode dan strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran daring.

Penelitian ini menemukan bahwa metode dan strategi pada pendidikan karakter membutuhkan kesesuaian dengan KI/KD mapel PAI & BP SMP berdasarkan karakteristik KKL masing-masing. Implementasi metode dan strategi dalam pembelajaran daring disesuaikan dengan tipe aplikasi utama yang akan digunakan. Sistem pendukung lainnya disesuaikan dengan tipe aplikasi utama, metode dan strategi tersebut. Dalam sintaks pembelajarannya perlu diperhatikan sintaks sosial dan prinsip reaksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh sekolah. Integrasi dan operasionalisasi dari prosedur tersebut direpresentasikan dengan model konseptual yang diajukan dalam penelitian ini, serta desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran khusus untuk pembelajaran daring (RPP Daring) yang dilengkapi dengan cara pengisiannya.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Pembelajaran Daring, Model Konseptual

ABSTRACT

Rony Sandra Yofa Zebua. 2021. "Character Education on Online Learning (A Conceptual Model)". Master Program of Islamic Education. Islamic Education Management Concentration. Bandung Islamic University Postgraduate Program.

Character education is one of the most primary goals of education in Indonesia. As technology development, the need and the chance of its utilization increase, character education needs to adapt, especially online learning. Therefore, it is crucial to have a clear concept to ensure the learning activities run correctly. However, the previous studies showed a deficiency in the character education model for online learning for the guideline. This study aims to develop a conceptual model of character education. It comprised methods and strategies adjusted to the learning objectives, content materials, the social system, reaction principle, syntaxes, materials & tools required, and evaluation system.

This study used a deductive approach by combining Social Cognitive Theory (SCT), Lickona Component Character (KKL) and TPACK framework to guide the model development. This study is conceptual research with model type using multi-method qualitative to gather the data. The data collection techniques were systematic literature review (SLR) and Focus Group Discussion (FGD). SLR was conducted by searching, selecting, and reviewing the previous studies relevant to the topic thoroughly. The FGD was performed three times (January 31st – February 14th, 2021), involving 18 participants who are PAI or Diniyah teachers from various educational institutions in West Java province. The data from 123 relevant studies from SLR and data collection from FGD were triangulated, generating 45 learning activities identified as possible methods and strategies implemented on online learning.

The study found that methods and strategies on character education requires conformity with KI/KD of PAI & BP subject for Junior High School level based on the KKL characteristics. The implementation of the methods and strategies through online learning were adapted with type of core application being used. The other supporting systems were adapted with the core application type, methods, and strategies being implemented. The learning syntaxes should consider social syntaxes and reaction principle determined by the institution. The integration and the whole operational procedure of character education on online learning was represented in the conceptual model proposed in this study. It is also given the Lesson Plan for online learning (RPP Daring) and the fulfilment procedure to guide the teacher to use the RPP Daring.

Keywords: Character Education, Online Learning, Conceptual Model

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTO.....	vi
DEDIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
Bab I Pendahuluan.....	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah.....	9
C Tujuan Penelitian	12
D Kegunaan Penelitian	12
E Kerangka Pemikiran	13
E.1 Pembentukan Karakter	15
E.2 Pendidikan Karakter.....	18
E.3 Teori Kognitif Sosial Bandura dalam Pendidikan Karakter....	19
E.4 Model Konseptual	21
E.5 Model Pembelajaran.....	22
E.6 Pembelajaran Daring	23
E.7 <i>Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)</i> ...	24
E.8 Penelitian Terdahulu.....	26
Bab II Kajian Teoritis Pembentukan Karakter dan Pemanfaatan Teknologi Daring dalam Pembelajaran.....	30
A Terminologi Karakter secara Umum dan Menurut Tokoh Islam	30
A.1 Karakter Sebagai Etika, Budi Pekerti, Kepribadian, dan Akhlak	32
A.2 Akhlak Terpuji	34
A.3 Pembentukan Karakter atau Akhlak dalam Perspektif Islam	35
B Konsep Pembentukan Karakter Lickona	38
B.1 <i>Moral Knowing</i> (Pengetahuan Moral/Akhlak).....	40
B.2 <i>Moral Feeling</i> (Perasaan Moral/Akhlak)	42
B.3 <i>Moral Action</i> (Perilaku Moral/Akhlak).....	44
B.4 Esensi Hubungan Timbal Balik Komponen Karakter Lickona.....	45
B.5 Pendidikan Karakter.....	47
C Kognitif Sosial Bandura.....	50

C.1	Rincian Variabel Teori Kognitif Sosial.....	53
C.2	Teori Kognitif Sosial dalam Pembentukan Karakter	54
D	Pendidikan Agama Islam	57
E	Pengembangan Kurikulum	60
F	Model Konseptual.....	65
G	Model Pembelajaran	67
H	Pembelajaran Daring.....	70
I	Aplikasi Pembelajaran Daring	72
J	<i>Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)</i>	76
Bab III	Metodologi Penelitian.....	81
A	Pendekatan Penelitian	81
B	Jenis Penelitian	81
C	Metode Penelitian	82
D	Teknik Penelitian dan Sumber Data	83
E	Ruang Lingkup Penelitian	87
F	Teknik Penentuan Kata Kunci	88
G	Teknik Analisis Data	90
H	Diagram Alir Penelitian	91
Bab IV	Strategi Implementasi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring	94
A	Temuan Metode dan Strategi dalam Pendidikan Karakter	96
A.1	Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dari Literatur Penelitian.....	96
A.2	Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dari FGD.....	104
A.3	Identifikasi Karakteristik KKL, Metode, dan Strategi dari Setiap Kegiatan Pembelajaran.....	109
B	Temuan Media Pembelajaran dalam Kegiatan Pendidikan Karakter	115
B.1	Temuan Media Pembelajaran dalam Kegiatan Pendidikan Karakter dari Literatur Penelitian.....	115
B.2	Temuan Media Pembelajaran dalam Kegiatan Pendidikan Karakter dari FGD.....	118
C	Implementasi Metode dan Strategi Hasil Temuan pada Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring	122
C.1	Implementasi Metode Ceramah Melalui Pembelajaran Daring.....	124
C.2	Implementasi Metode Diskusi Melalui Pembelajaran Daring.....	125
C.3	Implementasi Metode Habitiasi Melalui Pembelajaran Daring.....	129
C.4	Implementasi Metode Hikmah Melalui Pembelajaran Daring.....	135
C.5	Implementasi Metode Inkulkasi Melalui Pembelajaran Daring.....	138

C.6	Implementasi Metode Keteladanan Melalui Pembelajaran Daring.....	143
C.7	Implementasi Metode Pengawasan Melalui Pembelajaran Daring.....	147
C.8	Implementasi Metode Evaluasi Melalui Pembelajaran Daring.....	150
D	Sistem Sosial dan Prinsip Reaksi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring.....	152
E	Sintaks Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring	161
E.1	Sintaks Umum	163
E.2	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti	172
F	Bahan dan Alat Pembelajaran Daring.....	188
F.1	Sistem Pendukung Utama dalam Setiap Pembelajaran Daring.....	188
F.2	Bahan dan Alat dalam Pembelajaran Daring	190
G	Analisis KI/KD Mata Pelajaran PAI & BP SMP	194
H	Dampak Instruksional & Dampak Pengiring.....	203
I	Evaluasi.....	209
J	Model Konseptual.....	210
K	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring	213
Bab V	Penutup	218
A	Kesimpulan	218
B	Saran	225
	DAFTAR PUSTAKA	227
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	287

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1	Kompetensi Dasar PAI dan Budi Pekerti SMP.....	255
Lampiran 3.1	Kombinasi Kata Kunci dan Jumlah Literatur Hasil Berdasarkan Proses Temuan Sampai Proses Analisis yang Relevan.....	263
Lampiran 3.2	Hasil Coding Nvivo 12 secara Rinci Berdasarkan Literatur dari Kombinasi Kata Kunci.....	267
Lampiran 4.1	Literatur Penelitian Terkait Kegiatan Pembelajaran yang Digunakan dalam Pendidikan Karakter	270
Lampiran 4.2	Contoh Penyusunan RPP Daring	282

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komponen Karakter	18
Gambar 1.2	Teori Kognitif Sosial.....	20
Gambar 1.3	Komponen Pembentuk TPACK.....	25
Gambar 2.1	Komponen Karakter	40
Gambar 2.2	Esensi Hubungan Komponen Karakter Lickona dalam Perspektif Islam.....	46
Gambar 2.3	Teori Kognitif Sosial.....	51
Gambar 2.4	Hubungan SCT Bandura dan Komponen Karakter Lickona.....	56
Gambar 2.5	Komponen Pembentuk TPACK.....	77
Gambar 3.1	Hasil <i>Coding</i> dari Literatur Berdasarkan Kombinasi Kata Kunci	90
Gambar 3.2.a	Diagram Alir Penelitian (Bagian 1)	92
Gambar 3.2.b	Diagram Alir Penelitian (Bagian 2)	93
Gambar 4.1	Tahapan Sintaks Pembelajaran Daring	162
Gambar 4.2	Kombinasi Tipe Aplikasi TAPD Utama dalam Sintaks Umum Pembelajaran Daring.....	168
Gambar 4.3	Model Konseptual Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring.....	212
Gambar 4.4	Format RPP Daring	214
Gambar 4.5	Diagram Alir Pengisian RPP Daring.....	217

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Esensi Setiap Komponen Karakter Lickona (KKL).....	45
Tabel 2.2	Perbandingan Kompetensi Inti PAI dan Budi Pekerti SMP	59
Tabel 2.3	Karakteristik Aplikasi Pembelajaran Daring	73
Tabel 2.4	Tipe Aplikasi Pembelajaran Daring	76
Tabel 3.1	Kriteria Peserta FGD.....	84
Tabel 3.2	Informasi Pelaksanaan FGD	85
Tabel 4.1	Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dari Literatur Penelitian.....	97
Tabel 4.2	Karakteristik Hasil Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter.....	99
Tabel 4.3	Kegiatan Pembelajaran Daring yang Dilakukan Para Guru dalam Pendidikan Karakter	105
Tabel 4.4	Hubungan Kegiatan Pembelajaran dan KKL yang Dibangun ...	109
Tabel 4.5	Pengelompokan Kegiatan Pembelajaran Hasil Temuan Sebagai Metode atau Strategi.....	111
Tabel 4.6	Pemetaan Metode Berdasarkan Peranan	112
Tabel 4.7	Pemetaan Metode & Strategi Hasil Temuan dalam KKL.....	113
Tabel 4.8	Media Pembelajaran Hasil Temuan dari Literatur	115
Tabel 4.9	Karakteristik Media Pembelajaran Hasil Temuan dari Literatur.....	117
Tabel 4.10	Penggunaan Media Pembelajaran oleh Para Guru untuk Kegiatan Tertentu dalam Pendidikan Karakter	118
Tabel 4.11	Aplikasi Daring yang Digunakan Para Guru dalam Pendidikan Karakter.....	121
Tabel 4.12	Implementasi Metode Ceramah Melalui Pembelajaran Daring..	124
Tabel 4.13	Implementasi Metode Diskusi Melalui Pembelajaran Daring.....	125
Tabel 4.14	Implementasi Metode Habitiasi Melalui Pembelajaran Daring.....	129
Tabel 4.15	Implementasi Metode Hikmah Melalui Pembelajaran Daring...	135
Tabel 4.16	Implementasi Metode Inkulkasi Melalui Pembelajaran Daring.	138
Tabel 4.17	Implementasi Metode Keteladanan Melalui Pembelajaran Daring.....	143
Tabel 4.18	Implementasi Metode Pengawasan Melalui Pembelajaran Daring.....	147
Tabel 4.19	Implementasi Metode Evaluasi Melalui Pembelajaran Daring..	150
Tabel 4.20	Sistem Sosial pada Setiap TAPD Utama	153
Tabel 4.21	Prinsip Reaksi pada Setiap TAPD Utama.....	155
Tabel 4.22	Sintaks Umum pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	164
Tabel 4.23	Sintaks Umum pada Tipe Aplikasi Konferensi Video.....	165
Tabel 4.24	Sintaks Umum pada Tipe Aplikasi LMS	166
Tabel 4.25	Sintaks Umum pada Integrasi 3 Tipe Aplikasi dari TAPD Utama	170
Tabel 4.26	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Ceramah Melalui	

	Pembelajaran Daring.....	172
Tabel 4.27	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Diskusi Melalui Pembelajaran Daring.....	173
Tabel 4.28	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Habitiasi Melalui Pembelajaran Daring	175
Tabel 4.29	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Hikmah Melalui Pembelajaran Daring.....	179
Tabel 4.30	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Inkulkasi Melalui Pembelajaran Daring.....	181
Tabel 4.31	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Keteladanan Melalui Pembelajaran Daring	184
Tabel 4.32	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Pengawasan Melalui Pembelajaran Daring	186
Tabel 4.33	Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Evaluasi Melalui Pembelajaran Daring.....	187
Tabel 4.34	Bahan dan Alat pada Setiap Metode dan Tipe Aplikasi Utama Melalui Pembelajaran Daring	190
Tabel 4.35	Karakteristik KI/KD Mapel PAI & BP SMP.....	195
Tabel 4.36	Metode yang Disarankan Berdasarkan Pokok Bahasan dan Target KKL	199
Tabel 4.37	Analisa Potensi Dampak Instruksional mapel PAI & BP SMP Berdasarkan Target KKL	204
Tabel 4.38	Pemetaan Metode Evaluasi dan Strateginya Berdasarkan Target KKL	209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakter atau akhlak menjadi perhatian utama sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang, karena karakter merupakan sumber segala-galanya dan kekuatan suatu bangsa (Helmawati, 2017, p. 2). Oleh sebab itu, pendidikan karakter memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan generasi bangsa yang kuat. Dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada negara yang hancur karena lemah penguasaan sains dan teknologi ataupun kemiskinan, tetapi banyak negara makmur dan hebat yang hancur karena karakter atau akhlak yang rusak (Tafsir, 2018, p. 68). Dalam ajaran Islam, penegakan karakter diposisikan di atas ilmu pengetahuan (Harahap, 2005, p. 105), sehingga pendidikan karakter merupakan salah satu hal utama yang dilakukan dari awal (Helmawati, 2017, p. 1). Dengan demikian, pendidikan karakter sudah seharusnya mendapatkan tempat yang utama dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan ajaran Islam, akhlak atau karakter seseorang dapat berubah dan dibentuk (Al-Ghazali, 2009, p. 241; Al-Qasimi, 2010, p. 304; Ibnu Miskawaih, 1994 seperti dikutip dalam Busroli, 2019, p. 238; Daradjat, 2018, pp. 60–61). Menurut Al-Ghazali bahwa perubahan akhlak atau karakter dilakukan dengan cara latihan yang dilakukan secara terus menerus (Al-Qasimi, 2010, pp. 304–305). Kemudian menurut Daradjat (2018, p. 61), perubahan atau pembentukan itu merupakan hasil ikhtiar manusia melalui proses pendidikan sejak lahir dan hidayah

yang diberikan oleh Allāh *subhānahu wa-ta'ālā*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam riwayat Imam Muslim no. 2658 bahwa “*Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani*” (Al-Atsari, 2006, p. 13). Hadits ini menunjukkan bahwa potensi pembawaan dan pengaruh lingkungan menentukan perkembangan akhlak individu (Tafsir, 2018, p. 45). Pengaruh lingkungan berasal dari kedua orang tua atau orang-orang terdekat dan lembaga pendidikan (Zuchdi et al., 2012, p. 21).

Firman Allāh *subhānahu wa-ta'ālā* yang berhubungan dengan perubahan akhlak atau karakter adalah surat Asy-Syams ayat 8-9 (Daradjat, 2018, p. 61):

فَاللَّهُمَّ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا , قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا , وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

yang terjemahannya yakni “*maka Allāh mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya*” (Ibnu Katsir, 2004, pp. 479–480). Hal ini senada dengan makna fitrah menurut para mufasir, yaitu kompetensi individu untuk mensucikan jiwa dan menjadi baik atau kemampuan menjadi buruk dan mengotori jiwanya (Tafsir, 2018, p. 45). Kedua dalil diatas menjadi landasan bahwa akhlak yang merupakan karakter seseorang dapat diubah dan dibentuk. Potensi karakter yang positif dalam diri seseorang akan berkembang jika mendapatkan kesempatan dan situasi yang baik untuk berkembang, dan sebaliknya (Tafsir, 2018, p. 45).

Menurut Kementerian Pendidikan Indonesia (2011 seperti dikutip dalam Sahlan & Prastyo, 2012, p. 5), karakter atau akhlak merupakan kepribadian, tabiat

atau watak yang dimiliki oleh seseorang, yang dibentuk dari proses internalisasi berbagai kebaikan yang disadari atau diyakini serta digunakan sebagai landasan dalam cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Pemerintah Indonesia sangat menyadari pentingnya pendidikan karakter, sehingga menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu tujuan utama pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional yang telah merumuskan penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas sehingga dimasukkan ke dalam kurikulum nasional (Kemdikbud, 2017).

Pendidikan karakter merupakan kejadian mental yang melibatkan aktivitas otak (Bandura, 1999, p. 22). Akhlak bukan hanya diajarkan tetapi yang paling utama adalah ditanamkan (Tafsir, 2018, p. 94). Peserta didik dibimbing untuk memiliki kemampuan dalam memahami, merasakan, menginginkan dan terbiasa melakukannya (Zuchdi et al., 2012, p. 17). Sehingga menjadi manusia yang pandai sekaligus berakhlak mulia (Tohidi, 2017, p. 20). Namun sayangnya, pencapaian pendidikan karakter di Indonesia belum sesuai harapan (Saidek et al., 2016; UPI, 2019). Selama ini banyak kasus dari kalangan pelajar di Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan yang amoral, yang menantang hukum agama, norma masyarakat dan hukum negara (a.l. Butarbutar, 2020; Djuanda, 2020, p. 52; Saidek et al., 2016; Suyitno, 2018; Yanuar, 2019). Seperti misalnya, banyaknya tindakan kejahatan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat dan juga kerusakan moral pada pelajar dan remaja yang melakukan pelanggaran norma melalui penyalahgunaan narkoba (Suyitno, 2018), seks bebas, video porno dan tawuran pelajar (Syarbini, 2014).

Sistem pendidikan karakter di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penguatan, namun menurut Tafsir (2018), perubahan-perubahan yang terjadi dilakukan belum mencapai tingkat paradigma. Pendidikan karakter seharusnya menjadi inti sistem yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan dan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang tepat (Tafsir, 2018, p. 68) dan mampu mengikuti kebutuhan serta tuntutan perkembangan zaman.

Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan termasuk pendidikan karakter atau akhlak dituntut mampu mengadaptasi kegiatannya dalam berbagai teknologi yang berkembang, diantaranya teknologi daring (Ally, 2019, p. 312; Priatmoko, 2018, p. 232; Rahmawati, 2018, p. 245). Penggiat dunia pendidikan karakter atau akhlak harus memahami bahwa keterkaitan dan keterikatan peserta didik dengan teknologi daring yang terus berkembang merupakan sebuah keniscayaan (Ally, 2019; Sakti, 2020; Sumardianta & Kris, 2018), sehingga penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran tidak terelakkan dan ketergantungannya akan semakin membesar seiring dengan perkembangannya (Salters, 2020, p. 29).

Peserta didik saat ini adalah generasi era digital yang terdiri dari generasi Z yang lahir antara tahun 1995-2011 (Sakti, 2020, p. 25) dan generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2011 (Sakti, 2020, p. 28). Bagi generasi era digital ini, teknologi daring menjadi bagian yang menyatu dalam berbagai sisi kehidupan mereka (Sakti, 2020, p. 27; Sumardianta & Kris, 2018), bahkan sebagian mereka telah terkoneksi dengan teknologi sejak mereka lahir atau usia dini (Rahmawati, 2018, p. 245).

Ketergantungan peserta didik terhadap teknologi akan semakin besar seiring dengan perkembangan mereka (Ormiston, 2011; Tapscott, 2009, pp. 6–7). Sehingga mereka dituntut untuk mampu beradaptasi secara positif, termasuk dalam budaya belajar seumur hidup khususnya dalam menjaga dan mengembangkan akhlak atau karakter mereka. Oleh karena itu, dunia pendidikan seyogyanya menerima kondisi ini dan melakukan persiapan yang matang, terlebih bagi pendidikan karakter atau akhlak dalam pendidikan agama Islam (Rahmawati, 2018, p. 253).

Teknologi daring merupakan sebuah lingkungan baru yang sangat mempengaruhi dan merubah pola kehidupan manusia (Priatmoko, 2018, p. 232; Rahmawati, 2018, p. 245). Para peserta didik tidak sedikit yang lebih mudah mengambil tuntunan dari berbagai aktivitas yang ditampilkan melalui teknologi daring (Ormiston, 2011; Rahman, 2018, pp. 116–117). Mereka lebih mudah termotivasi dengan kegiatan yang menggunakan teknologi daring (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 184; Mertasari, 2016, p. 686). Sehingga, teknologi daring sebagai lingkungan akan mempengaruhi dalam pembentukan karakter atau akhlak seseorang. Agar generasi muda tidak terseret ke dalam arus negatif teknologi daring, maka pendidikan karakter dituntut untuk mampu menghadirkan pemanfaatan teknologi termasuk dalam penguatan dan penjagaan karakter atau akhlak yang baik (Amri, 2018; C. Y. Lee et al., 2013, p. 67; Sugiarti, 2011, pp. 149–150; Sumardianta & Kris, 2018, p. 15).

Teknologi daring dalam dunia pendidikan sudah dikenal cukup lama (Harasim, 2002; Wuensch et al., 2008). Pada pertengahan tahun 1970an penggunaan jaringan komputer telah diadopsi untuk kegiatan pendidikan (Harasim,

2002, p. 2). Seiring dengan perkembangannya yang pesat dan munculnya teknologi daring secara global, maka sekitar tahun 2000, kegiatan pendidikan telah mulai mengadopsi teknologi daring (Harasim, 2002, p. 3; Mustofa et al., 2019). Tuntutan penggunaannya semakin besar seiring dengan berbagai jenis perkembangan dalam teknologi daring tersebut, salah satunya adalah teknologi kelas virtual yang memaksimalkan layanannya agar terjadi interaksi (Harasim, 2002, pp. 4–5; Rovai, 2004). Dengan demikian, penggunaan teknologi daring menjadi sebuah keniscayaan dalam berbagai aktivitas dunia pendidikan.

Pembelajaran secara daring tidak akan menggantikan peran pembelajaran tatap muka secara luring secara keseluruhan. Namun keniscayaan keberadaan pembelajaran secara daring, menuntut para pendidik agar mampu memaksimalkannya (Ally, 2019; Jensen, 2016, p. 13), termasuk dalam menghadirkan interaksi, keteladanan dan pengawasan.

Pembelajaran daring khususnya dalam bidang pendidikan karakter lebih menitik beratkan kepada bagaimana memaksimalkan teknologi daring dalam pembentukan karakter. Selain itu juga memberikan perluasan kesempatan dalam pendidikan karakter. Karena, tidak semua yang ingin mendapatkan pendidikan karakter atau akhlak memiliki kesempatan untuk belajar dengan tatap muka secara luring seperti di pesantren. Keberadaan pendidikan karakter atau akhlak melalui pembelajaran secara daring, juga membuka peluang pelaksanaan pendidikan karakter atau akhlak secara berkelanjutan. Karena dalam kondisi tertentu, seseorang masih bisa mendapatkan pembinaan dalam menjaga atau pembinaan karakternya. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena yang telah terjadi dalam beberapa tahun ini,

yaitu dengan bermunculannya berbagai program pembelajaran keislaman secara daring yang berusaha memberikan pengajaran akhlak atau nilai-nilai keislaman melalui penggunaan teknologi daring, seperti Bimbingan Islam, Tarbiyah Sunnah Learning, dan lain-lainnya. Program-program ini memiliki peminat yang jumlahnya layak untuk diperhitungkan (Bimbingan Islam, 2017).

Pelaksanaan pendidikan karakter atau akhlak melalui pembelajaran secara daring saat ini dihadapkan dengan situasi dimana belum ditemukan konsep yang jelas. Padahal pendidikan karakter yang menjadi salah satu arah pendidikan di Indonesia membutuhkan konsep yang matang, sehingga pendidikan karakter tetap bisa berjalan meskipun melalui pembelajaran secara daring (Junaedi, 2020). Dari beberapa penelitian yang ada, belum ditemukan konsep yang jelas bagaimana pendidikan karakter dapat dilakukan dalam pembelajaran secara daring (a.l. Juanda, 2019; Khamalah, 2017; Kusumadewi et al., 2020; C. Y. Lee et al., 2013; Marini et al., 2019; Mohamad et al., 2018; Purnomo et al., 2020; Saidek et al., 2016; Shofiah & Raudatussalamah, 2014; Suparno, 2018; Wijaya & Tulak, 2019; Yusman et al., 2020).

Penelitian yang ada masih membahas secara parsial, misalnya membahas permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan karakter (Saidek et al., 2016), penerapan pendidikan karakter secara daring namun tidak menunjukkan proses pembentukan karakter (Juanda, 2019; Kusumadewi et al., 2020; C. Y. Lee et al., 2013; Purnomo et al., 2020; Wijaya & Tulak, 2019), penerapan metode tertentu dalam pendidikan karakter baik secara tatap muka (a.l. Maulani & Sa'diyah, 2019) maupun daring (Juanda, 2019; Kusumadewi et al., 2020; C. Y. Lee et al., 2013;

Wijaya & Tulak, 2019), penerapan pendidikan karakter dalam mata pelajaran tertentu (Mohamad et al., 2018) atau materi tertentu (Juanda, 2019), pendidikan karakter yang menargetkan karakter tertentu secara spesifik dalam pembelajaran tatap muka (Marini et al., 2019; Yusman et al., 2020), identifikasi variabel yang harus diasah dalam pendidikan karakter (Shofiah & Raudatussalamah, 2014; Suparno, 2018).

Oleh karena itu, dibutuhkan konsep yang mendasar mengenai pendidikan karakter melalui pembelajaran secara daring yang komprehensif dan akan menjadi inti sistem dalam pembelajaran tersebut. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menyusun model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran secara daring berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga didapatkan konsep yang komprehensif dan sebagai landasan menuju inti sistem.

Model konseptual merupakan seperangkat konsep yang mempresentasikan sebuah sistem, tersusun dari komposisi konsep yang digunakan untuk membantu dalam mengetahui, memahami, atau mensimulasikan subjek yang diwakili oleh model (H. Lee et al., 2005; Wu et al., 1998). Model yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah suatu kerangka yang merupakan rencana sistematis yang berfungsi untuk menentukan arah pembelajaran, memilih dan menajamkan materi pelajaran, serta membimbing kegiatan guru yang sesuai agar mencapai tujuan pendidikannya (Joyce & Weil, 2011 seperti dikutip dalam Chanifah, 2020, pp. 7–8).

Pada tahap awal, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor yang berperan penting dalam pendidikan karakter dengan menggunakan *Social Cognitive Theory* (Teori Kognitif Sosial) oleh Bandura (1991). Teori Kognitif Sosial dipilih karena dapat digunakan untuk merancang dan menganalisis pembentukan karakter dalam proses pembelajaran (Lesilolo, 2018; Shofiah & Raudatussalamah, 2014). Teori ini juga memberikan gambaran mengenai hubungan faktor-faktor dalam pembentukan karakter (Dewar et al., 2012). Selanjutnya, Teori Komponen Karakter oleh Lickona (1991) digunakan untuk menguraikan karakteristik aktivitas yang dibutuhkan dalam pembentukan karakter, yang kemudian menjadi salah satu dasar dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Pada tahap selanjutnya, dalam menyusun model yang diterapkan melalui pembelajaran secara daring, yang tentunya menggunakan teknologi dalam prosesnya, maka digunakan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) sebagai kerangka kerja dasar.

B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup kegiatan pembelajaran pada penelitian ini dibatasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama atau PAI & BP SMP, selanjutnya dalam penelitian ini diistilahkan sebagai PAI & BP SMP. Mata pelajaran (mapel) PAI & BP SMP merupakan landasan dari pendidikan karakter, sehingga menjadi titik tolak dalam pengembangan pembentukan karakter pada mata pelajaran lainnya. Maka, kegiatan-kegiatan yang memiliki karakteristik sama dengan mapel PAI & BP SMP dapat mengadaptasikan hasil penelitian ini dalam aktivitas programnya.

Mapel PAI & BP SMP memiliki karakteristik berupa penekanan sisi keyakinan dan sisi pengetahuan atas dasar ibadah dan ketaatan kepada Allāh *subhānahu wa-ta'ālā*, penekanan kepada budi pekerti atau akhlak melalui pengelolaan hati nurani dan internalisasi berbagai sifat baik berdasarkan landasan ilahiah (Azara, 1999 seperti dikutip dalam Irsad, 2016, p. 250; Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93; Majid, 2014, p. 19), menekankan integritas iman, ilmu dan amal (Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93), memperhatikan dan mengembangkan potensi-potensi para peserta didik (Azara, 1999 seperti dikutip dalam Irsad, 2016, p. 251), penekanan kepada keseimbangan pembentukan kesalehan individu dan sosial, keseimbangan dunia maupun akhirat, serta keseimbangan akal, rohani maupun jasmani manusia (Nurhayati, 2010 seperti dikutip dalam Irsad, 2016, p. 251; Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93), mengeksplorasi dan mengelaborasi serta mengambil hikmah dari peradaban atau sejarah dan kebudayaan Islam (Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93).

Teknologi daring yang dibahas pada penelitian ini adalah aplikasi-aplikasi yang telah dikenal dan digunakan secara umum oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Aplikasi tersebut antara lain *WhatsApp*, *Telegram Messenger*, *Email*, *Zoom*, *Cisco Webex*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Youtube Videos/Streaming* (Alifia et al., 2020, p. 3; Mishra et al., 2020, p. 5), *Google Form* (Wijaya & Tulak, 2019, p. 7; Zebua, 2020). Selain itu juga terdapat beberapa aplikasi lainnya yang juga telah digunakan dalam lingkungan pendidikan seperti *Kahoot* (Dalal et al., 2017, p. 11; Zebua, 2020) dan *Quizizz* (Wijaya & Tulak, 2019,

p. 7; Zebua, 2020). Setiap aplikasi tersebut dikelompokkan dalam beberapa tipe aplikasi yang menjadi dasar dalam penentuan aplikasi yang berfungsi sebagai pembentuk lingkungan utama dalam pembelajaran daring dan aplikasi yang berperan sebagai pendukung atau tambahan.

Pembahasan tentang karakter pada penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan Teori Komponen Karakter oleh Lickona. Pengimplementasian Komponen Karakter oleh dibatasi berdasarkan pada karakteristik seluruh konten atau pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mapel PAI & BP SMP.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran daring, yang dirumuskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Apakah metode dan strategi yang berperan penting dalam pendidikan karakter?
2. Bagaimana cara implementasi metode dan strategi yang berperan penting dalam pendidikan karakter dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran secara daring?
3. Bagaimana sistem sosial yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring?
4. Bagaimana prinsip reaksi dalam kegiatan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring?
5. Bagaimana sintaks atau pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring?

6. Apakah sistem pendukung yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter melalui pembelajaran daring?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang dapat menjawab tentang:

1. Metode dan strategi yang berperan penting dalam pendidikan karakter.
2. Implementasi metode dan strategi yang berperan penting dalam pendidikan karakter dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran secara daring.
3. Strategi sistem sosial yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring.
4. Prinsip reaksi dalam kegiatan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring.
5. Sintaks atau tahapan pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring.
6. Sistem pendukung yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter melalui pembelajaran daring.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai landasan pengembangan pendidikan karakter di sekolah untuk pembelajaran secara daring yang berbasis pada teori-teori maupun bukti-bukti empiris dari penelitian sebelumnya.
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah melalui pembelajaran secara daring.
3. Sebagai landasan pengembangan pendidikan karakter melalui model *hybrid learning*, yang menggabungkan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka di kelas.
4. Sebagai stimulus untuk pengembangan program pesantren tidak mukim secara daring sehingga memperluas kesempatan bagi yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak.
5. Sebagai landasan pengembangan pendidikan karakter melalui program pesantren tidak mukim secara daring.

E. Kerangka Pemikiran

Esensi istilah karakter dapat ditemukan dalam beberapa bahasa. Pada bahasa Yunani, kata karakter dikenal dengan istilah *kharassein*, yang memiliki makna *to engrave*, yaitu menggoreskan atau mengukir (Banks & Gallagher, 2009; Klann, 2007, p. 7). Pada bahasa Latin, yakni *kharakter* yang berarti *engrave mark* atau tanda yang terukir (Banks & Gallagher, 2009). Sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu *character* dapat diartikan sebagai budi pekerti.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti atau akhlak (Pusat Bahasa, 2008; Zuchdi et

al., 2012, p. 18). Karakter dalam agama Islam juga dikenal dengan istilah akhlak (Yaumi, 2018, p. 36). Akhlak berasal dari kata bahasa arab, yaitu *al-akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari *al-khuluq* (Al-Mishri, 2018, p. 8) yang berarti budi pekerti (*character*), perangai, tingkah laku atau tabiat (Ya'qub, 1988, h. 11 seperti dikutip dalam Zuchdi et al., 2012, p. 17).

Secara terminologi, menurut Lickona (1991, p. 51), karakter adalah “*a reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way*”, yaitu “*suatu pengelolaan yang handal dari dalam diri untuk merespon situasi dengan cara yang baik secara moral*” (Lickona, 2012, p.81). Karakter juga dimaknai sebagai tekad yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang benar meskipun beresiko, sulit dan tidak menyenangkan (Josephson & Hanson, 2004, p. 4).

Karakter dimaknai juga sebagai watak atau tabiat yang tertanam dalam jiwa dan digerakkan secara langsung oleh otak (Sukiyat, 2020a, p. 77; Zuchdi et al., 2012, p. 16), serta tidak membutuhkan pertimbangan dan pemikiran lagi (Anis, 1972 seperti dikutip dalam Nata, 2016, p. 249). Senada dengan yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa karakter adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa dan mampu mewujudkannya dalam tindakan yang mudah tanpa membutuhkan pertimbangan (Al-Ghazali, 1998 seperti dikutip dalam Tohidi, 2017, p. 19). Kemudian pendapat dari Ahmad Amin menyatakan bahwa kehendak yang dibiasakan adalah akhlak (Aminuddin, 2005 seperti dikutip dalam Darmadi, 2018, p. 70). Dan juga pendapat Ibnu Maskawaih, bahwa karakter merupakan kondisi jiwa yang mendorong perilaku nyata tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam

(Ibnu Miskawaih, 1994 seperti dikutip dalam Busroli, 2019, p. 238; Ibnu Miskawaih, 1934 seperti dikutip dalam Nata, 2016, p. 249; Zuchdi et al., 2012, p. 17).

Karakter memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak sekedar terkait dengan sikap, tetapi juga motif yang mendasarinya (Samani & Hariyanto, 2013, p. 48). Karakter dimaknai sebagai akhlak yang melekat pada diri seseorang yang berdasarkan kesadaran diri (Mustoip et al., 2018, pp. 53–59) dan ukuran baik buruknya berdasarkan agama (Tafsir, 2018, p. 65). Akhlak merupakan kompetensi individu dalam melakukan hubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk (Darmadi, 2018, p. 71). Oleh karena itu, karakter sebagai akhlak terkait dalam rangka berhubungan dengan Allāh, dengan dirinya, dengan sesamanya dan dengan lingkungannya (Zuchdi et al., 2012, p. 16). Secara khusus, akhlak bersandarkan dari agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah (Reksiana, 2018, p. 9).

E.1. Pembentukan Karakter

Akhlak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dirubah, yaitu dengan pendidikan atau pembinaan (Al-Ghazali, 2009, p. 241; Ibnu Miskawaih, 1994 seperti dikutip dalam Busroli, 2019, p. 238; Daradjat, 2018, pp. 60–61). Salah satu landasan bahwa karakter dapat dibentuk dan dirubah adalah berdasarkan sabda Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam riwayat Imam Muslim no. 2658 bahwa “*Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani*” (Al-Atsari,

2006, p. 13). Dan firman Allāh *subhānahu wa-ta'ālā* yang berhubungan dengan hal ini adalah surat Asy-Syams ayat 8-9 (Daradjat, 2018, p. 61):

فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا , قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا , وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

yang terjemahannya yakni “*maka Allāh mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya*” (Ibnu Katsir, 2004, pp. 479–480).

Pendidikan sangat penting dalam pembentukan akhlak atau karakter yang baik. Menurut Ibnu Qayyim, pendidikan karakter erat kaitannya dengan jiwa seseorang, yakni kebutuhan jiwa mengenai sesuatu yang bisa membersihkan dan mengotori jiwanya, sehingga individu tersebut dapat mengarahkan dirinya ke arah pembentukan akhlak atau karakter (Chanifah & Samsudin, 2019, p. 8). Peran pendidikan dalam pembentukan karakter dilandasi kepada prinsip bahwa tujuan diutusnya para Rasul yaitu untuk membimbing akhlak umat manusia (Ibnu Katsir, 2004, p. 251). Hal ini dilandasi kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* nomor 273, yakni dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda (Al-Bukhari, 2009, p. 147):

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

bahwa “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (Al-Albani, 2015, p. 67).

Secara umum, konsep pembentukan karakter menurut persepsi tokoh atau ulama Islam antara lain dimulai dari proses penanaman nilai-nilai yang melalui

bimbingan pengetahuan dan kesadaran, kemudian membimbing untuk mencintai dan mengamalkan secara rutin serta merasa sakit dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai nilai-nilai tersebut (Al-Qasimi, 2010, p. 309). Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam perumusan pembentukan karakter yang sesuai dengan konsep Islam melalui pendidikan, maka digunakan konsep pembentukan karakter yang ditawarkan oleh Thomas Lickona (1991).

Konsep dan komponen karakter oleh Thomas Lickona terdiri dari *Moral Knowing* atau pengetahuan moral, *Moral Feeling* atau perasaan moral dan *Moral Action* atau perilaku moral (Lickona, 1991, p. 51). Menurut Lickona (1991, p. 39), moral dan agama memiliki hubungan, karena agama menjadi acuan utama dan motivasi bagi moral setiap pemeluknya. Konsep ini merupakan salah satu landasan utama dalam pembentukan karakter (Zuchdi et al., 2012). Menurut Megawangi (2004, p. 105), pembentukan karakter dengan menggunakan konsep Lickona merupakan cara yang efektif.

Moral Knowing atau pengetahuan moral merupakan komponen penyadaran tentang moral dengan mengajarkan nilai-nilai yang penting (Sukiyat, 2020b, p. 8). *Moral Feeling* atau perasaan moral adalah komponen afektif dalam karakter (Lestari, 2016, p. 50; Zuchdi et al., 2012, p. 16) yang harus diinternalisasikan pada diri individu sehingga menjadi manusia yang berkarakter (Sukiyat, 2020b, p. 8). *Moral Action* atau perilaku moral adalah perilaku atau kemampuan individu yang handal dalam menggerakkan dirinya untuk mewujudkannya atau mencegahnya (Lickona, 1991, p. 61). Setiap komponen memiliki ruang lingkup tersendiri dan membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan

yang lainnya (Lickona, 1991, p. 53), Ruang lingkup dan hubungan timbal balik komponen karakter tersebut ditampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Komponen Karakter (Lickona, 1991, p. 53)

Berdasarkan sudut pandang Islam, esensi dari hubungan timbal balik dari konsep komponen karakter Lickona, yaitu prinsip ajaran islam yang mendorong penganutnya untuk melakukan amal perbuatan berdasarkan kesadaran pada ilmu yang terlebih dahulu dipelajarinya (Al-hilali, 2005, p. 201). Ilmu yang dipelajari harus dicintai dan amalan dilakukan dengan rasa cinta serta dilatih dan dibiasakan (Al-Qasimi, 2010, p. 309). Dan ilmu menjadi buah yang diharapkan yaitu amal perbuatan yang diberkahi oleh Allāh *subhānahu wa-ta'ālā*, maka dilakukan penanaman keyakinan dan keimanan (Jawas, 2019, p. 51).

E.2. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya yang disengaja secara sistematis untuk mengembangkan kebajikan yang berdampak positif baik bagi individu maupun lingkungan sosial, dan prosesnya tidak instan, melainkan melalui usaha yang terus menerus (Mustoip et al., 2018, p. 54). Menurut Peterson (2012, h. 1 seperti dikutip dalam Yaumi, 2018, p. 9), pendidikan karakter adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum dan ciri-ciri organisasi sekolah yang mendorong pengembangan mendasar peserta didiknya.

Pada hakikatnya, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan akhlak (Tohidi, 2017, p. 20; Zuchdi et al., 2012, p. 17), pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan watak karena membawa misi yang sama (Samani & Hariyanto, 2013, p. 45; Zuchdi et al., 2012, p. 17). Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak jarang diindentikkan sebagai pembinaan akhlak dan moral peserta didik agar menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah. Pada penelitian ini, untuk memudahkan dalam memahami proses pembentukan karakter melalui pendidikan, maka digunakan Teori Kognitif Sosial.

E.3. Teori Kognitif Sosial Bandura dalam Pendidikan Karakter

Konsep dari Teori Kognitif Sosial, yaitu bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku individu yang meliputi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak melalui proses yang direncanakan dengan sengaja maupun pengalaman yang tidak di sengaja dalam lingkungan yang dikondisikan (Erhamwilda, 2018, p. 167). Perilaku manusia yang dihasil dari kegiatan

pendidikan ditinjau dengan memahami faktor pribadi dan lingkungan (Panigrahi et al., 2018, p. 3). Dengan demikian, ada tiga variabel yang mempengaruhi perubahan atau pembentukan karakter, yaitu perilaku tertentu, lingkungan yang dikondisikan dan internal atau personal setiap orang (Ormrod et al., 2017, p. 344; Santrock, 2011, p. 235). Ketiga variabel tersebut berinteraksi secara kompleks dan timbal balik, sehingga membentuk hubungan sebab akibat (Dewar et al., 2012, p. 1). Hubungan antara tiga variabel seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Teori Kognitif Sosial (Santrock, 2009, p. 324)

Di dunia pendidikan, Teori Kognitif Sosial dapat digunakan untuk merancang dan menganalisis pembentukan karakter yang menjadi tujuan pembelajaran di sekolah di Indonesia. Teori Kognitif Sosial diintegrasikan dengan konsep pembentukan karakter oleh Thomas Lickona, sehingga diharapkan dapat mewujudkan suatu rancangan dan analisa yang sistematis dan terukur.

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya berperan penting dalam mempengaruhi, merubah atau membentuk perilaku dan kebiasaannya, termasuk menjadikannya memeluk agama tertentu (Al-Atsari, 2006,

p. 13). Orang tua merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu pembentukan karakter setiap manusia, untuk tahap awal dipengaruhi oleh orang tuanya atau orang yang pertama kali mengasuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat dan saling terkait antara perilaku setiap manusia dengan lingkungan dan personalnya. Hubungan antara perilaku atau karakter yang terbentuk, lingkungan dan personal atau internal setiap manusia tersebut dipresentasikan dengan baik oleh Bandura dalam teorinya yaitu Teori Kognitif Sosial (Ormrod et al., 2017, p. 344; Santrock, 2011, p. 235).

Dalam lingkungan pendidikan, pembentukan karakter dimulai dengan menanamkan *Moral Knowing* dan *Moral Feeling* (Frye et al., 2002, p. 3). *Moral Knowing* sebagai pendekatan rasional untuk memperoleh dasar pengetahuan dan kesadaran tentang moral atau akhlak. *Moral Feeling* sebagai pendekatan rasa dalam upaya menginternalisasi tentang moral atau akhlak. Oleh karena itu, pembentukan karakter membutuhkan lingkungan yang mendukung. Berdasarkan Teori Kognitif Sosial, dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan harus dibentuk untuk menanamkan *Moral Knowing* dan *Moral Feeling*.

E.4. Model Konseptual

Model merupakan seperangkat prosedur yang tersusun secara sistematis untuk mewujudkan suatu proses yang terintegrasi dalam mencapai tujuan tertentu (Lefudin, 2017, p. 171). Konseptual merupakan penggambaran yang memudahkan dalam memberikan pemahaman (Bernard, 2000, p. 36) dan berkaitan dengan pikiran atau ide filosofis (LoveToKnow Corp, 2018).

Dengan demikian, model konseptual adalah seperangkat konsep yang mempresentasikan sebuah sistem, terbuat dari komposisi konsep yang digunakan untuk membantu dalam mengetahui, memahami, atau mensimulasikan subjek yang diwakili oleh model (Johnson & Henderson, 2012, p. 17; H. Lee et al., 2005; Wu et al., 1998). Model konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konseptual untuk model pembelajaran.

E.5. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang merupakan penggambaran terkait rencana sistematis yang berfungsi untuk menentukan arah pembelajaran, memilih dan menajamkan materi pelajaran, serta membimbing kegiatan guru yang sesuai agar mencapai tujuan pendidikannya (Octavia, 2020; Joyce & Weil, 1980 seperti dikutip dalam Siddiqui & Khan, 2007, p. 6).

Menurut Joyce, Weil, & Calhoun (2015), setiap model pembelajaran dibentuk berdasarkan beberapa komponen berikut:

1. Sintaks, yaitu berupa tahapan-tahapan aktivitas dalam proses pembelajaran.
2. Sistem sosial, yaitu kondisi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut.
3. Prinsip reaksi, yaitu pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan para peserta didik termasuk bagaimana seharusnya memberi respon kepada peserta didik.

4. Sistem pendukung, yakni segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran tertentu.
5. Dampak instruksional, yakni hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang diharapkan.
6. Dampak pengiring, yakni hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa adanya arahan langsung dari guru.

Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang dibahas adalah pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi daring. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran daring selain melalui pembelajaran tatap muka secara luring. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran daring (Harasim, 2002). Bahkan perkembangan teknologi yang semakin cepat, menuntut dunia pendidikan termasuk pendidikan karakter atau akhlak untuk mampu memaksimalkan pembelajaran secara daring (Priatmoko, 2018, p. 232). Teknologi daring merupakan bagian dari kehidupan generasi digital sehingga menjadi sebuah lingkungan baru yang sangat mempengaruhi dan merubah pola kehidupan manusia untuk generasi digital (Priatmoko, 2018, p. 232).

E.6. Pembelajaran Daring

Pembelajaran yang proses kegiatannya diselenggarakan secara terpisah fisik antara pendidik dan peserta didik dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh

(Uno, 2015, p. 34). Apabila proses pembelajaran terpisah tersebut berlangsung di dalam jaringan internet, maka inilah yang secara khusus diistilahkan sebagai pembelajaran daring (Mustofa et al., 2019, p. 153; Isman, 2016 seperti dikutip dalam Pohan, 2020, p. 2). Oleh karena itu, pembelajaran daring merupakan salah satu jenis pembelajaran jarak jauh (Anderson, 2011; Dewi, 2017, p. 207).

Pembelajaran daring dikenal dengan istilah pembelajaran *online* atau *online learning* (Pohan, 2020, p. 2). Dalam proses pembelajaran daring, meskipun pengajar dan peserta didik terpisah secara jarak, tetapi tetap bisa bertatap muka dan berinteraksi secara tidak langsung dengan memanfaatkan media teknologi tertentu berbasis internet, seperti aplikasi konferensi video (Sulianta, 2020, p. 146). Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi (Rovai, 2004). Penguasaan terhadap teknologi daring dan kemampuan dalam mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran menjadi kunci dalam memaksimalkan proses pembelajaran tersebut (Mustofa et al., 2019).

Dalam penelitian ini, untuk membantu dalam menyusun model konseptual pendidikan karakter dalam pembelajaran daring, maka digunakan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) sebagai kerangka kerjanya.

E.7. *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK)

Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK merupakan sebuah kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana hubungan antara *content knowledge* atau pengetahuan konten, *pedagogical knowledge* atau pengetahuan pedagogis dan *technological knowledge* atau pengetahuan teknologi yang saling

membatasi secara dinamis (Mishra & Koehler, 2006, p. 1046). TPACK dikembangkan berdasarkan formulasi “*Pedagogical Content Knowledge*” oleh Shulman pada tahun 1986 (Dalal et al., 2017, p. 119; Mishra & Koehler, 2006).

Gambar 1.3. Komponen Pembentuk TPACK (Mishra & Koehler, 2006)

Ketiga komponen utama TPACK saling berhubungan dan bervariasi sesuai dengan konteksnya (Koehler et al., 2013, p. 14), seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.3. Pengetahuan guru tentang hubungan dan variasi ketiga komponen utama tersebut dibutuhkan agar dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konten melalui pendekatan pedagogik dan teknologi yang sesuai (Cox & Graham, 2009). Pemahaman guru dalam hal ini akan menentukan kualitas dari proses pembelajaran tersebut (Koehler et al., 2013, p. 14). Dengan demikian, TPACK tidak terfokus sebatas pada penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi digunakan dalam proses pembelajaran secara efektif (Alqurashi et al., 2016; Dalal et al., 2017).

Bagian penting dari penelitian ini adalah mendesain pendidikan karakter untuk pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan Teori Kognitif Sosial sebagai dasar teori yang digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan karakter pada siswa. Dalam menyusun model konseptual pembelaran daring, digunakan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) yang menjadi *framework* dasar dalam menentukan unsur teknologi, pedagogis dan konten yang digunakan.

E.8. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, teridentifikasi beberapa temuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi bagian dari acuan dalam kerangka pemikiran. Penelitian yang dilakukan oleh Saidek dkk (2016, pp. 160–163) membahas mengenai kondisi dari pelaksanaan pendidikan karakter yang ada di Indonesia dengan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan permasalahan dalam Pendidikan karakter di Indonesia. Solusi yang ditawarkan masih bersifat wacana, belum ada konsep operasional yang dapat diterapkan (Saidek et al., 2016, p. 164).

Penelitian yang dilakukan oleh Khamalah (2017) mengidentifikasi mengenai variabel yang penting dalam pendidikan karakter secara tatap muka, namun tidak dijelaskan mengenai bagaimana strateginya dan penerapannya dalam pembelajaran. Dalam penelitian Suparno (2018) dan Shofiah & Raudatussalamah (2014) juga dilakukan identifikasi variabel yang harus diasah dalam pendidikan karakter secara tatap muka. Penelitian Suparno (2018) menemukan bahwa variabel terkait lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan karakter, namun penelitian

ini tidak menunjukkan bagaimana hubungan variabel-variabel lingkungan dalam sebuah model dan strategi yang dilakukan. Adapun pada penelitian Shofiah & Raudatussalamah (2014) membahas secara fokus mengenai peningkatan *Self-Efficacy* dan *Self-Regulation* melalui mata kuliah pembelajaran Akhlak.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dkk (2020), Kusumadewi, Yustiana & Nasihah (2020) dan Juanda (2019), mengkaji pendidikan karakter dalam pembelajaran secara daring untuk tingkatan sekolah. Penelitian Purnomo dkk (2020), pendidikan karakter yang dilakukan dalam pembelajaran daring masih bersifat wacana, karena hanya memberikan sedikit gambaran mengenai proses pendidikan daring secara umum dan tidak memberikan gambaran mengenai metode dan proses pendidikan karakter secara daring. Bahkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa masih terdapat kendala yang dialami oleh para guru dalam tahap pelaksanaan pendidikan karakter dan pembelajaran daring secara umum (Purnomo et al., 2020). Penelitian Kusumadewi dkk (2020) dan Juanda (2019), tidak membahas mengenai proses pembentukan karakter, evaluasi pencapaian karakter yang diharapkan serta strategi dalam pemilihan peralatan atau media. Penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2019) fokus pada implementasi pembentukan karakter dengan menggunakan materi tertentu yaitu fabel atau cerita dongeng.

Penelitian yang dilakukan oleh Lee dkk (2013) dan Wijaya & Tulak (2019) mengajukan strategi pendidikan karakter dalam pembelajaran secara daring pada tingkatan mahasiswa. Pada penelitian Wijaya & Tulak (2019, p. 7), model yang diajukan diimplementasikan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam hubungannya dengan teman sebaya dan meningkatkan kemampuan penggunaan

media sosial dengan terlibat dalam pembuatan video, serta kemampuan mahasiswa dalam berpendapat melalui presentasi kelompoknya. Penelitian ini tidak menunjukkan metode dan proses penanaman pengetahuan dan kesadaran moral sebagai salah satu komponen pembentukan karakter, bahkan tidak dijelaskan mengenai penanaman kesadaran yang terkait dengan moral. Penelitian ini juga berfokus hanya pada kepribadian tertentu saja yaitu kemampuan bersosialisasi dan berpendapat melalui media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dkk (2013) membahas secara spesifik mengenai pembentukan karakter mahasiswa terkait kemampuan untuk menghadapi efek negatif dari internet (C. Y. Lee et al., 2013, p. 67).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusman (2020) dan Marini dkk (2019) menargetkan karakter tertentu secara spesifik dalam pembelajaran tatap muka. Pada penelitian Marini dkk (2019) menunjukkan bahwa persiapan guru dalam pembelajaran, inti kegiatan pembelajaran dan penutupan proses pembelajaran mendukung pembentukan karakter suka belajar, kebijaksanaan dan ketekunan. Penelitian yang dilakukan oleh Yusman (2020) secara khusus mengkaji pola pembentukan keterampilan sosial dalam karakter keagamaan di Islamic Boarding School Al-Hikmah 2. Secara umum berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sensitifitas terhadap lingkungan berhasil dibentuk jika pendidikan dilakukan dengan menggunakan keterampilan sosial berdasarkan karakter keagamaan dengan cara memfungsikan prinsip *khalifah fil ard* (Yusman et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad dkk (2018) yang dilakukan secara kajian pustaka dan fokus mengenai hubungan pendidikan sejarah dengan proses

pengembangan karakter kebangsaan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan sejarah memiliki peranan sangat strategis dalam membentuk karakter dan identitas kebangsaan Indonesia (Mohamad et al., 2018).

BAB II

KAJIAN TEORITIS PEMBENTUKAN KARAKTER DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DARING DALAM PEMBELAJARAN

Etimologi istilah karakter berasal dari beberapa bahasa. Ditinjau dalam bahasa Yunani, kata karakter berasal dari *kharassein*, yang berarti *to engrave*, yaitu menggoreskan atau mengukir (Banks & Gallagher, 2009; Klann, 2007, p. 7). Kemudian dari bahasa Latin, yakni *kharakter* yang berarti *engrave mark* atau tanda yang terukir (Banks & Gallagher, 2009). Sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu *character* dapat diartikan sebagai budi pekerti. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti atau akhlak (Pusat Bahasa, 2008; Zuchdi et al., 2012, p. 18).

Karakter dalam agama Islam juga dikenal dengan istilah akhlak (Yaumi, 2018, p. 36). Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *al-akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari *al-khuluq* (Al-Mishri, 2018, p. 8) yang berarti budi pekerti (*character*), perangai, tingkah laku atau tabiat (Ya'qub, 1988, p. 11 seperti dikutip dalam Zuchdi et al., 2012, p. 17). Menurut Tafsir (2018, p. 91), makna yang lebih luas dari akhlak adalah kepribadian atau personaliti.

A. Terminologi Karakter secara Umum dan Menurut Tokoh Islam

Secara terminologi, karakter merupakan kepemilikan sesuatu yang baik (Lickona, 2004, p. 5), yaitu sesuatu yang menentukan diri seseorang secara mendasar (Covey, 2004, p. 103, 2009) dan menggambarkan tentang dirinya secara

esensial (Bennis, 2004, p. 144). Menurut Lickona (1991, p. 51), karakter adalah *“a reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way”*, yaitu *“suatu pengelolaan yang handal dari dalam diri untuk merespon situasi dengan cara yang baik secara moral”* (Lickona, 2012, p. 81). Karakter juga dimaknai sebagai tekad yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang benar meskipun beresiko, sulit, dan tidak menyenangkan (Josephson & Hanson, 2004, p. 4). Secara umum, karakter merupakan sifat pribadi individu yang relatif stabil dan sebagai landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi (Prayitno & Manullang, 2011, p. 47).

Karakter dapat dikatakan sebagai watak atau tabiat (Sukiyat, 2020a, p. 77; Zuchdi et al., 2012, p. 16) atau sifat (Anis, 1972 seperti dikutip dalam Nata, 2016, p. 249) yang tertanam dalam jiwa (Anis, 1972 seperti dikutip dalam Nata, 2016, p. 249; Sukiyat, 2020a, p. 77; Zuchdi et al., 2012, p. 16) dan digerakkan secara langsung oleh otak (Sukiyat, 2020a, p. 77; Zuchdi et al., 2012, p. 16) tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran lagi (Anis, 1972 seperti dikutip dalam Nata, 2016, p. 249).

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungannya (Megawangi, 2004, p. 95; Zuchdi et al., 2012, p. 16). Nilai-nilai perilaku tersebut diwujudkan dalam pikiran, perasaan, keyakinan, dan perkataan serta perilaku sehari-hari yang saling berkaitan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata

karma, budaya, dan adat istiadat (Handoyo, 2010, p. 30; The & Zulafiat, 2019, p. 1; Zuchdi et al., 2012, pp. 16–17).

Terminologi diatas senada dengan perspektif para tokoh pendidikan Islam. Definisi akhlak oleh Imam Al-Ghazali identik dengan karakter, yaitu sifat yang tertanam di dalam jiwa dan mampu menumbuhkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pertimbangan (Al-Ghazali, 1998 seperti dikutip dalam Tohidi, 2017, p. 19). Kemudian pandangan dari Ahmad Amin menyatakan bahwa kehendak yang dibiasakan adalah akhlak (Aminuddin, 2005 seperti dikutip dalam Darmadi, 2018, p. 70). Dan pendapat Ibnu Maskawaih, bahwa karakter merupakan kondisi jiwa yang mendorong tindakan nyata tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam (Nata, 2016, p. 249; Zuchdi et al., 2012, p. 17). Kondisi jiwa tersebut ada dua jenis, yaitu (i) alamiah yang bertolak dari watak, (ii) tertanam melalui kebiasaan dan latihan, sehingga awalnya tindakan yang dilakukan terjadi karena pertimbangan atau pemikiran, selanjutnya menjadi karakter setelah melalui pembiasaan (Ibnu Maskawaih 1994, seperti dikutip dalam Busroli, 2019, p. 238).

A.1. Karakter Sebagai Etika, Budi Pekerti, Kepribadian, dan Akhlak

Karakter memiliki ruang lingkup yang luas, diantaranya karakter tidak sekedar terkait dengan sikap, tetapi juga motif yang melandasinya (Samani & Hariyanto, 2013, p. 48). Karakter identik dengan akhlak (Helmawati, 2017, p. 1; Tafsir, 2018, p. 65; Yaumi, 2018, p. 36; Zuchdi et al., 2012, p. 16), etika (Josephson & Hanson, 2004, p. 4; Tafsir, 2018, p. 65), budi pekerti (Tafsir, 2018, p.

65), dan kepribadian seseorang (Koesoema, 2010, p. 80; Zuchdi et al., 2012, p. 16). Menurut Tafsir (2018, p. 91), kepribadian atau personaliti merupakan pengertian luas dari akhlak itu sendiri.

Karakter sebagai etika yaitu menempatkan ukuran baik buruk tingkah laku berdasarkan akal, sedangkan sebagai budi pekerti menempatkan ukuran baik buruk tingkah laku secara netral (Tafsir, 2018, p. 65). Makna netral disini adalah tidak adanya jawaban mengenai standar tertentu mengenai baik dan buruk (Tafsir, 2019, p. 120). Kemudian karakter juga diartikan sebagai kepribadian yang menjadi ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan atau binaan yang diterima dari lingkungan (Koesoema, 2010, p. 80).

Karakter dimaknai sebagai akhlak yang melekat pada diri seseorang yang berdasarkan kesadaran diri (Mustoip et al., 2018, pp. 53–59) dan ukuran baik buruknya berdasarkan agama (Tafsir, 2018, p. 65). Akhlak merupakan kompetensi individu dalam melakukan hubungan dengan Allāh dan dengan sesama makhluk (Darmadi, 2018, p. 71). Oleh karena itu, karakter sebagai akhlak terkait dalam rangka berhubungan dengan Allāh, dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya (Zuchdi et al., 2012, p. 16). Secara khusus, akhlak bersandarkan dari agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah (Reksiana, 2018, p. 9).

Istilah akhlak memberikan makna yang lebih luas, karena kata akhlak mewakili segala aspek kejiwaan baik secara batiniah maupun lahiriah (Anwar, 2008 seperti dikutip dalam Sari, 2015, p. 45). Karakter juga memiliki pengertian yang komprehensif dan berorientasi pada pendidikan secara luas, sedangkan

akhlak lebih mendalam dan berorientasi kepada pendidikan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam (Reksiana, 2018, p. 26). Dengan demikian, akhlak merupakan suatu keadaan yang telah terinternalisasi dan menjadi karakter atau kepribadian seseorang (Abdullah, 2007, p. 4) berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam (Al-Mishri, 2018, p. 10). Oleh karena itu, istilah karakter yang menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah akhlak yang berasal dari proses pendidikan.

A.2. Akhlak Terpuji

Akhlak di dalam agama Islam menjadi inti atau landasan dalam segala aktivitas seperti ibadah, muamalah, kebiasaan, kepribadian (Al-Ahmad, 2005, pp. 118–119; Al-Mishri, 2018, p. 14). Menurut Al-Jurjani (Al-Jurjani, 1985, p. 106), akhlak menggambarkan mengenai keadaan jiwa yang stabil dan menghasilkan perilaku tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan serta mudah untuk dilakukannya. Esensi dari pernyataan ini senada dengan pembahasan mengenai karakter. Jika perilaku yang diwujudkan oleh jiwa tersebut adalah perilaku yang baik, maka disebut dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah, namun jika berupa perilaku buruk, maka disebut dengan akhlak yang tercela (Al-Jurjani, 1985, p. 106). Menurut Tafsir (2019, p. 101), “akhlak yang baik haruslah akhlak yang berdasarkan iman yang kuat”. Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa akhlak terpuji adalah elemen yang mendorong kesehatan jiwa (Al-Ahmad, 2005, p. 118).

Penggunaan kata akhlak tidak jarang untuk mewakili istilah akhlak kharimah atau akhlak terpuji. Menurut Ibnu Qayyim, akhlak terpuji dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu (i) akhlak terpuji bersama Allah, yang diwujudkan

dalam beribadah kepada Allāh sesuai dengan syariatnya yang diiringi oleh rasa cinta, harap, takut, dan meyakini segala sesuatu bersumber dari Allāh yang wajib disyukuri serta senantiasa memohon ampunan kepada Allāh; (ii) akhlak terpuji bersama manusia, yaitu berbuat kebaikan dan menghindari keburukan kepada sesama manusia baik dalam ucapan maupun tindakan (Al-Mishri, 2018, p. 18).

A.3. Pembentukan Karakter atau Akhlak dalam Perspektif Islam

Akhlak atau karakter seseorang dapat berubah dan dibentuk (Al-Ghazali, 2009, p. 241; Ibnu Miskawaih, 1994 seperti dikutip dalam Busroli, 2019, p. 238; Daradjat, 2018, pp. 60–61; Ningsih, 2011, p. 240). Pembentukan karakter pada seseorang dilakukan dengan cara membimbing dengan pengetahuan, latihan, dan pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus (Al-Ghazali, 2009, p. 242; Al-Qasimi, 2010, pp. 304–305). Menurut Daradjat (2018, p. 61), perubahan atau pembentukan itu merupakan hasil ikhtiar manusia melalui proses pendidikan sejak lahir dan hidayah yang diberikan oleh Allāh *subḥānahu wa-ta'ālā*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam riwayat Imam Muslim no. 2658 bahwa “*Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani*” (Al-Atsari, 2006, p. 13). Dan firman Allāh *subḥānahu wa-ta'ālā* yang berhubungan dengan hal ini adalah surat Asy-Syams ayat 8-9 (Daradjat, 2018, p. 61):

فَاللَّهُمَّ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا , قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا , وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

yang terjemahannya yakni “*maka Allāh mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang*

mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya” (Ibnu Katsir, 2004, pp. 479–480).

Menurut Ibnu Miskawaih (1398 H seperti dikutip dalam Mu’minah, 2015, p. 103), karakter bukan hanya bersifat alamiah (hereditas), tetapi juga bersifat produktif. Perkembangan individu bertolak dari potensi pembawaan (fitrah) dan pengaruh lingkungan (Tafsir, 2018, p. 45). Kedua hal tersebut senada dengan al-Ghazali, bahwa karakter baik terkadang berasal dari tabiat dan fitrah, terkadang bersumber dari pengetahuan dan kesadaran atas pengetahuan nilai-nilai yang baik, terkadang dengan melihat karakter baik dari orang lain, dan terkadang dari latihan atau pembiasaan melakukan atau melihat perbuatan baik (Al-Qasimi, 2010, p. 311).

Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dalam pembentukan akhlak atau karakter yang baik, karena pendidikan menjadi usaha atau ikhtiar dalam mengembangkan atau merubah tabiat atau mengembalikan fitrah seseorang (Ibnu Miskawaih, 1966 seperti dikutip dalam Nizar et al., 2017, p. 55). Menurut Ibnu Qayyim, pendidikan karakter erat kaitannya dengan jiwa seseorang, yakni kebutuhan jiwa mengenai sesuatu yang bisa membersihkan dan mengotori jiwanya, sehingga individu tersebut dapat mengarahkan dirinya ke arah pembentukan akhlak atau karakter (Chanifah & Samsudin, 2019, p. 8).

Peran pendidikan dalam pembentukan karakter dilandasi kepada prinsip bahwa tujuan diutusnya para Rasul yaitu untuk membimbing akhlak umat manusia (Ibnu Katsir, 2004, p. 251), berupa hubungan manusia dengan Allāh *Ta’ala* dan manusia dengan manusia (Zebua et al., 2020, p. 123). Hal ini

sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 273, yakni dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda (Al-Bukhari, 2009, p. 147):

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

bahwa “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (Al-Albani, 2015, p. 67).

Konsep pendidikan karakter atau akhlak Ibnu Miskawaih dilakukan dengan mengembangkan tiga potensi jiwa manusia secara adil dan seimbang (Mu'minah, 2015, p. 107). Tiga potensi jiwa manusia tersebut yaitu: (i) *al-natiqat* atau daya berpikir dalam membedakan hakikat sesuatu, (ii) *al-ghadabiyyat* atau daya dorongan hati, antara lain keberanian, kepedulian, amarah, (iii) *al syahwatiyah* atau daya syahwat yang merupakan dorongan terhadap kebutuhan diri (Nizar et al., 2017, p. 53).

Konsep potensi jiwa Ibnu Miskawaih juga senada dengan konsep Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa pembentukan karakter baik dilandaskan kepada keadilan dalam membina potensi akal, potensi hati, dan potensi syahwat, yang selalu tunduk kepada syariat dengan menggunakan kekuatan akal, dan hikmah kebijaksanaan (Al-Qasimi, 2010, p. 308). Sebagai contoh, pembentukan karakter yang tidak riya' dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang sifat riya' dan akibatnya, kemudian mengajarkan cara untuk melatih kekuatan batin agar mampu mendekatkan diri kepada Allāh dan tidak riya' serta hanya mengharapkan ridho Allāh 'Azza wa Jalla (Al-Ghazali, 2009, pp. 242–243).

Konsep dari para tokoh atau ulama Islam diatas menggambarkan bahwa pembentukan karakter dilakukan dengan melibatkan akal atau pikiran sebagai proses penerimaan pengetahuan, dan penyadaran. Selanjutnya, melibatkan pengelolaan batin yang merupakan hasil dari proses internalisasi, sehingga mampu mengendalikan dan mengembangkan potensi hati dan syahwat ke arah yang positif. Pembentukan karakter atau akhlak baik, dimulai dari proses penanaman nilai-nilai yang melalui bimbingan pengetahuan dan kesadaran terhadap esensi dari pengetahuan tersebut, kemudian membimbing untuk mencintai dan mengamalkan secara rutin serta merasa sakit dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai nilai-nilai tersebut (Al-Qasimi, 2010, p. 309).

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam perumusan pembentukan karakter yang sesuai dengan konsep Islam melalui pendidikan, maka digunakan konsep pembentukan karakter yang ditawarkan oleh Thomas Lickona (1991, 2012).

B. Konsep Pembentukan Karakter Lickona

Konsep pembentukan karakter menurut Lickona (1991, p. 51) terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan yaitu *Moral Knowing* atau pengetahuan moral, *Moral Feeling* atau perasaan moral, dan *Moral Action* atau perilaku moral. Oleh karena itu karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik dan membiasakan dalam cara berpikirnya, menginginkan hal yang baik dan membiasakan dalam hatinya, melakukan hal yang baik dan membiasakan dalam

tindakannya (Lickona, 1991, p. 51). Dengan demikian, proses pembentukan karakter mengacu kepada serangkaian pemikiran atau *cognitives*, perasaan atau *affectives*, dan perilaku atau *behaviours* yang sudah menjadi kebiasaan atau habits (Zuchdi et al., 2012, p. 16).

Thomas Lickona menggunakan kata *moral* pada setiap komponen pembentukan karakter, karena istilah karakter memiliki ruang lingkup yang mendalam dan luas (Reksiana, 2018, p. 7), serta konsep yang terkait dengan spiritual (Armstrong, 2004, p. 34). Menurut Lickona (1991, p. 39), moral dan agama memiliki hubungan, karena agama menjadi acuan utama dan motivasi bagi moral setiap pemeluknya. Kata *moral* dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai akhlak dalam bahasa Indonesia (Echols & Shadily, 1975, p. 385). Dengan demikian, penggunaan kata *moral* tersebut dapat mengakomodasi istilah akhlak yang berasal dari agama Islam.

Konsep dan komponen karakter oleh Thomas Lickona merupakan salah satu landasan utama dalam pembentukan karakter (Zuchdi et al., 2012). Menurut Megawangi (Megawangi, 2004, p. 105), pembentukan karakter dengan menggunakan konsep tersebut merupakan cara yang efektif.

Ketiga komponen karakter tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya (Lickona, 1991, p. 53), seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.1. Setiap komponen berfungsi untuk melakukan penguatan atau penetrasi pada komponen lainnya (Lickona, 1991, p. 53), misalnya pengetahuan dapat mempengaruhi hati nurani dan sebaliknya hati nurani juga dapat mempengaruhi pemikiran. Pengetahuan dibutuhkan untuk

membuat pertimbangan harus dilengkapi oleh hati dan perilaku, sehingga seseorang merasakan seperti yang terdapat dalam pikirannya dan melakukan yang dirasakannya (Wright & Emich, 2020, p. 4).

Gambar 2.1. Komponen Karakter (Lickona, 1991, p. 53)

B.1. *Moral Knowing* (Pengetahuan Moral/Akhlak)

Moral Knowing/pengetahuan moral merupakan penyadaran tentang moral dengan mengajarkan hal-hal yang penting (Megawangi, 2004, p. 111; Sukiyat, 2020b, p. 8), yaitu melalui kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, pengambilan sudut pandang, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan mengenal diri sendiri (Lickona, 1991, p. 53). Komponen *Moral Knowing* berfokus kepada kompetensi intelektual yang diperlukan untuk membuat penilaian yang baik (Wright & Emich, 2020, p. 4). Strategi kognitif dan penalaran moral yang

terdapat dalam *Moral Knowing* digunakan untuk mengambil keputusan secara sistematis, sehingga seseorang dapat membayangkan konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari (Lestari, 2016, pp. 49–50). Selanjutnya, di dalam cara berpikir seseorang dibiasakan untuk mengetahui yang baik dan buruk serta konsekuensinya.

Kesadaran moral atau akhlak (*moral awareness*) dalam komponen karakter merupakan kemampuan dalam memahami dan menyadari serta meyakini bahwa sebuah informasi terkait dengan nilai-nilai akhlak dan suatu situasi yang berkaitan dengan muatan nilai tersebut (Reynolds, 2006). Sedangkan mengetahui tentang nilai-nilai akhlak (*Knowing Moral Values*) tidak sebatas hanya mengetahui tentang nilai, tetapi juga memahami cara mengimplementasikan nilai tersebut dalam berbagai macam situasi (Lickona, 1991, p. 53). Selanjutnya, dalam komponen *Moral Knowing* juga terdapat pengambilan sudut pandang (*perspective-taking*), yaitu kemampuan untuk memposisikan diri dalam sudut pandang orang lain, sehingga dapat memahami suatu situasi atau informasi berdasarkan yang dipikirkan oleh orang lain (Honders, 2020, p. 6; Lickona, 1991, p. 54). Pembentukan pengambilan sudut pandang akan mendorong peningkatan kematangan ego (Loevinger, 1972 seperti dikutip dalam Brown et al., 2020, p. 7).

Sub-komponen pengetahuan moral berikutnya adalah penalaran moral (*moral reasoning*), yaitu kemampuan logika dalam mempertimbangkan alasan terhadap pentingnya suatu pengetahuan nilai dan konsekuensi yang mengikutinya (Alfano, 2019; Lickona, 1991, p. 55). Kemudian kemampuan mengambil keputusan (*decision-making*) dan mengenal diri sendiri (*self-knowledge*) yang

dilandasi oleh nilai-nilai moral atau akhlak yang telah dipahami dan diyakini (Lickona, 1991, p. 56).

B.2. *Moral Feeling* (Perasaan Moral/Akhlak)

Moral Feeling/perasaan moral merupakan komponen afektif dalam karakter (Lestari, 2016, p. 50; Zuchdi et al., 2012, p. 16) yang harus ditanamkan dan dirasakan dalam diri seseorang sehingga menjadi manusia yang berkarakter (Megawangi, 2004, p. 111; Sukiyat, 2020b, p. 8). Komponen ini meliputi hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, dan rendah hati (Lickona, 1991, p. 53).

Hati nurani (*conscience*) merupakan dorongan dari dalam hati yang menuntun individu dalam jalur moral agar merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan (Borba, 2001; Josephson & Hanson, 2004, p. 4). Hati nurani bukan hanya mengandung sisi kognitif yang memandu mengenai baik dan buruk, tetapi juga sisi emosional yang menumbuhkan rasa kewajiban untuk melakukan hal yang benar (Lickona, 1991, p. 57).

Harga diri (*self-esteem*) dalam hal ini bukanlah sifat narsistis, tetapi terkait dengan rasa sikap positif dan keyakinan terhadap kapasitas yang dimiliki (Baumeister et al., 2003; Schuller, 2004, p. 51). Pada unsur harga diri terdapat dua sisi yaitu motivasi dan kemampuan kognitif terkait nilai (Zeigler-Hill, 2013, p. 2). Keberadaan harga diri akan menumbuhkan kapasitas penting yang berkualitas, yaitu kejujuran, integritas, tanggung jawab, kesetiaan, kasih sayang, rasa syukur, pemaaf, menghormati orang lain (Schuller, 2004, p. 51).

Empati (*emphaty*) merupakan kemampuan untuk membawa perasaan diri sendiri untuk masuk ke dalam diri orang lain, sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain khususnya terkait konsekuensi dari suatu tindakan yang berefek kepada orang lain (Borba, 2001; Lickona, 1991, p. 59). Keberadaan empati dalam diri seseorang yang sebelumnya telah diberikan pengetahuan, akan mendorong dirinya untuk mewujudkan kasih sayang dan memiliki kepekaan pada perasaan dan keadaan orang lain (Zuchdi et al., 2012, p. 22). Sehingga dalam dirinya terbentuk kekuatan untuk menjauhi perilaku yang menyakiti dan tidak bertanggung jawab terhadap orang lain.

Mencintai hal yang baik (*loving the good*) yaitu kemampuan individu yang mempunyai rasa senang dan membutuhkan terhadap perilaku baik, serta bukan sekedar tugas terhadap suatu perilaku (Lickona, 1991, p. 60). Keberadaan rasa cinta ini akan mendorong rasa sakit terhadap perilaku yang tidak baik atau melanggar nilai-nilai (Al-Qasimi, 2010, p. 309).

Kendali diri (*self-control*) merupakan kemampuan untuk menahan hasrat diri dan melakukan pertimbangan sebelum bertindak (Borba, 2001; Zuchdi et al., 2012, p. 23). Keberadaan kendali diri akan memandu emosi individu dengan baik (Lickona, 1991, p. 60), sehingga membantu individu dalam mengendalikan perilakunya (Zuchdi et al., 2012, p. 23).

Rendah hati (*humility*) adalah kehandalan dari dalam diri yang tidak meninggikan diri di atas orang lain (Summerell et al., 2020, p. 2). Rendah hati akan menumbuhkan keterbukaan dari dalam diri terhadap kebaikan dan kebenaran serta hasrat yang berupaya selalu memperbaiki diri (Lickona, 1991, p. 97).

Keberadaan rendah hati ditandai dengan tidak egois atau tidak hanya fokus pada diri sendiri, penghargaan yang tulus terhadap orang lain, perspektif yang akurat tentang posisi seseorang di dunia, keterbukaan terhadap nilai-nilai kebaikan, dan kebenaran (Summerell et al., 2020, p. 2).

Moral Knowing yang diperoleh melalui proses pikiran diarahkan untuk ditanamkan kedalam oleh hati. *Moral Feeling* berfungsi untuk menjembatani antara *Moral Knowing* dan *Moral Action* (Lestari, 2016, p. 50), sehingga seseorang dapat melakukan yang diperoleh dari *Moral Knowing* dalam bentuk tindakan nyata atau *Moral Action* yang berdasarkan kesadaran pemikiran dan dorongan perasaan (Sukiyat, 2020b, p. 8). Enam sub-komponen perasaan moral mewujudkan sisi emosional yang menumbuhkan perasaan terkait dengan nilai dengan kaitannya terhadap diri sendiri, orang lain dan kebajikan itu sendiri, yang kemudian menyatu dengan pengetahuan moral untuk menghasilkan motivasi moral (Lickona, 1991, p. 61).

B.3. *Moral Action* (Perilaku Moral/Akhlak)

Moral Action/perilaku moral meliputi hal-hal yang mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan atau mencegahnya, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan (Lickona, 1991, p. 61). Kompetensi moral dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk membuat keputusan dan mewujudkan atau meninggalkan suatu perilaku moral atau akhlak yang dipandu oleh penilaian moral dari pikiran dan hati (Enderle et al., 2018, p. 1651; Lickona, 1991, p. 61). Dorongan dari kompetensi moral untuk melakukan atau meninggalkan suatu

perilaku memerlukan keinginan moral dari dalam diri dan latihan untuk mampu melakukan serta membiasakannya (Lickona, 1991, p. 62).

Dengan demikian, setiap komponen karakter memiliki karakteristik tersendiri. Esensi dari karakteristik setiap komponen karakter tersebut ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Esensi Setiap Komponen Karakter Lickona (KKL)

KKL	Esensi
<i>Moral Knowing</i>	Unsur kognitif yang mengembangkan kemampuan intelektual dan penalaran moral.
<i>Moral Feeling</i>	Unsur afektif yang mendorong kemampuan batin atau rasa moral.
<i>Moral Action</i>	Unsur psikomotorik yang mengembangkan kompetensi moral berupa perilaku atau tindakan.

B.4. Esensi Hubungan Timbal Balik Komponen Karakter Lickona

Esensi hubungan ketiga komponen karakter tersebut, dalam ajaran Islam, diantaranya yang terhimpun di dalam kaidah “*ilmu sebelum berkata dan berbuat*” (Al-Utsaimin & bin Baaz, 2017, pp. 54–55) dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari atau dimiliki (Al-Utsaimin, 2005, p. 227, 2008, p. 118; Jawas, 2019, p. 47) dengan penuh keyakinan dan keimanan (Jawas, 2019, p. 51). Kaidah ini menunjukkan hubungan pengetahuan moral sebagai landasan seseorang untuk memperoleh dasar pengetahuan dan kesadaran tentang moral atau akhlak. Selanjutnya mendorong seseorang untuk meyakini atau mengimaninya dan mengamalkan ilmunya sebagai wujud implementasi tujuan dari ilmu itu sendiri (Al-Utsaimin, 2005; Jawas, 2019). Seseorang didorong melakukan amal

perbuatan berdasarkan kesadaran pada ilmu yang telah dipelajarinya (Al-hilali, 2005, p. 201), dengan rasa cinta terhadap ilmu dan amalan tersebut serta rasa sakit ketika adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu ilmu atau syariat tersebut (Al-Qasimi, 2010, p. 309). Dan agar ilmu menjadi buah yang diharapkan yaitu amal perbuatan yang barakah, maka dilakukan penanaman keyakinan dan keimanan (Jawas, 2019, p. 51). Esensi hubungan yang telah diuraikan ditampilkan pada Gambar 2.2. Dengan demikian, konsep pembentukan karakter Thomas Lickona sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam yaitu Ilmu, Iman dan Amal.

Gambar 2.2. Esensi Hubungan Komponen Karakter Lickona dalam Perspektif Islam

Konsep pembentukan karakter oleh Thomas Lickona juga senada dengan konsep pendidikan karakter oleh Mike Frye dkk. Menurut Frye dkk (2002, p. 3), bahwa pendidikan karakter sebagai usaha yang disengaja untuk membantu seseorang untuk mengerti atau paham, memiliki kepedulian, dan bertindak atau berbuat atas dasar nilai-nilai yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

kesamaan dalam pembagian komponen pembentukan karakter Thomas Lickona dan Frye dkk. Korelasi keduanya yaitu *understand* atau pikiran yang identik dengan *Moral Knowing*, *care about* atau kepedulian atau rasa peduli yang identik dengan *Moral Feeling*, dan *act* atau tindakan yang dilakukan raga yang identik dengan *Moral Action* (Yaumi, 2018, pp. 8–9).

B.5. Pendidikan Karakter

Pembentukan karakter berdasarkan konsep Thomas Lickona tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam merancang dan menyelenggarakan pendidikan karakter di sebuah lembaga pendidikan. Ada beberapa pandangan mengenai pendidikan karakter. Menurut Samani & Hariyanto (2013, p. 44), pendidikan karakter merupakan upaya dalam mengembangkan karakter baik pada diri peserta didik melalui proses pengajaran dan mempraktikkan nilai-nilai serta pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai dalam hubungannya terhadap Tuhannya dan sesama manusia. Menurut Zuchdi dkk (2012, p. 17), pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu, yaitu membimbing peserta didik agar mampu memahami, merasakan, menginginkan, dan terbiasa melakukannya. Pendidikan karakter juga dimaknai sebagai usaha intens yang dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami, menyadari, menanamkan, dan berperilaku dengan landasan nilai-nilai (Lickona, 1991). Sehingga dalam pendidikan karakter dilakukan usaha yang sungguh-sungguh agar kepribadian yang positif dikembangkan, didorong, dan

diberdayakan (Scerenko, 1997 seperti dikutip dalam Samani & Hariyanto, 2013, p. 45).

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya yang disengaja secara sistematis untuk mengembangkan kebijakan yang berdampak positif baik bagi individu maupun lingkungan sosial, dan prosesnya tidak instan, melainkan melalui usaha yang terus menerus (Mustoip et al., 2018, p. 54). Oleh karena itu, Andrew Peterson (2012, h. 1 seperti dikutip dalam Yaumi, 2018, p. 9) memberikan gambaran mengenai pendidikan karakter sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum dan ciri-ciri organisasi sekolah yang mendorong pengembangan mendasar peserta didiknya.

Pada hakikatnya, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan akhlak (Tohidi, 2017, p. 20; Zuchdi et al., 2012, p. 17), pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan watak karena membawa misi yang sama (Samani & Hariyanto, 2013, p. 45; Zuchdi et al., 2012, p. 17). Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak jarang diindentikkan sebagai pembinaan akhlak peserta didik agar menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah. Proses perubahan atau pembinaan karakter melalui pendidikan karakter sama dengan melakukan reorganisasi terhadap akhlak atau moral atau kepribadian peserta didik (Handoyo, 2010, p. 30). Secara khusus dalam ajaran Islam, reorganisasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian, kurikulum pendidikan karakter tidak hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan semata, namun juga memberikan penekanan kepada moral dan mentalitas untuk

pembentukan karakter personal peserta didik sehingga mampu dan terbiasa untuk bertindak (Doe, 2017, p. 30).

Secara substantif, desain pendidikan karakter terdiri dari tiga hal yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral sebagai aspek kognitif, perasaan moral sebagai aspek afektif dan tindakan moral sebagai aspek psikomotor (Samani & Hariyanto, 2013, p. 49). Secara teoritis, menurut Lickona, Schaps, & Lewis (2007), pendidikan karakter yang efektif dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip berikut ini:

1. Prinsip mengembangkan nilai-nilai etika inti dan kemampuan yang mendukung sebagai landasan karakter mulia.
2. Prinsip mengajarkan karakter secara komprehensif melalui pendekatan pemikiran, pendekatan rasa dan pendekatan perilaku.
3. Prinsip menggunakan pendekatan yang komprehensif, intensif dan proaktif.
4. Prinsip menjadikan lembaga pendidikan sebagai komunitas peduli.
5. Prinsip memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan perilaku bermoral.
6. Prinsip mengembangkan kurikulum yang bermakna dan menarik yang memberikan perhatian kepada seluruh peserta didik dalam mengembangkan karakternya dan membimbing mereka meraih keberhasilan.
7. Prinsip mengembangkan motivasi pribadi peserta didik.

8. Prinsip melibatkan staf sekolah sebagai komunitas belajar karakter dan berbagi kewajiban terhadap pelaksanaan pendidikan karakter serta berupaya mentaati nilai-nilai yang membimbing pendidikan peserta didik.
9. Prinsip menumbuhkan kepemimpinan moral bersama dan dukungan berkelanjutan dalam kegiatan pendidikan karakter.
10. Prinsip mengikutsertakan anggota keluarga dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan karakter.
11. Prinsip melakukan evaluasi terhadap guru sebagai pendidik karakter dan pencapaian karakter para peserta didik.

Pada penelitian ini, untuk memudahkan dalam memahami proses pembentukan karakter melalui pendidikan, maka digunakan Teori Kognitif Sosial Bandura.

C. Kognitif Sosial Bandura

Salah satu teori yang penting dalam pembelajaran adalah Teori Belajar Sosial/*Social Learning Theory* oleh Albert Bandura, yang dalam perkembangannya disebut *Social Cognitive Theory* (Teori Kognitif Sosial). Teori ini menggunakan pendekatan kognitif-perilaku (Powell et al., 2009, p. 29) yang merupakan gabungan dari teori kaum behavioristik dan teori kognitif (Erhamwilda, 2018, p. 167; Ormrod, 2009, p. 4; Ormrod et al., 2017, p. 343). Oleh karena itu, Albert Bandura termasuk sebagai tokoh Neo Behaviorisme (Erhamwilda, 2018, p. 167). Teori ini digunakan sebagai dasar teori untuk

menginvestigasi dan menjelaskan perilaku manusia dalam lingkungan yang dinamis, salah satunya adalah dalam lingkungan pendidikan (Chen, 2011, p. 174).

Konsep dari teori ini bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku individu yang meliputi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak, yang berkaitan dengan beberapa atau seluruh aspek kepribadian individu, dan melalui proses yang direncanakan dengan sengaja maupun pengalaman yang tidak di sengaja dalam lingkungan yang umum maupun khusus (Erhamwilda, 2018, p. 167). Untuk memahami aspek perilaku manusia dari hasil pembelajaran, penting untuk memahami faktor pribadi dan lingkungan (Panigrahi et al., 2018, p. 3). Dengan demikian, ada tiga variabel yang mempengaruhi pembelajaran atau perubahan perilaku dalam Teori Kognitif Sosial yaitu perilaku tertentu, lingkungan dan internal atau personal (Ormrod et al., 2017, p. 344; Santrock, 2011, p. 235), seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Teori Kognitif Sosial (Santrock, 2009, p. 324)

Ketiga variabel tersebut berinteraksi secara kompleks dan membentuk hubungan sebab akibat (Dewar et al., 2012, p. 1; Schunk & DiBenedetto, 2020, p. 2). Hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut saling bertimbal balik atau *reciprocal determinism* (Dewar et al., 2012, p. 1; Powell et al., 2009, p. 29; Santrock, 2011, pp. 235–236). Dalam hubungan timbal balik ini, pengaruh lingkungan lebih banyak tergantung pada kesadaran seseorang mengenai tingkah laku dan akibatnya (Ansyar, 2015, p. 2019).

Hubungan timbal balik merupakan interaksi antara kejadian-kejadian yang dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu determinasi lingkungan dan determinasi internal atau personal (Chen, 2011, p. 173). Determinasi lingkungan fokus dalam menganalisis mengenai pengaruh lingkungan dalam mengubah perilaku dari personal, sedangkan determinasi personal mengeksplorasi tentang bagaimana perilaku mempengaruhi lingkungan (Chen, 2011, p. 173).

Bandura mengintegrasikan karakteristik dari kedua perspektif tersebut dan membentuk dasar dari *Social Cognitive Theory* atau Teori Kognitif Sosial yang menjelaskan perilaku individu melalui determinasi timbal balik yang berulang antara variabel individu/internal, lingkungan dan perilaku (Bandura, 1987 seperti dikutip dalam Chen, 2011, p. 173) Teori ini meyakini bahwa perubahan perilaku dihasilkan dari determinasi yang berulang antara individu dengan sebuah lingkungan melalui pengaruh timbal balik dari ketiga variabel tersebut, dimana perilaku setiap individu akan dipengaruhi oleh situasi atau keadaan yang berbeda (Bandura, 1987 seperti dikutip dalam Chen, 2011, p. 173), seperti tingkat refleksifitas alamiah, tingkat kematangan, jenis makanan dan minuman atau obat-

obatan yang dikonsumsi (Erhamwilda, 2018, p. 168). Inilah yang disebut Bandura sebagai determinasi timbal balik segitiga, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.

C.1. Rincian Variabel Teori Kognitif Sosial

Masing-masing variabel dalam Teori Kognitif Sosial dapat diturunkan dalam berbagai sub variabel. Berdasarkan beberapa referensi, beberapa sub variabel dari personal atau internal diantaranya adalah niat (Dewar et al., 2012, p. 2), efikasi diri (Bandura, 1999; K. R. Kelly et al., 2009, p. 16; Netz & Raviv, 2004, p. 36; Ormrod, 2009, p. 20; Santrock, 2009, p. 324), ekspektasi (Dewar et al., 2012, p. 2; Santrock, 2009, p. 324), sikap, pemikiran, inteligensi (Santrock, 2009, p. 324), ketertarikan (K. R. Kelly et al., 2009, p. 17), strategi (Dewar et al., 2012, p. 2; Santrock, 2009, p. 324), dan evaluasi diri (Netz & Raviv, 2004, p. 36). Efikasi diri adalah penilaian atau keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu tugas atau kemampuan dalam menguasai situasi dan mengarahkannya kepada hasil yang positif (K. R. Kelly et al., 2009, p. 16; Netz & Raviv, 2004, p. 36; Ormrod et al., 2017, p. 353; Santrock, 2009, p. 324).

Adapun sub variabel dari lingkungan, berdasarkan beberapa referensi, diantaranya menurut Dewar dkk (2012) adalah situasi dari lingkungan fisik dan dukungan sosial atau keluarga. Dukungan sosial atau keluarga dapat berupa dorongan atau motivasi, keteladanan, kemudahan dalam mengakses hal-hal yang dibutuhkan (Dewar et al., 2012, p. 3). Dalam lingkungan sekolah, situasi sekolah dan metode yang diterapkan pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah dan

guru) baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya, dapat dikategorikan sebagai sub variabel lingkungan.

Penerapan Teori Kognitif Sosial bagi dunia pendidikan dioperasionalkan dalam model pembelajaran observasional yang meliputi 4 proses yaitu perhatian, penyimpanan, produksi dan motivasi (Santrock, 2011, pp. 236–237). Menurut Hergenhahn dan Olson (1997 seperti dikutip dalam Suroso, 2004, p. 17), model ini dapat mempertajam kepekaan peserta didik dalam merespon stimulus lingkungan agar lebih sensitif dan tanggap.

Di dunia pendidikan, Teori Kognitif Sosial dapat digunakan untuk merancang dan menganalisis pembentukan karakter yang menjadi tujuan pembelajaran di sekolah di Indonesia. Teori Kognitif Sosial diintegrasikan dengan konsep pembentukan karakter oleh Thomas Lickona, sehingga diharapkan dapat mewujudkan suatu rancangan dan analisa yang sistematis dan terukur.

C.2. Teori Kognitif Sosial dalam Pembentukan Karakter

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya berperan penting dalam mempengaruhi, merubah atau membentuk perilaku dan kebiasaannya, termasuk menjadikannya memeluk agama tertentu (Al-Atsari, 2006, p. 13). Orang tua merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu pembentukan karakter setiap manusia, untuk tahap awal dipengaruhi oleh orang tuanya atau orang yang pertama kali mengasuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat dan saling terkait antara perilaku setiap manusia dengan lingkungan dan personalnya. Hubungan antara perilaku

atau karakter yang terbentuk, lingkungan dan personal atau internal setiap manusia tersebut dipresentasikan dengan baik oleh Bandura dalam teorinya yaitu Teori Kognitif Sosial (Ormrod et al., 2017, p. 344; Santrock, 2011, p. 235).

Proses perubahan atau pembentukan perilaku merupakan kejadian mental sehingga melibatkan aktivitas otak (Bandura, 1999, p. 22). Dengan demikian, pembentukan dan penguatan dari komponen-komponen karakter membutuhkan proses yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai proses perubahan perilaku melalui hubungan antara variabel dari Teori Kognitif Sosial dan komponen karakter.

Variabel personal atau internal dari Teori Kognitif Sosial dapat dikategorikan sebagai *Moral Knowing* dan *Moral Feeling*. Variabel personal dikategorikan sebagai *Moral Knowing*, karena terdapat beberapa sub variabel yang terkait dengan *Moral Knowing*, diantaranya pemikiran, inteligensi (Santrock, 2009, p. 324) dan strategi (Dewar et al., 2012, p. 2; Santrock, 2009, p. 324). Sedangkan dikategorikan sebagai variabel *Moral Feeling*, karena terdapat beberapa sub variabel yang terkait dengan *Moral Feeling*, diantaranya niat (Dewar et al., 2012, p. 2), efikasi diri (K. R. Kelly et al., 2009, p. 16; Netz & Raviv, 2004, p. 36; Ormrod, 2009, p. 20; Santrock, 2009, p. 324), ekspektasi (Dewar et al., 2012, p. 2; Santrock, 2009, p. 324), ketertarikan (K. R. Kelly et al., 2009, p. 17), evaluasi diri (Netz & Raviv, 2004, p. 36). Adapun variabel perilaku merupakan presentasi dari *moral acting*, yaitu tindakan nyata yang dilakukan dengan kesadaran dari dalam dirinya (Lickona, 1991, p. 61). Hubungan kedua teori tersebut ditampilkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Hubungan SCT Bandura dan Komponen Karakter Lickona

Dalam lingkungan pendidikan, pembentukan karakter dimulai dengan menanamkan *Moral Knowing* dan *Moral Feeling* (Frye et al., 2002, p. 3). *Moral Knowing* sebagai pendekatan rasional untuk memperoleh dasar pengetahuan dan kesadaran tentang moral atau akhlak. *Moral Feeling* sebagai pendekatan rasa dalam upaya menginternalisasi tentang moral atau akhlak. Oleh karena itu, pembentukan karakter membutuhkan lingkungan yang mendukung. Berdasarkan Teori Kognitif Sosial, dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan harus dibentuk untuk menanamkan *Moral Knowing* dan *Moral Feeling*.

Lingkungan pendidikan karakter pada penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mata pelajaran PAI dipilih, karena fokus karakter dalam penelitian ini adalah karakter sebagai akhlak, khususnya untuk peserta didik yang menganut agama Islam.

D. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah bimbingan dan pengajaran yang dirancang dan dilakukan secara sadar kepada peserta didik agar memiliki keyakinan, pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pencapaian tertentu (Chanifah, 2020, p. 15). Menurut Daulay (2016, p. 38), PAI pada hakikatnya adalah rumpun mata pelajaran yang membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Allāh *subhānahu wa-ta'ālā* dan memiliki kemuliaan akhlak atau keluhuran budi pekerti terhadap manusia sekitarnya. Kemudian menurut Daradjat (2018, p. 86), Pendidikan Agama Islam adalah upaya memberikan bimbingan dan asuhan melalui ajaran-ajaran agama Islam kepada peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman, penghayatan, pengamalan serta pandangan hidup berdasarkan ajaran agama Islam secara seutuhnya untuk meraih kesejahteraan dan keselamatan dunia maupun akhirat.

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah menumbuhkan akidah peserta didik agar menjadi seorang muslim yang mampu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allāh serta mengembangkannya, dan juga memiliki akhlak mulia secara personal dan sosial (Daulay, 2016, p. 38). Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki karakteristik secara umum, yaitu:

1. Menekankan pada sisi keyakinan dan sisi pengetahuan atas dasar ibadah dan ketaatan kepada Allāh *subhānahu wa-ta'ālā*, penekanan kepada budi pekerti atau akhlak melalui pengelolaan hati nurani dan internalisasi berbagai sifat baik berdasarkan landasan ilahiah (Azara, 1999 seperti

dikutip dalam Irsad, 2016, p. 250; Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93; Majid, 2014, p. 19).

2. Menekankan integritas iman, ilmu, dan amal (Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93).
3. Memperhatikan dan mengembangkan potensi-potensi para peserta didik (Azara, 1999 seperti dikutip dalam Irsad, 2016, p. 251).
4. Menekankan kepada keseimbangan pembentukan kesalehan individu dan sosial, keseimbangan dunia maupun akhirat, serta keseimbangan akal, rohani maupun jasmani manusia (Nurhayati, 2010 seperti dikutip dalam Irsad, 2016, p. 251; Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93).
5. Mengeksplorasi dan mengelaborasi serta mengambil hikmah dari peradaban atau sejarah dan kebudayaan Islam (Muhaimin, 2007 seperti dikutip dalam Mahmudi, 2019, p. 93).

Landasan Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Setiap peserta didik di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan agama berdasarkan agama masing-masing dan lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama (Pemerintah Indonesia, 2003). Keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam semakin dipertegas melalui peraturan-peraturan selanjutnya, diantaranya dalam peraturan yang paling aktual yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2018 (Permendikbud No. 37 Tahun 2018). Pada peraturan tersebut, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dinamakan sebagai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan terdapat rincian mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk setiap tingkatannya (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018).

Tabel 2.2. Perbandingan Kompetensi Inti PAI dan Budi Pekerti SMP
(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)

KI	Kelas VII	Kelas VIII & Kelas IX
Sikap Spiritual	menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	
Sikap Sosial	menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	
Pengetahuan	memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Keterampilan	mencoba , mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Inti untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti SMP secara garis besar memiliki kesamaan untuk kelas VIII dan IX, sedangkan untuk kelas VII terdapat sedikit perbedaan pada KI 3 (pengetahuan) dan KI 4 (keterampilan). Perbandingan KI tersebut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Ruang lingkup kegiatan pembelajaran PAI secara umum terdiri dari akidah, akhlak, al-Quran, hadits, fikih, dan ibadah, serta sejarah kebudayaan Islam (Daulay, 2016, p. 38). Secara khusus, muatan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP yang terdapat dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018 juga terdiri dari aspek-aspek dalam ruang lingkup tersebut. Hal ini berlandaskan pada esensi dari Kompetensi Dasar PAI dan Budi Pekerti SMP yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.1. Oleh karena itu, PAI dan Budi Pekerti tingkat SMP juga memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik umum PAI.

Pada penelitian ini, Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018 digunakan sebagai salah satu landasan dalam membuat model konseptual. KI dan KD dianalisis dan disintesa bersama dengan variabel-variabel yang diperoleh dari penelusuran pada penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan dan dipublikasikan.

E. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan inti dari pendidikan, karena berkaitan tentang yang semestinya diajarkan, yang terdiri dari konsep, aksi, dan tujuan (Null, 2011, p. 1). Kurikulum berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan aktivitas pembelajaran yang berupa seperangkat rancangan dan pengelolaan terhadap tujuan, muatan, dan

materi pelajaran (Pemerintah Indonesia, 2003). Para ahli memiliki definisi kurikulum yang berbeda-beda, antara lain:

1. Hilda Taba (1962 seperti dikutip dalam Sutiah, 2017, p. 3) menyatakan dengan pengertian yang sempit, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana kegiatan pembelajaran. Hilda Taba lebih cenderung memaknai kurikulum sebagai metodologi, yaitu cara mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dari sudut budaya (Junaedi, 2017, p. 126).
2. Jhon Keer (1968 seperti dikutip dalam A. V. Kelly, 2004, p. 7) berpendapat bahwa kurikulum adalah seluruh aktivitas pembelajaran yang dirancang dan dikelola oleh satuan pendidikan, yang diselenggarakan di dalam maupun di luar sekolah, secara berkelompok maupun perorangan.
3. Alexander dan Saylor (1974 seperti dikutip dalam Sharpes, 2013, p. 12) memaknai kurikulum sebagai serangkaian rencana yang menyediakan kesempatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang luas maupun spesifik.
4. Al-Syaibany (1979 seperti dikutip dalam Salim, 2019, p. 106) memaknai kurikulum sebagai minhaj atau manhaj, yaitu kaidah atau ketentuan yang jelas dan sistematis dan menjadi panduan bagi pendidik untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.
5. Menurut Hamalik (2007, p. 10), kurikulum merupakan desain pendidikan yang disuguhkan oleh satuan pendidikan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik berdasarkan tujuan tertentu.

6. Menurut Tafsir (Tafsir, 2019, p. 99), kurikulum adalah program yang memuat nama kegiatan atau nama mata pelajaran beserta pokok bahasannya dalam mencapai tujuan pendidikan.

Setiap kurikulum memuat komponen-komponen yang memiliki hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya (Sudin, 2014, p. 12). Secara mendasar, komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode atau proses penyampaian, dan penilaian (a.l. Arifin, 2018, p. 70; Majir, 2017, pp. 42–43; Sudin, 2014, p. 12; Sutiah, 2017). Selain itu, alat atau media pembelajaran juga merupakan komponen penting dalam kurikulum (Hamid et al., 2020).

Komponen tujuan kurikulum merupakan panduan sasaran pencapaian dari proses pembelajaran yang mencakup tujuan institusional, kurikuler, dan instruksional (Sudin, 2014, p. 12). Menurut Majir (Majir, 2017, p. 42), ruang lingkup tujuan kurikulum tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan institusional, yaitu sesuatu yang ingin diraih secara komprehensif oleh satuan pendidikan, yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
2. Tujuan kurikuler, yaitu sesuatu yang menjadi target pencapaian setiap bidang studi atau kegiatan kurikuler dalam ruang lingkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
3. Tujuan instruksional, yaitu tujuan yang merupakan penguraian dari tujuan kurikuler.

Komponen isi adalah seluruh yang ditranfer kepada peserta didik melalui aktivitas pembelajaran untuk meraih tujuan yang telah ditentukan (Majir, 2017, p. 42). Kemudian komponen metode atau proses penyampaian merupakan kumpulan strategi yang diimplementasikan atau diorganisasikan oleh pendidik agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tujuan kurikulum (Sudin, 2014, p. 13).

Selanjutnya komponen penilaian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat pencapaian peserta didik (Sudin, 2014, p. 14). Dan media pembelajaran adalah seperangkat perlengkapan yang dimanfaatkan oleh pendidik dalam upaya meraih pencapaian aktivitas pembelajaran (Hamid et al., 2020, p. 37).

Kurikulum membutuhkan pembaharuan atau pengembangan secara parsial maupun menyeluruh (Sutiah, 2017, p. 14). Pengembangan kurikulum perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan aktual atau keniscayaan yang menjadi tuntutan perkembangan masyarakat (Gupta, 2020, p. 1; Majir, 2017, p. 39; Sutiah, 2017, p. 14).

Pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai proses yang terencana, terarah, progresif, dan sistematis untuk melakukan perbaikan yang positif pada sebuah sistem kurikulum (Gupta, 2020, p. 1). Secara lebih mendalam, pengembangan kurikulum merupakan suatu ide pembaharuan pada bagian potensial dari sebuah kurikulum, yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan untuk menggapai suatu tujuan (Sutiah, 2017, p. 14), sehingga menjadi landasan pembaharuan kurikulum yang ada (Majir, 2017, p. 32).

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang akan digunakan, baik prinsip yang telah berkembang atau membuat prinsip baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan (Alhamuddin, 2019, p. 20). Prinsip dapat diartikan sebagai acuan atau tata cara yang harus dipatuhi (Sutiah, 2017, p. 32) atau kaidah-kaidah yang menjiwai sebuah kurikulum (Alhamuddin, 2019, p. 20). Para ahli pendidikan mengajukan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berbeda-beda (Sutiah, 2017, pp. 32–33). Namun secara garis besar dapat dibagi atas lima prinsip utama yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektifitas (Alhamuddin, 2019, p. 20).

Pengembangan kurikulum membutuhkan pendekatan yang tepat agar menghasilkan kurikulum yang tepat. Menurut Abdullah Idi (2007 seperti dikutip dalam Arifin, 2018, pp. 73–74) ada enam pendekatan dalam pengembangan kurikulum yaitu:

1. Pendekatan berdasarkan tujuan yang memberikan arah secara jelas.
2. Pendekatan pada disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu.
3. Pendekatan pada pola pengelolaan, yaitu pola *subject matter curriculum* (mata pelajaran yang terpisah-pisah), *correlated curriculum* (mata pelajaran yang dikelompokkan berdasarkan kedekatan hubungan), dan *integrated curriculum*.
4. Pendekatan pada rekonstruksionalisme, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada permasalahan esensial masyarakat.
5. Pendekatan humanistik, yaitu pendekatan yang memberikan prioritas terhadap perkembangan emosional dan mental.

6. Pendekatan akuntabilitas, yaitu pendekatan yang memberikan perhatian terhadap keberhasilan peserta didik dalam meraih tujuan dan standar tertentu.

Pada penelitian ini dilakukan pengembangan pada mata pelajaran PAI & BP SMP, yang secara khusus mengembangkan komponen metode atau proses penyampaian dan integrasinya terhadap media dan aplikasi pembelajaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran secara daring serta cara penilaiannya. Komponen tujuan dan isi atau pokok bahasan berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan melalui Kurikulum Nasional. Pengembangan kurikulum umumnya diawali dengan pengembangan konseptual yang fundamental (Sutiah, 2017, p. 14). Oleh karena itu, pengembangan dalam penelitian ini bersifat model konseptual, yang juga menggabungkan antara teori dan pengalaman kegiatan pembelajaran yang diperoleh berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan serta dilengkapi dengan perspektif dan pengalaman beberapa praktisi atau guru yang diperoleh melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

F. Model Konseptual

Model merupakan seperangkat prosedur yang tersusun secara sistematis untuk mewujudkan suatu proses yang terintegrasi dalam mencapai tujuan tertentu (Briggs, 1985; Ledford & Sleeman, 2000, p. 109; Lefudin, 2017, p. 171). Model disebut juga dengan pola dari sesuatu (Siddiqui & Khan, 2007, p. 6), yang

berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam merancang, membuat atau mengimplementasikan suatu kegiatan, sehingga meraih hasil yang sesuai dengan harapan (Martawijaya, 2016, p. 7).

Konseptual merupakan penggambaran yang memudahkan dalam memberikan pemahaman (Bernard, 2000, p. 36) dan berkaitan dengan pikiran atau ide filosofis (Your Dictionary, 2018). Dengan demikian, model konseptual adalah seperangkat konsep yang mempresentasikan sebuah sistem, terbuat dari komposisi konsep yang digunakan untuk membantu dalam mengetahui, memahami, atau mensimulasikan subjek yang diwakili oleh model (Johnson & Henderson, 2012, p. 17; Lee et al., 2005; Wu et al., 1998).

Secara khusus, menurut Johnson & Henderson (2012, p. 17), sebuah model konseptual menggambarkan dan merincikan:

1. Target dari area kerja, tujuan, fungsi.
2. Konsep-konsep dasar yang ditujukan untuk penggunaan.
3. Hubungan antara konsep.
4. Pemetaan skenario aktivitas.

Dengan demikian, pada model konseptual terdapat identifikasi semua kejadian atau sintaks, aturan operasi seperti sistem sosial, sistem pendukung, prinsip reaksi, dampak, dan ukuran kinerja (Arif, 2017, p. 106). Model konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konseptual untuk model pembelajaran.

G. Model Pembelajaran

Pembelajaran merupakan serangkaian proses kegiatan yang diupayakan agar mengoptimalkan potensi kognitif maupun sosioemosional yang dimiliki oleh peserta didik secara efektif dan efisien, sehingga mencapai perubahan perilaku yang diharapkan (Karwono & Mularsih, 2018, p. 20). Kegiatan pembelajaran diselenggarakan pada suatu lingkungan yang dikondisikan dan terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik (Pemerintah Indonesia, 2003). Menurut Bigg (1991 seperti dikutip dalam Majir, 2017, p. 29), definisi pembelajaran dirumuskan dalam tiga cakupan, yaitu:

1. Cakupan kuantitatif, pembelajaran adalah kegiatan penularan atau transfer sejumlah pengetahuan atau materi kognitif dari guru kepada siswa. Fokus cakupan ini adalah jumlah materi yang telah disampaikan ke siswa.
2. Cakupan institusional, pembelajaran sebagai proses validasi terhadap kemampuan siswa terkait penguasaan materi yang telah dipelajari. Hasil proses validasi ini sebagai salah satu representasi mutu pengajaran atau efisiensi pengelolaan segala kemampuan mengajar oleh guru.
3. Cakupan kualitatif, pembelajaran merupakan proses yang memudahkan siswa untuk belajar dalam mengambil makna dan pemahaman serta menafsirkan materi pelajaran untuk kehidupan siswa. Fokus cakupan ini yaitu pencapaian daya intelektual dan kualitas perilaku siswa.

Dengan demikian, model pembelajaran didefinisikan sebagai suatu kerangka konseptual yang merupakan penggambaran terkait rencana sistematis

yang berfungsi untuk menentukan arah pembelajaran, memilih, dan menajamkan materi pelajaran, serta membimbing kegiatan guru yang sesuai agar mencapai tujuan pendidikannya (Octavia, 2020; Joyce & Weil, 1980 seperti dikutip dalam Siddiqui & Khan, 2007, p. 6). Tujuan utama dari model pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam suasana interaktif dan untuk mengembangkan kurikulum (Siddiqui & Khan, 2007, p. 6).

Menurut Joyce, Weil, & Calhoun (2015), setiap model pembelajaran dibentuk berdasarkan beberapa komponen berikut:

1. Sintaks, yaitu berupa tahapan-tahapan aktivitas dalam proses pembelajaran.
2. Sistem sosial, yaitu kondisi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut.
3. Prinsip reaksi, yaitu pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan para peserta didik termasuk bagaimana seharusnya memberi respon kepada peserta didik.
4. Sistem pendukung, yakni segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran tertentu.
5. Dampak instruksional, yakni hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang diharapkan.
6. Dampak pengiring, yakni hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa adanya arahan langsung dari guru.

Model pembelajaran dikelompokkan menjadi empat kelompok model (Joyce et al., 2015). Setiap kelompok model memiliki perbedaan pada tujuan instruksional (Siddiqui & Khan, 2007, p. 7). Menurut Joyce dkk (2015), empat kelompok model tersebut adalah:

1. Kelompok model pemrosesan informasi, yaitu model-model yang lebih menitikberatkan terhadap potensi kognitif peserta didik. Model ini memfokuskan pada cara memperoleh dan mengelola informasi dari lingkungan, mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan cara yang efektif, memahami, dan mengembangkan konsep, serta cara menyajikan simbol verbal dan non-verbal.
2. Kelompok model personal, yaitu model-model yang lebih memfokuskan pada pengembangan potensi diri peserta didik. Model ini menstimulus untuk memahami diri sendiri, membangun kemandirian, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri.
3. Kelompok model sosial, yaitu model-model yang lebih memfokuskan pada pengembangan kemampuan hubungan sosial individu dari peserta didik dalam masyarakat.
4. Kelompok model sistem perilaku, yaitu model-model yang lebih menitikberatkan kepada pengembangan potensi perilaku peserta didik. Model ini dilakukan dengan pemberian tugas yang jelas dalam skala kecil dan berurutan serta diikuti oleh pembiasaan.

Setiap kelompok model memiliki beberapa model dengan keunikan tersendiri dan bersama-sama memberikan sentuhan pada aspek-aspek yang berbeda dan dibutuhkan dalam pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya menggunakan satu model atau satu kelompok model tertentu saja, namun memiliki kemungkinan untuk menggunakan beberapa model yang relevan dan berdasarkan situasi dan kebutuhan (Siddiqui & Khan, 2007, pp. 10–11).

Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang dibahas adalah pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi daring. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran daring selain melalui pembelajaran tatap muka secara luring. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran daring (Harasim, 2002). Bahkan menurut Priatmoko (2018, p. 232), bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat, menuntut dunia pendidikan termasuk pendidikan karakter atau akhlak untuk mampu memaksimalkan pembelajaran secara daring. Teknologi daring merupakan bagian dari kehidupan generasi digital sehingga menjadi sebuah lingkungan baru yang sangat mempengaruhi dan merubah pola kehidupan manusia untuk generasi digital (Priatmoko, 2018, p. 232).

H. Pembelajaran Daring

Pembelajaran yang proses kegiatannya diselenggarakan secara terpisah fisik antara pendidik dan peserta didik dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh (Uno, 2015, p. 34). Apabila proses pembelajaran terpisah tersebut

berlangsung di dalam jaringan internet, maka inilah yang secara khusus diistilahkan sebagai pembelajaran daring (Mustofa et al., 2019, p. 153; Isman, 2016 seperti dikutip dalam Pohan, 2020, p. 2; Tung, 2000, p. 15). Oleh karena itu, pembelajaran daring merupakan salah satu jenis pembelajaran jarak jauh (Anderson, 2011; Dewi, 2017, p. 207).

Pembelajaran daring dikenal dengan istilah pembelajaran *online* atau *online learning* (Pohan, 2020, p. 2). Dalam proses pembelajaran daring, meskipun pengajar dan peserta didik terpisah secara jarak, tetapi tetap bisa bertatap muka dan berinteraksi secara tidak langsung dengan memanfaatkan media teknologi tertentu berbasis internet, seperti aplikasi konferensi video (Sulianta, 2020, p. 146). Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi (Rovai, 2004), meskipun tidak maksimal 100% (Uno, 2015, p. 37).

Namun demikian, karena keniscayaan pembelajaran daring, khususnya bagi generasi digital, maka para *stakeholder* pendidikan dituntut untuk mampu memaksimalkan penggunaan teknologi daring termasuk dalam pendidikan karakter atau akhlak (Sakti, 2020, p. 27; Sumardianta & Kris, 2018). Penguasaan terhadap teknologi daring dan kemampuan dalam mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran menjadi kunci dalam memaksimalkan proses pembelajaran tersebut (Mustofa et al., 2019).

Berdasarkan beberapa referensi, ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran daring, yaitu:

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan jaringan internet (Anderson, 2011; Mustofa et al., 2019, p. 153; Isman, 2016 seperti dikutip

dalam Pohan, 2020, p. 2; Tung, 2000, p. 15) dan menggunakan berbagai media dan aplikasi untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi (Bates, 1997 seperti dikutip dalam Mustofa et al., 2019, p. 154; Rovai, 2004; Tung, 2000, p. 15).

2. Materi ajar relatif mudah disimpan (Bates, 1997 seperti dikutip dalam Mustofa et al., 2019, p. 154) dan diperbaharui dan disajikan dalam berbagai bentuk, yakni teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia (Tung, 2000, p. 15).
3. Interaksi proses pembelajaran dapat dilakukan dalam cakupan lokasi yang luas (Bates, 1997 seperti dikutip dalam Mustofa et al., 2019, p. 154).
4. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan secara langsung dan serentak seperti melalui aplikasi *video conference* atau secara tidak langsung dan berpotensi untuk serentak seperti melalui aplikasi *instan messenger* atau juga secara tidak langsung dan tidak serentak, seperti melalui aplikasi formulir daring (Sulianta, 2020, p. 146; Tung, 2000, p. 15; Zebua, 2020).
5. Komunikasi belajar dapat dilakukan secara formal dan informal (Tung, 2000, p. 15).

I. Aplikasi Pembelajaran Daring

Kegiatan pembelajaran daring membutuhkan sebuah atau beberapa aplikasi yang berfungsi untuk menggantikan kelas. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan interaksi, baik antara guru dengan siswa maupun antar siswa dalam kelas. Ada beberapa jenis aplikasi yang saat ini biasa digunakan dalam

pembelajaran daring, seperti *WhatsApp*, *Telegram Messenger*, *Email*, *Zoom*, *Cisco Webex*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Youtube Videos/Streaming*, *Facebook Streaming* (Alifia et al., 2020, p. 3; L. Mishra et al., 2020, p. 5), *Edmodo* (Alqahtani, 2019; L. Mishra et al., 2020), *Kahoot* (Dalal et al., 2017, p. 11; Zebua, 2020), *Quizizz*, dan *Google Form* (Wijaya & Tulak, 2019, p. 7; Zebua, 2020).

Setiap aplikasi tersebut memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran daring dari setiap aplikasi ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Karakteristik Aplikasi Pembelajaran Daring

Aplikasi	Karakteristik
<i>WhatsApp</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi untuk mengirimkan pesan secara instan dan komunikasi secara langsung baik secara personal maupun melalui grup (L. Mishra et al., 2020; Sahidillah & Miftahurrisqi, 2019, p. 53; WhatsApp LLC, 2021). • Proses aksi dan reaksi dapat berlangsung secara langsung dan kapan saja (L. Mishra et al., 2020, p. 6; Zebua, 2020). • Pesan yang dikirim dapat berupa teks, dokumen, gambar, audio, video dan berbagai berkas lainnya (Sahidillah & Miftahurrisqi, 2019, p. 53; WhatsApp LLC, 2021), namun pesan tersebut tidak bisa dikelola dan didistribusikan dengan maksimal. • Seluruh prosesnya dapat diketahui secara instan selama berada dalam jaringan internet (WhatsApp LLC, 2021).
<i>Telegram Messenger</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum, aplikasi <i>Telegram</i> memiliki karakteristik yang sama dengan <i>WhatsApp</i>, perbedaan utamanya adalah <i>Telegram</i> menerapkan sistem privasi pengguna dan data yang lebih baik (FE Online, 2019; Telegram, 2021; Tom Fish, 2021).
<i>Email</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi untuk mengirimkan surat secara elektronik melalui jaringan internet (Frehner, 2008, p. 37; GCFLearnFree, 2020). • Proses komunikasi bersifat asinkron, sehingga aksi dan reaksi tidak dapat berlangsung secara langsung (Frehner,

Aplikasi	Karakteristik
	2008, p. 37; Hargittai & Micheli, 2019, p. 101; Malamud, 2019).
<i>Zoom</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pertemuan atau interaksi tatap muka jarak jauh secara langsung dalam jaringan internet (Folse, 2020; Salters, 2020; Zoom, 2019). • Pertemuan daring dapat dilakukan secara personal maupun berkelompok kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan para ruang pertemuan tertentu (Zoom, 2019). • Dapat berbagi berbagai jenis tayangan seperti dokumen, presentasi, gambar, audio, video, penjelasan dengan menggunakan papan tulis digital dengan aksi reaksi yang berlangsung secara langsung ketika peserta berada pada ruang pertemuan daring yang sama (Folse, 2020; Zoom, 2019).
<i>Cisco Webex</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum, aplikasi ini memiliki karakteristik yang sama dengan <i>Zoom</i>, yaitu digunakan untuk mewujudkan interaksi tatap muka jarak jauh melalui jaringan internet dan menayangkan berbagai jenis tayangan ketika peserta berada pada ruang pertemuan daring yang sama (Folse, 2020; Sevilla, 2020; Webex, 2020).
<i>Google Meet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi ini juga memiliki peran dan fungsi yang sama secara umum dengan <i>Zoom</i> yaitu digunakan untuk interaksi tatap muka jarak jauh secara langsung dalam jaringan internet pada ruang pertemuan daring tertentu (Google, 2020; Krakower & Blumengarten, 2020; Zebua, 2020, p. 189).
<i>Google Classroom</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan teks dan berkas-berkas kegiatan belajar secara teratur dan dapat dikelola, dinilai, dan direvisi dengan maksimal pada halaman penugasan tertentu dalam kelas virtual tertentu (Brock, 2020; Google, 2021a). • Berkas yang disimpan dan didistribusikan dapat berupa dokumen, gambar, audio, video, dan berbagai berkas lainnya (Google, 2021a). • Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi <i>Gmail</i> dan aplikasi <i>Google Form</i> (Google, 2021a; Megawati & Astutik, 2019) • Terdapat fitur komentar pada halaman utama kelas virtual dan pada halaman penugasan yang dapat

Aplikasi	Karakteristik
	<p>digunakan untuk mengirimkan teks (Google, 2021a).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses aksi dan reaksi dapat berlangsung secara langsung melalui fitur komentar apabila setiap pengguna berada pada halaman penugasan atau halaman kelas yang sama dan waktu yang sama dalam jaringan internet.
<i>Youtube Videos/ Streaming</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berbagi video rekaman atau tayangan secara langsung, namun tidak terdapat fitur untuk komunikasi dua arah secara langsung (Google, 2021c).
<i>Facebook Streaming</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan bagian dari aplikasi <i>facebook</i> yang berfungsi untuk berbagi video rekaman atau tayangan secara langsung seperti YouTube (Agung, 2017).
<i>Edmodo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan aplikasi yang efektif untuk mengelola berkas-berkas pembelajaran dan aktivitas penilaian, yang secara umum berperan seperti <i>Google Classroom</i> (Alqahtani, 2019). • Aplikasi ini memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan <i>Google Classroom</i> diantaranya <i>account</i> yang bukan hanya untuk siswa dan guru tetapi juga untuk orang tua (Alqahtani, 2019; Fryer, 2016).
<i>Kahoot</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan aplikasi yang menghadirkan permainan untuk kegiatan pembelajaran yang menarik dan sederhana melalui jaringan internet (Christiani et al., 2019; Kahoot!, 2020). • Aplikasi ini dapat digunakan untuk kegiatan latihan dan evaluasi yang menarik (Dalal et al., 2017, p. 11; Zebua, 2020, p. 192) • Aplikasi ini membutuhkan aplikasi lain untuk kegiatan komunikasi dua arah secara langsung.
<i>Quizizz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan layanan web yang menghadirkan permainan kuis yang interaktif untuk kegiatan pembelajaran melalui jaringan internet (Suhartatik, 2020). • Peranan layanan web ini memiliki kemiripan dengan aplikasi <i>Kahoot</i>, yaitu dapat digunakan untuk kegiatan latihan dan evaluasi (Suhartatik, 2020, p. 7; Zebua et al., 2020) dan membutuhkan aplikasi lain untuk kegiatan komunikasi dua arah secara langsung.
<i>Google Form</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan aplikasi yang menghadirkan formulir daring yang dapat digunakan untuk membuat halaman kuis atau tanya jawab yang dapat dilengkapi dengan fitur untuk

Aplikasi	Karakteristik
	mengunggah berkas dalam bentuk dokumen, gambar, audio, dan video (Google, 2021b).

Berdasarkan karakteristik yang disajikan Tabel 2.3., maka setiap aplikasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe. Pengelompokan tipe aplikasi pembelajaran daring disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Tipe Aplikasi Pembelajaran Daring

Tipe Aplikasi	Jenis Aplikasi
<i>Instant Messenger</i> (Pesan Instan)	<i>WhatsApp, Telegram Messenger</i>
<i>Video Conference</i> (Konferensi Video)	<i>Zoom, Cisco Webex, Google Meet</i>
<i>Learning Management System (LMS)</i>	<i>Google Classroom, Edmodo</i>
<i>Game-based Learning (GBL)</i>	<i>Kahoot, Quizizz</i>
<i>Video Sharing & Streaming</i>	<i>Youtube Videos/Streaming, Facebook Streaming</i>
Formulir Daring	<i>Google Form</i>
Surat Daring	<i>Email</i>

Dalam penelitian ini, untuk membantu dalam menyusun model konseptual pendidikan karakter dalam pembelajaran daring, maka digunakan *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)* sebagai kerangka kerjanya.

J. *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)*

Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK merupakan sebuah kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana hubungan antara *content*

knowledge atau pengetahuan konten, *pedagogical knowledge* atau pengetahuan pedagogis, dan *technological knowledge* atau pengetahuan teknologi yang saling membatasi secara dinamis (P. Mishra & Koehler, 2006, p. 1046). TPACK dikembangkan berdasarkan formulasi “*Pedagogical Content Knowledge*” oleh Shulman pada tahun 1986 (Dalal et al., 2017, p. 119; P. Mishra & Koehler, 2006). Ketiga komponen utama TPACK saling berhubungan dan bervariasi sesuai dengan konteksnya (Koehler et al., 2013, p. 14), seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Komponen Pembentuk TPACK (P. Mishra & Koehler, 2006)

Pengetahuan guru tentang hubungan dan variasi ketiga komponen utama tersebut dibutuhkan agar dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konten melalui pendekatan pedagogik dan teknologi yang sesuai (Cox & Graham, 2009). Pemahaman guru dalam hal ini akan menentukan kualitas dari proses pembelajaran tersebut (Koehler et al., 2013, p. 14). Dengan

demikian, TPACK tidak terfokus sebatas pada penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi digunakan dalam proses pembelajaran secara efektif (Alqurashi et al., 2016; Dalal et al., 2017).

Komponen *content knowledge* mengacu pada pengetahuan dan pemahaman guru tentang materi yang diajarkan (Dalal et al., 2017, p. 3; Koehler et al., 2013, p. 14). Komponen *pedagogical knowledge* merupakan pengetahuan dan pemahaman guru tentang metode, manajemen kelas, penilaian, dan pengembangan dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang maksimal (Koehler et al., 2013, p. 15; Schmidt et al., 2009, p. 125). Komponen *technological knowledge* mengacu pada pengetahuan tentang berbagai teknologi dan kemampuan atau keterampilan para guru dalam menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran (Dalal et al., 2017, p. 3; Schmidt et al., 2009, p. 125).

Interaksi antara ketiga komponen utama tersebut menghasilkan 4 kombinasi, yaitu:

1. *Pedagogical Content Knowledge* atau PCK, mengacu pada pengetahuan konten yang berhubungan dengan proses pengajaran (Shulman, 1986 seperti dikutip dalam Schmidt et al., 2009, p. 125).
2. *Technological Content Knowledge* atau TCK, mengacu pada pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat membuat representasi baru untuk konten tertentu (Schmidt et al., 2009, p. 125).
3. *Technological Pedagogical Knowledge* atau TPK, mengacu pada pengetahuan bahwa teknologi dapat digunakan dalam proses pembelajaran

(Schmidt et al., 2009, p. 125) dan pemahaman mengenai proses pembelajaran dapat berubah ketika menggunakan teknologi tertentu (Koehler et al., 2013, p. 16).

4. Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, mengacu pada pengetahuan yang dibutuhkan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran pada konten apa pun (Dalal et al., 2017, p. 3; Koehler et al., 2013, p. 16; Schmidt et al., 2009, p. 125).

Bagian penting dari penelitian ini adalah mendesain pendidikan karakter untuk pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan Teori Kognitif Sosial sebagai dasar teori yang digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan karakter pada siswa. Dalam menyusun model konseptual pembelajaran daring, digunakan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) yang menjadi *framework* dasar dalam menentukan unsur teknologi, pedagogis dan konten yang digunakan.

Penggunaan TPACK dalam penelitian ini dimulai dari analisis metode dan strategi yang berperan penting dalam pendidikan karakter sebagai komponen pedagogik yang diperoleh dari penelusuran pada penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan dan dipublikasikan. Komponen teknologi diperoleh dengan menganalisis teknologi daring yang akan digunakan dalam mewujudkan lingkungan daring. Adapun komponen isi atau materi (*content*) menggunakan kurikulum yang berlaku di Indonesia, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan Budi Pekerti untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama atau mapel PAI & BP SMP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran daring dengan menggunakan kombinasi *Social Cognitive Theory* (SCT), Komponen Karakter Lickona (KKL), dan *framework* TPACK. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan penelitian yang dimulai dengan teori dan konsep untuk menganalisa bukti-bukti empiris dari penelitian-penelitian terdahulu (Neuman, 2014, p. 69).

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif menjadikan teori sebagai kerangka kerja dan perspektif dalam menganalisis permasalahan atau objek yang diteliti (Creswell, 2014, p. 59). Hubungan antar faktor didasarkan pada teori yang digunakan (Creswell, 2014; Neuman, 2014). Oleh karena itu, data yang ditemukan dalam penelitian ini diolah dan dipetakan menggunakan kerangka kerja TPACK dengan perspektif dari *Social Cognitive Theory* (SCT) dan Komponen Karakter Lickona (KKL).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian konseptual (*conceptual research*). Input dari penelitian konseptual berupa permasalahan praktis yang terjadi pada topik

yang akan dibahas, teori yang berkaitan dengan permasalahan, dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan (Swanson & Chermack, 2013, p. 53).

Pada penelitian konseptual terdapat 4 tipe disain penelitian, yaitu *theory synthesis*, *theory adaptation*, *typology*, dan model (Jaakkola, 2020, p. 18). Penelitian ini menggunakan penelitian konseptual dengan tipe model (Jaakkola, 2020, p. 24; Meredith, 1993), karena dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antar faktor yang menggambarkan proses, tahapan, cara kerja, dan kemungkinan hasil yang diharapkan dari proses maupun tahapan tersebut (Jaakkola, 2020, p. 24; Meredith, 1993, p. 5). Oleh karena itu, output dari penelitian ini adalah sebuah model konseptual yang tidak mencakup proses pengujian berkala dan proses validasi (Swanson & Chermack, 2013, p. 69).

Model konseptual dalam penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan praktis yang ada di lapangan (Jaakkola, 2020, p. 24; Swanson & Chermack, 2013, p. 53). Permasalahan praktis yang akan dijawab adalah pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *multi method qualitative*, yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan lebih dari satu teknik dalam pengumpulan data (Cohen et al., 2007, p. 141; Meijer et al., 2002). Metode kualitatif, merupakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam (Arifin, 2014, p. 29).

Alasan pemilihan metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan narasi, deskripsi, gambaran, serta model secara sistematis dan mendalam berdasarkan permasalahan yang dikaji. Sedangkan *multi method qualitative* bertujuan untuk memperkuat hasil temuan dari sebuah teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, yang disebut juga triangulasi data (Cohen et al., 2007, p. 141; Sugiyono, 2018, p. 331). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Triangulasi data bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data dan permasalahan yang sedang dikaji (Stainback & Stainback, 1988), serta meningkatkan validitas internal data (Cohen et al., 2007, p. 141; Meijer et al., 2002). Dalam penelitian ini, temuan dari FGD bertujuan untuk memperkuat temuan dari SLR.

D. Teknik Penelitian Dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui *Systematic Literature Review* (SLR) dan *Focus Group Discussion* (FGD). SLR didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan variable tertentu (Davis et al., 2014).

Pengumpulan data pada SLR menggunakan *secondary level analysis*, yaitu dilakukan penyatuan temuan-temuan dari literatur terdahulu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Newman & Gough, 2020, p. 4). Dengan

demikian sumber data dalam penelitian ini berasal adalah artikel penelitian yang diperoleh dari basis data literatur penelitian. Basis data literatur penelitian yang digunakan adalah *ScienceDirect*, *Proquest*, dan *Garuda*, sedangkan penentuan artikel penelitian berdasarkan kata kunci yang relevan dan konten yang sesuai dengan tema penelitian.

FGD adalah diskusi interaktif antara peserta yang dipilih untuk memperoleh data informasi mengenai suatu permasalahan tertentu berdasarkan perspektif dan pengalaman peserta diskusi (Hennink, 2014, pp. 1–2). Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih peserta FGD pada penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kriteria Peserta FGD

No	Kriteria Wajib	Kriteria Tambahan
1	memiliki pengalaman dalam pembelajaran karakter (mapel PAI & BP atau kegiatan Diniyah atau pengelola kegiatan terkait karakter)	memiliki pengalaman dalam pembelajaran daring
2		diutamakan mengajar atau pernah pada tingkat SMP/MTS dan/atau SMA/SMK/MA
3		diperbolehkan mengajar atau pernah mengajar pada tingkat SD/MI atau kegiatan non formal

Pelaksanaan FGD dilakukan sebanyak 3 kali dengan masing-masing pertemuan terdiri dari minimal 4 peserta diskusi dan maksimal 10 peserta diskusi, FGD dilaksanakan melalui aplikasi *Zoom*. Jumlah total peserta FGD yang terlibat diskusi sebanyak 18 orang guru, terdiri dari 12 guru SMP/MTS, 4 guru SMA/MA, dan juga diikuti oleh 2 guru SD. Informasi pelaksanaan FGD yang dilakukan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Informasi Pelaksanaan FGD

No	Nama FGD	Pelaksanaan	Peserta	
			Kode	Karakteristik
1	FGD PK/PAI Daring #1	31-01-2021 (10.00-12.15)	G1	Guru PAI & BP SMP & SMK, merangkap Kepala Sekolah SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP IT & SMK IT di Kabupaten Bandung selama 12 tahun.
			G2	Guru PK MA, merangkap Kepala Sekolah MA, dengan pengalaman mengajar terkait pembinaan karakter siswa MA di Kabupaten Cianjur selama 5 tahun
			G3	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP di Kabupaten Cianjur selama lebih dari 5 tahun.
			G4	Guru Diniyah MA, dengan pengalaman mengajar Diniyah Fiqih (PAI-Fiqih) di Kabupaten Cianjur selama lebih dari 5 tahun.
2	FGD PK/PAI Daring #2	11-02-2021 (09.00-11.00)	G5	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP Negeri di Kota Bandung selama lebih dari 20 tahun.
			G6	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP IT di Kabupaten Bandung Barat selama lebih dari 2 tahun.
			G7	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP IT di Kota Bandung selama lebih dari 1 tahun.
			G8	Guru PAI & BP SD, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SD Negeri di Kabupaten Bandung selama lebih dari 5 tahun.
3	FGD PK/PAI Daring #3	14-02-2021 (10.00-	G9	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI &

No	Nama FGD	Pelaksanaan	Peserta	
			Kode	Karakteristik
		12.00)		BP SMP IT di Kabupaten Bandung 2 tahun.
			G10	Guru PAI & BP SMA, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMA IT di Kabupaten Bekasi selama 15 tahun.
			G11	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP Negeri di Kabupaten Bekasi selama 7 tahun.
			G12	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP Pesantren di Kabupaten Bandung selama 6 tahun.
			G13	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP IT di Kabupaten Bekasi selama lebih dari 7 tahun.
			G14	Guru PAI & BP SMA, dengan pengalaman mengajar PAI Fiqih SMA IT di Kota Bekasi selama 20 tahun.
			G15	Guru PAI & BP SD, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SD Negeri di Kabupaten Bekasi selama lebih dari 9 tahun.
			G16	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP Negeri di Kabupaten Bandung selama 2 tahun.
			G17	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP Negeri di Kabupaten Bandung selama 23 tahun.
			G18	Guru PAI & BP SMP, dengan pengalaman mengajar PAI & BP SMP Negeri di Kabupaten Bandung selama 15 tahun.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah SCT oleh Bandura, KKL oleh Lickona, dan *framework* TPACK oleh Mishra & Koehler. Teori SCT digunakan untuk menunjukkan peranan faktor lingkungan terhadap faktor personal maupun faktor perilaku. Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi hanya pada faktor lingkungan, yaitu mengembangkan model pembelajaran secara konseptual yang digunakan untuk membentuk lingkungan pembelajaran daring.

Implementasi KKL Lickona berdasarkan pada karakteristik seluruh konten atau pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini. Ruang lingkup pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada mapel PAI & BP SMP, yang isinya berdasarkan karakteristik KI/KD pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018.

Berdasarkan *framework* TPACK, yang terdiri dari Teknologi, Pedagogik, dan Konten, Ruang lingkup untuk teknologi yang dikaji dibatasi pada aplikasi-aplikasi yang sudah umum digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring di Indonesia, yaitu yang terbagi dalam Tipe Aplikasi Pesan Instan, LMS, Konferensi Video, dan Kombinasi ketiganya. Ruang lingkup untuk pedagogik hanya fokus pada metode dan strategi saja. Sedangkan ruang lingkup untuk konten disesuaikan pada pokok bahasan berdasarkan KI/KD seperti pada implementasi KKL.

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan tipe disain model (Jaakkola, 2020, p. 24; Meredith, 1993), sehingga tahapan penelitian hanya sampai kepada penyusunan model konseptual yang menunjukkan hubungan-hubungan antara faktor yang sedang dikaji sehingga membentuk sebuah model

(Swanson & Chermack, 2013, pp. 68–69). Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup proses pengujian berkala dan proses validasi model (Swanson & Chermack, 2013, p. 69).

F. Teknik Penentuan Kata Kunci

Penentuan kata kunci atau *keywords* memerlukan strategi tertentu agar mendapatkan literatur yang relevan (Davis et al., 2014; Newman & Gough, 2020, pp. 9–10). Database jurnal menggunakan kata kunci untuk identifikasi relevansi sebuah literatur, oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi kata kunci-kata kunci yang akan digunakan untuk menjaring literatur yang relevan (Newman & Gough, 2020, p. 10).

Kata kunci yang akan digunakan merupakan kombinasi dari beberapa kata/istilah yang sesuai dengan tema. Kata/istilah yang relevan dan digunakan dalam tahapan penentuan kombinasi kata kunci yaitu karakter, budi pekerti, *character*, akhlak, *moral*, interaksi, *interaction*, strategi, pendekatan, *approach*, keteladanan, *role model*, pembiasaan, *habituation*, pengawasan, *supervision*, pendidikan, *education*, pembentukan, *building*, pembelajaran, *learning*, daring, *online*.

Kata/istilah yang digunakan tersebut terdiri dari kata dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata/istilah dari dua bahasa tersebut merupakan pasangan kata/istilah dengan makna yang sama. Penentuan kombinasi kata kunci dilakukan tanpa melakukan pencampuran dari kedua bahasa. Penentuan juga dilakukan dengan memperhatikan istilah yang relevan dengan tema penelitian ini.

Kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia akan digunakan pada tiga basis data literatur penelitian yang telah ditentukan (*ScienceDirect*, *Proquest*, dan *Garuda*). Sedangkan kombinasi kata kunci berbahasa Inggris hanya menggunakan *ScienceDirect* dan *Proquest*. Kombinasi kata kunci dapat dilihat pada Lampiran 3.1. Kemudian proses penentuan literatur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pencarian dengan menggunakan kombinasi kata kunci dan basis data literatur penelitian yang telah ditentukan
2. Mencatat total hasil pencarian yang ditunjukkan oleh setiap basis data literatur penelitian berdasarkan kombinasi kata kunci.
3. Menyeleksi literatur dengan memeriksa secara bertahap pada judul, abstrak, dan kesimpulan pada setiap literatur.
4. Memilih literatur yang potensial berdasarkan analisis konten yang dibantu dengan aplikasi pengolah data kualitatif NVIVO 12, sehingga memperoleh literatur yang relevan dengan tema penelitian dan kandungan kombinasi kata kunci. Hasil *coding* secara umum pada aplikasi NVIVO 12 ditunjukkan pada Gambar 3.1. Sedangkan hasil *coding* secara detail ditampilkan pada Lampiran 3.2.

Gambar 3.1. Hasil *Coding* dari Literatur Berdasarkan Kombinasi Kata Kunci

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*). Teknik analisis data ini digunakan karena sumber data berupa teks (Mayring, 2014, p. 43). Sebagai analisis data, analisis konten secara umum dapat dimaknai sebagai pengkodean sistematis data kualitatif berdasarkan tema atau variabel tertentu (Dinçer, 2018, p. 178). Analisis konten dapat juga didefinisikan sebagai teknik analisis data yang menganalisis

data tertulis secara sistematis, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh data yang relevan, sehingga dapat memberikan dasar bagi penelitian (Fraenkel et al., 2012, pp. 478–479).

Analisis konten pada penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data dari literatur yang relevan dan data dari pernyataan guru yang berperan sebagai informan dalam FGD. Literatur-literatur yang relevan, yaitu literatur-literatur yang mengandung variabel-variabel yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter. Data dari literatur dipetakan dengan menggunakan perangkat lunak penelitian kualitatif, yaitu NVIVO 12. Sedangkan data dari FGD dipetakan secara langsung dengan cara mendengarkan rekaman FGD berkali-kali dan mencatat poin-poin kunci yang relevan dengan kegiatan pendidikan karakter secara daring.

Hasil pemetaan tersebut dianalisis dengan bantuan kerangka kerja *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)*. Pada tahap selanjutnya, hasil analisa disintesa dengan menggunakan kerangka kerja TPACK, SCT, dan Konsep Komponen Karakter Lickona. Oleh karena itu, teknik analisis data pada penelitian ini disebut *directed qualitative content analysis (directed QCA)* (Assarroudi et al., 2018; Mayring, 2014, p. 95).

H. Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan uraian metodologi penelitian pada sub bab-sub bab sebelumnya, maka dapat digambarkan diagram alir proses penelitian ini. Diagram alir dalam penelitian ini disusun berdasarkan PRISMA atau *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (Moher et al., 2009; Tranfield et

al., 2003) dan proses SLR oleh Newman & Gough (2020, p. 6). Diagram alir dari penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2

Gambar 3.2.a. Diagram Alir Penelitian (Bagian 1)

Gambar 3.2.b. Diagram Alir Penelitian (Bagian 2)

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI UNTUK PENDIDIKAN
KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN DARING

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama membahas tentang temuan metode dan strategi dalam pendidikan karakter secara umum dari literatur penelitian sebelumnya, kemudian hasil temuan dari literatur penelitian diperkuat dengan data yang dihasilkan dari FGD yang membahas metode dan strategi dalam pendidikan karakter secara daring. Selanjutnya, setiap metode dan strategi tersebut diidentifikasi berdasarkan karakteristik KKL-nya. Sub bab kedua membahas tentang temuan media pembelajaran dalam kegiatan pendidikan karakter, baik dari literatur penelitian sebelumnya maupun dari FGD. Sub bab ketiga mengkaji tentang implementasi metode dan strategi hasil temuan pada pendidikan karakter melalui pembelajaran daring. Sub bab keempat membahas tentang sistem sosial dan prinsip reaksi pendidikan karakter melalui pembelajaran daring. Sub bab kelima menjelaskan tentang sintaks pendidikan karakter melalui pembelajaran daring. Sub bab keenam membahas mengenai bahan dan alat dalam pembelajaran daring. Sub bab ketujuh menganalisa terkait Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PAI & BP SMP berdasarkan KKL. Sub bab kedelapan menyajikan Model Konseptual dan sub bab kesembilan menyajikan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring.

Penyusunan model konseptual dalam penelitian ini menggunakan prinsip Teori Kognitif Sosial Bandura. Penyusunan dimulai dari pengkondisian

lingkungan dengan menggunakan TPACK, sehingga terdapat tiga elemen penting yaitu Teknologi, Pedagogi, dan Materi pembelajaran.

Materi pembelajaran mengacu pada Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. KI dan KD yang digunakan mencakup kompetensi kelas VII sampai kelas IX. Rincian KI disajikan pada Tabel 2.2, sedangkan KD ditampilkan pada Lampiran 2.1.

Pedagogi yang digunakan berdasarkan reduksi dan sintesis hasil temuan yang berasal dari beberapa literatur penelitian dan diperkuat dengan temuan dari FGD. Dengan demikian, pengkondisian lingkungan dimulai dari menentukan hal-hal yang terkait dengan pedagogi dalam pendidikan karakter secara daring, khususnya metode dan strategi yang digunakan. Selanjutnya, metode dan strategi tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berdasarkan materi pembelajaran.

Teknologi yang terlibat dalam pembelajaran daring terdiri dari dua jenis yaitu media pembelajaran dan aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan merupakan berbagai jenis aplikasi teknologi daring yang telah ada saat ini sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Adapun media pembelajaran merupakan reduksi dan sintesis hasil temuan yang berasal dari beberapa literatur penelitian.

A. Temuan Metode dan Strategi dalam Pendidikan Karakter

Sub bab ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama yang menyajikan tentang temuan kegiatan pembelajaran dalam pendidikan karakter secara umum dari literatur penelitian. Bagian kedua menyajikan temuan kegiatan pembelajaran dalam pendidikan karakter secara daring melalui kegiatan FGD.

Bagian ketiga membahas identifikasi setiap kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik KKL. Selanjutnya, setiap kegiatan pembelajaran dipetakan menjadi metode dan strateginya, kemudian dipetakan berdasarkan karakteristik KKL yang telah diidentifikasi sebelumnya.

A.1. Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dari Literatur Penelitian

Berdasarkan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang telah dijaring melalui kata kunci yang telah ditentukan, diperoleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan karakter secara umum. Kegiatan-kegiatan tersebut ditemukan dalam 117 referensi penelitian yang paling relevan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan gambaran beberapa metode dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada Tabel 4.1. disajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan karakter. Tabel tersebut disusun dengan berdasarkan urutan jumlah literatur yang membahasnya. Rincian literatur yang membahasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.1.

Tabel 4.1. Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dari Literatur Penelitian

No	Kegiatan	Jumlah Referensi	Penelitian Studi Pustaka	Penelitian Studi Kasus
1	Keteladanan	68	22	46
2	Habitulasi	45	12	33
3	Bercerita	26	7	19
4	Ceramah	22	3	19
5	<i>Reward & Punishment</i>	22	6	16
6	Nasehat	17	7	10
7	Diskusi	15	1	14
8	Motivasi	15	2	13
9	Kemitraan	14	2	12
10	Praktek	13	2	11
11	Tanya Jawab	11	2	9
12	Pengawasan	9	1	8
13	Bermain Peran	8	1	7
14	Demontrasi	8	1	7
15	Simulasi	8	1	7
16	Permainan Edukatif	7	1	6
17	Inkulkasi (Penanaman)	7	4	3
18	Evaluasi	7	-	7
19	Dialog	6	-	6
20	Menonton Edukatif	6		6
21	Literasi	6	2	4
22	Inkuiri (Menyelidiki)	6	2	4
23	Berpikir Kritis	5	3	2
24	Penugasan	5	-	5
25	Jurnal Harian Siswa	5	-	5
26	Hikmah	4	1	3
27	Presentasi	4	-	4
28	Pemecahan Masalah	3	-	3
29	Observasi	3	-	3
30	Penilaian Antar Teman	3	-	3
31	Jurnal Harian Guru	3	-	3
32	Ilustrasi	2	-	2
33	Debat	2	1	1
34	Brainstorming	2	-	2
35	Repetisi	2	-	2
36	Perhatian	2	-	2
37	Penilaian Diri Sendiri	2	-	2
38	Tutor Teman Sebaya	1	1	-

No	Kegiatan	Jumlah Referensi	Penelitian Studi Pustaka	Penelitian Studi Kasus
39	Konstekstual	1	-	1
40	Ujian Tanpa Pengawasan	1	-	1
41	Tim Kuis	1	-	-
42	Tafakur	1	-	1
43	Tadabbur	1	-	1
44	Kontrol Perilaku	1	-	1
45	Simpati	1	-	1

Hasil temuan yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 menggambarkan bahwa sangat banyak kegiatan pembelajarn yang dapat dilakukan dalam pendidikan karakter secara umum. Kegiatan yang paling dominan, disebutkan oleh 68 referensi penelitian adalah kegiatan keteladanan yang dalam beberapa referensi menggunakan istilah *role model* (e.g. Barry et al., 2013; Gould-Yakovleva et al., 2020), *uswatun hasanah* (e.g. Nurussalami, 2017), *exemplar* (e.g. Lee et al., 2013; Othman et al., 2016), yang mengacu kepada makna kegiatan yang memberikan keteladanan. Empat kegiatan berikutnya yang paling dominan adalah habituasi atau pembiasaan (45 referensi), bercerita (26 referensi), ceramah (22 referensi), *reward & punishment* (22 referensi). Kegiatan ceramah mencakup juga kegiatan pembelajaran yang diistilahkan dengan *irsyadat* (Saifuddin, 2018), *speeches* (Izfanna & Hisyam, 2012), *lecture* (e.g. Othman et al., 2016; Zakaria & Mahalle, 2012). Sedangkan kegiatan *Reward & Punishment* meliputi kegiatan berupa *positive & negative reinforcements* (Othman et al., 2016), *targhib wa tarhib* (e.g. Idharudin et al., 2019; Saifuddin, 2018), peringatan dan pujian (Lestari, 2017), pemberian sanksi atau tahkim (Ahmad, 2018; Marudin & Gozali, 2019).

Setiap kegiatan pembelajaran dalam pendidikan karakter pada Tabel 4.1. memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kegiatan lainnya. Pada penelitian ini, karakteristik setiap kegiatan diperoleh dengan menyimpulkan esensi dari setiap kegiatan yang dikaji dalam literatur penelitian tersebut. Selain itu, karakteristik setiap kegiatan tersebut juga dapat diambil berdasarkan definisi dari referensi yang sesuai. Karakteristik dari setiap kegiatan ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Karakteristik Hasil Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter

Kegiatan	Karakteristik
Keteladanan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan contoh atau model yang dapat ditiru (Abdillah & Syafe'i, 2020, p. 24; Was et al., 2006, p. 149) dan ditanamkan dalam diri peserta didik (Was et al., 2006, p. 149), baik secara langsung maupun tidak langsung (Tohidi, 2017, p. 22). • Model secara langsung berupa contoh dari model hidup dan instruksi atau penjelasan pengetahuan secara verbal (Ormrod et al., 2017, p. 348; Tohidi, 2017, p. 22). • Model secara tidak langsung berupa model simbolik melalui cerita dari kisah atau tokoh nyata atau tidak nyata yang digambarkan dalam bentuk teks, audio, video, dan media lainnya (Ormrod et al., 2017, p. 348).
Habitulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengulangi pengalaman tertentu secara konsisten (Abdillah & Syafe'i, 2020, p. 25; Lickona, 1991; Shoimah et al., 2018), sehingga membentuk kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan lama (Supiana & Sugiharto, 2017). • Pengalaman diberikan dengan cara latihan (Santrock, 2011) atau praktek (Lickona, 1991) dan stimulus (Shoimah et al., 2018). • Menekankan pada aspek psikomotorik (Ahmad, 2018, p. 126).
Bercerita	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan suatu kisah atau kronologis yang memuat pengalaman dan perilaku tertentu, baik yang bersumber dari kisah atau tokoh nyata maupun tidak nyata (Tohidi, 2017, p. 24).

Kegiatan	Karakteristik
	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki potensi untuk mendorong penguasaan materi (Innayah, 2017, p. 138) dan melibatkan perasaan (Innayah, 2017, p. 138; Kulsum, 2018; Tohidi, 2017, p. 23). • Metode ini melibatkan peserta didik melalui simbolik, sehingga dapat disajikan dalam bentuk teks, audio, video, dan media lainnya (Ormrod et al., 2017, p. 348).
Ceramah	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada aspek kognitif (Ahmad, 2018, p. 126) yang dapat bermuatan nasehat dan stimulus (Saifuddin, 2018, p. 177). • Menyajikan pengetahuan yang bermuatan teoritis dalam bentuk penyampaian satu arah (Lufri et al., 2020, p. 48).
<i>Reward & Punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan aturan berupa tindakan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran dan pujian atau penghargaan atas perilaku yang diharapkan (Maulani & Sa'diyah, 2019, pp. 466–467; Meria, 2012, p. 91; Saifuddin, 2018, p. 177). • Menekankan pada aspek psikomotorik (Ahmad, 2018, p. 126).
Nasehat	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan kepada upaya menganjurkan dan mengingatkan terhadap sebuah perilaku (Nurdiah & Sa'diyah, 2019, p. 325) atau ajakan berbuat baik dan menjauhi kemungkar (A. Rahman, 2016, p. 139). • Cara ini dilakukan dalam bentuk dorongan dan motivasi (Syahputra et al., 2017, p. 293) yang lembut dan kasih sayang (A. Rahman, 2016, p. 138)
Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada pembicaraan atau percakapan ilmiah yang dilakukan secara berkelompok (Lufri et al., 2020, pp. 51–52; Nurnina et al., 2020, p. 35) • Mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan kognitif (Cheung & Lee, 2010, p. 261) dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah (Lufri et al., 2020, p. 51; Nurnina et al., 2020, p. 35), serta membuat kesimpulan (Lufri et al., 2020, p. 51).
Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempengaruhi keinginan (Lickona, 1991) dan perhatian siswa (Ormrod et al., 2017; Santrock, 2011). • Mendorong siswa untuk memahami, memaknai, dan mengimplementasikan pengetahuan yang dipelajari (Ormrod et al., 2017, p. 380).
Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antara lingkungan sekolah dan lingkungan rumah khususnya dengan orang tua untuk mewujudkan lingkungan bagi siswa yang mendukung pelaksanaan tugas, latihan, pembiasaan (e.g. Idharudin et al., 2019, p. 65; Julistiaty et al., 2018, p. 251; Mukarikah et al., 2017,

Kegiatan	Karakteristik
	p. 19), dan pengawasan (Kusumadewi et al., 2020, p. 11)
Praktek	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pemberian pengalaman melalui latihan dan pembiasaan untuk melakukan perilaku tertentu (e.g. N. E. Fatimah & Usman, 2017, p. 18; Fawziah, 2019, p. 31; Gunadi, 2013, p. 91).
Tanya Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan pengetahuan melalui komunikasi berupa guru bertanya dan siswa menjawab atau sebaliknya (Lufri et al., 2020, p. 50).
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan atau pemantauan secara langsung (Pertiwi, 2018, p. 63; Saifuddin, 2018, p. 177) atau tidak langsung terhadap siswa (Evananda et al., 2018, p. 258; Kusumadewi et al., 2020, p. 11). Pengawasan dilakukan dengan memberikan perhatian, bukan pendiktean (Meria, 2012, p. 91). • Pengamatan secara tidak langsung dilakukan melalui catatan harian atau laporan harian siswa (Abdillah & Syafe'i, 2020, p. 26; Evananda et al., 2018, p. 258; Julistiaty et al., 2018, p. 250) atau melalui laporan orang tua/wali yang dilengkapi foto dan video sebagai bukti (Kusumadewi et al., 2020, p. 11).
Bermain Peran	<ul style="list-style-type: none"> • Mengekspresikan pengetahuan tertentu dalam bentuk perasaan dan perilaku (Innayah, 2017, p. 138), sehingga siswa dapat merasakan dan melakukan nilai-nilai dari pengetahuan tersebut (Nuryanto & Izzaty, 2016, p. 79; Thornberg & Oğuz, 2013, p. 53).
Demonstrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan usaha yang dilakukan guru untuk menunjukkan atau memperlihatkan suatu perilaku atau tata cara tertentu sehingga dapat dipahami, dirasakan, dan ditiru oleh siswa (Johannessen et al., 2017, p. 228).
Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan tiruan dari situasi atau perilaku tertentu pada kehidupan nyata dalam bentuk latihan atau praktek (Rahmat, 2019, p. 52; Tiwari et al., 2014).
Permainan Edukatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan aktivitas yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa dalam mengembangkan pengetahuan, perasaan, dan perilakunya (Claudia et al., 2019, p. 4).
Inkulkasi (Penanaman)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dorongan dan rangsangan kepada siswa agar merasakan dan memiliki nilai-nilai dari pengetahuan yang telah diketahui atau dipahaminya (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 184).
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan kepada penilaian guru terhadap pemahaman, kompetensi, dan perkembangan siswa yang dilakukan secara lisan, tertulis maupun praktek (Darmansyah, 2014; Nurussalami, 2017, p. 137).

Kegiatan	Karakteristik
Dialog	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan percakapan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik (Syahputra et al., 2017, p. 297). • Kegiatan ini mendorong kemampuan kognitif (Mollah, 2015, p. 252), afektif (Fakhrudin & Utsman, 2016), dan psikomotorik (Mujizatullah, 2014, p. 99).
Menonton Edukatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan pengetahuan, perasaan dan perilaku yang dipelajari melalui audio visual atau tayangan yang mendidik (Claudia et al., 2019, p. 7; Komalasari & Saripudin, 2017, p. 181).
Literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan kemampuan untuk berimajinasi dan memecahkan masalah melalui kegiatan membaca (Tuana, 2007) dan menulis ilmiah oleh siswa (Abidin, 2016, p. 6), sehingga meningkatkan daya pikir dan berpotensi mendorong daya rasa.
Berpikir Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan keterampilan berpikir siswa, seperti menganalisis, mengklaim, berargumentasi, dan menyimpulkan (Hång, 2019, p. 734).
Penugasan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tugas yang harus dilakukan oleh para siswa seperti latihan, menghafal, menulis, membaca mandiri (e.g. Nurussalami, 2017, p. 129; Rusydiyah, 2014, p. 234; Saifuddin, 2018, p. 178).
Jurnal Harian Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada laporan harian yang diisi oleh siswa terkait kegiatan-kegiatan atau perilaku atau praktek yang menjadi target pembelajaran yang digunakan sebagai pengamatan (Julistiaty et al., 2018, p. 250) dan evaluasi terhadap siswa (Darmansyah, 2014).
Hikmah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan pengembangan kemampuan daya intelektual dan daya rasa dengan cara bijaksana (Nazirman, 2018, p. 37) yang disesuaikan dengan keadaan (Abdullah & Mubarak, 2019, p. 182). • Mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan mengambil makna atau faedah, serta mendorong perasaan pada suatu perilaku atau sikap dari setiap kegiatan (Hashim et al., 2014; Zulkifli & Hashim, 2019, p. 2603).
Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan dan menjelaskan suatu materi dalam bentuk teks, gambar, dan tabel (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 180; Rusydiyah, 2014, p. 234). • Kegiatan ini dilakukan oleh guru atau siswa.
Inkuiri (Menyelidiki)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan pengembangan daya berpikir berbasis masalah atau ide untuk mencari, menelusuri, meneliti, dan menemukan serta mengambil kesimpulan atau solusi secara logis, kritis, analitis, dan sistematis (Hanafi et al., 2019, p. 226; Purwadhi, 2019, p. 25; Rahmat, 2019, p. 63).

Kegiatan	Karakteristik
	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan pengembangan pemahaman dalam menganalisis dan mengambil inti sari dari suatu pengetahuan atau pokok bahasan (e.g. Rusydiyah, 2014, p. 234).
Pemecahan Masalah	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan pengetahuan dalam bentuk masalah yang akan dicari solusinya (Nata, 2009, p. 187).
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu jenis evaluasi atau penilaian yang dilakukan guru kepada siswa dengan cara mengamati kompetensi dan perkembangan setiap siswa (e.g. Nuryanto & Izzaty, 2016, p. 79).
Penilaian Antar Teman	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu jenis evaluasi dengan cara saling memberikan penilaian antara siswa (e.g. Darmansyah, 2014, p. 17), sehingga dapat menstimulasi dan melatih sikap tanggung jawab dan kejujuran (e.g. Djiwandono, 2016, p. 163).
Jurnal Harian Guru	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu jenis evaluasi atau penilaian yang dilakukan guru kepada siswa dengan cara menuliskan hasil pengamatannya pada dokumen tertentu (e.g. Julistiaty et al., 2018, p. 250; Nuryanto & Izzaty, 2016, p. 79).
Ilustrasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan contoh-contoh atau penggambaran yang nyata dan melekat dengan kehidupan siswa (Izzan & Saehudin, 2016, p. 175; Nurussalami, 2017, p. 133).
Debat	<ul style="list-style-type: none"> Menekankan pengembangan pemahaman melalui percakapan atau diskusi berupa saling menyampaikan pendapat atau pandangan secara ilmiah, logis, dan kritis serta tetap santun (Rahmat, 2019, pp. 126–127).
Brainstorming	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan kegiatan diskusi yang mendorong kemampuan berpikir seluas-luasnya (Ramadhani et al., 2020, p. 61) untuk mengajukan ide-ide, pengalaman, pandangan, permasalahan, pertanyaan, dan kesimpulan yang sesuai dengan pokok bahasan (Fakhrudin & Utsman, 2016, p. 39; Rahmat, 2019, p. 55; Ramadhani et al., 2020, p. 61).
Repetisi (Pengulangan)	<ul style="list-style-type: none"> Menekankan kepada kegiatan pembelajaran yang diulang (Aziz & Nasution, 2020, p. 53; Izzan & Saehudin, 2016, p. 163) untuk melatih maupun menguatkan daya kognitif, afektif, dan tindakan (Izzan & Saehudin, 2016, p. 163).
Perhatian	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan perhatian dan pengawasan terhadap seluruh aspek siswa (Rizal & Munip, 2017, p. 27).
Penilaian Diri Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu jenis evaluasi dengan cara siswa menilai diri sendiri (e.g. Darmansyah, 2014, p. 17), sehingga dapat menstimulasi dan melatih sikap muhasabah.
Tutor Teman Sebaya	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan kegiatan pembelajaran yang memberikan kepercayaan kepada salah satu siswa yang memenuhi

Kegiatan	Karakteristik
	syarat dalam hal daya pikir, daya rasa, dan daya kreatif atau perilaku untuk menyampaikan materi atau menumbuhkan daya rasa dan perilaku kepada siswa-siswa lainnya (Nurjanah et al., 2020, pp. 370–371).
Konstekstual	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan materi dalam bentuk pengalaman atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan aktivitas kehidupan siswa atau lingkungannya (Umaimah, 2018, p. 31).
Ujian Tanpa Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Menekankan pelaksanaan evaluasi tertulis tanpa pengawasan (e.g. Hakim & Yama, 2020, p. 117).
Tim Kuis	<ul style="list-style-type: none"> Menekankan kegiatan melalui tanya jawab antara kelompok-kelompok siswa (Silberman, 2013, p. 158).
Tafakur	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan pengarahan untuk berpikir kritis atau penghayatan terhadap lingkungan dan semesta alam, sehingga dapat diinternalisasikan atau dirasakan dalam hati siswa (Al-Ahmad, 2005, pp. 116–117).
Tadabbur	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan penghayatan terhadap teks ayat al-Quran secara berulang dari berbagai perspektif, sehingga memperoleh kandungan yang diinternalisasikan dalam diri siswa (Al-Utsaimin, 2001, p. 23).
Kontrol Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> Menekankan pengawasan, pengamatan dan perbaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui lisan atau tindakan (Saifuddin, 2018, p. 177).
Simpati	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan kegiatan yang menunjukkan kepedulian atau pengertian terhadap situasi siswa (Hång, 2020, pp. 118–119), sehingga menumbuhkan keakraban antara guru dan siswa (Nurussalami, 2017, p. 129).

A.2. Temuan Kegiatan Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dari FGD

Berdasarkan kegiatan FGD yang telah dilakukan sebanyak 3 kali (31 Januari 2021 – 14 Februari 2021) yang melibatkan 18 partisipan yang merupakan guru PAI atau Diniyah dari berbagai lembaga pendidikan di Provinsi Jawa Barat, ditemukan 33 kegiatan pembelajaran melalui daring yang dilakukan oleh para guru. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan gambaran beberapa metode dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Masing-masing kegiatan

pembelajaran ditunjukkan dengan contoh implementasi yang dilakukan oleh para guru. Hasil temuan tersebut disajikan Pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Kegiatan Pembelajaran Daring yang Dilakukan Para Guru dalam Pendidikan Karakter

No	Kegiatan	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Kegiatan yang Dilakukan oleh Guru
1	Berpikir Kritis	G6	Guru memberikan poin-poin penting atau kisi-kisi materi, kemudian mengarahkan siswa untuk mencari contoh-contoh secara mandiri (G6).
2	Ceramah	G1, G6, G7, G8, G10, G13, G14, G15, G16, G18	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyampaikan materi dengan menjelaskan kepada siswa (G7, G10). • Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan materi melalui video (G6).
3	Demonstrasi	G1, G7	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mampu menunjukkan kemampuan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran (G1). • Guru menunjukkan praktek suatu kegiatan amalan atau ibadah melalui video pembelajaran (G7).
4	Dialog	G4, G6, G10, G14	Guru melakukan pendekatan personal dan berusaha mengetahui situasi siswa (G4) melalui obrolan santai (G6).
5	Diskusi	G1, G7, G12, G13, G14, G15, G16	Guru mengarahkan siswa untuk membuat kelompok-kelompok belajar untuk mendiskusikan tema tertentu dengan menggunakan fitur <i>Whatsapp Grup</i> skala kecil atau melalui aplikasi <i>Google Meet</i> (G7).
6	Evaluasi	G6, G7, G8, G12, G13, G15, G18	Guru menguji pemahaman atau kemampuan siswa berdasarkan materi yang diajarkan atau disampaikan (G6), dengan menggunakan aplikasi <i>Quizizz</i> atau <i>Google Form</i> (G7).
7	Hikmah	G13, G15	Guru mengirimkan video yang bermuatan hikmah (G15).
8	Ilustrasi	G1, G6, G9, G11, G13, G15	<ul style="list-style-type: none"> • Guru atau siswa membuat <i>mind mapping</i> (G1, G13) dengan menggunakan video (G2).

No	Kegiatan	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Kegiatan yang Dilakukan oleh Guru
			<ul style="list-style-type: none"> Guru memberikan contoh-contoh yang mudah ditiru dan dipahami siswa (G9, G11).
9	Jurnal Harian Guru	G11, G18	<ul style="list-style-type: none"> Guru mencatat perilaku siswa dengan mengobservasi melalui aplikasi video atau tanggapan siswa di aplikasi <i>Whatsapp</i> dan <i>Google Classroom</i> (G11). Guru mencatat sikap dan perilaku siswa dalam <i>mutaba'ah</i> (G18).
10	Jurnal Harian Siswa	G1, G5, G6, G7, G18	<ul style="list-style-type: none"> Guru mengarahkan siswa untuk mengisi jurnal harian yang terintegrasi pada <i>Google Form</i> (G6) yang dapat diintegrasikan pada <i>Google Classroom</i> (G5).
11	Kemitraan	G5, G8, G15	<ul style="list-style-type: none"> Guru melakukan pendekatan kepada orang tua atau wali dan melakukan kerjasama dalam membantu pembelajaran siswa (G15), serta membantu dalam mengawasi perilaku siswa (G5).
12	Keteladanan	G1, G7, G9, G11, G13, G15	<ul style="list-style-type: none"> Guru mengirimkan video terkait keteladanan (G13, G15), kemudian guru membahas kasus atau situasi yang ditayangkan oleh video tersebut (G7). Guru menyajikan video tentang amalan atau praktek ibadah tertentu, dimana gurunya sebagai model yang melakukannya dalam video tersebut (G7).
13	Kontrol Perilaku	G1, G6, G10, G14	Guru melakukan pendisiplinan dan mengarahkan siswa (G1, G6).
14	Konstektual	G1, G4, G6, G7	Guru menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti membuat kisi-kisi atau <i>mind mapping</i> dengan menggunakan gambar-gambar yang mudah dimengerti oleh siswa (G6) atau video yang menarik (G2).
15	Literasi	G11	Guru mengarahkan siswa untuk membaca buku (G11).
16	Menonton Edukatif	G1, G2, G7	Guru menyajikan video-video edukatif (G2), seperti video tentang bersuci

No	Kegiatan	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Kegiatan yang Dilakukan oleh Guru
			(G7).
17	Motivasi	G3, G5, G6, G7, G15	Guru memberikan semangat kepada siswa untuk belajar (G3, G5) dan memiliki sikap perilaku sebagaimana yang telah dipelajari atau dihafal (G6).
18	Nasehat	G5, G6	Guru memberikan bimbingan atau nasehat kepada siswa (G5).
19	Observasi	G5, G6, G7, G11, G15, G16, G18	<ul style="list-style-type: none"> Guru melihat sikap siswa melalui aplikasi video atau tanggapan siswa di aplikasi <i>Whatsapp</i> dan <i>Google Classroom</i> (G11, G15). Guru melakukan observasi hasil karya atau tugas siswa melalui foto yang dikumpulkan siswa (G5). Guru menghubungi siswa secara acak dan bergantian melalui fitur <i>audio call</i> pada aplikasi <i>Whatsapp</i> (G6).
20	Pembiasaan	G5, G6, G9, G11, G13, G14, G15, G16, G18	Siswa melakukan kegiatan ibadah dengan memberikan bukti berupa foto (G15) atau kegiatan ibadah yang dilakukan secara langsung melalui aplikasi yang menampilkan video, seperti tilawah bersama (G13), yaitu guru memandu dan siswa mengikuti (G6).
21	Pengawasan	G1, G6, G10, G11	Guru mengawasi siswa menggunakan aplikasi <i>Whatsapp</i> melalui respon dan ketaatan yang dilakukan siswa terhadap arahan guru (G6, G10) atau secara khusus melalui fitur <i>video call</i> untuk melihat langsung keadaan siswa (G6, G11).
22	Penilaian Antar Teman	G12	Guru memberikan kunci jawaban kemudian siswa memeriksa tugas atau evaluasi yang telah dikerjakan secara Bersama (G12).
23	Penugasan	G4, G6, G7, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17	Guru memberikan tugas kepada siswa berdasarkan materi yang diajarkan (G6).
24	Perhatian	G4, G6, G14	Guru memberikan perhatian dengan

No	Kegiatan	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Kegiatan yang Dilakukan oleh Guru
			melakukan dialog dan pendekatan secara personal (G4).
25	Permainan Edukatif	G2, G4, G15	Guru menugaskan siswa membuat video dengan menggunakan aplikasi permainan (G2) atau guru membuat teka teki silang (G4).
26	Praktek	G1, G7, G9, G10, G11, G13, G15, G16, G18	Guru menyajikan video tata cara ibadah dan dokumen panduan untuk melakukan ibadah tersebut (G7), kemudian mengarahkan siswa untuk menirunya (G9) dan menunjukkannya melalui fitur <i>video call</i> pada aplikasi <i>Whatsapp</i> (G11) atau tayangan video langsung pada aplikasi <i>Zoom</i> (G13).
27	Presentasi	G5, G7, G12, G13	<ul style="list-style-type: none"> Guru menyampaikan materi dengan menggunakan presentasi (G12, G13) yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi <i>power point</i> (G5). Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan presentasi secara bergantian (G7).
28	Repetisi	G1, G5, G6, G7, G12	<ul style="list-style-type: none"> Guru men-<i>tallaqi</i> siswa melalui aplikasi <i>Google Meet</i> (G7). Siswa melakukan setoran hafalan al-quran secara berkala kepada guru (G1, G12) dengan menggunakan fitur <i>video call</i> pada aplikasi <i>Whatsapp</i> (G6).
29	<i>Reward & Punishment</i>	G2, G6, G7, G4, G11	Guru memberikan <i>reward</i> kepada siswa yang berperilaku baik dan taat aturan (G2) berupa hadiah atau nilai (G4).
30	Simulasi	G8	Guru menampilkan simulasi menggunakan video dari <i>Youtube</i> (G8).
31	Tadabur	G13	Guru mengirimkan video yang bermuatan tadabur (G15).
32	Tafakur	G13	Guru mengirimkan video yang bermuatan tafakur (G15).
33	Tanya Jawab	G6, G9, G10	Guru memberikan kuis atau mengajak siswa melakukan tanya jawab (G9).

Temuan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari FGD (33 kegiatan) juga ditemukan pada studi literatur. Namun, studi literatur memberikan lebih banyak informasi terkait variasi kegiatan pembelajaran untuk pendidikan karakter, yaitu sebanyak 45 kegiatan. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya akan fokus pada 45 kegiatan pembelajaran ini.

A.3. Identifikasi Karakteristik KKL, Metode, dan Strategi dari Setiap Kegiatan Pembelajaran

Berdasarkan karakteristik yang ditampilkan pada Tabel 4.2., maka ditentukan Komponen Karakter Lickona (KKL) yang dapat dibangun melalui masing-masing kegiatan pembelajaran tersebut. Penentuan komponen setiap kegiatan didasarkan pada kesepadanan atau kesamaan esensi dari masing-masing kegiatan terhadap KKL, seperti yang disajikan pada Tabel 2.1. Hubungan antara setiap kegiatan pembelajaran dan KKL yang dibangun ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hubungan Kegiatan Pembelajaran dan KKL yang Dibangun

Kegiatan	<i>Moral Knowing</i>	<i>Moral Feeling</i>	<i>Moral Action</i>
Keteladanan	✓	✓	✓
Habitulasi			✓
Bercerita	✓	✓	
Ceramah	✓		
<i>Reward & Punishment</i>			✓
Nasehat	✓	✓	
Diskusi	✓		
Motivasi	✓	✓	✓
Praktek			✓
Kemitraan			✓

Kegiatan	<i>Moral Knowing</i>	<i>Moral Feeling</i>	<i>Moral Action</i>
Tanya Jawab	✓		
Pengawasan		✓	✓
Bermain Peran	✓	✓	✓
Demonstrasi	✓	✓	✓
Simulasi			✓
Permainan Edukatif	✓	✓	✓
Inkulkasi (Penanaman)		✓	
Evaluasi	✓	✓	✓
Dialog	✓	✓	✓
Menonton Edukatif	✓	✓	✓
Literasi	✓	✓	
Inkuiri	✓		
Berpikir Kritis	✓		
Penugasan			✓
Jurnal Harian Siswa		✓	✓
Hikmah	✓	✓	✓
Presentasi	✓		
Pemecahan Masalah	✓		
Observasi			
Penilaian Antar Teman		✓	✓
Jurnal Harian Guru			
Ilustrasi	✓	✓	✓
Debat	✓		
Brainstorming	✓		
Repetisi	✓	✓	✓
Perhatian		✓	✓
Penilaian Diri Sendiri		✓	✓
Tutor Teman Sebaya	✓	✓	✓
Konstekstual	✓	✓	✓
Ujian Tanpa Pengawasan		✓	✓
Tim Kuis	✓		
Tafakur	✓	✓	
Tadabbur	✓	✓	
Kontrol Perilaku			✓
Simpati		✓	

Pada Tabel 4.4 terdapat dua kegiatan yang tidak mengacu kepada salah satu komponen manapun dalam KKL yang dapat dibangun, yaitu kegiatan

observasi dan jurnal harian guru. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung yang dibutuhkan dalam seluruh proses pengawasan dan evaluasi, yang tidak berefek langsung dalam pembentukan komponen karakter. Dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, diharapkan siswa tidak menyadarinya atau siswa tidak merasakan suatu pengkondisian lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip dalam SCT, tidak terjadi determinasi pada variabel personal atau individu siswa maupun variabel perilaku (lihat Gambar 2.4.).

Karakteristik setiap kegiatan pada Tabel 4.2 juga menjadi acuan dalam menentukan pengelompokan setiap kegiatan. Pada penelitian ini, setiap kegiatan tersebut akan ditentukan sebagai metode pembelajaran atau sebagai strategi pembelajaran. Metode merupakan gambaran kegiatan atau cara yang bersifat umum dan luas dalam upaya mencapai tujuan (Zuchdi et al., 2012, p. 35), sedangkan strategi merupakan cara yang lebih spesifik (Zuchdi et al., 2012, p. 39). Selain itu, ditentukan juga strategi yang dapat diterapkan dalam metode yang ada berdasarkan karakteristik kegiatan pada Tabel 4.2. Pengelompokan setiap kegiatan sebagai metode atau strategi ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Pengelompokan Kegiatan Pembelajaran Hasil Temuan Sebagai Metode atau Strategi

Metode	Strategi
Ceramah	Bercerita, Ilustrasi, Konstekstual, Motivasi, Nasehat, Presentasi, Repetisi.
Diskusi	Berpikir Kritis, Brainstorming, Debat, Dialog, Inkuiri, Pemecahan Masalah, Tanya Jawab.
Evaluasi	Observasi, Penilaian Antar Teman, Penilaian Diri Sendiri, Tanya Jawab, Tim Kuis, Ujian Tanpa Pengawasan
Habitiasi	Ilustrasi, Kemitraan, Konstekstual, Kontrol Perilaku, Motivasi, Penugasan, Permainan Edukatif, Praktek,

Metode	Strategi
	Repetisi, <i>Reward & Punishment</i> , Simulasi, Tutor Teman Sebaya, Ujian Tanpa Pengawasan.
Hikmah	Bercerita, Bermain Peran, Berpikir Kritis, Ilustrasi, Inkuiri, Literasi, Permainan Edukatif, Tadabbur, Tafakur.
Inkulkasi (Penanaman)	Bermain Peran, Dialog, Ilustrasi, Konstektual, Motivasi, Nasehat, Permainan Edukatif, Repetisi, Simpati, Tutor Teman Sebaya, Ujian Tanpa Pengawasan.
Pengawasan	Jurnal Harian Siswa, Jurnal Harian Guru, Kemitraan, Kontrol Perilaku, Observasi, Perhatian
Keteladanan	Bercerita, Motivasi, Bermain Peran, Demonstrasi, Simulasi, Inkuiri, Menonton Edukatif, Literasi, Repetisi, Ilustrasi, Tutor Teman Sebaya

Berdasarkan karakteristik kegiatan pada Tabel 4.2 dan pemetaan metode dan strategi yang ditunjukkan pada Tabel 4.5, ditemukan tiga kelompok metode yang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Tiga kelompok metode tersebut adalah metode untuk proses pembelajaran, metode untuk pengawasan proses pembelajaran, dan metode untuk evaluasi atau penilaian.

Tabel 4.6. Pemetaan Metode Berdasarkan Peranan

Fungsi dan Peranan	Metode
Proses pembelajaran	Ceramah, Diskusi, Habitiasi, Hikmah, Inkulkasi, Keteladanan
Pengawasan Proses Pembelajaran	Pengawasan
Evaluasi atau Penilaian	Evaluasi

Dengan demikian setiap guru dapat memilih metode berdasarkan fungsi dan peranannya. Pada kegiatan pembelajaran, guru dapat memilih satu atau beberapa metode dan strateginya yang memiliki fungsi dan peranan untuk proses pembelajaran. Sedangkan dalam pengawasan proses pembelajaran, guru dapat

memilih strategi dari metode pengawasan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya untuk penilaian, guru dapat memilih strategi dari metode evaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan Tabel 4.5. terlihat bahwa sebuah strategi pembelajaran dapat diterapkan dalam lebih dari satu metode pembelajaran, namun demikian dalam implementasi strategi tersebut dalam metode yang berbeda tidak selalu sama. Misalnya, strategi bercerita yang diterapkan dalam metode ceramah dan dengan yang diterapkan dalam metode keteladanan bisa jadi berbeda. Strategi bercerita dalam metode ceramah lebih bersifat umum dan hanya menekankan pada unsur kognitif atau *Moral Knowing*. Sedangkan strategi bercerita dalam metode keteladanan berfokus pada kisah-kisah yang mengandung unsur pemberian model atau contoh berupa sikap atau perilaku yang dapat ditiru oleh siswa dan tidak hanya memuat unsur kognitif, tetapi juga unsur afektif yang membangkitkan batin atau rasa didalam diri siswa. Hal ini didasarkan pada asiran masing-masing kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. Pada Tabel 4.5. untuk kegiatan bercerita dan ceramah terdapat asiran pada *Moral Knowing* saja. Sedangkan untuk kegiatan bercerita dan keteladanan terdapat asiran pada *Moral Knowing* dan *Moral Feeling*. Oleh karena itu, hubungan antara metode dan strategi dengan KKL dapat dipetakan seperti yang disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Pemetaan Metode & Strategi Hasil Temuan dalam KKL

KKL	Metode	Strategi
<i>Moral Knowing</i> (MK)	Keteladanan	Bercerita, Bermain Peran, Demonstrasi, Ilustrasi, Literasi, Inkuiri, Menonton Edukatif, Motivasi, Repetisi, Tutor Teman

KKL	Metode	Strategi
		Sebaya.
	Ceramah	Bercerita, Ilustrasi, Konstektual, Motivasi, Nasehat, Presentasi, Repetisi.
	Diskusi	Berpikir Kritis, Brainstorming, Debat, Dialog, Inkuiri, Pemecahan Masalah, Tanya Jawab.
	Hikmah	Bercerita, Bermain Peran, Berpikir Kritis, Ilustrasi, Inkuiri, Literasi, Permainan Edukatif, Tadabbur, Tafakur.
	Evaluasi	Tanya Jawab, Tim Kuis
<i>Moral Feeling</i> (MF)	Keteladanan	Bercerita, Bermain Peran, Demonstrasi, Ilustrasi, Literasi, Menonton Edukatif, Motivasi, Repetisi, Tutor Teman Sebaya
	Inkulkasi	Bermain Peran, Dialog, Ilustrasi, Konstektual, Motivasi, Nasehat, Permainan Edukatif, Repetisi, Simpati, Tutor Teman Sebaya, Ujian Tanpa Pengawasan.
	Hikmah	Bercerita, Bermain Peran, Ilustrasi, Literasi, Permainan Edukatif, Tadabbur, Tafakur.
	Pengawasan	Perhatian
	Evaluasi	Penilaian Antar Teman, Penilaian Diri Sendiri, Ujian Tanpa Pengawasan
<i>Moral Action</i> (MA)	Keteladanan	Bermain Peran, Demonstrasi, Menonton Edukatif, Ilustrasi, Motivasi, Repetisi, Simulasi, Tutor Teman Sebaya
	Habitulasi	Dialog, Ilustrasi, Kemitraan, Konstektual, Kontrol Perilaku, Motivasi, Penugasan, Permainan Edukatif, Praktek, Repetisi, <i>Reward & Punishment</i> , Simulasi, Tutor Teman Sebaya, Ujian Tanpa Pengawasan.
	Pengawasan	Jurnal Harian Siswa, Kemitraan, Kontrol Perilaku, Perhatian
	Evaluasi	Penilaian Antar Teman, Penilaian Diri Sendiri, Ujian Tanpa Pengawasan

Dalam implementasinya, setiap metode dapat menerapkan satu strategi saja yang ditentukan berdasarkan kebutuhan materi pembelajaran, kemampuan guru, sarana dan prasarana yang tersedia, serta alokasi waktu. Disarankan untuk menggunakan kombinasi berbagai strategi dalam penggunaan sebuah metode pembelajaran, agar tercapai KKL yang ideal dan maksimal. Perlu ditekankan bahwa perbedaan utama sebuah strategi yang diterapkan dalam metode yang berbeda adalah kesepadanan dari setiap karakteristiknya.

B. Temuan Media Pembelajaran dalam Kegiatan Pendidikan Karakter

Sub bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama yang menyajikan tentang media pembelajaran yang ditemukan dalam pendidikan karakter dari literatur penelitian. Bagian kedua menyajikan tentang media pembelajaran dalam kegiatan pendidikan karakter yang diidentifikasi dari kegiatan FGD.

B.1. Temuan Media Pembelajaran dalam Kegiatan Pendidikan Karakter dari Literatur Penelitian

Berdasarkan pencarian literatur dengan kombinasi kata kunci yang telah ditentukan, teridentifikasi 11 media pembelajaran berbasis teknologi yang terdapat dalam 21 referensi. Berbagai media pembelajaran tersebut digunakan dalam kegiatan pendidikan karakter. Hasil temuan media pembelajaran tersebut ditampilkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Media Pembelajaran Hasil Temuan dari Literatur

No.	Media Pembelajaran	Penelitian Studi Kasus
1	Teks Digital	(Purnomo et al., 2020) (Komalasari & Saripudin, 2017) (Amri, 2018)
2	Gambar/Foto	(Badaruddin, 2019) (Komalasari & Saripudin, 2017) (Kusumadewi et al., 2020) (Zebua, 2020)
3	Peragaan	(Badaruddin, 2019)
4	Audio	(Komalasari & Saripudin, 2017) (Inayah, 2017) (Zakaria & Mahalle, 2012)
5	Video	(Purnomo et al., 2020) (Badaruddin, 2019) (Romadhon et al., 2019) (Wijaya & Tulak, 2019) (S. Rahman, 2018) (Huk, 2013) (Kusumadewi et al., 2020) (Wijaya & Tulak, 2019) (Izfanna & Hisyam, 2012) (Zakaria & Mahalle, 2012) (Kobandaha, 2017) (Zebua, 2020)
6	Film	(Badaruddin, 2019) (Imawati, 2018) (Huk, 2013)
7	Animasi	(Komalasari & Saripudin, 2017) (Huk, 2013)
8	Video Permainan	(S. Rahman, 2018)
9	Tayangan Presentasi	(Badaruddin, 2019)
10	Sistem Pakar	(D. D. S. Fatimah et al., 2015)
11	Jurnal Harian Daring	(Darmansyah, 2014) (Abdillah & Syafe'i, 2020) (Alawi, 2019) (Evananda et al., 2018) (Chumdari et al., 2018) (Nuryanto & Izzaty, 2016) (Julistiaty et al., 2018)

Hasil temuan yang ditampilkan pada Tabel 4.8. memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter juga membutuhkan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Beberapa referensi penelitian menunjukkan penggunaan media pembelajaran akan membantu dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran (e.g. Komalasari & Saripudin, 2017; Ucus, 2015; Wijaya & Tulak, 2019).

Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu. Pada penelitian ini, karakteristik setiap kegiatan diperoleh dengan mengambil esensi dari setiap media pembelajaran yang dibahas dalam referensi penelitian tersebut. Selain itu,

karakteristiknya juga dapat diambil berdasarkan definisi dari referensi yang sesuai.

Karakteristik dari setiap media pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Karakteristik Media Pembelajaran Hasil Temuan dari Literatur

No	Media	Karakteristik
1	Teks Digital	informasi dalam bentuk tulisan atau kata-kata secara digital yang bermuatan nilai-nilai, pengetahuan, data, konsep, prinsip, prosedur, dan lain-lain (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 180).
2	Gambar/Foto	informasi dalam bentuk gambar secara digital yang bermuatan nilai-nilai, fenomena, peristiwa, pengetahuan, data, konsep, prinsip, prosedur, dan lain-lain (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 180).
3	Alat Peraga	Suatu benda nyata atau benda tiruan (TIM Dosen PAI, 2016, p. 117) yang digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi pembelajaran (Suyanto & Jihad, 2013, p. 107).
4	Audio	informasi disajikan dalam bentuk suara (Riyana, 2012, p. 210) baik secara verbal maupun non verbal (TIM Dosen PAI, 2016, p. 96), yaitu berupa narasi, dialog, efek (Riyana, 2012, p. 211).
5	Video	informasi disajikan dalam bentuk gabungan suara dan visual secara bersamaan (Riyana, 2012, p. 212). Visual dapat berupa film, gambar bergerak, animasi atau teks (Riyana, 2012; TIM Dosen PAI, 2016, pp. 98–100).
6	Film	tayangan yang berupa bagian dari video dan bermuatan fiksi atau non fiksi (Huk, 2013).
7	Animasi	Cerita kartun yang dapat disajikan dalam bentuk video atau gambar dan dikemas dengan nilai-nilai menarik, kaya, dan saling bertentangan, serta merangsang siswa untuk berpikir, menjelaskan, merefleksikan, dan menerapkan nilai-nilai kehidupan (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 181).
8	Video Permainan	Permainan dalam bentuk video yang dapat dimainkan oleh siswa (Ucus, 2015).
9	Tayangan Presentasi	informasi atau pengetahuan yang disajikan melalui aplikasi presentasi (Badaruddin, 2019, p. 152).
10	Sistem Pakar	simulasi yang mengadopsi informasi atau pengetahuan tentang manusia ke dalam sistem komputer secara kontekstual (D. D. S. Fatimah et al., 2015).
11	Jurnal Harian Daring	halaman daring berupa laporan atau <i>monitoring</i> terkait kegiatan atau perilaku atau praktek yang berbentuk kuisisioner dan dapat menampung tulisan, gambar, audio, video (Julistiaty et al., 2018, p. 250)

B.2. Temuan Media Pembelajaran dalam Kegiatan Pendidikan Karakter dari FGD

Berdasarkan FGD ditemukan penggunaan beberapa media pembelajaran dalam pendidikan karakter. Hasil temuan media pembelajaran tersebut ditampilkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Penggunaan Media Pembelajaran oleh Para Guru untuk Kegiatan Tertentu dalam Pendidikan Karakter

No	Media	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran
1	Teks Digital	G4, G5, G9, G11	<ul style="list-style-type: none"> • Guru dan siswa melakukan tanya jawab dengan melalui teks (G9). • Guru memberikan perhatian (G4), motivasi, bimbingan atau nasehat kepada siswa melalui teks (G5). • Guru memberikan soal-soal (G7).
2	Gambar/Foto	G4, G5, G6, G7, G10, G11, G15	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirimkan materi melalui foto (G10) atau gambar (G11). • Guru memberikan gambar yang berisi teka teki silang (G4). • Guru memberikan gambar yang berisi <i>mind mapping</i> atau poin-poin penting dari materi pembelajaran (G6). • Guru memberikan gambar panduan pelaksanaan suatu ibadah (G7). • Guru memberikan gambar yang memuat nasehat atau motivasi (G6) • Siswa mengumpulkan tugas dengan menggunakan foto (G2, G5) • Siswa atau orang tua mengumpulkan bukti perilaku atau sikap menggunakan foto (G5, G15)
3	Peragaan	G7	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan rekaman video yang berisi peragaan praktek ibadah yang dilakukan oleh guru tersebut (G7).
4	Audio	G6, G7, G9	<ul style="list-style-type: none"> • Guru dan siswa melakukan tanya jawab dan dialog melalui audio

No	Media	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran
			(G9). <ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan obrolan santai yang menanyakan amalan-amalan siswa secara bergantian melalui fitur <i>audio call</i> (G6). • Siswa merekam hafalan dan menyerahkannya kepada guru (G7).
5	Video	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G11, G13, G15	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyajikan materi pembelajaran berupa video (G1, G7, G13) atau siswa menyampaikan ceramah secara bergantian melalui aplikasi <i>Zoom</i> (G6). • Guru menyajikan video pembelajaran yang ilustratif, kontekstual (G2, G11), memotivasi dan menarik perhatian siswa (G3). • Siswa ditugaskan membuat video dengan menggunakan aplikasi permainan (G2). • Siswa ditugaskan membuat video singkat (5 menit) terkait karakter (G4). • Guru menggunakan fitur <i>video call</i> pada <i>Whatsapp</i> untuk kegiatan diskusi, baca tulis quran (G15), dan pengawasan (G6, G11). • Guru menggunakan fitur <i>video meeting</i> untuk mengamati kegiatan diskusi, tilawah bersama, dan menilai sikap siswa (G6, G13, G15), sehingga siswa diwajibkan mengaktifkan kamera (G14).
6	Film	G8, G9	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyajikan tayangan yang terkait dengan pokok pembahasan yang diambil dari YouTube (G8, G9).
7	Animasi	G8, G15	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyajikan <i>puzzle</i> seperti pohon geulis yang menarik (G15)
8	Tayangan Presentasi	G5, G7, G12, G13	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyajikan presentasi yang telah dibuat menggunakan aplikasi <i>power point</i> (G5, G12, G13) • Siswa untuk menyajikan presentasi yang telah dibuat menggunakan

No	Media	Guru yang Melakukan	Contoh Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran
			aplikasi <i>power point</i> (G7).
9	Jurnal Harian Daring	G1, G5, G6, G7, G18	<ul style="list-style-type: none"> Guru mengarahkan siswa untuk mengisi jurnal harian (G1, G5, G6) atau mengisi <i>mutaba'ah</i> harian (G18)

Temuan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh media pembelajaran yang diperoleh dari FGD (9 media pembelajaran) juga ditemukan pada studi literatur. Namun, studi literatur memberikan lebih banyak informasi terkait variasi media pembelajaran untuk pendidikan karakter, yaitu sebanyak 11 media pembelajaran.

Berdasarkan karakteristik yang ditampilkan pada Tabel 4.9, terlihat ada beberapa kesamaan karakteristik antara media pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, media pembelajaran tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 karakteristik utama, yaitu teks, audio, gambar, dan video. Setiap media pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam aplikasi pembelajaran daring baik secara terpisah maupun kombinasi. Namun, untuk efektivitas kegiatan pembelajaran dibutuhkan kombinasi berbagai media pembelajaran dan juga aplikasi pembelajaran daring yang digunakan agar dapat memaksimalkan proses dan hasil pembelajaran. Kombinasi ini akan membantu dalam memfasilitasi berbagai jenis materi pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Kegiatan FGD juga memperoleh informasi terkait aplikasi yang lazim digunakan oleh para guru yang digunakan dalam pendidikan karakter secara daring. Setiap aplikasi yang digunakan juga dikelompokkan berdasarkan tipe aplikasi seperti pada Tabel 2.4. Hasil temuan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Aplikasi Daring yang Digunakan Para Guru dalam Pendidikan Karakter

No	Aplikasi	Guru yang Menggunakan	Tipe Aplikasi
1	<i>Whatsapp</i>	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18	<i>Instant Messenger</i> (Pesan Instan)
2	<i>Telegram</i>	G8	<i>Instant Messenger</i> (Pesan Instan)
3	<i>Google Classroom</i>	G5, G6, G7, G10, G11, G13, G16	<i>Learning Management System (LMS)</i>
4	<i>Zoom Meeting</i>	G1, G6, G10, G13, G16	<i>Video Conference</i> (Konferensi Video)
5	<i>Google Meet</i>	G5, G7, G12, G15	<i>Video Conference</i> (Konferensi Video)
6	<i>Google Form</i>	G7, G8, G11	Formulir Daring
7	<i>Quizizz</i>	G7	<i>Game-based Learning</i> (GBL)
8	<i>Youtube</i>	G8	<i>Video Sharing & Streaming</i>

Berdasarkan fasilitas atau layanan yang terdapat dalam setiap tipe aplikasi yang disajikan pada Tabel 4.11 dan dikombinasikan dengan Tabel 2.4., maka pada penelitian ini, setiap Tipe Aplikasi Pembelajaran Daring (TAPD) tersebut dibagi menjadi dua yaitu TAPD Utama dan TAPD Pendukung. TAPD Utama merupakan tipe-tipe aplikasi pembelajaran daring yang dapat digunakan secara terintegrasi maupun terpisah, sedangkan TAPD Pendukung adalah tipe aplikasi pembelajaran daring yang menjadi pelengkap untuk TAPD Utama atau memang sudah menjadi bagian yang terkait dalam TAPD Utama, seperti tipe aplikasi Surat Daring (a.l. Gmail) yang terintegrasi sebagai *account* pada setiap TAPD Utama dan tipe aplikasi Formulir Daring (a.l. Google Form) yang terintegrasi dalam tipe aplikasi LMS.

Pada penelitian ini, TAPD Utama adalah *Instant Messenger* (Pesan Instan), *Video Conference* (Konferensi Video), dan *Learning Management System* (LMS). Sedangkan TAPD Pendukung adalah *Game-based Learning* (GBL), *Video Sharing & Streaming*, Formulir Daring, dan Surat Daring. TAPD Pendukung digunakan untuk mendukung TAPD Utama berdasarkan kebutuhan dari kegiatan dan tujuan pembelajaran.

C. Implementasi Metode dan Strategi Hasil Temuan pada Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring

Secara umum, setiap kegiatan hasil temuan yang telah dibahas, memiliki potensi untuk dilaksanakan pada setiap tipe aplikasi pembelajaran daring yang ada. Selama setiap kegiatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video, maka setiap kegiatan tersebut dapat menggunakan setiap tipe aplikasi pembelajaran daring. Perbedaan yang paling utama adalah pada cara penyampaian dari media pembelajarannya yang disesuaikan dengan fasilitas yang disediakan oleh aplikasinya, misalnya teks pada tipe aplikasi *Instant Messenger* (Pesan Instan) mengharuskan guru untuk mengirimkan dalam bentuk pesan tertulis digital, sedangkan pada tipe aplikasi *Video Conference* (Konferensi Video), guru dapat menyajikan tulisan digital tersebut dalam bentuk tayangan seperti tayangan presentasi. Disisi lain, teks pada tipe aplikasi LMS, guru harus mengirimkan tulisan tersebut ke tempat penyimpanan yang telah disiapkan, kemudian siswa mendapatkan notifikasi, sehingga siswa dapat meresponnya.

Setiap tipe aplikasi memiliki perbedaan terkait aktivitas respon dan aksi yang terjadi. Pada tipe aplikasi Konferensi Video, guru dan siswa dapat saling melihat respon dan aksi secara langsung melalui layar. Adapun pada tipe aplikasi pesan instan, guru dapat mengetahui jika seseorang siswa telah membuka pesan atau berkas yang dikirim melalui grup (melalui fitur *message info*), namun guru tidak bisa mengetahui apakah siswa betul-betul memahami dan melakukan aksi terkait arahan dari pesan tersebut, kecuali jika siswa memberikan pesan balasan. Sedangkan pada tipe aplikasi LMS, guru tidak dapat mengetahui jika seorang siswa telah mengetahui atau membuka pesan atau berkas yang dikirim pada kelas daring. Dalam hal ini, guru akan mengetahui respon siswa jika siswa telah mengirimkan pesan balasan terkait pada fitur komentar atau siswa tersebut telah mengumpulkan tugasnya.

Berdasarkan contoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tipe aplikasi konferensi video dapat melihat respon dan aksi secara *realtime*. Adapun tipe aplikasi pesan instan dapat melihat respon secara *realtime*, sedangkan aksi tidak dapat dilihat secara *realtime* sampai adanya pesan balasan yang dilakukan. Kemudian pada tipe aplikasi LMS, respon dan aksi tidak dapat dilihat secara *realtime* selama tidak ada pesan balasan yang dilakukan.

Masing-masing penerapan metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam metode tersebut, dikaitkan dengan penggunaan media dalam TAPD utama diuraikan dari Tabel 4.12 – Tabel 4.19 berikut ini. Implementasi metode dan strategi yang disajikan pada tabel-tabel tersebut dapat membantu para guru dalam menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran.

C.1. Implementasi Metode Ceramah Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.12. Implementasi Metode Ceramah Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Bercerita	mengirim cerita dalam bentuk teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS) secara singkat dan jelas		menyampaikan cerita secara langsung dengan intonasi yang menarik
Ilustrasi	mengirimkan ilustrasi bentuk <i>mapping</i> , gambar animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan menjelaskan ilustrasi dalam bentuk <i>mapping</i> / gambar animasi/video secara langsung
Konstekstual	mengirimkan materi kontekstual dalam bentuk teks singkat, <i>mapping</i> , gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		Menayangkan atau menyampaikan dan menjelaskan materi secara kontekstual dilengkapi dengan <i>mapping</i> / gambar animasi/video
Motivasi	mengirim kata-kata motivasi dalam bentuk teks singkat, audio, gambar, atau animasi ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menyampaikan motivasi secara langsung dengan intonasi yang menarik
Nasehat	mengirim nasehat dalam bentuk teks singkat atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menyampaikan nasehat secara langsung dengan intonasi yang menarik
Presentasi	tidak dapat diselenggarakan		menayangkan dan menjelaskan presentasi secara langsung
Repetisi	mengirim repetisi terkait materi tertentu secara singkat atau mengirim informasi berupa arahan kepada siswa untuk mengulang atau mengingat kembali materi keteladanan dalam bentuk teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menyajikan kembali atau mengajak siswa untuk mengingat kembali materi tertentu yang telah dipelajari

Metode ceramah lebih menekankan pada pengembangan daya intelektual atau daya nalar (Ahmad, 2018, p. 126) yang umumnya bersifat satu arah (Lufri et al., 2020, p. 48). Implementasi seluruh strategi dalam metode ceramah pada tipe aplikasi Pesan Instan dan LMS memiliki kesamaan implementasi. Perbedaannya hanya pada adalah cara penyampaian berkas, pengelolaan berkas, respon, dan aksi yang terjadi. Misalnya, pada tipe aplikasi Pesan Instan, berkas dikirimkan langsung ke grup dan tidak ada fitur pengelolaan berkas. Sedangkan, pada tipe aplikasi LMS, berkas dikirim ke halaman penugasan dan ada fitur pengelolaan berkas, sehingga memudahkan guru maupun siswa dalam mengakses kembali berkas tersebut.

Pada strategi repetisi dalam tipe aplikasi Pesan Instan, guru dapat memanfaatkan fitur *Reply Chat* untuk mengingatkan pesan atau berkas yang telah dikirim sebelumnya. Sedangkan strategi repetisi dalam tipe aplikasi LMS, guru mengirimkan komentar pada fitur komentar halaman penugasan yang dimaksudkan, sehingga siswa mendapatkan notifikasi.

C.2. Implementasi Metode Diskusi Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.13. Implementasi Metode Diskusi Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Berpikir Kritis	mengarahkan siswa melalui teks atau audio untuk menganalisa dan mensitesa atau menyimpulkan secara kritis, kemudian siswa menyampaikan pendapat terhadap suatu materi yang dipelajari melalui teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan materi terkait (LMS) dan siswa lain mengkritisi pendapat		mengarahkan siswa untuk menganalisa dan mensitesa atau menyimpulkan secara kritis, kemudian siswa menyampaikan pendapat terhadap

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	tersebut, selanjutnya diakhiri dengan pemberian kesimpulan oleh guru		suatu materi yang dipelajari, siswa lain mengkritisi pendapat tersebut, selanjutnya diakhiri dengan pemberian kesimpulan oleh guru secara langsung dan bergantian berdasarkan tata tertib yang telah ditentukan (sebaiknya pada tahap awal pengarahan guru memberikan contoh)
Brainstorming	mengajak siswa melalui teks atau audio untuk brainstorming, kemudian siswa diminta menyampaikan ide, pertanyaan dan solusi melalui teks atau audio ke grup secara bergantian	mengajak siswa melalui teks atau audio untuk brainstorming, kemudian siswa diminta menyampaikan ide dan solusi dalam bentuk teks melalui fitur komentar pada halaman penugasan materi terkait secara tertib	mengajak siswa menyampaikan ide dan solusi yang mereka pikirkan secara langsung dan bergantian
Debat	mengajak dan memberikan waktu kepada siswa untuk berdebat atau berdialog atau bertanya jawab melalui teks atau audio ke grup secara bergantian	mengajak dan memberikan waktu kepada siswa untuk berdebat atau berdialog atau bertanya jawab dalam bentuk teks melalui fitur komentar pada	mengajak dan memberikan waktu kepada siswa untuk berdebat atau berdialog atau bertanya jawab secara langsung dan bergantian berdasarkan tata
Dialog			
Tanya Jawab			

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	berdasarkan tata tertib yang ditentukan	halaman penugasan materi terkait secara tertib	tertib yang ditentukan
Inkuiri	membuat grup-grup daring kecil yang berisikan sekelompok siswa yang ditugaskan untuk menyelidiki suatu materi atau persoalan yang diberikan dengan saling berdiskusi melalui teks atau audio dalam grup daring masing-masing, kemudian masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusi dalam bentuk teks dan gambar bukti diskusi melalui grup daring utama.	tidak memungkinkan untuk diimplementasikan	mengajak dan memberikan waktu kepada siswa untuk menyelidiki suatu materi atau persoalan yang diberikan dan saling menyampaikan pendapatnya secara langsung dan bergantian berdasarkan tata tertib yang ditentukan
Pemecahan Masalah	membuat grup-grup daring kecil yang berisikan sekelompok siswa yang ditugaskan untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan yang dilakukan dalam grup daring masing-masing, kemudian masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusi	mengajak dan memberikan waktu kepada siswa untuk menyampaikan suatu pemecahan masalah dalam bentuk teks melalui fitur komentar pada halaman penugasan materi terkait secara tertib	mengajak dan memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama secara langsung dan bergantian berdasarkan tata tertib yang ditentukan

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	dalam bentuk teks dan gambar bukti diskusi melalui grup daring utama.		

Secara umum, seluruh strategi dalam metode diskusi menekankan pada pengembangan kognitif (Cheung & Lee, 2010, p. 261) yang dilakukan dengan cara saling memberikan pandangan. Implementasi metode diskusi pada tipe aplikasi Pesan Instan dilakukan dengan memanfaatkan teks atau audio berupa *voice note* yang dikirimkan ke grup secara bergantian. Guru perlu memberikan aturan agar strategi yang digunakan dapat berlangsung dengan tertib. Salah satu contoh aturannya adalah siswa menunggu giliran untuk dipersilahkan oleh guru. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan fitur *Grup Settings* dan diubah menjadi pengaturan *Send Messages* menjadi *Only Admin* ketika situasi dalam kegiatan diskusi di grup mulai tidak terkendali. Kemudian, guru mengingatkan kembali tentang tata tertib yang harus ditaati setiap siswa. Setelah itu, pengaturan *Send Messages* diubah kembali menjadi *All Participants*, kemudian guru mengizinkan siswa kembali melanjutkan aktivitas pembelajaran.

Implementasi diskusi pada tipe aplikasi LMS membutuhkan pengkondisian tertentu, misalnya peraturan bahwa guru dan siswa harus tetap terkoneksi dan berada dalam halaman penugasan materi terkait dalam jadwal pembelajaran. Pada beberapa strategi dapat memanfaatkan tulisan digital dan juga audio yang dikirimkan melalui halaman penugasan materi terkait. Audio tersebut terlebih dahulu direkam, kemudian hasil rekamannya dikirimkan sebagai

attachment. Sedangkan beberapa strategi lainnya hanya menggunakan teks yang dikirim melalui fitur komentar pada halaman penugasan materi terkait.

Pada setiap akhir strategi yang digunakan, guru dapat menyediakan waktu untuk memberikan kajiannya terhadap setiap teks atau audio yang telah dikumpulkan siswa. Hasil kajian guru dapat berupa kesimpulan umum secara menyeluruh atau tanggapan terhadap setiap siswa. Pada tipe aplikasi LMS, tanggapan terhadap setiap siswa dapat dilakukan langsung melalui halaman pengerjaan penugasan masing-masing, sedangkan pada tipe aplikasi Pesan Instan lebih efektif jika melalui fitur *Personal Message* (Pesan Pribadi) jika dibandingkan melalui grup.

C.3. Implementasi Metode Habituaasi Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.14. Implementasi Metode Habituaasi Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Dialog	mengarahkan siswa untuk melakukan percakapan dalam kelompok-kelompok kecil yang dilakukan di grup-grup daring kecil melalui rekaman audio secara bergantian	tidak memungkinkan untuk diimplementasikan	mengarahkan siswa untuk melakukan percakapan dalam kelompok-kelompok kecil secara langsung dan bergantian.
Ilustrasi	mengirimkan ilustrasi berupa contoh perilaku atau praktek ibadah yang mudah dipahami siswa dalam bentuk gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan menjelaskan ilustrasi berupa contoh perilaku atau praktek ibadah dalam bentuk gambar, animasi, atau video secara langsung

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Kemitraan	orang tua/wali murid mengirimkan foto atau video aktivitas anak-anaknya sesuai dengan target pembiasaan dan guru senantiasa secara berkala mengajak orang tua/wali murid untuk berdiskusi dan selalu mendukung kegiatan pembiasaan tersebut melalui teks atau audio ke grup orang tua/wali murid	orang tua/wali murid mengirimkan foto atau video aktivitas anak-anaknya sesuai dengan target pembiasaan melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan dan guru senantiasa mengingat orang tua/wali murid secara berkala melalui email yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pembiasaan tersebut	guru dan orang tua/wali murid melakukan pertemuan secara langsung dan berkala untuk mendiskusikan dan mengingatkan tentang kerjasama dan dukungan orang tua/wali murid dalam kegiatan pembiasaan siswa di lingkungan rumah, serta mengkonsultasikan mengenai perkembangan perilaku dan praktek ibadah siswa
Konstekstual	mengirimkan materi kontekstual terkait suatu perilaku atau praktek ibadah dalam bentuk teks singkat, <i>mapping</i> , gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan atau menyampaikan dan menjelaskan kontekstual suatu perilaku atau praktek ibadah secara langsung dilengkapi dengan <i>mapping/</i> gambar animasi/video
Kontrol Perilaku	meminta siswa mengirimkan laporan pelaksanaan ibadah/perilaku tertentu sesaat setelah melaksanakannya melalui teks berupa isian daftar aktivitas dan mengirim bukti berupa gambar ataupun video di grup (Pesan Instan) atau melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan tertentu (LMS)		mewajibkan siswa untuk tetap mengaktifkan layar selama kegiatan pembelajaran
Motivasi	mengirim kata-kata motivasi tentang pembiasaan suatu perilaku/ibadah dalam bentuk teks singkat, audio, gambar, atau animasi ke grup (Pesan Instan) atau ke		menyampaikan motivasi tentang pembiasaan suatu perilaku/ibadah

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	halaman penugasan (LMS)		secara langsung dan intonasi yang menarik
Penugasan	mengirimkan tugas melalui teks atau lembar tugas (yang harus diunduh oleh siswa) di grup, kemudian siswa mengumpulkannya kembali pada waktu yang ditentukan melalui grup berupa berkas atau foto.	(a) mengirimkan atau menyajikan tugas melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan, kemudian siswa mengisinya secara langsung, atau (b) mengirimkan tugas melalui teks atau lembar tugas (yang harus diunduh oleh siswa) pada halaman penugasan (LMS), kemudian siswa mengumpulkan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan pada halaman penugasan terkait	menyampaikan atau menayangkan informasi tugas secara langsung dalam layar video dan berkas tugas melalui fitur komentar, selanjutnya meminta siswa segera mengumpulkannya melalui fitur komentar tersebut tepat waktu
Permainan Edukatif	dapat dilakukan dengan menggunakan TAPD Pendukung dengan tipe aplikasi GBL		menayangkan sebuah animasi permainan sederhana atau gambar seperti puzzle dan mengajak siswa untuk terlibat
Praktek	mengirimkan contoh praktek dalam bentuk gambar atau video ke grup (Pesan Instan) atau halaman penugasan (LMS), kemudian siswa mempraktekkannya dan mengirimkan bukti melalui foto atau video ke grup (Pesan Instan) atau halaman penugasan (LMS)		menayangkan contoh praktek secara langsung, kemudian meminta siswa mengikutinya dan menunjukkannya kepada guru secara langsung dengan

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
			mengkondisikan posisi layar tangkapan kamera videonya
Repetisi	(a) mengingatkan kembali mengenai perilaku atau praktek ibadah tertentu yang dilengkapi dengan contoh berupa gambar ataupun video melalui teks atau audio ke grup; (b) siswa mengirimkan audio hafalan ke grup; (c) menggunakan fitur <i>calling</i> siswa secara personal atau berkelompok untuk memeriksa hafalan siswa secara bergantian	(a) mengingatkan kembali mengenai perilaku atau praktek ibadah tertentu yang dilengkapi dengan contoh berupa gambar ataupun video melalui teks atau audio ke halaman penugasan; (b) siswa mengumpulkan audio hafalan melalui halaman penugasan	(a) mengingatkan atau mengkaji ulang pembahasan tertentu dengan menayangkan contoh perilaku atau praktek ibadah tertentu secara langsung; (b) siswa menyetorkan hafalan secara langsung dan bergantian
<i>Reward & Punishment</i>	dapat memilih salah satu atau seluruhnya (disarankan melakukan seluruhnya): (a) memberikan pujian/penghargaan melalui teks singkat di grup; (b) menyatakan akan menegur dan menghubungi setiap siswa secara personal yang melakukan pelanggaran, pernyataan dikirimkan melalui teks di grup; (c)	dapat memilih salah satu atau seluruhnya (disarankan melakukan seluruhnya): (a) memberikan pujian/penghargaan melalui teks singkat di halaman utama kelas daring; (b) memberikan peringatan berupa teks dan berkas surat teguran kepada siswa yang diberikan sanksi atau teguran secara personal melalui fitur komentar	memberikan pujian/penghargaan secara langsung, sedangkan teguran dilakukan melalui fitur <i>private chat</i> , dan memastikan siswa merespon teguran tersebut

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	menghubungi siswa yang akan diberikan sanksi atau teguran secara personal menggunakan fitur <i>calling</i> dan/atau mengirimkan surat teguran yang harus diperlihatkan kepada orang tua/wali murid yang kemudian dilengkapi dengan foto dari orang tua/wali murid tersebut sebagai bukti (dikirim melalui surat daring)	personal atau surat daring yang terintegrasi dan meminta siswa menyerahkan berkas surat teguran tersebut kepada orang tua/wali muridnya, kemudian dilengkapi dengan foto dari orang tua/wali murid tersebut sebagai bukti (dikirim melalui surat daring)	
Simulasi	mengirimkan simulasi berupa contoh perilaku atau praktek ibadah yang mudah dipahami siswa dalam animasi atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan menjelaskan simulasi berupa contoh perilaku atau praktek ibadah dalam bentuk animasi atau video secara langsung
Tutor Teman Sebaya	membuat grup-grup kecil yang berisikan sekelompok siswa yang dipimpin secara bergantian oleh seorang siswa yang memiliki kelebihan pada perilaku atau keterampilan ibadah tertentu, kemudian pemimpin kelompok ditugaskan untuk	tidak memungkinkan untuk diimplementasikan	memberikan kesempatan kepada siswa tertentu yang memiliki kelebihan pada perilaku atau keterampilan ibadah tertentu untuk menyampaikan secara langsung terkait pengalamannya atau mengajak siswa yang lain untuk melakukannya

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	mengajak dan memberikan contoh pengalaman kepada teman sekelompoknya untuk melakukan suatu perilaku atau praktek ibadah tertentu.		
Ujian Tanpa Pengawasan	mengirimkan berkas soal (yang harus diunduh oleh siswa) di grup, kemudian siswa mengirimkan berkas atau foto dari jawabannya pada waktu yang ditentukan melalui grup	mengirimkan atau menyajikan soal melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan, kemudian siswa mengisinya secara langsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan	menayangkan soal, kemudian meminta siswa mengumpulkannya melalui tipe aplikasi lain

Implementasi beberapa strategi dalam metode habituasi secara umum memiliki kesamaan dengan beberapa strategi dalam metode ceramah (ilustrasi, kontekstual, motivasi, repetisi). Perbedaan yang paling mendasar adalah pendekatan yang digunakan dan fokus dari materi yang disajikan. Pendekatan pada setiap strategi untuk metode habituasi lebih menekankan keterlibatan untuk mencoba atau melatih terhadap perilaku atau praktek ibadah tertentu, sehingga memperoleh pengalaman dan menstimulus kompetensi (Santrock, 2011; Shoimah et al., 2018). Dengan demikian, materi pada strategi ilustrasi, kontekstual, motivasi, dan repetisi untuk metode habituasi difokuskan kepada materi yang bersifat contoh-contoh, latihan, pemberian pengalaman, pembiasaan, dan

pengembangan perilaku atau keterampilan ibadah. Sedangkan metode ceramah difokuskan pada materi yang bersifat pengembangan intelektual atau penalaran.

Begitu juga dengan strategi dialog untuk metode diskusi difokuskan untuk pengembangan daya pikir siswa dan kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat. Sedangkan strategi dialog untuk metode habituasi menekankan pada latihan dan pengembangan sikap dan perilaku tertentu seperti sikap sabar, jujur, mau mendengarkan orang lain, dan berani untuk berbicara.

C.4. Implementasi Metode Hikmah Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.15. Implementasi Metode Hikmah Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Bercerita	mengirim cerita yang dapat diambil hikmah dengan mudah dalam bentuk teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS) secara singkat dan jelas		menyampaikan atau menyajikan cerita yang dapat diambil hikmah secara langsung
Bermain Peran	tidak memungkinkan untuk dilakukan		mengarahkan siswa untuk bermain peran yang memungkinkan siswa mendapatkan hikmah dari peran tersebut tanpa berpindah tempat atau tetap didepan layar kamera video

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Berpikir Kritis	mengarahkan siswa melalui teks atau audio untuk mengkritisi dan mengambil hikmah dengan daya nalar terhadap suatu materi yang telah dikirimkan, kemudian siswa menuliskan atau menyampaikan pendapatnya melalui audio rekaman, setelah itu mengumpulkannya melalui teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan materi terkait (LMS)		mengajak siswa untuk mengkritisi dan mengambil hikmah dengan daya nalar terhadap suatu persoalan yang ditayangkan, kemudian siswa menyampaikannya secara bergantian dan singkat berdasarkan tata tertib yang telah ditentukan
Inkuiri	mengarahkan siswa melalui teks atau audio untuk menyelidiki dan mengambil hikmah dengan daya nalar terhadap suatu materi yang telah dikirimkan, kemudian siswa menuliskan atau menyampaikannya melalui audio rekaman, setelah itu mengumpulkannya melalui teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan materi terkait (LMS)		mengajak siswa untuk menyelidiki dan mengambil hikmah dengan daya nalar, kemudian siswa menyampaikannya secara bergantian dan singkat berdasarkan tata tertib yang telah ditentukan
Ilustrasi	mengirimkan ilustrasi yang dapat diambil hikmahnya dengan mudah dalam bentuk gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan menjelaskan ilustrasi yang dapat diambil hikmahnya dalam bentuk gambar, animasi, atau video secara langsung
Literasi	(a) mengirimkan bahan bacaan dalam bentuk berkas (yang harus diunduh oleh siswa) dan meminta siswa membacanya secara seksama melalui grup (Pesan Instan) atau halaman penugasan (LMS); (b) mengarahkan siswa untuk mampu berimajinasi dan menuliskan dengan bahasa sendiri dan dilengkapi ide sendiri berdasarkan bahan bacaannya, kemudian mengumpulkannya melalui teks yang		menayangkan sebuah bahan bacaan di layar video dan mengajak setiap siswa membacanya dalam hati dan dipimpin oleh seorang siswa yang ditunjuk secara

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	difoto atau dalam berkas ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		bergantian untuk membacanya, kemudian mengajak siswa untuk bersama-sama mengambil hikmahnya
Permainan Edukatif	dapat dilakukan dengan menggunakan TAPD Pendukung dengan tipe aplikasi GBL dengan muatan yang mengandung hikmah		menayangkan sebuah animasi permainan sederhana atau gambar seperti puzzle yang mengandung hikmah tertentu dan mengajak siswa untuk terlibat dalam memainkannya
Tadabbur	mengarahkan siswa untuk memahami dan menghayati serta menuliskannya terkait penghayatan terhadap ayat al-Quran tertentu melalui teks, audio atau video, yang dikirim ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan materi tersebut (LMS).		menyajikan atau menayangkan video penghayatan terhadap ayat al-Quran tertentu, kemudian meminta siswa menyampaikan pemahaman dan penghayatannya
Tafakur	mengarahkan siswa untuk memahami dan menghayati serta menuliskannya terkait penghayatan terhadap ciptaan Allah melalui teks, audio atau video, yang dikirim ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan materi tersebut (LMS).		menyajikan atau menayangkan video penghayatan terhadap ciptaan Allah tertentu, kemudian meminta siswa menyampaikan pemahaman dan penghayatannya

Implementasi seluruh strategi dalam metode hikmah pada tipe aplikasi Pesan Instan dan LMS memiliki kesamaan, perbedaannya adalah cara pengelolaan file, respon, dan aksi yang terjadi. Implementasi beberapa strategi dalam metode hikmah secara umum juga memiliki kesamaan dengan beberapa strategi dalam metode ceramah (bercerita, ilustrasi), metode diskusi (berpikir kritis, inkuiri), dan metode habituasi (ilustrasi, permainan edukatif). Perbedaan yang paling mendasar adalah fokus dari materi yang disajikan dan pendekatannya. Setiap strategi dalam metode hikmah lebih menekankan agar siswa dapat memperoleh hikmah baik melalui pendekatan dan pengembangan daya pikir maupun daya rasa (Nazirman, 2018, p. 37).

C.5. Implementasi Metode Inkulkasi Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.16. Implementasi Metode Inkulkasi Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Bermain Peran	tidak memungkinkan untuk dilakukan		mengarahkan siswa untuk bermain peran tanpa berpindah tempat atau tetap didepan layar kamera video
Dialog	mengajak siswa untuk berdialog mengenai kendala atau strategi terkait suatu perilaku atau ibadah melalui teks atau audio ke grup berdasarkan tata tertib yang ditentukan	sulit untuk dilakukan	mengajak siswa untuk berdialog mengenai kendala atau strategi terkait suatu perilaku atau ibadah secara langsung dan bergantian
Ilustrasi	mengirimkan ilustrasi sederhana yang mendorong batin atau perasaan siswa		menayangkan dan menjelaskan

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam bentuk <i>mapping</i> , gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		ilustrasi sederhana yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan secara langsung
Konstekstual	mengirimkan materi secara kontekstual yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam bentuk teks singkat, <i>mapping</i> , gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan atau menyampaikan dan menjelaskan materi secara kontekstual yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan secara langsung
Motivasi	mengirim kata-kata motivasi yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam bentuk teks singkat, audio, gambar, atau animasi ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menyampaikan motivasi yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan secara langsung
Nasehat	mengirim nasehat yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam bentuk teks singkat atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menyampaikan nasehat yang mendorong batin atau perasaan siswa terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan secara langsung dan intonasi yang menarik
Permainan Edukatif	dapat dilakukan dengan menggunakan TAPD Pendukung dengan tipe aplikasi GBL yang bermuatan penanaman nilai-nilai tertentu		menayangkan sebuah animasi permainan sederhana atau gambar seperti puzzle yang bermuatan penanaman nilai-nilai tertentu dan

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
			mengajak siswa untuk terlibat
Repetisi	dapat memilih salah satu atau ketiganya: (a) mengingatkan kembali mengenai perilaku atau praktek ibadah tertentu yang dilengkapi dengan contoh berupa gambar ataupun video melalui teks atau audio ke grup; (b) siswa mengirimkan audio hafalan ke grup; (c) menggunakan fitur <i>calling</i> siswa secara personal atau berkelompok untuk memeriksa hafalan siswa secara bergantian	dapat memilih salah satu atau ketiganya: (a) mengingatkan kembali mengenai perilaku atau praktek ibadah tertentu yang dilengkapi dengan contoh berupa gambar ataupun video melalui teks atau audio ke halaman penugasan; (b) siswa mengumpulkan audio hafalan melalui halaman penugasan	dapat memilih salah satu atau ketiganya: (a) mengingatkan atau mengkaji ulang pembahasan tertentu dengan menayangkan contoh perilaku atau praktek ibadah tertentu secara langsung; (b) siswa menyetorkan hafalan secara langsung dan bergantian
Simpati	(a) mengirim kata-kata sederhana dan jelas secara berkala yang menunjukkan sikap simpati kepada siswa dalam bentuk teks atau audio ke grup; (b) menanyakan apakah siswa merasa terbebani dengan tugas yang diberikan atau tidak dalam bentuk teks atau audio ke grup;	(a) mengirim kata-kata sederhana dan jelas secara berkala yang menunjukkan sikap simpati kepada siswa dalam bentuk teks atau audio ke halaman penugasan	(a) menyampaikan kata-kata sederhana dan jelas yang menunjukkan sikap simpati kepada siswa secara langsung dan tidak membosankan; (b) menanyakan apakah siswa merasa terbebani dengan tugas yang diberikan atau tidak secara langsung dan satu per satu
Tutor Teman Sebaya	membuat grup-grup kecil yang	tidak memungkinkan	memberikan kesempatan kepada

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	berisikan sekelompok siswa yang dipimpin secara bergantian oleh seorang siswa yang memiliki kelebihan pada perilaku atau keterampilan ibadah tertentu, kemudian pemimpin kelompok ditugaskan untuk mengajak dan memberikan contoh pengalaman kepada teman sekelompoknya untuk melakukan suatu perilaku atau praktek ibadah tertentu.	untuk dilakukan	siswa tertentu yang memiliki kelebihan pada perilaku atau keterampilan ibadah tertentu untuk menyampaikan secara langsung terkait pengalamannya atau mengajak siswa yang lain untuk melakukannya
Ujian Tanpa Pengawasan	mengirimkan berkas soal (yang harus diunduh oleh siswa) di grup dengan diiringi pernyataan guru tentang pengawasan Allah dan guru mempercayai mereka, kemudian siswa mengirimkan berkas atau foto dari jawabannya pada waktu yang ditentukan melalui grup	mengirimkan atau menyajikan soal melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan dengan diiringi pernyataan guru tentang pengawasan Allah dan guru mempercayai mereka, kemudian siswa mengisinya secara langsung	menayangkan soal dengan diiringi pernyataan guru tentang pengawasan Allah dan guru mempercayai mereka, kemudian meminta siswa mengumpulkannya melalui fitur <i>chat box</i>

Implementasi beberapa strategi dalam metode inkulkasi secara umum memiliki kesamaan dengan beberapa strategi dalam metode ceramah (ilustrasi, kontekstual, motivasi, nasehat, repetisi), dan strategi dalam metode habituasi (bermain peran, dialog, ilustrasi, kontekstual, motivasi, permainan edukatif, repetisi, tutor teman sebaya, ujian tanpa pengawasan), serta dalam metode hikmah (bermain peran, ilustrasi, permainan edukatif). Bahkan beberapa strategi di dalam metode habituasi (bermain peran, dialog, permainan edukatif, repetisi, tutor teman sebaya, ujian tanpa pengawasan) dan dalam metode hikmah (bermain peran, permainan edukatif) terlihat identik dengan strategi senada di dalam metode inkulkasi. Namun, pada dasarnya setiap strategi antar metode tersebut memiliki perbedaan pada pendekatan yang digunakan.

Strategi ilustrasi, kontekstual, motivasi, nasehat, dan dialog yang dilakukan dalam metode inkulkasi menitikberatkan pada pendekatan rasa. Sehingga teks ataupun audio/narasi yang digunakan lebih ditekankan kepada hal-hal yang berpotensi menyentuh batin dan mengembangkan daya rasa (Komalasari & Saripudin, 2017, p. 184; Rai, 2014). Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode ceramah menekankan kepada pendekatan nalar atau daya pikir (Ahmad, 2018, p. 126; Cheung & Lee, 2010, p. 261). Sedangkan strategi untuk metode habituasi lebih menekankan kepada pendekatan kompetensi atau kemampuan dan pengalaman untuk melakukan suatu perilaku atau amalan/ibadah (Ormrod et al., 2017; Santrock, 2011; Shoimah et al., 2018).

Adapun strategi untuk metode hikmah memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan daya nalar dan pendekatan daya rasa (Nazirman, 2018, p. 37; Zulkifli

& Hashim, 2019, p. 2603). Ketika pemanfaatan strategi bermain peran, ilustrasi, dan permainan edukatif dibatasi hanya untuk mengembangkan daya rasa, maka ketiga strategi tersebut dapat berfungsi sebagai implementasi metode hikmah dan metode inkulkasi. Dengan demikian, hal ini semakin menunjukkan bahwa setiap strategi dapat berfungsi untuk implementasi beberapa metode.

C.6. Implementasi Metode Keteladanan Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.17. Implementasi Metode Keteladanan Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Bercerita	mengirim cerita yang terkait kisah-kisah keteladanan dalam bentuk teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS) secara singkat dan jelas		menyampaikan atau menyajikan cerita yang terkait kisah-kisah keteladanan secara langsung
Motivasi	mengirim gambar atau video yang menunjukkan seorang panutan atau guru sedang melakukan perilaku/ibadah tertentu dan dilengkapi dengan teks kata-kata motivasi ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan gambar atau video yang menunjukkan seorang panutan atau guru sedang melakukan perilaku/ibadah tertentu dan dilengkapi dengan teks atau audio motivasi secara langsung dan intonasi yang menarik
Bermain Peran	tidak memungkinkan untuk dilakukan		mengarahkan siswa untuk bermain peran mengandung nilai-nilai keteladanan tertentu tanpa berpindah tempat atau tetap didepan layar kamera video

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Demonstrasi	mengirim gambar atau video yang menunjukkan guru sedang melakukan perilaku/praktek ibadah tertentu yang diharapkan juga dilakukan oleh siswa ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan mengulas gambar atau video yang menunjukkan guru sedang melakukan perilaku/ibadah tertentu secara langsung
Simulasi	mengirimkan simulasi perilaku/ibadah tertentu yang dilakukan oleh guru dan mudah dipahami siswa dalam animasi atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan menjelaskan simulasi perilaku/ibadah tertentu yang dilakukan oleh guru bentuk animasi atau video secara langsung
Inkuiri	mengarahkan siswa melalui teks atau audio untuk menyelidiki dan mengambil nilai-nilai keteladanan dengan daya nalar terhadap suatu materi yang telah dikirimkan, kemudian siswa menuliskan atau menyampaikannya melalui audio rekaman, setelah itu mengumpulkannya melalui teks atau audio ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan materi terkait (LMS)		mengajak siswa untuk menyelidiki dan mengambil nilai-nilai keteladanan dengan daya nalar, kemudian siswa menyampaikannya secara bergantian dan singkat berdasarkan tata tertib yang telah ditentukan
Menonton Edukatif	mengirimkan film edukatif terkait tokoh tertentu atau kisah keteladanan yang sesuai dengan materi pembelajaran dan meminta siswa menyaksikannya ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan film edukatif terkait tokoh tertentu atau kisah keteladanan yang sesuai dengan materi pembelajaran dan meminta siswa menyaksikannya
Literasi	(a) mengirimkan bahan bacaan terkait tokoh tertentu atau kisah keteladanan yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam bentuk berkas (yang harus diunduh oleh siswa) dan meminta siswa		menayangkan sebuah bahan bacaan terkait tokoh tertentu atau kisah keteladanan

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	membacanya secara seksama melalui grup (Pesan Instan) atau halaman penugasan (LMS); (b) mengarahkan siswa untuk mampu berimajinasi dan menuliskan dengan bahasa sendiri dan dilengkapi ide sendiri berdasarkan bahan bacaannya, kemudian mengumpulkannya melalui teks yang difoto atau dalam berkas ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		yang sesuai dengan materi pembelajaran di layar video dan mengajak setiap siswa membacanya dalam hati dan dipimpin oleh seorang siswa yang ditunjuk secara bergantian untuk membacanya, kemudian mengajak siswa untuk bersama-sama mengambil hikmahnya
Repetisi	mengirim materi atau kisah keteladanan tertentu yang dilakukan secara berulang atau mengirim informasi berupa arahan kepada siswa untuk mengulang atau mengingat kembali materi keteladanan tersebut dalam bentuk animasi atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menyajikan kembali atau mengajak siswa untuk mengingat kembali terkait materi keteladanan tertentu secara langsung
Ilustrasi	mengirimkan ilustrasi berupa keteladanan yang mudah dipahami dan ditiru siswa dalam bentuk gambar, animasi, atau video ke grup (Pesan Instan) atau ke halaman penugasan (LMS)		menayangkan dan menjelaskan ilustrasi berupa keteladanan dalam bentuk gambar, animasi, atau video secara langsung
Tutor Teman Sebaya	membuat grup-grup kecil yang berisikan sekelompok siswa yang dipimpin secara bergantian oleh seorang siswa yang memiliki kelebihan pada perilaku atau keterampilan	tidak memungkinkan untuk dilakukan	memberikan kesempatan kepada siswa tertentu yang memiliki kelebihan pada perilaku atau keterampilan ibadah tertentu untuk menyampaikan secara langsung terkait

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	ibadah tertentu, kemudian pemimpin kelompok ditugaskan untuk mengajak dan memberikan contoh pengalaman kepada teman sekelompoknya untuk melakukan suatu perilaku atau praktek ibadah tertentu.		pengalamannya atau mengajak siswa yang lain untuk melakukannya

Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam metode keteladanan menekankan kepada penyajian materi berupa simbolik yang menjadi model. Simbolik tersebut diharapkan dapat mengembangkan pemahaman nalar, penanaman rasa, dan pengembangan kompetensi diri (Tohidi, 2017, p. 22; Was et al., 2006, p. 149). Dengan demikian, sebagian strategi dalam metode keteladanan dapat ditujukan untuk pencapaian 3 KKL (*Moral Knowing, Moral Feeling, Moral Action*), seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.4.

Beberapa strategi dalam metode keteladanan memiliki implementasi yang indentik dengan beberapa metode lainnya, seperti strategi inkuiri (dalam metode hikmah) atau strategi bermain peran (dalam metode hikmah, inkulkasi, dan habituasi) atau strategi tutor teman sebaya (dalam metode habituasi dan inkulkasi). Namun perbedaan utamanya adalah terkait fokus materi pembelajarannya, dimana dalam metode keteladanan difokuskan pada materi-materi yang dapat menunjukkan keteladanan. Keteladanan dapat ditunjukkan secara langsung oleh

guru maupun tidak langsung (Tohidi, 2017, p. 22) melalui cerita atau kisah atau tokoh nyata maupun tidak nyata (Ormrod et al., 2017, p. 348).

Perbedaan yang lain adalah pada pendekatan yang digunakan. Ada beberapa strategi-strategi dalam metode keteladanan dapat di implementasikan pada 3 pendekatan yang dapat memenuhi pengembangan 3 KKL, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.7. Dengan demikian, beberapa strategi untuk metode keteladanan juga dapat berfungsi sebagai metode lainnya sekaligus. Misalnya strategi tutor teman sebaya pada metode keteladanan dapat juga merepresentasikan strategi tutor teman sebaya pada metode habituasi dan inkulkasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara materi dan tujuan pembelajaran yang ditonjolkan dengan metode yang dipilih. Guru juga dapat memilih satu strategi untuk mengimplementasikan beberapa metode dalam satu rangkaian pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.

C.7. Implementasi Metode Pengawasan Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.18. Implementasi Metode Pengawasan Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Jurnal Harian Siswa	mengarahkan siswa untuk mengisi daftar aktivitas untuk perilaku atau pelaksanaan ibadah tertentu pada waktu yang ditentukan melalui grup dan dilengkapi dengan foto atau video sebagai bukti	mengarahkan siswa untuk mengisi laporan kegiatan harian yang dilengkapi foto atau gambar sebagai bukti melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan secara rutin	tidak memungkinkan untuk dilakukan
Jurnal	tidak	guru menuliskan	tidak

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Harian Guru	memungkinkan untuk dilakukan	hasil pengamatan harian melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan secara rutin	memungkinkan untuk dilakukan
Kemitraan	orang tua/wali murid mengirimkan foto atau video aktivitas anak-anaknya sesuai dengan target pembelajaran dengan pengawasan dari lingkungan rumah dan guru senantiasa secara berkala mengajak orang tua/wali murid untuk berdiskusi dan selalu mendukung kegiatan pembelajaran tersebut melalui teks atau audio ke grup orang tua/wali murid	orang tua/wali murid mengirimkan foto atau video aktivitas anak-anaknya sesuai dengan target pembelajaran dengan pengawasan dari lingkungan rumah melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan dan guru senantiasa mengingat orang tua/wali murid secara berkala melalui email yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut	guru dan orang tua/wali murid melakukan pertemuan secara langsung dan berkala untuk mendiskusikan dan mengingatkan tentang kerjasama dan dukungan orang tua/wali murid dalam kegiatan pembelajaran siswa di lingkungan rumah, serta mengkonsultasikan mengenai perkembangan pembelajaran siswa
Kontrol Perilaku	dapat memilih salah satu atau seluruhnya: (a) meminta siswa mengirimkan laporan pelaksanaan ibadah/perilaku tertentu sesaat setelah melaksanakannya melalui teks berupa isian daftar	meminta siswa mengirimkan laporan pelaksanaan ibadah/perilaku tertentu sesaat setelah melaksanakannya melalui teks berupa isian daftar aktivitas dan mengirim bukti berupa gambar	mewajibkan siswa untuk tetap mengaktifkan layar selama kegiatan pembelajaran

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	aktivitas dan mengirim bukti berupa gambar ataupun video di grup; (b) mengawasi perilaku siswa yang terlihat di grup, profil, dan status yang digunakan	ataupun video melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan tertentu	
Perhatian	(a) mengirim kata-kata sederhana dan jelas secara berkala yang menunjukkan perhatian kepada siswa dalam bentuk teks atau audio ke grup; (b) memberi perhatian terhadap perilaku siswa yang terlihat di grup, profil, dan status yang digunakan, dan memberikan respon jika diperlukan	(a) mengirim kata-kata sederhana dan jelas secara berkala yang menunjukkan perhatian kepada siswa dalam bentuk teks atau audio ke halaman penugasan	(a) menyampaikan kata-kata sederhana dan jelas yang menunjukkan sikap perhatian kepada siswa secara langsung dan tidak membosankan; (b) memberi perhatian terhadap perilaku siswa yang terlihat di layar video dan memberikan respon jika diperlukan dan memungkinkan

Strategi kemitraan dan kontrol perilaku yang di implementasikan dalam metode pengawasan memiliki kesamaan dengan metode habituasi. Perbedaan hanya pada cakupan materinya, dimana metode habituasi cakupan hanya fokus pada kegiatan pembiasaan, sedangkan metode pengawasan dapat mencakup seluruh jenis kegiatan pembelajaran. Strategi perhatian pada metode inkulkasi menekankan hanya pada pengembangan daya rasa, sedangkan dalam metode pengawasan juga bertujuan untuk pengembangan potensi atau kompetensi perilaku, hal ini ditegaskan dalam Tabel 4.4 dan Tabel 4.7.

Adapun strategi lainnya merupakan strategi yang khusus diimplementasikan dalam metode pengawasan, seperti pengawasan dengan menggunakan jurnal harian siswa diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan membina kejujuran dalam diri siswa, selain itu juga sebagai upaya agar siswa selalu mempraktekkan perilaku atau ibadah yang diawasi dengan semaksimal mungkin.

C.8. Implementasi Metode Evaluasi Melalui Pembelajaran Daring

Tabel 4.19. Implementasi Metode Evaluasi Melalui Pembelajaran Daring

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Observasi	mengamati respon siswa dengan menggunakan fitur <i>Message Info</i> untuk setiap pesan atau berkas yang dikirim, selanjutnya mengamati dan menilai aksi atau tanggapan siswa terhadap pelaksanaan arahan yang diberikan oleh guru yang ditunjukkan di grup	mengamati dan menilai aksi atau tanggapan siswa terhadap arahan yang telah dilaksanakan oleh siswa melalui fitur komentar pada halaman penugasan materi terkait atau pada halaman penugasan tersebut secara langsung	guru mengamati sikap dan perilaku siswa melalui layar video yang harus selalu aktif
Penilaian Antar Teman	tidak disarankan untuk dilakukan	tidak memungkinkan untuk dilakukan	meminta siswa untuk saling memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku temannya berdasarkan hasil pengamatan melalui layar video
Penilaian Diri Sendiri	meminta siswa membuat penilaian	meminta siswa membuat penilaian	meminta siswa menyampaikan

Strategi	Implementasi pada Tipe Aplikasi		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	terhadap diri sendiri melalui teks yang difoto atau audio ke <i>Personal Message</i> guru	terhadap diri sendiri melalui teks atau audio pada formulir daring yang terintegrasi	penilaian terhadap diri sendiri secara langsung dan siswa yang lain harus menghargainya
Tanya Jawab	mengirimkan pertanyaan atau soal yang harus dijawab atau dikerjakan oleh siswa teks atau audio ke grup	mengarahkan siswa untuk menjawab atau mengerjakan pertanyaan (soal) melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan	memberikan pertanyaan atau soal secara langsung melalui narasi dan/atau melalui teks yang dibagikan melalui fitur <i>share screen</i> , kemudian menunjuk siswa secara acak untuk menjawab setiap soal yang berbeda secara bergantian dan tertib.
Tim Kuis	tidak memungkinkan untuk dilakukan		membuat kelompok-kelompok siswa yang berkoordinasi melalui fitur <i>private chat</i> , kemudian antara kelompok saling mengajukan pertanyaan dan jawaban secara bergantian
Ujian Tanpa Pengawasan	mengirimkan berkas soal (yang harus diunduh oleh siswa) di grup, kemudian siswa mengirimkan berkas atau foto dari jawabannya pada waktu yang ditentukan melalui grup	mengirimkan atau menyajikan soal melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan, kemudian siswa mengisinya secara langsung	menayangkan soal, kemudian meminta siswa mengumpulkannya melalui tipe aplikasi lain

Beberapa strategi yang di implementasikan dalam metode evaluasi memiliki kesamaan dengan strategi yang dapat diterapkan pada metode lainnya. Misalnya strategi Ujian Tanpa Pengawasan yang dilaksanakan dalam metode evaluasi sama dengan yang dilaksanakan untuk metode habituasi dan Inkulkasi.

Adapun strategi Tanya Jawab yang di implementasikan dalam metode evaluasi sangat berbeda dengan implementasinya dalam metode diskusi. Penerapan startegi tanya jawab dalam metode diskusi menekankan untuk kegiatan tanya jawab antar siswa maupun antara guru dan siswa, sebagai upaya untuk mendalami materi yang sedang dibahas (Lufri et al., 2020, p. 50), sedangkan penerapan dalam metode evaluasi lebih menekankan untuk menguji kemampuan siswa terhadap materi tertentu.

D. Sistem Sosial dan Prinsip Reaksi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring

Sistem sosial dalam model pembelajaran merupakan norma atau aturan yang berlaku selama kegiatan pembelajaran, sedangkan prinsip reaksi adalah bagaimana respon dan tanggapan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya (Joyce et al., 2015). Dalam pembelajaran daring, peran sistem sosial dan prinsip reaksi semakin besar dalam usaha mewujudkan interaksi dalam pembelajaran yang maksimal (Purnomo et al., 2020, p. 95), sehingga menjadi salah satu pondasi dalam penyusunan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sistem sosial dan prinsip reaksi yang disusun berdasarkan TAPD Utama yang digunakan.

Setiap tipe aplikasi dapat digunakan secara terpisah maupun secara kombinasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Sistem sosial dan prinsip reaksi pada penggunaan TAPD Utama secara kombinasi memiliki perbedaan ketika digunakan secara terpisah. Hal ini sebagai konsekuensi dari keunikan karakteristik setiap TAPD Utama yang pada dasarnya saling melengkapi. Berikut ini disajikan Tabel 4.20 yang menunjukkan sistem sosial pada setiap TAPD Utama pembelajaran daring, sedangkan pada Tabel 4.21 disajikan prinsip reaksi pada setiap TAPD Utama pembelajaran daring.

Tabel 4.20. Sistem Sosial pada Setiap TAPD Utama

Tipe Aplikasi	Sistem Sosial
Pesan Instan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah menetapkan waktu jeda antara jadwal pelajaran atau waktu persiapan sebelum kegiatan jadwal pembelajaran (minimal 10 menit). • Pengelola sekolah atau guru telah menyiapkan grup daring khusus untuk kegiatan mapel PAI. • Siswa dan guru harus menyimpan setiap nomor atau <i>account</i> Pesan Instan yang digunakan oleh seluruh siswa dan guru. • Setiap guru dan siswa memastikan pengaturan pada fitur <i>Privacy</i> yaitu <i>Last Seen</i> dan <i>Profile Photo</i> yang diatur menjadi <i>Everyone</i> atau <i>My Contact</i>, serta Status siswa yang dapat dilihat guru. • Siswa dan guru telah mempersiapkan diri dan telah memberikan perhatian kepada grup daring tersebut sejak waktu jeda atau waktu persiapan dan paling lambat 5 menit sebelum jadwal pembelajaran. • Siswa dan guru mengenakan pakaian seragam yang rapi, kemudian mengirimkan foto sebagai bukti kerapian sekaligus bukti kehadiran. • Guru menekankan agar siswa berkomitmen untuk tetap memperhatikan dan mengikuti pembelajaran, menjaga ketertiban dan

Tipe Aplikasi	Sistem Sosial
	<p>mengikuti intruksi guru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru mengatur waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan atau menunjukkan sesuatu dalam bentuk teks maupun gambar atau foto. • Siswa menunggu kesempatan waktu yang diberikan untuk menyampaikan atau menunjukkan sesuatu secara tertib dan bergantian.
Konferensi Video	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah menetapkan waktu jeda antara jadwal pelajaran atau waktu persiapan sebelum kegiatan jadwal pembelajaran. • Sekolah menyiapkan satu ruang pertemuan daring khusus yang menjadi kelas bagi setiap rombongan belajar. • Siswa dan guru telah hadir di ruang pertemuan daring yang telah ditentukan sejak waktu jeda atau waktu persiapan dan paling lambat 5 menit sebelum jadwal pembelajaran dimulai. • Siswa tetap berada di ruang pertemuan daring tersebut dan menunggu guru dengan tertib dan tenang jika mapel PAI & BP SMP tidak dilakukan pada jam pertama dan guru telat untuk hadir. • Siswa dan guru mengenakan pakaian seragam yang rapi. • Siswa dan guru mengaktifkan kamera video sejak hadir sampai kegiatan pembelajaran selesai. • Guru menugaskan sekelompok siswa secara bergiliran untuk melakukan kegiatan yang bersifat <i>ice breaking</i> pada setiap pertemuan. • Siswa menjaga suasana tenang dan tidak mengaktifkan aplikasi lain yang tidak atau belum diinstruksikan oleh guru. • Siswa meminta izin melalui <i>chat box</i> kepada guru jika ada keperluan mendesak ketika proses pembelajaran berlangsung. • Guru meminta izin kepada siswa jika ada keperluan mendesak dan meminta siswa tetap tenang. • Guru menyediakan sedikit waktu jeda untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki hajat.

Tipe Aplikasi	Sistem Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengatur waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan atau menunjukkan sesuatu. • Siswa menunggu kesempatan waktu yang diberikan untuk menyampaikan atau menunjukkan sesuatu secara tertib dan bergantian.
LMS	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah menetapkan waktu jeda antara jadwal pelajaran atau waktu persiapan sebelum kegiatan jadwal pembelajaran. • Sekolah atau guru telah menyiapkan halaman kelas virtual khusus untuk pengelolaan kelas mapel PAI & BP SMP. • Guru telah menyiapkan atau mengirimkan materi pembelajaran pada halaman penugasan sebelum kelas dimulai. • Pada waktu jeda, siswa wajib memeriksa surat daring terkait notifikasi yang berasal dari kelas virtual mapel PAI & BP SMP, kemudian siswa mengakses halaman penugasan yang dimaksud dalam notifikasi tersebut pada jadwal pelajaran dan memberikan tanggapan melalui fitur komentar bahwa siswa sedang mengakses halaman tersebut. • Siswa dan guru mengenakan pakaian seragam yang rapi, kemudian mengirimkan foto sebagai bukti bersamaan dengan absensi daring melalui formulir daring yang terintegrasi dengan kelas virtual yang telah disiapkan. • Siswa melaksanakan seluruh arahan dan intruksi yang telah diberikan di halaman penugasan. • Selama pembelajaran berlangsung guru dan siswa saling memperhatikan fitur komentar dan memberikan tanggapan jika diperlukan pada halaman penugasan terkait.

Tabel 4.21. Prinsip Reaksi pada Setiap TAPD Utama

Tipe Aplikasi	Prinsip Reaksi
Pesan Instan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menanyakan kesiapan siswa dalam bentuk teks maupun audio pada waktu jeda. • Guru memperhatikan respon dan aksi siswa di dalam grup.

	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengatur urutan siswa untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk teks maupun audio, atau untuk menunjukkan sesuatu melalui gambar maupun video yang dikirim ke grup secara bergantian. • Guru menanggapi atau memberikan arahan kepada siswa menggunakan teks, audio, gambar atau video yang dikirim ke grup. • Guru menerapkan metode dengan strategi yang sesuai dengan KI/KD mapel PAI & BP SMP dan karakteristik tipe aplikasi Pesan Instan. • Guru senantiasa mengingatkan tentang Ihsan dalam bentuk teks atau audio singkat.
Konferensi Video	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyapa dan menanyakan kesiapan setiap siswa pada waktu jeda. • Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok yang akan melakukan kegiatan yang bersifat <i>ice breaking</i> pada setiap pertemuan. • Guru mengatur waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan atau menunjukkan sesuatu secara langsung. • Guru memperhatikan aktivitas siswa melalui layar video secara semaksimal mungkin dan memberikan arahan kepada siswa yang terlihat kurang fokus. • Guru menerapkan metode dengan strategi yang sesuai dengan KI/KD mapel PAI & BP SMP dan karakteristik tipe aplikasi Konferensi Video. • Guru senantiasa mengingatkan tentang Ihsan secara langsung.
LMS	<ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta siswa untuk menyampaikan kesiapannya melalui fitur komentar pada halaman penugasan kelas virtual mapel PAI & BP SMP. • Guru menyiapkan formulir daring yang berisi tanggapan atau hal yang ingin disampaikan oleh siswa dalam bentuk teks, audio, gambar atau video. • Guru menanggapi atau memberikan arahan kepada siswa menggunakan teks, audio, gambar atau video yang dikirim ke halaman penugasan kelas virtual mapel PAI & BP SMP yang telah disiapkan. • Guru menerapkan metode dengan strategi yang

	<p>sesuai dengan KI/KD mapel PAI & BP SMP dan karakteristik tipe aplikasi LMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru senantiasa mengingatkan tentang Ihsan di setiap awal dan/atau akhir berkas penugasan dan/atau teks penugasan.
--	---

Berdasarkan sistem sosial dan prinsip reaksi yang ditampilkan pada Tabel 4.20 dan Tabel 4.21 dengan mempertimbangkan implementasi setiap metode dalam pembelajaran daring dalam sub bab sebelumnya, maka terlihat setiap tipe aplikasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Tipe aplikasi Pesan Instan memiliki kelebihan dalam fleksibilitas berkomunikasi antar pengguna tipe aplikasi. Komunikasi pada tipe aplikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik antar personal maupun dalam grup tanpa membutuhkan pengaturan waktu tertentu. Namun, tipe aplikasi ini tidak memiliki fasilitas dalam pengelolaan berkas maupun tulisan, sehingga materi-materi pembelajaran yang dikirimkan dalam bentuk apapun tidak dapat dikelola dengan baik.

Tipe aplikasi Konferensi Video juga memiliki keunggulan untuk komunikasi, dimana komunikasi yang dilakukan dapat lebih interaktif jika dibandingkan dengan tipe aplikasi Pesan Instan. Namun demikian, tipe aplikasi Konferensi Video membutuhkan pengaturan dan penentuan waktu tertentu agar para penggunanya dapat berkumpul dalam ruang pertemuan daring tertentu pada waktu yang sama. Kekurangan lainnya adalah tipe aplikasi ini tidak memiliki fasilitas untuk penyimpanan dan pengelolaan berkas maupun tulisan. Meskipun terdapat fitur *chat* yang dapat mengirimkan tulisan dan berkas, namun tidak tersimpan bahkan akan hilang ketika pengguna sempat kehilangan koneksi.

Kekurangan dalam penyimpanan dan pengelolaan berkas maupun tulisan pada tipe aplikasi Pesan Instan dan tipe aplikasi Konferensi Video dapat ditutupi dengan fitur-fitur yang disediakan oleh tipe aplikasi LMS. Dalam tipe aplikasi LMS, terdapat fitur penyimpanan dan pengelolaan berkas maupun tulisan yang memudahkan guru dan siswa dalam mendokumentasikan bahan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Namun, tipe aplikasi ini sulit digunakan untuk kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi yang dapat dilakukan pada tipe aplikasi ini hanya dengan memanfaatkan fitur komentar di kelas virtual atau halaman penugasan, namun untuk pelaksanaannya harus berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama dan tidak bisa secara langsung, sehingga komunikasi yang terjadi sangat tidak interaktif.

Dengan demikian, penggunaan ketiga tipe aplikasi tersebut dalam suatu sistem pembelajaran dapat saling melengkapi, sehingga memaksimalkan kegiatan pembelajaran daring. tipe aplikasi Pesan Instan digunakan untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi dan penyampaian notifikasi di luar jadwal yang ditentukan. Tipe aplikasi Konferensi Video digunakan untuk komunikasi interaktif pada jadwal yang telah disepakati. Tipe aplikasi LMS digunakan untuk menyimpan dan mengelola berkas maupun tulisan materi-materi dan arahan-arahan pembelajaran. Dengan demikian, maka penelitian ini juga mengajukan sistem sosial dan prinsip reaksi yang mengkombinasikan tiga tipe aplikasi tersebut.

Sistem sosial yang mengintegrasikan ketiga tipe aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah menetapkan waktu jeda antara jadwal pelajaran atau waktu persiapan sebelum kegiatan jadwal pembelajaran (minimal 10 menit).
2. Sekolah atau guru telah menyiapkan grup daring khusus pada *tipe aplikasi* Pesan Instan dan halaman kelas virtual khusus pada *tipe aplikasi* LMS untuk kegiatan mapel PAI & BP SMP.
3. Sekolah menyiapkan ruang pertemuan daring khusus yang dapat diakses dalam seluruh kegiatan pembelajaran.
4. Siswa dan guru harus menyimpan setiap nomor atau *account* Pesan Instan yang digunakan oleh seluruh siswa dan guru.
5. Setiap guru dan siswa memastikan pengaturan pada fitur *Privacy* yaitu *Last Seen* dan *Profile Photo* diatur sebagai *Everyone* atau *My Contact*, serta Status siswa yang dapat dilihat guru.
6. Siswa dan guru mengenakan pakaian seragam yang rapi selama kegiatan pembelajaran.
7. Guru telah menyiapkan atau mengirimkan materi pembelajaran paling lambat pada waktu jeda dan 5 menit sebelum jadwal pembelajaran dimulai melalui halaman penugasan pada *tipe aplikasi* LMS.
8. Guru dan Siswa dan telah hadir di ruang pertemuan daring (*tipe aplikasi* konferensi video) yang telah ditentukan sejak waktu jeda dan paling lambat 5 menit sebelum jadwal pembelajaran dimulai.
9. Siswa dan guru mengaktifkan kamera video sejak hadir sampai kegiatan pembelajaran selesai.

10. Siswa menjaga suasana tenang dan tidak mengaktifkan aplikasi yang tidak atau belum diinstruksikan oleh guru, serta berkomitmen untuk tetap memperhatikan dan mengikuti pembelajaran, menjaga ketertiban dan mengikuti instruksi guru.
11. Siswa tetap berada di ruang pertemuan daring (Konferensi Video) dan menunggu guru dengan tertib dan tenang jika mapel PAI & BP SMP tidak dilakukan pada jam pertama dan guru telat untuk hadir. Bersamaan dengan itu siswa wajib memeriksa arahan-arahan yang guru berikan terkait hal itu di grup daring (Pesan Instan), kemudian memberikan tanggapan melalui grup daring tersebut.
12. Siswa meminta izin melalui *chat box* di ruang pertemuan daring (konferensi video) kepada guru jika ada keperluan mendesak ketika proses pembelajaran berlangsung.
13. Guru meminta izin secara langsung kepada siswa di ruang pertemuan daring (konferensi video) jika ada keperluan mendesak dan meminta siswa tetap tenang.
14. Guru menyediakan sedikit waktu jeda untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki hajat.
15. Guru mengatur waktu yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan atau menunjukkan sesuatu.
16. Siswa menunggu kesempatan waktu yang diberikan untuk menyampaikan atau menunjukkan sesuatu secara tertib dan bergantian.

Prinsip reaksi yang mengintegrasikan ketiga *tipe aplikasi* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu jeda di ruang pertemuan daring (Konferensi Video), guru menyapa dan menanyakan kesiapan setiap siswa sambil mengabsensi kehadirannya, serta memastikan siswa sudah mulai mengakses berkas yang telah dikirimkan di halaman penugasan (LMS).
2. Guru mengatur waktu yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan atau menunjukkan sesuatu secara langsung.
3. Guru memperhatikan aktivitas siswa melalui layar video semaksimal mungkin dan memberikan arahan kepada siswa yang terlihat kurang fokus.
4. Guru menerapkan metode dengan strategi serta TAPD yang sesuai dengan KI/KD mapel PAI & BP SMP.
5. Guru senantiasa mengingatkan tentang Ihsan dalam bentuk teks atau audio singkat.

E. Sintaks Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring

Secara umum, kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, kegiatan inti dan penutupan (N. E. Fatimah & Usman, 2017, pp. 16–17; Nurussalami, 2017, p. 129). Namun, kegiatan dalam pembelajaran daring dapat dikembangkan dengan menambahkan tahap persiapan yang dilakukan sebelum tahap pendahuluan dan tahap penguatan yang dilakukan diluar jadwal pembelajaran (Zebua, 2020). Dengan demikian, sintaks pembelajaran daring yang diajukan dalam penelitian ini terdiri atas 5 tahap, yaitu persiapan, pendahuluan,

kegiatan inti, penutupan dan penguatan. Lima tahap tersebut dilakukan untuk memenuhi aspek *attention*, *retention*, *production* dan *motivation* (Santrock, 2011).

Lima tahap sintaks pembelajaran daring ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Tahapan Sintaks Pembelajaran Daring

Tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan merupakan seluruh tahapan yang berada dalam jadwal pembelajaran, sedangkan tahap penguatan dilakukan diluar jadwal pembelajaran. Pada penelitian sebelumnya tahap persiapan dilakukan di dalam jadwal pembelajaran (Zebua, 2020; Zebua & Sunarti, 2020), sedangkan pada penelitian ini tahap persiapan dapat dilakukan dalam jadwal pembelajaran dan/atau di luar jadwal pembelajaran. Jika tahap persiapan dilakukan dalam jadwal pembelajaran, namun tidak boleh mengganggu jam pelajaran yang tersedia. Oleh karena itu, para pengelola sekolah harus membuat pengaturan baru dalam penyusunan jadwal pembelajaran, yaitu dengan

menetapkan waktu jeda sebelum dan antar jadwal pembelajaran setiap mapel. waktu jeda sebaiknya sekitar 10 menit atau lebih. Para guru juga dapat melakukan tahap persiapan di luar jadwal pembelajaran pada penggunaan tipe aplikasi tertentu, seperti tipe aplikasi LMS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang memungkinkan terjadi pada waktu jeda yang terbatas. Uraian ini menjadi salah satu contoh bahwa sistem sosial dan prinsip rekasi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan menjadi bagian dalam menentukan sintaks dalam pembelajaran.

Pada penelitian ini, sintaks yang disusun terbagi dalam dua jenis, yaitu sintaks umum dan sintaks khusus. Sintaks umum berisi seluruh tahapan pada tiap tipe aplikasi, sedangkan sintak khusus merupakan sintaks yang spesifik pada kegiatan inti berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan pada tiap tipe aplikasi.

E.1. Sintaks Umum

Berikut ini disajikan sintaks umum pada setiap tipe aplikasi. Sintaks umum pada tipe aplikasi Pesan Instan ditunjukkan pada Tabel 4.22. Adapun sintaks umum pada tipe aplikasi Konferensi Video disajikan pada Tabel 4.23. Sedangkan sintaks umum pada tipe aplikasi LMS ditampilkan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.22. Sintaks Umum pada Tipe Aplikasi Pesan Instan

Tahap	Sintaks
Persiapan	1. Guru mengirim materi pembelajaran dan arahan kegiatan pembelajaran berupa teks/dokumen/gambar/audio/video ke grup daring mapel PAI & BP SMP. 2. Guru menyampaikan informasi berupa teks atau audio

Tahap	Sintaks
	<p>(<i>voice note</i>) tentang materi dan arahan pembelajaran yang telah dikirimkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guru meminta siswa untuk melakukan persiapan dan mengingatkan tentang pengawasan Allah. 4. Guru mengirimkan foto yang menunjukkan bahwa guru telah berpakaian rapi dan meminta siswa untuk melakukan hal yang sama (kegiatan ini sekaligus sebagai pemeriksaan kehadiran).
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membuka dengan salam dan sapa. 2. Guru mengingatkan kembali kesimpulan dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya.
Kegiatan Inti	<p>Guru menyesuaikan kegiatan berdasarkan KI/KD materi pembelajaran dengan menentukan metode dan strategi yang akan digunakan dan menyampaikannya kepada siswa. (<i>Pada tahap ini digunakan Sintaks Khusus berdasarkan metode yang dipilih</i>).</p>
Penutupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan kesimpulan dari pokok bahasan yang telah disampaikan atau dibahas dalam bentuk teks atau audio (<i>voice note</i>). 2. Guru memberikan ajakan untuk berperilaku baik, rajin beribadah, rajin membaca al Quran dan semangat menghafalkan al Quran, serta mengingatkan kembali tentang pengawasan Allah dalam bentuk teks atau audio. 3. Guru mengingatkan siswa untuk tetap memperhatikan grup daring mapel PAI & BP SMP pada waktu-waktu sholat fardhu dan memberikan laporan harian secara rutin dalam bentuk foto atau video singkat dalam bentuk teks atau audio. 4. Salam dan pamit dari guru.
Penguatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengingatkan siswa untuk beribadah dan berakhlak terpuji dengan mengirimkan kisah-kisah inspiratif melalui video singkat atau gambar yang menarik atau juga tulisan inspirasi secara rutin dan berkala. 2. Guru meminta respon siswa terhadap kisah-kisah inspiratif yang telah dibagikan. 3. Guru melaporkan kegiatan ibadah dan kegiatan harian yang dilakukan oleh guru bersangkutan melalui foto atau video singkat. 4. Guru meminta siswa melakukan dan melaporkan setiap kegiatan ibadah sholat fardu sesaat setelah melakukannya dengan menggunakan audio singkat sesaat setelah melakukannya. 5. Setoran hafalan al quran dilakukan melalui <i>Video Call</i> atau <i>Audio Call</i> pada waktu yang telah ditentukan secara bergantian.

Tabel 4.23. Sintaks Umum pada Tipe Aplikasi Konferensi Video

Tahap	Sintaks
Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru telah hadir sebelum waktu pembelajaran dimulai dengan menggunakan pakaian yang rapi. 2. Guru menyapa dan menanyakan kesiapan serta keadaan setiap siswa yang masuk. 3. Guru memastikan seluruh siswa dan juga dirinya sendiri telah mengaktifkan video masing-masing serta mengingatkan siswa untuk aktif dan tertib selama kegiatan pembelajaran. 4. Guru menanyakan aktivitas ibadah dan hafalan yang telah dilakukan oleh siswa.
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membuka dengan salam dan memotivasi ibadah dan perilaku setiap siswa dengan bahasa yang ramah dan menarik. 2. Guru memberikan waktu untuk kegiatan yang bersifat <i>ice breaking</i> dari sekelompok siswa yang mendapatkan tugas. 3. Guru mengingatkan kembali kesimpulan dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya.
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memancing perhatian siswa dengan menyajikan video singkat/gambar/narasi untuk mengantarkan siswa pada situasi terkait pokok bahasan. 2. Guru menyesuaikan kegiatan berikutnya berdasarkan KI/KD materi pembelajaran dengan menentukan metode dan strategi yang akan digunakan dan menyampaikannya kepada siswa. (<i>Pada tahap ini digunakan Sintaks Khusus berdasarkan metode yang dipilih</i>).
Penutupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mendampingi siswa untuk membuat kesimpulan atau poin-poin dari pembahasan. 2. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berperilaku baik, rajin beribadah, rajin membaca al Quran dan semangat menghafalkan al Quran, serta mengingatkan kembali tentang pengawasan Allah. Guru juga menyampaikan bahwa guru juga melakukan hal yang sama yang diniatkan untuk meraih keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. 3. Salam dan pamit dari guru.
Penguatan	tidak dilakukan

Tabel 4.24. Sintaks Umum pada Tipe Aplikasi LMS

Tahap	Sintaks
Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengirim dan menyimpan materi pembelajaran dan arahan kegiatan pembelajaran berupa teks/dokumen/gambar/audio/video ke halaman penugasan kelas virtual mapel PAI & BP SMP. Materi yang dikirimkan dilengkapi dengan informasi mengenai metode dan strategi yang akan digunakan berdasarkan KI/KD. 2. Sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis ke seluruh surat daring siswa yang telah terintegrasi dengan kelas virtual mapel PAI & BP SMP.
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengirimkan komentar melalui fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan dan memotivasi siswa untuk mengisi absensi daring melalui formulir daring dan meminta siswa untuk memberikan komentar mengenai kesiapan siswa di fitur komentar halaman penugasan terkait. 2. Pada bagian akhir pengisian absensi daring terdapat pesan singkat yang mengingatkan tentang motivasi, pengawasan Allah, dan arahan agar siswa mengikuti petunjuk dalam halaman penugasan.
Kegiatan Inti	<p>Siswa mengikuti arahan guru secara mandiri sesuai dengan metode dan strategi yang digunakan berdasarkan KI/KD. <i>(Pada tahap ini digunakan Sintaks Khusus berdasarkan metode yang dipilih).</i></p>
Penutupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait berupa kesimpulan atau poin-poin dari pembahasan, dan arahan dan ajakan singkat kepada siswa untuk berperilaku baik, rajin beribadah, rajin membaca al Quran dan semangat menghafalkan al Quran, serta mengingatkan kembali tentang pengawasan Allah. Guru juga menyampaikan bahwa guru juga melakukan hal yang sama yang diniatkan untuk meraih keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. 2. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan yang mengingatkan siswa untuk selalu mengisi laporan harian melalui formulir daring yang telah disiapkan. 3. Guru mengirimkan salam penutup di fitur komentar pada halaman penugasan terkait.
Penguatan	<p>Guru mengirimkan notifikasi melalui surat daring secara berkala yang mengingatkan dan memotivasi siswa untuk mengisi laporan kegiatan harian secara rutin dan setiap selesai sholat fardhu, serta dilengkapi dengan foto atau video sebagai bukti melalui formulir daring yang telah disiapkan</p>

Tahap	Sintaks
	dan terintegrasi pada kelas virtual mapel PAI & BP SMP.

Berdasarkan sintaks umum yang disajikan dalam Tabel 4.22 – Tabel 4.24 diatas, maka semakin menegaskan penggambaran bahwa setiap tipe aplikasi memiliki sisi kelemahan fasilitas yang berbeda-beda, namun dapat saling melengkapi jika penggunaannya dikombinasikan. Penggunaan tipe aplikasi LMS menghasilkan lingkungan pembelajaran yang sangat minim interaksi dengan sulitnya komunikasi. Tipe aplikasi LMS memang terintegrasi dengan tipe aplikasi Surat Daring, namun tipe aplikasi Surat Daring tidak mampu mewujudkan komunikasi secara langsung. Permasalahan komunikasi ini dapat diatasi oleh tipe aplikasi Pesan Instan dan tipe aplikasi Konferensi Video.

Tipe aplikasi Pesan Instan memiliki keunggulan dalam mewujudkan komunikasi yang dapat dilakukan setiap saat, namun komunikasi yang terjadi masih memiliki keterbatasan, yaitu sulitnya mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyajikan materi secara interaktif. Komunikasi interaktif secara tatap muka melalui jaringan daring dapat dilakukan dengan menggunakan tipe aplikasi Konferensi Video. Namun, interaksi dengan menggunakan tipe aplikasi Konferensi Video hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati atau ditentukan sesuai jadwal pembelajaran. Dengan demikian, komunikasi atau koordinasi yang dilakukan di luar waktu itu tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan tipe aplikasi Pesan Instan. Disisi lain, tipe aplikasi Pesan Instan dan tipe aplikasi Konferensi Video tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan lingkungan pembelajaran yang tertata

dengan baik. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan tipe aplikasi LMS, dimana penyimpanan dan pengelolaan materi pembelajaran merupakan keunggulan dari tipe aplikasi ini. Dengan demikian, penelitian ini juga menyajikan sintaks umum yang merupakan kombinasi dari tiga tipe aplikasi yang termasuk dalam TAPD Utama. Setiap tahap yang disusun akan menggunakan tipe aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam tahap tersebut. Kombinasi tipe aplikasi dan tahap dalam sintaks umum tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Kombinasi Tipe Aplikasi TAPD Utama dalam Sintaks Umum Pembelajaran Daring

Tahap Persiapan dan Penguatan lebih efektif menggunakan kombinasi tipe aplikasi Pesan Instan dan LMS. Pada Tahap Persiapan, materi yang akan dibahas dan penjelasan tentang metode dan strategi yang akan digunakan dapat dikirimkan melalui halaman penugasan pada tipe aplikasi LMS, sedangkan tipe aplikasi Pesan Instan digunakan untuk menunjang komunikasi.

Pada Tahap Penguatan, tipe aplikasi LMS digunakan untuk menunjang strategi kemitraan, kontrol perilaku, dan penugasan dalam metode pengawasan dan habituasi, serta strategi jurnal harian siswa dalam metode pengawasan. Pada implementasi strategi tersebut, tipe aplikasi LMS diintegrasikan dengan formulir daring yang dapat menampung pengiriman berkas dalam bentuk foto ataupun video sebagai bukti pelaksanaan perilaku atau ibadah tertentu oleh siswa. Tipe aplikasi Pesan Instan pada Tahap Penguatan digunakan untuk menunjang komunikasi yang dibutuhkan pada penerapan strategi diatas. Selain itu, tipe aplikasi Pesan Instan juga dapat digunakan untuk strategi repetisi untuk kegiatan setoran hafalan dan strategi *reward & punishment* untuk pemberian teguran secara personal atau strategi nasehat, motivasi, dialog secara personal atau dalam kelompok kecil. Penerapan strategi tersebut memanfaatkan fitur *calling* secara personal atau grup kecil.

Pada Tahap Pendahuluan, Kegiatan Inti dan Penutupan menggunakan tipe aplikasi Konferensi Video. Selain itu, pada Tahap Kegiatan Inti juga dilengkapi dengan pemanfaatan tipe aplikasi LMS yang menunjang beberapa strategi yang membutuhkan fitur terkait pengiriman atau pengumpulan berkas. Pada kondisi darurat, seperti koneksi yang hilang atau menjadi lambat yang menyebabkan sulitnya untuk mengakses ruang pertemuan daring, maka sementara dapat digunakan grup daring pada tipe aplikasi Pesan Instan untuk koordinasi kelas. Uraian diatas menegaskan bahwa kombinasi dari tiga TAPD Utama berpotensi untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran daring. Sintaks yang merupakan integrasi dari tiga aplikasi dari TAPD Utama tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25. Sintaks Umum pada Integrasi 3 Tipe Aplikasi dari TAPD Utama

Tahap	Sintaks
Persiapan	<p><i>Sintaks yang dapat dilakukan diluar jadwal pembelajaran atau di dalam jadwal pembelajaran:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengirim dan menyimpan materi kegiatan pembelajaran berupa teks/dokumen/gambar/audio/video ke halaman penugasan dalam kelas virtual mapel PAI & BP SMP (LMS) dan/atau menyiapkan formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan tersebut. Jika materi pembelajaran terkait hafalan, maka guru meminta siswa untuk mengirimkan video atau audio ketika siswa membacakan hafalannya melalui formulir daring yang telah disiapkan. 2. Guru menyampaikan informasi tentang arahan pembelajaran yang telah disiapkan di kelas virtual mapel PAI & BP SMP (LMS) berupa teks atau audio melalui grup (Pesan Instan) (diluar jadwal pembelajaran) dan/atau berupa komunikasi secara langsung di ruang pertemuan daring (di dalam jadwal pembelajaran) 3. Guru meminta siswa untuk melakukan persiapan dan mengingatkan tentang pengawasan Allah berupa teks atau audio melalui grup (Pesan Instan) (diluar jadwal pembelajaran) dan/atau berupa komunikasi secara langsung di ruang pertemuan daring (di dalam jadwal pembelajaran) <p><i>Sintaks yang dilakukan di dalam jadwal pembelajaran:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Guru telah hadir sebelum waktu pembelajaran dimulai dengan menggunakan pakaian yang rapi. 5. Guru menyapa dan menanyakan kesiapan serta keadaan setiap siswa yang masuk. 6. Guru memastikan seluruh siswa dan juga dirinya sendiri telah mengaktifkan video masing-masing serta mengingatkan siswa untuk aktif dan tertib selama kegiatan pembelajaran. 7. Guru menanyakan aktivitas ibadah dan hafalan yang telah dilakukan oleh siswa.
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membuka dengan salam dan memotivasi ibadah dan perilaku setiap siswa dengan bahasa yang ramah dan menarik. 2. Guru memberikan waktu untuk kegiatan yang bersifat <i>ice breaking</i> oleh sekelompok siswa yang mendapatkan tugas. 3. Dialog singkat tentang materi yang pernah dibahas berdasarkan izin guru dan secara bergantian, atau guru mengingatkan kembali kesimpulan atau hikmah dari

Tahap	Sintaks
Kegiatan Inti	<p>materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memancing perhatian siswa dengan menyajikan video singkat/gambar/narasi untuk mengantarkan siswa pada situasi terkait pokok bahasan. 2. Guru menyesuaikan kegiatan berikutnya berdasarkan KI/KD materi pembelajaran dengan menentukan metode yang akan digunakan dan menyampaikannya kepada siswa melalui tipe aplikasi Konferensi Video.
Penutupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mendampingi siswa untuk membuat kesimpulan atau poin-poin dari pembahasan. 2. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berperilaku baik, rajin beribadah, rajin membaca al Quran dan semangat menghafalkan al Quran, serta mengingatkan kembali tentang pengawasan Allah. Guru juga menyampaikan bahwa guru juga melakukan hal yang sama yang diniatkan untuk meraih keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. 3. Salam dan pamit dari guru.
Penguatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengingatkan siswa untuk beribadah dan berakhlak terpuji dengan mengirimkan kisah-kisah inspiratif melalui video singkat atau gambar yang menarik atau juga tulisan inspirasi secara rutin dan berkala melalui grup (Pesan Instan). 2. Guru meminta tanggapan siswa terhadap kisah-kisah inspiratif yang telah dibagikan melalui grup (Pesan Instan). 3. Guru melaporkan kegiatan ibadah dan kegiatan harian yang dilakukan oleh guru bersangkutan melalui foto atau video singkat melalui grup (Pesan Instan). 4. Guru memberikan arahan secara rutin melalui grup (Pesan Instan), agar siswa melakukan dan melaporkan kegiatan harian yang menjadi target pembiasaan secara rutin dan setiap selesai sholat fardhu, serta dilengkapi dengan foto atau video singkat sebagai bukti melalui formulir daring yang terintegrasi pada halaman penugasan dalam kelas virtual mapel PAI & BP SMP (LMS). 5. Setoran hafalan al quran dilakukan melalui <i>Video Call</i> atau <i>Audio Call</i> dari tipe aplikasi Pesan Instan pada waktu yang telah ditentukan secara bergantian, baik personal ataupun dalam kelompok kecil.

Sintaks di dalam setiap tahap tidak bersifat kaku dalam pengurutan ataupun penerapannya (Joyce et al., 2015), sehingga setiap guru dapat melakukan

penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan. Sintaks umum yang diajukan pada Tabel 4.22 – Tabel 4.25 diatas dapat menampung berbagai metode yang telah disusun dalam penelitian ini, khususnya pada tahap Kegiatan Inti. Guru dapat memilih dan menentukan metode yang dibutuhkan pada setiap materi pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat mengkombinasikan beberapa metode atau hanya menggunakan satu metode saja. Pemilihan metode yang dilakukan berdasarkan target pembentukan KKL yang ingin dicapai oleh guru dan/atau kebijakan sekolah.

E.2. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti

Setiap metode yang dipilih untuk Kegiatan Inti memiliki sintaks tersendiri. Berikut ini disajikan sintaks dari 8 metode dalam pembelajaran daring yang disusun dalam penelitian ini. Tabel 4.26 menunjukkan sintaks khusus tahap kegiatan inti metode ceramah melalui pembelajaran daring.

Tabel 4.26. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti
Metode Ceramah Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
Guru meminta siswa untuk membaca tulisan atau mendengarkan audio terkait pokok bahasan yang disesuaikan dengan strategi yang digunakan dan telah dikirim ke grup daring.	Guru mengarahkan siswa untuk membaca tulisan atau mendengarkan audio terkait pokok bahasan yang disesuaikan dengan strategi yang digunakan dan telah dikirim oleh guru pada halaman penugasan sesuai dengan waktu yang disediakan guru.	Guru menyajikan narasi dalam bentuk presentasi atau penyampaian narasi sesuai dengan strategi yang digunakan, serta jika memungkinkan mampu menghadirkan ilustrasi yang sesuai dengan pokok bahasan.

Sintaks khusus pada metode ceramah lebih menekankan pada membaca atau mendengar ceramah yang dilakukan oleh guru. Secara sintaks, metode ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kegiatan pembelajaran dengan metode ini. Selanjutnya disajikan sintaks khusus tahap kegiatan inti metode diskusi melalui pembelajaran daring yang ditampilkan pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Diskusi Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menentukan moderator kegiatan dan meminta siswa untuk mengikuti arahan moderator (moderator harus berbeda dan digilir pada setiap pertemuan). 2. Siswa berusaha memahami tema atau permasalahan yang telah dikirimkan oleh guru melalui grup daring (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>). 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengirimkan pemikiran atau pertanyaan atau jawaban singkat melalui tulisan atau audio di grup daring secara bergantian dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menentukan moderator kegiatan dan meminta siswa untuk mengikuti arahan moderator (moderator harus berbeda dan digilir pada setiap pertemuan). 2. Siswa berusaha memahami tema atau permasalahan yang telah dikirimkan oleh guru melalui halaman penugasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>). 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengirimkan pemikiran atau pertanyaan atau jawaban singkat melalui tulisan di fitur komentar pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menentukan moderator kegiatan dan meminta siswa untuk mengikuti arahan moderator (moderator harus berbeda dan digilir pada setiap pertemuan). 2. Siswa berusaha memahami tema atau permasalahan yang ditayangkan atau disampaikan oleh guru (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>). 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling menyampaikan pemikiran atau pertanyaan atau jawaban secara bergantian dan tertib berdasarkan arahan moderator atau guru,

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>tertib berdasarkan arahan moderator atau guru, sedangkan guru mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>4. Guru meluruskan hasil pemikiran yang perlu diluruskan dan membahas hal-hal yang tidak terjawab melalui tulisan atau audio secara singkat dan jelas di grup daring.</p> <p>5. Guru meminta siswa menuliskan kesimpulan dengan gaya bahasa sendiri pada dokumen word atau tulisan di buku.</p> <p>6. Siswa mengumpulkan kesimpulan dalam bentuk dokumen atau foto tulisannya ke grup.</p>	<p>halaman penugasan terkait secara bergantian dan tertib berdasarkan arahan moderator atau guru, sedangkan guru mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>4. Guru meluruskan hasil pemikiran yang perlu diluruskan dan membahas hal-hal yang tidak terjawab melalui tulisan secara singkat dan jelas di fitur komentar pada halaman penugasan terkait.</p> <p>5. Guru meminta siswa menuliskan kesimpulan dengan gaya bahasa sendiri pada halaman penugasan terkait.</p>	<p>sedangkan guru mengamatinya dan sesekali memberikan stimulasi (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>4. Guru meluruskan hasil pemikiran yang perlu diluruskan dan membahas hal-hal yang tidak terjawab secara langsung.</p> <p>5. Guru meminta siswa tertentu secara bergantian untuk menyampaikan kesimpulan dengan gaya bahasa sendiri (diutamakan siswa yang tidak/kurang aktif dalam kegiatan sebelumnya).</p>

Sintaks khusus untuk metode diskusi lebih menekankan pada keaktifan siswa. Pada sintaks nomor 2 pada setiap tipe aplikasi, strategi yang disarankan adalah berpikir kritis, brainstorming, inkuiri, dan pemecahan masalah. Pada sintaks nomor 3 pada setiap tipe aplikasi, strategi yang disarankan adalah debat, dialog, dan tanya jawab.

Berikutnya, pada Tabel 4.28 disajikan sintaks khusus tahap kegiatan inti metode habituasi melalui pembelajaran daring. Sintaks pada metode ini memudahkan siswa untuk dapat mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk melakukannya (Enderle et al., 2018; Lickona, 1991; Lickona et al., 2007). Selain itu juga harus mengkondisikan lingkungan yang mendukung prinsip *production* (Santrock, 2011). Kegiatan pembelajaran dengan metode habituasi juga harus berupaya mengajak siswa untuk memberikan bukti dan memberikan tantangan agar siswa tertarik untuk mencobanya (Joyce et al., 2015).

Tabel 4.28. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Habituasi Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
1. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks atau memainkan permainan edukatif (di TAPD Pendukung yang digunakan) terkait tata cara ibadah atau perilaku tertentu yang sesuai dengan pokok bahasan yang telah dibagi di grup daring (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).	1. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks atau memainkan permainan edukatif (di TAPD Pendukung yang digunakan) terkait tata cara ibadah atau perilaku tertentu yang sesuai dengan pokok bahasan yang telah dibagi di halaman penugasan	1. Guru mengarahkan siswa untuk menyimak tayangan atau terlibat dalam permainan yang ditampilkan dengan fitur <i>share screen</i> terkait tata cara ibadah atau perilaku tertentu yang sesuai dengan pokok bahasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>). 2. Guru mengulangi tayangan tersebut dan meminta siswa mencoba untuk menirukannya. 3. Guru membimbing dan memotivasi siswa untuk mempraktekkannya

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>2. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk mengulang-ulang memperhatikan tata cara ibadah atau perilaku tersebut, dan bersamaan dengan itu memotivasi siswa mencoba melakukan ibadah atau perilaku yang dicontohkan tersebut secara mandiri.</p> <p>3. Siswa membuat bukti dokumentasi yang memperlihatkan dirinya sedang mempraktekkan ibadah atau perilaku tersebut.</p> <p>4. Siswa mengumpulkan hasil dokumentasi tersebut melalui grup daring.</p> <p>5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang layak menerimanya melalui tulisan atau audio di grup daring.</p> <p><i>Khusus untuk strategi dialog maka:</i></p> <p>1.a. Sama dengan sintaks nomor 1 diatas.</p> <p>2.a. Guru membentuk kelompok siswa dan grup-grup daring kecil untuk</p>	<p><i>(disesuaikan dengan strategi yang digunakan).</i></p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk mengulang-ulang memperhatikan tata cara ibadah atau perilaku tersebut, dan bersamaan dengan itu memotivasi siswa mencoba melakukan ibadah atau perilaku yang dicontohkan tersebut secara mandiri.</p> <p>3. Siswa membuat bukti dokumentasi yang memperlihatkan dirinya sedang mempraktekkan ibadah atau perilaku tersebut.</p> <p>4. Siswa mengumpulkan hasil dokumentasi tersebut melalui halaman penugasan tersebut.</p> <p>5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang layak menerimanya melalui tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait.</p>	<p>dengan memposisikan kamera video agar kegiatan praktek yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat oleh guru.</p> <p>4. Guru memilih satu atau dua siswa yang dinilai memiliki kemampuan yang baik untuk mencontohkan secara langsung tata cara ibadah atau perilaku tersebut dihadapan layar video teman-temannya.</p> <p>5. Guru meminta seluruh siswa untuk mengulangi kegiatan prakteknya secara mandiri.</p> <p>6. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang layak menerimanya secara langsung.</p> <p><i>Khusus untuk strategi dialog maka:</i></p> <p>1.a. Sama dengan sintaks nomor 1 diatas.</p> <p>2.a. Guru membentuk kelompok siswa yang akan berdialog.</p> <p>3.a. Satu kelompok siswa melakukan dialog secara bergantian dengan waktu yang telah</p>

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>memfasilitasi kegiatan dialog.</p> <p>3.a. Setiap kelompok berdialog dengan menggunakan audio secara bergantian pada grup daring kecil masing-masing dan guru mengawasi setiap grup selama waktu yang ditentukan.</p> <p>4.a. Setelah waktu yang ditentukan habis, seluruh siswa dan guru kembali ke grup utama.</p> <p>5.a. Guru memberikan tips terkait perbaikan kemampuan dalam menggunakan bahasa.</p>		<p>ditentukan, sedangkan kelompok yang lain ditugaskan untuk menyimak dan menirukannya dengan mematikan sistem audionya, serta guru mengawasinya.</p> <p>4.a. Guru memberikan tips terkait perbaikan kemampuan dalam menggunakan bahasa.</p>

Pada sintaks nomor 1 untuk setiap tipe aplikasi, strategi yang disarankan adalah ilustrasi, kontekstual, motivasi, dan simulasi. Strategi permainan edukatif pada dasarnya juga dapat digunakan pada ketiga tipe aplikasi, namun implementasinya pada tipe aplikasi Pesan Instan dan LMS membutuhkan TAPD Pendukung dari tipe aplikasi GBL.

Strategi dialog juga dapat dilakukan pada sintaks nomor 1 khususnya pada tipe aplikasi Pesan Instan dan Konferensi Video, khususnya untuk pembiasaan keterampilan bahasa, misalnya keterampilan Bahasa Arab. Dalam strategi dialog, materi yang diarahkan oleh guru kepada siswa adalah yang bermuatan dialog

antara dua orang atau lebih sehingga dapat ditirukan dengan mudah oleh siswa. Khusus pada strategi dialog ini, sintaksnya hanya sama pada sintaks nomor 1 saja, sedangkan pada sintaks berikutnya berbeda (lihat sintaks 1a-4a).

Strategi pada sintaks nomor 2 telah ditunjukkan dengan jelas, yaitu repetisi dan praktek. Pada sintaks berikutnya, juga tergambar adanya strategi praktek. Namun pada sintaks untuk strategi dialog, hanya ada strategi praktek dan tidak memungkinkan untuk melakukan repetisi di dalam kegiatan pembelajaran karena keterbatasan waktu. Strategi repetisi untuk dialog dapat dilakukan diluar jadwal pembelajaran, yaitu pada Tahap Penguatan.

Strategi kontrol perilaku terlihat dalam sintaks 4 dan 5 pada tipe aplikasi Pesan Instan dan tipe aplikasi LMS. Sedangkan pada tipe aplikasi video konferensi dapat terlihat secara langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan, karena berdasarkan sistem sosial yang berlaku, siswa dan guru diwajibkan untuk tetap mengaktifkan layar video selama kegiatan pembelajaran. Adapun strategi *reward & punishment* ditunjukkan pada sintaks nomor 5 dalam tipe aplikasi Pesan Instan dan tipe aplikasi LMS atau sintaks nomor 6 dalam tipe aplikasi konferensi video.

Strategi tutor teman sebaya dalam tahap Kegiatan Inti dapat diterapkan pada tipe aplikasi konferensi video, seperti sintaks nomor 4. Sedangkan pelaksanaan tutor teman sebaya untuk tipe aplikasi Pesan Instan tidak dilakukan dalam tahap Kegiatan Inti, tetapi dapat dilakukan pada tahap Penguatan. Selain itu, ada beberapa strategi dalam metode habituasi yang disarankan tidak dilakukan di dalam jadwal pembelajaran, tetapi dilakukan di luar jadwal pembelajaran (tahap

penguatan), yaitu kemitraan dan penugasan. Strategi kontrol perilaku dan ujian tanpa pengawasan juga dapat dilakukan pada tahap penguatan.

Tabel 4.29. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti
Metode Hikmah Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>1. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks atau memainkan permainan edukatif (di TAPD Pendukung yang digunakan) terkait pokok bahasan yang telah dibagi di grup daring (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk mengambil hikmah (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>3. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang meminta siswa menuliskan hikmah yang dapat diambil atau dirasakan</p>	<p>1. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks atau memainkan permainan edukatif (di TAPD Pendukung yang digunakan) terkait pokok bahasan yang telah dibagi di halaman penugasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk mengambil hikmah dan menuliskannya di halaman penugasan tersebut (<i>disesuaikan dengan strategi yang</i></p>	<p>1. Guru mengarahkan siswa untuk menyimak tayangan atau terlibat dalam permainan yang ditampilkan dengan fitur <i>share screen</i> terkait pokok bahasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengarahkan dan menstimulasi siswa untuk mengambil dan merasakan hikmah (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>3. Guru membimbing siswa secara bergiliran atau memilih beberapa siswa untuk menyampaikan hikmah yang dapat mereka ambil dan rasakan.</p> <p>4. Guru mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan dan perilaku yang</p>

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>dengan gaya bahasa sendiri pada dokumen word atau tulisan di buku.</p> <p>4. Siswa mengumpulkan kesimpulan dalam bentuk dokumen atau foto tulisannya ke grup daring.</p> <p>5. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan yang diniatkan oleh siswa terkait pokok bahasan pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengumpulkannya ke grup daring.</p>	<p><i>digunakan).</i></p> <p>3. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan yang diniatkan oleh siswa terkait pokok bahasan di halaman penugasan tersebut.</p> <p>4. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan dan perilaku yang diniatkan oleh siswa terkait pokok bahasan di halaman penugasan tersebut.</p>	<p>diniatkan oleh siswa terkait pokok bahasan pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengumpulkannya melalui fitur <i>chat</i>.</p> <p><i>Khusus untuk strategi bermain peran maka:</i></p> <p>1.a. Guru membentuk kelompok siswa yang akan bermain peran.</p> <p>1.b. Guru memberikan opsi peran dan siswa memilih peran yang ingin dimainkan.</p> <p>1.c. Satu kelompok siswa bermain peran secara bergantian dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan kelompok yang lain ditugaskan untuk menyimak, serta guru mengawasinya.</p> <p>1.d. Sintaks selanjutnya mengikuti sintaks nomor 2 dan seterusnya</p>

Pada sintaks nomor 1 untuk setiap tipe aplikasi, strategi yang dapat dilakukan adalah bercerita, literasi, ilustrasi, permainan edukatif. Strategi literasi

secara umum juga ditunjukkan pada beberapa sintaks lainnya melalui kegiatan menuliskan hikmah dari materi terkait dengan menggunakan gaya bahasa sendiri.

Pada sintaks nomor 2 pada setiap tipe aplikasi, strategi yang disarankan adalah berpikir kritis, inkuiri, tadabbur, dan tafakur. Strategi bermain peran, yang berdasarkan Tabel 4.15., hanya bisa dilakukan pada tipe aplikasi konferensi video. Namun terdapat perbedaan pada sintaks nomor 1 untuk pelaksanaan strategi bermain peran seperti yang diuraikan dari sintaks nomor 1.a – 1.d.

Tabel 4.30. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Inkulkasi Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>1. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks atau memainkan permainan edukatif (di TAPD Pendukung yang digunakan) terkait pokok bahasan yang telah dibagi di grup daring (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk menuliskan yang dirasakan dengan gaya bahasa</p>	<p>1. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks atau memainkan permainan edukatif (di TAPD Pendukung yang digunakan) terkait pokok bahasan yang telah dibagi di halaman penugasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan</p>	<p>1. Guru mengarahkan siswa untuk menyimak tayangan atau terlibat dalam permainan yang ditampilkan dengan fitur <i>share screen</i> terkait pokok bahasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru membimbing siswa secara bergiliran atau memilih beberapa siswa untuk menyampaikan apa yang dirasakan atau permasalahan terkait pokok bahasan secara bergantian dan meminta siswa lain menyimak dan berusaha memahami.</p> <p>3. Guru mengarahkan siswa untuk menuliskan</p>

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>sendiri pada dokumen word atau tulisan di buku.</p> <p>3. Siswa mengumpulkan kesimpulan dalam bentuk dokumen atau foto tulisannya ke grup daring.</p> <p>4. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan yang diniatkan dan/atau pernyataan-pernyataan yang memperkuat diri oleh siswa berdasarkan pokok bahasan pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengumpulkannya ke grup daring.</p>	<p>yang mengarahkan siswa untuk menuliskan yang dirasakan dengan gaya bahasa sendiri di halaman penugasan tersebut.</p> <p>3. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan yang diniatkan dan/atau pernyataan-pernyataan yang memperkuat diri oleh siswa terkait pokok bahasan di halaman penugasan tersebut.</p>	<p>pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan dan perilaku yang diniatkan dan/atau pernyataan-pernyataan yang memperkuat diri oleh siswa terkait pokok bahasan pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengumpulkannya melalui fitur <i>chat</i>.</p> <p><i>Khusus untuk strategi bermain peran maka:</i></p> <p>1.a. Guru membentuk kelompok siswa yang akan bermain peran.</p> <p>1.b. Guru memberikan opsi peran dan siswa memilih peran yang ingin dimainkan.</p> <p>1.c. Satu kelompok siswa bermain peran secara bergantian dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan kelompok yang lain ditugaskan untuk menyimak, serta guru mengawasinya.</p> <p>1.d. Sintaks selanjutnya mengikuti sintaks nomor 2 dan seterusnya</p>

Pada sintaks nomor 1 untuk setiap tipe aplikasi, strategi yang dapat dilakukan adalah ilustrasi, kontekstual, motivasi, nasehat, permainan edukatif, dan simpati. Selain itu, strategi repetisi juga dapat dilakukan pada sintaks nomor 1 ini. Strategi bermain peran, hanya bisa dilakukan pada tipe aplikasi konferensi video. Namun terdapat perbedaan pada sintaks nomor 1 untuk pelaksanaan strategi bermain peran seperti yang diuraikan dari sintaks nomor 1.a – 1.d.

Strategi dialog pada metode inkulkasi ini lebih ditekankan kepada pendekatan hati yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Di dalam jadwal pembelajaran melalui pembelajaran daring, strategi ini hanya dapat dilakukan melalui tipe aplikasi konferensi video, khususnya pada sintaks nomor 2. Sedangkan untuk tipe aplikasi Pesan Instan dapat dilakukan diluar jadwal pembelajaran (Tahap Penguatan).

Esensi dari strategi tutor teman sebaya ditunjukkan pada sintaks nomor 2 dalam tipe aplikasi konferensi video. Sedangkan pelaksanaan tutor teman sebaya untuk tipe aplikasi Pesan Instan tidak dilakukan dalam tahap Kegiatan Inti, tetapi dapat dilakukan pada tahap Penguatan.

Berikutnya, pada Tabel 4.31 disajikan sintaks khusus tahap Kegiatan Inti untuk metode keteladanan melalui pembelajaran daring. Sintaks untuk metode keteladanan seharusnya memudahkan siswa untuk dapat belajar secara langsung dari guru ataupun dari tokoh atau model yang disajikan oleh guru (Abdillah & Syafe'i, 2020, p. 24; Ormrod et al., 2017). Para guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan akhlak yang mulia, sehingga pemberian contoh dapat dilakukan dengan maksimal (Schunk & DiBenedetto, 2020).

Tabel 4.31. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti
Metode Keteladanan Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>1. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks terkait keteladanan yang sesuai dengan pokok bahasan yang telah dibagi di grup daring (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk mengambil atau menyimpulkan nilai-nilai keteladanan, dan menuliskannya dengan gaya bahasa sendiri pada dokumen word atau tulisan di buku. (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>3. Siswa mengumpulkan kesimpulan dalam bentuk dokumen atau foto tulisannya ke grup daring.</p> <p>4. Guru mengirimkan tulisan atau audio di</p>	<p>1. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan yang mengarahkan siswa untuk melihat gambar atau menonton video singkat dan mendengarkan audio atau membaca teks terkait keteladanan sesuai dengan pokok bahasan yang telah dibagi di halaman penugasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk mengambil atau menyimpulkan nilai-nilai keteladanan, dan menuliskannya di halaman penugasan tersebut (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>3. Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang mengarahkan siswa untuk menuliskan</p>	<p>1. Guru mengarahkan siswa untuk menyimak tayangan yang ditampilkan dengan fitur <i>share screen</i> atau aktivitas guru yang diperlihatkan pada layar video atau terlibat kegiatan bermain peran yang terkait keteladanan sesuai dengan pokok bahasan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru membimbing dan menstimulasi siswa untuk mengambil atau menyimpulkan nilai-nilai keteladanan, dan selanjutnya menyampaikannya secara bergiliran (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>3. Guru membimbing siswa secara bergiliran atau memilih beberapa siswa untuk menyampaikan pengalaman yang telah dilakukan atau keinginan yang diniatkan terkait pokok bahasan secara bergantian dan meminta siswa lain</p>

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>grup daring yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan yang diniatkan oleh siswa terkait pokok bahasan pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengumpulkannya ke grup daring.</p>	<p>pengalaman terkait pokok bahasan dan/atau keinginan yang diniatkan oleh siswa terkait pokok bahasan di halaman penugasan tersebut.</p>	<p>menyimak dan berusaha memahami.</p> <p><i>Khusus untuk strategi bermain peran maka:</i></p> <p>1.a. Guru membentuk kelompok siswa yang akan bermain peran.</p> <p>1.b. Guru memberikan opsi peran dan siswa memilih peran yang ingin dimainkan.</p> <p>1.c. Satu kelompok siswa bermain peran secara bergantian dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan kelompok yang lain ditugaskan untuk menyimak, serta guru mengawasinya.</p> <p>1.d. Sintaks selanjutnya mengikuti sintaks nomor 2 dan seterusnya</p>

Pada sintaks nomor 1 untuk setiap tipe aplikasi, strategi yang dapat dilakukan adalah bercerita, motivasi, demonstrasi, simulasi, menonton edukatif, literasi, ilustrasi, repetisi. Sedangkan strategi bermain peran hanya bisa dilakukan pada tipe aplikasi konferensi video. Namun terdapat perbedaan pada sintaks nomor 1 untuk pelaksanaan strategi bermain peran seperti yang diuraikan dari sintaks nomor 1.a – 1.d.

Strategi yang dapat dilakukan pada sintaks nomor 2 untuk setiap tipe aplikasi adalah inkuiri dan literasi. Strategi tutor teman sebaya dalam tahap Kegiatan Inti ditunjukkan pada tipe aplikasi konferensi video, khususnya sintaks nomor 3. Sedangkan pelaksanaan tutor teman sebaya untuk tipe aplikasi Pesan Instan tidak dilakukan dalam tahap Kegiatan Inti, tetapi dapat dilakukan pada tahap Penguatan.

Tabel 4.32. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti
Metode Pengawasan Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang meminta siswa untuk mengirimkan dokumentasi terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa melalui grup daring.	Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang meminta siswa untuk mengirimkan dokumentasi terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa melalui formulir daring yang telah disiapkan atau diintegrasikan pada halaman penugasan terkait.	Guru mengamati dan mengarahkan sikap dan perilaku siswa secara langsung, serta memastikan semua menyalakan videonya.

Strategi yang dapat dilakukan pada sintaks khusus untuk metode pengawasan dalam tahap Kegiatan Inti adalah strategi kontrol perilaku. Pada tipe aplikasi konferensi video, selain kontrol perilaku, pemberian perhatian juga dapat dilakukan oleh guru kepada siswa secara langsung di ruang pertemuan daring tersebut.

Strategi kemitraan dan jurnal harian siswa merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jadwal pembelajaran. Sedangkan strategi observasi dan jurnal harian guru dilakukan oleh guru tanpa mengganggu atau tanpa mempengaruhi kegiatan di dalam jadwal pembelajaran, dan dilakukan tanpa disadari oleh siswa.

Tabel 4.33. Sintaks Khusus Tahap Kegiatan Inti Metode Evaluasi Melalui Pembelajaran Daring

Sintaks pada Tipe Aplikasi Pesan Instan	Sintaks pada Tipe Aplikasi LMS	Sintaks pada Tipe Aplikasi Konferensi Video
<p>1. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang menyampaikan kepada siswa bahwa akan dilakukan evaluasi secara tertulis.</p> <p>2. Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk mengerjakan evaluasi dengan menggunakan dokumen word atau tulisan yang difoto dan mengumpulkannya secara serentak pada waktu yang telah ditentukan melalui grup daring (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p>	<p>Guru mengirimkan tulisan di fitur komentar pada halaman penugasan terkait yang meminta siswa untuk mengikuti evaluasi dengan mengisi formulir evaluasi secara daring melalui formulir daring yang telah disiapkan atau melalui TAPD Pendukung lainnya yang telah disiapkan dan dibagi tautannya (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p>	<p>1. Guru memberitahukan mekanisme kegiatan evaluasi yang akan dilakukan (<i>disesuaikan dengan strategi yang digunakan</i>).</p> <p>2. Guru dan siswa menjalankan kegiatan evaluasi berdasarkan <i>strategi yang digunakan</i>.</p> <p><i>Khusus untuk strategi tim kuis maka:</i></p> <p>2.a. Guru membentuk kelompok-kelompok siswa.</p> <p>2.b. Masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan sesuai pokok bahasan yang akan diajukan ke kelompok lain</p> <p>2.c. Setiap kelompok saling bertanya dan menjawab yang dimoderasi oleh guru.</p>

Strategi tanya jawab dan penilaian diri sendiri dapat dilakukan di setiap tipe aplikasi, sedangkan strategi tim kuis dan penilaian antar teman dapat dilakukan untuk tipe Aplikasi Konferensi Video. Khusus untuk strategi tim kuis terdapat sintaks tersendiri yang diuraikan dari sintaks nomor 2.a – 2.c.

F. Bahan dan Alat Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring membutuhkan pengkondisian lingkungan yang memungkinkan siswa dan guru dapat berinteraksi secara daring. Pengkondisian lingkungan ini membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh setiap guru dan siswa. Dalam penelitian ini, sarana dan prasarana untuk pengkondisian ini disebut Sistem Pendukung Utama.

Selain Sistem Pendukung Utama, kegiatan pembelajaran daring juga membutuhkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Bahan dan alat tersebut disediakan oleh guru untuk memfasilitasi pembelajaran berdasarkan metode dan tipe aplikasi yang digunakan. Sistem Pendukung Utama maupun bahan dan alat dalam proses pembelajaran daring dijelaskan lebih lanjut pada sub berikut ini.

F.1. Sistem Pendukung Utama Dalam Setiap Pembelajaran Daring

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap guru dan siswa sebagai sistem pendukung utama dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat *Smartphone* (Ponsel Cerdas) berbasis Android.

2. Koneksi internet.
3. Telah terinstal Aplikasi Pesan Instan dan/atau Aplikasi Konferensi Video. Aplikasi yang diinstall berdasarkan tipe aplikasi yang disepakati oleh pengelola sekolah dan guru.
4. Telah terinstal Aplikasi Web Browser, Office, Pemutar Video, dan Pemutar Audio.
5. Surat daring (disarankan Gmail), yang akan digunakan sebagai *account* untuk Aplikasi Konferensi Video dan Aplikasi LMS.
6. Nomor ponsel yang aktif dan telah diaktifkan sebagai *account* pada Aplikasi Pesan Instan.
7. Grup daring khusus untuk mapel PAI pada Aplikasi Pesan Instan yang telah menambahkan seluruh rombongan belajar dan guru terkait, dan/atau
8. Kelas virtual khusus untuk mapel PAI pada Aplikasi LMS yang telah menambahkan seluruh rombongan belajar dan guru terkait, dan/atau
9. Ruang pertemuan daring pada Aplikasi Konferensi Video.

Agar proses kegiatan pembelajaran lebih maksimal, maka dibutuhkan perangkat computer, seperti *notebook* (laptop). Perangkat komputer tersebut minimal juga dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan diatas,

F.2. Bahan Dan Alat Dalam Pembelajaran Daring

Pada Tabel 4.34. diuraikan bahan dan alat yang dibutuhkan pada setiap metode dalam pembelajaran daring yang masing-masing disesuaikan dengan tipe aplikasi utama yang digunakan. Bahan dan alat tersebut merupakan pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk digunakan berdasarkan strategi dan kebutuhan.

Tabel 4.34. Bahan dan Alat Pada Setiap Metode dan Tipe Aplikasi Utama Melalui Pembelajaran Daring

Metode	Bahan dan Alat pada		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
Ceramah	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau teks yang berisi cerita/motivasi/nasehat/ilustrasi yang bersifat kontekstual, dan/atau rekaman suara yang berisi cerita/motivasi/nasehat yang bersifat kontekstual dan ilustratif <p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> gambar atau animasi yang bermuatan <i>mapping</i>, dan/atau video yang menyajikan ilustrasi 		<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen presentasi yang menarik, dan/atau gambar atau animasi yang bermuatan <i>mapping</i>, dan/atau video yang menyajikan ilustrasi
Diskusi	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> teks atau dokumen atau rekaman suara yang berisi fokus pokok bahasan tertentu dan instruksi terkait proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa <p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> grup daring kecil yang bersifat sementara sebagai tempat diskusi setiap kelompok siswa (<i>pada beberapa strategi</i>) 		<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau gambar yang muatannya fokus pada pokok bahasan tertentu

Metode	Bahan dan Alat pada		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau foto tulisan atau tugas siswa 		
Habitulasi	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> teks atau dokumen atau rekaman suara atau gambar yang berisi motivasi untuk membiasakan suatu perilaku/ibadah, dan/atau video atau gambar yang menyajikan simulasi atau ilustrasi contoh perilaku atau praktek ibadah secara kontekstual, dan/atau foto atau video singkat yang berisi aktivitas siswa yang dikirim oleh siswa dan/atau orang tua, dan/atau tipe aplikasi GBL seperti <i>Kahoot</i>, <i>Quizizz</i> (khusus pada strategi Permainan Edukatif) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Google Form</i> yang terintegrasi dalam tipe aplikasi LMS dan disediakan fitur untuk mengunggah foto, video, dan dokumen 	<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau gambar atau video yang bermuatan suatu perilaku/ibadah tertentu, dan/atau gambar atau video yang bermuatan suatu permainan tertentu (khusus pada strategi Permainan Edukatif)
Hikmah	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> teks atau dokumen yang bermuatan pokok bahasan tertentu dan instruksi terkait proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa, dan/atau 		<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau gambar atau video yang bermuatan pokok bahasan

Metode	Bahan dan Alat pada		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	<ul style="list-style-type: none"> dokumen atau teks atau rekaman suara yang berisi cerita/ilustrasi yang dapat diambil hikmahnya dengan mudah, dan/atau tipe aplikasi GBL seperti <i>Kahoot</i>, <i>Quizizz</i> (khusus pada strategi Permainan Edukatif) <p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> video atau gambar yang bermuatan <i>mapping</i> atau ilustrasi yang dapat diambil hikmahnya dengan mudah 		<ul style="list-style-type: none"> tertentu dapat diambil hikmahnya dengan mudah, dan/atau gambar atau video yang bermuatan suatu permainan tertentu (khusus pada strategi Permainan Edukatif)
Inkulkasi	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau teks yang berisi motivasi/nasehat/ilustrasi yang bersifat kontekstual yang menstimulasi dan mendorong rasa, dan/atau rekaman suara yang berisi motivasi/nasehat yang bersifat kontekstual dan ilustratif yang menstimulasi dan mendorong rasa, dan/atau tipe aplikasi GBL seperti <i>Kahoot</i>, <i>Quizizz</i> (khusus pada strategi Permainan Edukatif), dan/atau <p>• grup daring kecil yang bersifat sementara sebagai tempat diskusi setiap kelompok siswa (pada strategi Tutor Teman Sebaya)</p> <p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> video atau gambar yang bermuatan <i>mapping</i> atau ilustrasi yang dapat menggugah rasa dengan mudah 		<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen atau gambar atau video yang bermuatan pokok bahasan tertentu dapat menstimulasi dan mendorong rasa, dan/atau gambar atau video yang bermuatan suatu permainan tertentu (khusus pada strategi Permainan Edukatif)
Keteladanan	Utama:		Tambahan:

Metode	Bahan dan Alat pada		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	<ul style="list-style-type: none"> dokumen atau teks atau rekaman suara yang berisi cerita/motivasi/ilustrasi terkait keteladanan, dan/atau gambar atau video yang menunjukkan guru dan/atau tokoh tertentu yang sedang melakukan perilaku/praktek ibadah tertentu, dan/atau 		<ul style="list-style-type: none"> dokumen atau gambar atau video yang bermuatan pokok bahasan tertentu terkait keteladanan dan/atau yang menunjukkan guru dan/atau tokoh tertentu yang sedang melakukan perilaku/praktek ibadah tertentu
	<ul style="list-style-type: none"> grup daring kecil yang bersifat sementara sebagai tempat diskusi setiap kelompok siswa (pada strategi Tutor Teman Sebaya) 		
	<p>Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> video atau gambar yang bermuatan mapping/ilustrasi/simulasi terkait keteladanan 		
Pengawasan	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> teks atau rekaman suara yang berisi arahan dan perhatian guru kepada siswa, dan/atau 		-
	<ul style="list-style-type: none"> Foto atau video yang terkait aktivitas sehari-hari siswa dari siswa dan/atau orang tua/wali, dan/atau Dokumen atau teks pada daftar di grup daring yang bermuatan laporan dari siswa disertai bukti dalam bentuk gambar atau video 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Google Form</i> yang terintegrasi dalam tipe aplikasi LMS dan disediakan fitur untuk mengunggah foto, video, dan dokumen 	

Metode	Bahan dan Alat pada		
	Pesan Instan	LMS	Konferensi Video
	singkat		
Evaluasi	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teks atau dokumen atau gambar atau rekaman suara yang berisi pertanyaan atau soal dari guru, dan/atau • teks atau dokumen atau foto tulisan atau rekaman suara yang berisi jawaban atau penilaian dari siswa, dan/atau • foto atau video yang berisi bukti aktivitas dari siswa 	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Google Form</i> yang terintegrasi dalam tipe aplikasi LMS dan disediakan fitur untuk mengunggah foto, video, dan dokumen 	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumen atau gambar berisi pertanyaan atau soal dari guru

Pada implementasinya, pemilihan bahan dan alat, baik yang utama maupun tambahan dapat saling dikombinasikan pada masing-masing pilihan atau diambil salah satunya. Selain bahan dan alat yang disebutkan pada Tabel 4.34 diatas, pada beberapa pokok bahasan juga dibutuhkan alat dan bahan tertentu yang harus disiapkan oleh guru dan siswa, contohnya air untuk pokok bahasan berwudhu.

G. Analisis KI/KD Mata Pelajaran PAI & BP SMP

Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mapel PAI & BP SMP. Karakteristik mapel ini perlu diidentifikasi khususnya pada kegiatan dan

KKL-nya, yang akan digunakan untuk membantu guru untuk memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan dan targetnya.

Materi pembelajaran mengacu pada Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. KI dan KD yang digunakan mencakup kompetensi kelas VII sampai kelas IX. Rincian KI disajikan pada Tabel 2.2, sedangkan KD ditampilkan pada Lampiran 2.1. Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik KI/KD mapel PAI & BP SMP disajikan dalam Tabel 4.35.

Tabel 4.35. Karakteristik KI/KD Mapel PAI & BP SMP

Kelas	KI	KD	Karakteristik		
			Kegiatan	KKL	Sub KKL Minimal
VII	Sikap Spiritual (KI-1)	1-2	pembiasaan membaca al Quran	MA	<i>competence</i>
			penanaman keyakinan	MF	<i>conscience</i>
		3-7	penanaman keyakinan	MF	<i>conscience</i>
		6	penanaman keyakinan	MF	<i>empathy</i>
		8-10	latihan amalan	MA	<i>competence</i>
	11-13	penanaman keyakinan melalui kisah	MF	<i>conscience</i>	
	Sikap Sosial (KI-2)	1-13	demonstrasi perilaku	MA	<i>competence</i>
	Pengetahuan (KI-3)	1-13	pembinaan pemahaman	MK	<i>knowing moral values</i>
	Keterampilan (KI-4)	1-2	keterampilan membaca al Quran	MA	<i>competence</i>
			menunjukkan hafalan	MK	<i>knowing moral values</i>
			pembinaan pemahaman	MK	<i>knowing moral values</i>

Kelas	KI	KD	Karakteristik			
			Kegiatan	KKL	Sub KKL Minimal	
					& <i>moral awareness</i>	
			3-7	menunjukkan contoh	MA	<i>competence</i>
			8-10	praktek ibadah	MA	<i>competence</i>
			11-13	menyajikan strategi melalui kisah	MK	<i>knowing moral values</i>
VIII	Sikap Spiritual (KI-1)	1-2	pembiasaan membaca al Quran	MA	<i>competence</i>	
			penanaman keyakinan	MF	<i>conscience</i>	
		3-8	penanaman keyakinan	MF	<i>conscience</i>	
		7	penanaman keyakinan	MF	<i>empathy</i>	
		9-11	latihan amalan	MA	<i>competence</i>	
		12	penanaman keyakinan melalui aturan	MF	<i>conscience</i>	
		13-14	penanaman keyakinan melalui kisah	MF	<i>conscience</i>	
	Sikap Sosial (KI-2)	1-14	demonstrasi perilaku	MA	<i>competence</i>	
	Pengetahuan (KI-3)	1-14	pembinaan pemahaman	MK	<i>knowing moral values</i>	
	Keterampilan (KI-4)	1-2	keterampilan membaca al Quran	MA	<i>competence</i>	
			menunjukkan hafalan	MK	<i>knowing moral values</i>	
			pembinaan pemahaman	MK	<i>knowing moral values & moral awareness</i>	
		3-4	menyampaikan dalil	MA	<i>competence</i>	
		5-8	menunjukkan contoh	MA	<i>competence</i>	
		9-10	praktek ibadah	MA	<i>competence</i>	
		11-12	menyajikan hikmah	MK	<i>knowing moral values &</i>	

Kelas	KI	KD	Karakteristik		
			Kegiatan	KKL	Sub KKL Minimal
					<i>moral awareness</i>
				MF	<i>conscience</i>
		13-14	menyajikan kisah atau sejarah	MK	<i>knowing moral values</i>
IX	Sikap Spiritual (KI-1)	1-2	pembiasaan membaca al Quran	MA	<i>competence</i>
			penanaman keyakinan	MF	<i>conscience</i>
		3-7	penanaman keyakinan	MF	<i>Conscience</i>
		7	penanaman keyakinan	MF	<i>empathy</i>
		8	latihan amalan	MA	<i>competence</i>
		9	penanaman keyakinan	MF	<i>conscience</i>
		10-11	latihan amalan	MA	<i>competence</i>
	12-13	penanaman keyakinan melalui kisah	MF	<i>conscience</i>	
	Sikap Sosial (KI-2)	1-13	demonstrasi perilaku	MA	<i>competence</i>
	Pengetahuan (KI-3)	1-13	pembinaan pemahaman	MK	<i>knowing moral values</i>
	Keterampilan (KI-4)	1-2	keterampilan membaca al Quran	MA	<i>competence</i>
			menunjukkan hafalan	MK	<i>knowing moral values</i>
			pembinaan pemahaman	MK	<i>knowing moral values & moral awareness</i>
		3-4	menyampaikan dalil	MA	<i>competence</i>
		5-7	menunjukkan contoh	MA	<i>competence</i>
		8-10	praktek ibadah	MA	<i>competence</i>
		11	praktek ibadah di lingkungan rumah	MA	<i>competence</i>
		12-13	menyajikan kisah atau sejarah	MK	<i>knowing moral values</i>

Berdasarkan analisis pada Tabel 4.35. dapat disimpulkan bahwa secara ideal setiap pokok bahasan dalam mapel PAI & BP SMP ditargetkan untuk mencapai seluruh KKL. Sehingga, seluruh metode untuk proses pembelajaran yang ada dapat digunakan dalam setiap pokok pembahasan. Namun, guru perlu mempertimbangkan waktu dan beban belajar serta disinkronkan dengan target pencapaian KKL yang diharapkan agar proses pembelajaran dapat maksimal dilakukan.

Potensi sub komponen karakter (Sub KKL) minimal yang dapat dicapai pada setiap pokok bahasan dalam mapel PAI & BP SMP secara umum juga sama. Sub komponen minimal yang dapat dicapai pada KKL *Moral Knowing* untuk setiap pokok bahasan adalah *knowing moral values*, namun *moral awareness* juga dapat tercapai pada pokok bahasan terkait KD 1-2 untuk setiap tingkatan kelas. Sub komponen minimal yang dapat dicapai pada KKL *Moral Feeling* untuk setiap pokok bahasan adalah *conscience*, namun *empathy* juga berpotensi dicapai pada pokok bahasan terkait KD 6 Kelas VII, KD 7 Kelas VIII, dan KD 7 Kelas IX. Sub komponen minimal yang dapat dicapai pada KKL *Moral Action* untuk setiap pokok bahasan adalah *competence*.

Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam menentukan metode yang akan digunakan pada setiap kegiatan pembelajaran adalah pencapaian KKL yang ingin dicapai. Selain itu, para guru dan pengelola sekolah juga harus mempertimbangkan waktu dan beban belajar.

Dengan demikian, dalam penelitian ini mengusulkan metode yang dapat dilakukan berdasarkan target KKL yang ingin dicapai dan karakteristik khusus

yang menjadi esensi dari setiap pokok bahasan. Para guru dapat memilih metode yang memungkinkan dalam mencapai suatu target yang diharapkan. Tabel 4.36 menyajikan metode yang disarankan untuk masing-masing pokok bahasan berdasarkan target KKL yang diharapkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Informasi KD pada Tabel 4.36 merupakan KD yang berlaku untuk setiap KI (KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4).

Tabel 4.36. Metode yang Disarankan Berdasarkan Pokok Bahasan & Target KKL

Kelas	KD	Pokok Bahasan	Metode Yang Disarankan
VII			
	1	Esensi ilmu dan berilmu, khususnya dalam Q.S. al-Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-Rahman /55: 33 dan hadis terkait	MK: Ceramah atau Diskusi
			MF: Inkulkasi
			MA: Habitulasi
			MK & MF: Hikmah
			MK & MA: Gabungan
			MF & MA: Gabungan
			3 KKL: Hikmah & Habitulasi
	2	Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf, khususnya dalam Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134 serta hadis terkait	MK: Keteladanan
			MF: Inkulkasi
			MA: Habitulasi
			MK & MF: Hikmah
			MK & MA: Gabungan
			MF & MA: Gabungan
	3 KKL: Keteladanan & Habitulasi		
	3	Iman kepada Allah dan al-Asma'u al-Husna: al-'Alim, al-Khabir, as- Sami', dan al-Bashir	MK: Ceramah atau Diskusi
MF: Inkulkasi			
MA: Keteladanan			
MK & MF: Hikmah			
MK & MA: Gabungan			
4	Iman kepada Malaikat	MF & MA: Gabungan	
		3 KKL: Hikmah & Keteladanan	
5	Perilaku Terpuji: jujur, amanah, dan istiqamah	MK: Ceramah atau Keteladanan	
		MF: Inkulkasi atau Keteladanan	

Kelas	KD	Pokok Bahasan	Metode Yang Disarankan	
	6	Perilaku Terpuji: hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama	MA: Keteladanan MK & MF: Hikmah MK & MA: Gabungan MF & MA: Gabungan 3 KKL: Hikmah & Keteladanan	
	7	Bersuci (Thoharoh)	MK: Ceramah MF: Inkulkasi	
	8	Sholat Fardhu dan Sholat Berjemaah	MA: Habitiasi MK & MF: Hikmah MK & MA: Gabungan	
	9	Sholat Jumat	MF & MA: Gabungan	
	10	Sholat Jamak dan Qasar	3 KKL: Hikmah & Habitiasi	
	11	Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad Periode Mekkah	MK: Ceramah atau Diskusi MF: Inkulkasi MA: Keteladanan	
	12	Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad Periode Madinah	MK & MF: Hikmah MK & MA: Gabungan MF & MA: Gabungan	
	13	Mengenal al-Khulafa al-Rasyidun	3 KKL: Keteladanan	
	VIII			
		1	Perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, khususnya dalam Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra'/17: 26-27 dan hadis terkait	MK: Keteladanan MF: Inkulkasi MA: Habitiasi MK & MF: Hikmah MK & MA: Gabungan MF & MA: Gabungan 3 KKL: Keteladanan & Habitiasi
		2	Makanan dan minuman yang halal dan bergizi, khususnya dalam Q.S. an-Nahl/16: 114 dan hadis terkait	MK: Ceramah atau Diskusi MF: Inkulkasi MA: Habitiasi MK & MF: Hikmah MK & MA: Gabungan
		8	Gemar beramal saleh dan berbaik sangka	MF & MA: Gabungan 3 KKL: Hikmah & Habitiasi
		12	Makanan Halal dan Haram	
3		Iman kepada kitab Allah	MK: Ceramah atau Diskusi MF: Inkulkasi	
4		Iman kepada Rasul Allah	MA: Keteladanan MK & MF: Hikmah	

Kelas	KD	Pokok Bahasan	Metode Yang Disarankan
	5	Akhlak Tercela: minuman keras, judi, dan pertengkaran	MK & MA: Gabungan
			MF & MA: Gabungan
			3 KKL: Hikmah & Keteladanan
	6	Perilaku Terpuji: jujur dan adil	MK: Ceramah atau Keteladanan
			MF: Inkulkasi atau Keteladanan
			MA: Keteladanan
	7	Perilaku Terpuji: berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru	MK & MF: Hikmah
			MK & MA: Gabungan
			MF & MA: Gabungan
			3 KKL: Hikmah & Keteladanan
	9	Sholat Sunnah Rawatib	MK: Ceramah
			MF: Inkulkasi
	10	Macam-Macam Sujud	MA: Habitiasi
			MK & MF: Hikmah
	11	Puasa Wajib dan Puasa Sunnah	MK & MA: Gabungan
			MF & MA: Gabungan
			3 KKL: Hikmah & Habitiasi
13	Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah	MK: Ceramah atau Diskusi	
		MF: Inkulkasi	
		MA: Keteladanan	
14	Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah	MK & MF: Hikmah	
		MK & MA: Gabungan	
		MF & MA: Gabungan	
		3 KKL: Hikmah & Keteladanan	
IX			
	1	Perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, khususnya dalam Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, dan Q.S. Ali Imran/3: 159 dan hadis terkait	MK: Keteladanan
			MF: Inkulkasi
			MA: Habitiasi
			MK & MF: Hikmah
			MK & MA: Gabungan
			MF & MA: Gabungan
			3 KKL: Keteladanan & Habitiasi
2	Toleransi dan menghargai perbedaan, khususnya dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan hadis terkait	MK: Ceramah atau Diskusi	
		MF: Inkulkasi	
		MA: Habitiasi	
		MK & MF: Hikmah	

Kelas	KD	Pokok Bahasan	Metode Yang Disarankan	
			MK & MA: Gabungan	
			MF & MA: Gabungan	
			3 KKL: Hikmah & Habitiasi	
	3	Iman kepada Hari Akhir		MK: Ceramah atau Diskusi
				MF: Inkulkasi
				MA: Keteladanan
				MK & MF: Hikmah
	4	Iman kepada Qadha dan Qadar		MK & MA: Gabungan
				MF & MA: Gabungan
				3 KKL: Hikmah & Keteladanan
	5	Perilaku Terpuji: jujur dan menepati janji		MK: Ceramah atau Keteladanan
				MF: Inkulkasi atau Keteladanan
	6	Perilaku Terpuji: berbakti dan taat kepada orang tua dan guru		MA: Keteladanan
				MK & MF: Hikmah
	7	Perilaku Terpuji: tata krama, sopan-santun, dan rasa malu		MK & MA: Gabungan
				MF & MA: Gabungan
				3 KKL: Hikmah & Keteladanan
	8 9 10 11	Zakat Haji dan Umrah Penyembelihan Hewan Qurban dan Aqiqah		MK: Ceramah
				MF: Inkulkasi
				MA: Habitiasi
				MK & MF: Hikmah
MK & MA: Gabungan				
MF & MA: Gabungan				
12 13	Sejarah perkembangan Islam di Nusantara Sejarah dan perkembangan tradisi Islam Nusantara		3 KKL: Hikmah & Habitiasi	
			MK: Ceramah atau Diskusi	
			MF: Inkulkasi	
			MA: Keteladanan	
			MK & MF: Hikmah	
			MK & MA: Gabungan	
13			MF & MA: Gabungan	
			3 KKL: Hikmah & Keteladanan	

Pada setiap pokok bahasan guru dapat memilih metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan KKL yang ingin dicapai. Guru dapat mengatur strategi dengan membagi pencapaian KKL yang disesuaikan dengan alokasi waktu pada

setiap pokok bahasan. Berdasarkan pemetaan Tabel 4.36 dapat terlihat bahwa pada setiap penggabungan MK & MF, metode yang disarankan selalu hikmah, karena metode hikmah bermuatan MK & MF. Guru dapat menggunakan metode untuk masing-masing KKL secara parsial, namun hal ini bisa jadi tidak efektif.

H. Dampak Instruksional & Dampak Pengiring

Dampak instruksional merupakan potensi yang diarahkan dan diharapkan dapat tercapai terhadap para siswa setelah melalui proses pembelajaran secara semaksimal mungkin (Joyce et al., 2015), seperti pemahaman, kesadaran, penghayatan, sikap atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh para siswa tersebut.

Dampak instruksional yang berpotensi dicapai melalui model pembelajaran yang diajukan pada penelitian ini tergantung berdasarkan pokok bahasan dan kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan metode yang digunakan. Apabila tujuan pembelajaran terkait dengan pencapaian pada ranah MA, maka metode yang digunakan adalah metode-metode yang difokuskan untuk menggali KKL MA, dan begitu juga jika terkait dengan pencapaian pada ranah MF maupun MK. Keterkaitan ini telah disajikan pada Tabel 4.35 dan Tabel 4.36. Selanjutnya, pokok bahasan akan mempengaruhi dampak instruksional yang secara spesifik dapat dicapai. Analisa mengenai dampak instruksional yang dicapai pada mapel PAI & BP SMP berdasarkan target KKL disajikan pada Tabel 4.37.

Tabel 4.37. Analisa Potensi Dampak Instruksional mapel PAI & BP SMP Berdasarkan Target KKL

Kelas	KD	Dampak Instruksional Berdasarkan Target KKL	
VII	1	MK	mengetahui kedudukan ilmu dan orang yang berilmu
		MF	meyakini pentingnya ilmu dan berilmu
		MA	memiliki kemampuan dasar belajar seumur hidup
	2	MK	mengetahui tentang pentingnya ikhlas, sabar, pemaaf
		MF	adanya dorongan hati untuk ikhlas, sabar, pemaaf
		MA	memiliki kemampuan berperilaku ikhlas, sabar, pemaaf
	3	MK	mengetahui tentang Iman kepada Allah
		MF	adanya dorongan hati untuk beriman kepada Allah
		MA	memiliki kemampuan berperilaku beriman kepada Allah
	4	MK	mengetahui tentang Iman kepada Malaikat
		MF	adanya dorongan hati untuk beriman kepada Malaikat
		MA	memiliki kemampuan berperilaku beriman kepada Malaikat
	5	MK	mengetahui tentang pentingnya jujur, amanah, istiqomah
		MF	adanya dorongan hati untuk jujur, amanah, istiqomah
		MA	memiliki kemampuan berperilaku jujur, amanah, istiqomah
	6	MK	mengetahui tentang pentingnya berbakti kepada orang tua
		MF	adanya dorongan hati untuk berbakti kepada orang tua dan empati terhadap sesama
		MA	memiliki kemampuan berperilaku berbakti kepada orang tua dan empati terhadap sesama
	7	MK	mengetahui tentang cara bersuci secara benar & tertib
		MF	meyakini tentang pentingnya bersuci
		MA	memiliki kemampuan bersuci secara benar & tertib
	8	MK	mengetahui tentang Sholat Fardhu & Berjemaah
		MF	adanya dorongan hati untuk melakukan Sholat Fardhu & Berjemaah
		MA	memiliki kemampuan untuk melakukan Sholat Fardhu & Berjemaah
	9	MK	mengetahui tentang Sholat Jumat
		MF	adanya dorongan hati untuk melakukan Sholat Jumat
		MA	memiliki kemampuan untuk melakukan Sholat Jumat
	10	MK	mengetahui tentang Sholat Jamak & Qasar
		MF	Adanya dorongan hati melakukan Sholat Jamak & Qasar
		MA	memiliki kemampuan melakukan Sholat Jamak & Qasar
	11 & 12	MK	mengetahui sejarah perjuangan Nabi Muhammad
		MF	meyakini nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad
		MA	memiliki kemampuan untuk meneladani nilai-nilai

Kelas	KD	Dampak Instruksional Berdasarkan Target KKL	
			perjuangan Nabi Muhammad
	13	MK	mengetahui sejarah perjuangan al-Khulafa ar-Rasyidun
		MF	meyakini nilai-nilai perjuangan al-Khulafa ar-Rasyidun
		MA	memiliki kemampuan untuk meneladani nilai-nilai perjuangan al-Khulafa ar-Rasyidun
VIII			
	1	MK	mengetahui tentang pentingnya rendah hati, hemat, dan hidup sederhana
		MF	adanya dorongan hati untuk rendah hati, hemat, dan hidup sederhana
		MA	memiliki kemampuan berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana
	2 & 12	MK	mengetahui tentang halal haram & makanan bergizi
		MF	adanya dorongan hati untuk mengkonsumsi makanan/minuman halal & bergizi, serta menjauhi yang diharamkan dan tidak bergizi
		MA	memiliki kemampuan membedakan makanan/minuman yang halal, haram, bergizi
	3	MK	mengetahui tentang Iman kepada kitab Allah
		MF	adanya dorongan hati untuk beriman kepada kitab Allah
		MA	memiliki kemampuan berperilaku beriman kepada kitab Allah
	4	MK	mengetahui tentang Iman kepada Rasul Allah
		MF	adanya dorongan hati untuk beriman kepada Rasul Allah
		MA	memiliki kemampuan berperilaku beriman kepada Rasul Allah
	5	MK	mengetahui tentang bahaya dan larangan minuman keras, judi, pertengkaran
		MF	adanya dorongan hati untuk menghindari minuman keras, judi, pertengkaran
		MA	memiliki kemampuan mengendalikan diri untuk menghindari minuman keras, judi, pertengkaran
	6	MK	mengetahui tentang pentingnya jujur & adil
		MF	adanya dorongan hati untuk jujur & adil
		MA	memiliki kemampuan berperilaku jujur & adil
	7	MK	mengetahui tentang pentingnya berbuat baik, hormat, patuh kepada guru
		MF	adanya dorongan hati untuk berbuat baik, hormat, patuh kepada guru
		MA	memiliki kemampuan berperilaku berbuat baik, hormat, patuh kepada guru
	8	MK	mengetahui tentang pentingnya beramal shaleh &

Kelas	KD	Dampak Instruksional Berdasarkan Target KKL	
			berbaik sangka
		MF	adanya dorongan hati untuk beramal shaleh & berbaik sangka
		MA	memiliki kemampuan beramal shaleh & berbaik sangka
	9	MK	mengetahui tentang Sholat Sunnah Rawatib
		MF	adanya dorongan hati untuk melakukan Sholat Sunnah Rawatib
		MA	memiliki kemampuan untuk melakukan Sholat Sunnah Rawatib
	10	MK	mengetahui tentang macam-macam sujud
		MF	adanya dorongan hati untuk melakukan macam-macam sujud
		MA	memiliki kemampuan untuk melakukan macam-macam sujud
	11	MK	mengetahui tentang puasa wajib dan sunnah
		MF	adanya dorongan hati untuk melakukan puasa wajib dan sunnah
		MA	memiliki kemampuan untuk melakukan puasa wajib dan sunnah
	13 & 14	MK	mengetahui sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam
		MF	meyakini pentingnya ilmu dan berilmu
		MA	memiliki kemampuan dasar belajar seumur hidup
IX			
	1	MK	mengetahui tentang pentingnya optimis, ikhtiar, tawakal
		MF	adanya dorongan hati untuk optimis, ikhtiar, tawakal
		MA	memiliki kemampuan berperilaku optimis, ikhtiar, tawakal
	2	MK	mengetahui tentang pentingnya toleransi
		MF	adanya dorongan hati untuk toleransi
		MA	memiliki kemampuan berperilaku toleransi
	3	MK	mengetahui tentang Iman kepada hari akhir
		MF	adanya dorongan hati untuk beriman kepada hari akhir
		MA	memiliki kemampuan berperilaku beriman kepada hari akhir
	4	MK	mengetahui tentang Iman kepada Qadha & Qadar
		MF	adanya dorongan hati untuk beriman kepada Qadha & Qadar
		MA	memiliki kemampuan berperilaku beriman kepada Qadha & Qadar
	5	MK	mengetahui tentang pentingnya jujur & menepati janji
		MF	adanya dorongan hati untuk jujur & menepati janji

Kelas	KD	Dampak Instruksional Berdasarkan Target KKL	
	6	MA	memiliki kemampuan berperilaku jujur & menepati janji
		MK	mengetahui tentang pentingnya berbakti & taat kepada orang tua dan guru
		MF	adanya dorongan hati untuk berbakti & taat kepada orang tua dan guru
	7	MA	memiliki kemampuan berperilaku berbakti & taat kepada orang tua dan guru
		MK	mengetahui tentang pentingnya tata krama, sopan santun, rasa malu
		MF	adanya dorongan hati untuk tata krama, sopan santun, rasa malu
	8	MA	memiliki kemampuan berperilaku tata krama, sopan santun, rasa malu
		MK	mengetahui tentang zakat
		MF	adanya dorongan hati untuk menunaikan zakat
	9	MA	memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat
		MK	mengetahui tentang Haji & Umroh
		MF	adanya dorongan hati untuk melaksanakan Haji & Umroh
	10	MA	memiliki kemampuan untuk melakukan Haji & Umroh
		MK	mengetahui tentang penyembelihan hewan
		MF	adanya dorongan hati untuk melakukan penyembelihan hewan
	11	MA	memiliki kemampuan untuk melakukan penyembelihan hewan
		MK	mengetahui tentang qurban & aqiqah
		MF	adanya dorongan hati untuk menunaikan qurban & aqiqah
	12 & 13	MA	memiliki kemampuan untuk menunaikan qurban & aqiqah
		MK	mengetahui sejarah perkembangan Islam di Nusantara
		MF	meyakini Islam sebagai rahmatan lil-al-'alamin
		MA	memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip Islam rahmatan lil-al-'alamin

Analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4.37 menegaskan bahwa dampak instruksional dari model pembelajaran dalam penelitian ini senada dengan KI/KD dari setiap mata pelajaran. Keunggulan model ini adalah adanya operasionalisasi yang jelas dengan menggunakan pemetaan KKL, yaitu berupa penyesuaian tujuan

yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan dalam setiap pertemuan pembelajaran dengan metode dan strategi diimplementasikan.

Selain dampak instruksional, model yang diajukan dalam penelitian ini juga berpotensi menghasilkan dampak pengiring. Dampak pengiring adalah potensi sampingan yang dapat dimiliki oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran tanpa adanya arahan secara khusus terhadap potensi tersebut (Joyce et al., 2015). Dampak pengiring yang secara umum dapat dihasilkan melalui model ini, khususnya pada penerapan KKL MA untuk mapel PAI & BP SMP adalah potensi siswa yang akan memiliki kemampuan membaca al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu, dampak pengiring yang secara umum berpotensi dihasilkan dengan menggunakan model ini dapat berasal dari sintaks umum yang secara implisit menyajikan sistem sosial. Contoh dampak pengiring tersebut adalah religius, jujur, mandiri, disiplin, bersahabat/ komunikatif, tanggung jawab. Model ini melalui tahap yang selalu mengingatkan tentang pengawasan kepada Allah yang berkomitmen memberikan kepercayaan kepada siswa terhadap dirinya sendiri berpotensi untuk menumbuhkan dan menanamkan karakter religius dan jujur pada diri siswa. Karakter kemandirian dan tanggung jawab berpotensi muncul dari dengan adanya arahan dan memberikan kepercayaan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Karakter disiplin dapat ditanamkan melalui tahapan yang selalu membiasakan siswa menunjukkan kerapian dan kesiapannya dalam pembelajaran. Sedangkan rutinitas salam dan sapa, saling memberikan respon dan tanggapan, serta tuntutan untuk melakukan respon dan tanggapan secara positif akan melatih kemampuan komunikasi yang

sehat dan baik sehingga berpotensi menumbuhkan karakter bersahabat/komunikatif. Dengan demikian, berdasarkan 18 karakter bangsa yang ditetapkan oleh Kemendikbud (Hartono, 2014), maka melalui sintaks umum dari model ini, minimal ada enam karakter senada yang dapat ditumbuhkan yaitu religius, jujur, mandiri, disiplin, bersahabat/komunikatif, tanggung jawab.

Penerapan model ini akan sangat membantu dalam mewujudkan 18 karakter bangsa (Hartono, 2014). Model ini minimal akan memaksimalkan enam karakter yang telah disebutkan sebagai dampak pengiring dari sintaks umum. Karakter yang lainnya dapat diwujudkan melalui pokok bahasan tertentu yang metode dan strategi untuk pencapaiannya akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan pemetaan KKL pada model ini.

I. Evaluasi

Evaluasi pada model pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi dan strateginya berdasarkan pemetaan KKL. Pemetaan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.7 dan disederhanakan pada Tabel 4.38 berikut:

Tabel 4.38. Pemetaan Metode Evaluasi dan Strateginya Berdasarkan Target KKL

KKL	Strategi
MK	Tanya Jawab, Tim Kuis
MF	Penilaian Antar Teman, Penilaian Diri Sendiri, Ujian Tanpa
MA	Pengawasan

Evaluasi yang ditujukan untuk melihat kemampuan MK siswa dapat dilakukan melalui kegiatan tanya jawab baik secara langsung maupun melalui formulir yang telah disiapkan secara daring. Selain itu, evaluasi juga dapat

dilakukan dengan kegiatan tim kuis, yaitu tanya jawab yang dilakukan antara kelompok-kelompok siswa dan para guru mengamatinya (Silberman, 2013, p. 158). Penentuan strategi evaluasi yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

J. Model Konseptual

Pengembangan model konseptual untuk pendidikan karakter melalui pembelajaran secara daring diawali dengan mengidentifikasi metode dan strategi yang diturunkan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada berbagai literatur dari penelitian terdahulu dan informasi yang didapatkan dari FGD. Berdasarkan karakteristik kegiatannya, setiap metode dan strategi diidentifikasi berdasarkan KKL yang dapat dicapai.

Identifikasi teknologi dimulai dari media pembelajaran yang selama ini digunakan berdasarkan literatur dari penelitian terdahulu dan informasi yang didapatkan dari FGD. Hasil identifikasi ini memberikan gambaran bahwa setiap aplikasi pembelajaran berpotensi menggunakan media pembelajaran yang ada. Pada tahap selanjutnya, ditentukan implementasi setiap metode dan strategi berdasarkan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Hasil sintesis yang berupa implementasi setiap metode dan strategi dalam pembelajaran daring tersebut menjadi salah satu faktor yang membangun model konseptual dalam penelitian ini.

Identifikasi konten yang digunakan dimulai dengan menganalisis KI/KD mapel PAI & BP SMP. Analisis tersebut menghasilkan karakteristik kegiatan dari

setiap KI/KD, sehingga dapat ditentukan KKL yang sesuai untuk mencapai KD tersebut. Masing-masing KD merepresentasikan pokok bahasan. Selanjutnya, berdasarkan pemilihan target KKL yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran pada setiap pokok bahasan, dapat ditentukan metode dan strategi yang digunakan.

Kombinasi dari pemetaan pokok bahasan dengan metode dan strategi berdasarkan KKL yang ingin dicapai serta implementasi setiap metode dan strategi tersebut dalam pembelajaran daring menghasilkan sebuah model pembelajaran daring. Model pembelajaran daring ini memiliki muatan berupa tujuan pembelajaran, pokok bahasan, metode dan strategi, sistem sosial, prinsip reaksi, sintaks, bahan dan alat yang dibutuhkan, serta evaluasi. Pelaksanaan model konseptual ini direpresentasikan dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) daring. Model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran daring ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Meskipun model ini disusun untuk lingkungan pembelajaran daring, namun model ini juga dapat digunakan untuk lingkungan pembelajaran tatap muka secara langsung atau luring. Penggunaan model ini untuk pembelajaran luring membutuhkan beberapa penyesuaian, dimulai dengan penyesuaian pada faktor T, yaitu menghapus variabel aplikasi pembelajaran atau menjadikan aplikasi pembelajaran bukan sebagai lingkungan pembelajaran utama, tetapi penguatan atau tambahan. Dengan demikian, implementasi metode & strategi secara langsung berdasarkan variabel media pembelajaran. Adapun faktor C dan P

dari model dari lingkungan pembelajaran daring tidak membutuhkan penyesuaian apapun ketika digunakan pada lingkungan pembelajaran luring.

Gambar 4.3. Model Konseptual Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring

Dengan demikian, transformasi model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang diajukan dan dikaji secara rinci dalam penelitian ini menjadi model konseptual pendidikan karakter melalui pembelajaran luring, lebih ditekankan pada penyesuaian seluruh hal yang terkait dengan aplikasi pembelajaran, dimana aplikasi pembelajaran tidak menjadi landasan utama atau hanya sebagai penguat yang tidak mempengaruhi secara mendasar dalam penyusunan implementasi metode & strategi, sistem sosial,

prinsip reaksi, sintaks, alat & bahan atau sistem pendukung. Sedangkan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan pemilihan metode & strateginya serta dampak dari pembelajaran tidak perlu penyesuaian. Namun, penelitian ini dibatasi pada model konseptual pendidikan karakter untuk lingkungan pembelajaran daring, sehingga rincian variabel yang membutuh penyesuaian tersebut tidak dirinci pada penelitian ini.

K. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Implementasi suatu model pembelajaran membutuhkan RPP yang digunakan sebagai petunjuk operasional pelaksanaan yang menjadi panduan bagi guru dalam proses pembelajaran untuk setiap pertemuan (Bararah, 2017; Rusydiyah, 2014, p. 233). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP, dinyatakan bahwa komponen inti atau komponen yang harus ada dalam sebuah RPP ada tiga yaitu tujuan, langkah-langkah atau tahapan kegiatan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap (Mendikbud RI, 2019).

RPP Pendidikan Karakter atau mapel PAI & BP melalui pembelajaran daring membutuhkan RPP yang berbeda dengan RPP pada umumnya, karena terdapat rincian-rincian yang berbeda, namun hal itu dibutuhkan untuk disajikan. RPP Daring harus memuat ketiga komponen inti tersebut dan dilengkapi dengan beberapa komponen pelengkap. Komponen pelengkap untuk identitas adalah

identitas mata pelajaran, tahun akademik, nama satuan pendidikan, kelas dan semester, pembelajaran ke berapa, tanggal pelaksanaan, alokasi waktu.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING		
Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti		
T.A. /		
Satuan Pendidikan:	Kelas/Semester:	
Pembelajaran ke:	Tanggal:	Alokasi Waktu:
Tipe Aplikasi Utama:		
Jenis Aplikasi:		
Pokok Bahasan:		
Tujuan Pembelajaran:		
Metode & Strategi:		
Alat/Bahan:		
Kegiatan Pembelajaran		
Persiapan (di waktu jeda)		
Pendahuluan		
Kegiatan Inti		
Penutupan		
Penguatan (di luar jadwal pembelajaran)		
Penilaian:		
Mengetahui, Kepala Sekolah ttd. (Nama Kepsek)	Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun Guru ttd. (Nama Guru)	

Gambar 4.4. Format RPP Daring

Komponen pelengkap interaksi daring berupa tipe aplikasi utama dan jenis aplikasi yang digunakan. Komponen pelengkap untuk kegiatan pembelajaran yaitu pokok bahasan (tema atau sub tema), metode dan strategi, serta alat dan bahan yang digunakan selama proses pembelajaran. Format RPP Daring ditunjukkan pada Gambar 4.4.

Komponen tujuan diisi oleh guru dengan terlebih dahulu menentukan target KKL yang ingin dicapai berdasarkan karakteristik KI/KD pada Tabel 4.35. Setelah itu tujuan pembelajaran dapat ditentukan berdasarkan KI/KD yang terdapat pada Lampiran 2.1 yang disesuaikan dengan target KKL yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, untuk menentukan metode yang akan dipilih, guru memilih metode berdasarkan KKL yang ingin dicapai pada pokok bahasan tertentu, sesuai pada Tabel 4.36. Sedangkan untuk pemilihan strateginya, dapat dilihat antara Tabel 4.12 – Tabel 4.17, sesuai dengan metode yang dipilih. Guru dapat mempertimbangkan beberapa hal yang dapat membantu dalam memilih strategi yang tepat, yaitu kebutuhan pokok bahasan atau tema tertentu, situasi, dan kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan strategi tersebut, atau pertimbangan alokasi waktu yang tersedia.

Pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada tipe aplikasi utama, metode dan strategi yang dipilih, dan kesanggupan guru dalam menyediakannya. Pemilihan alat dan bahan dapat dilihat pada Tabel 4.34.

Komponen langkah-langkah atau tahapan kegiatan pembelajaran merupakan representasi dari sintaks pembelajaran. Pengisian komponen ini

berdasarkan pada tipe aplikasi utama dan metode yang digunakan. Tipe aplikasi utama akan menentukan Sintaks Umum, yang ditampilkan pada Tabel 4.22 – Tabel 4.25, yang akan digunakan dalam pengisian setiap tahapan dalam komponen ini. Selanjutnya, metode yang digunakan akan menentukan Sintaks Khusus berdasarkan tipe aplikasi utama tertentu, yang ditampilkan pada Tabel 4.26 - Tabel 4.33, yang akan digunakan dalam pengisian tahap kegiatan inti dalam komponen ini.

Apabila dalam suatu kegiatan pembelajaran menggunakan beberapa metode, maka sintaks kegiatan inti merupakan kombinasi Sintaks Khusus dari setiap metode tersebut yang diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan. Sintaks umum maupun sintak khusus yang digunakan tidak bersifat kaku dalam penerapan atau pemilihannya dan pengurutannya (Joyce et al., 2015). Sehingga guru dapat memilih sintaks tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan termasuk usaha dalam mengimplementasikan sistem sosial maupun prinsip reaksi.

Komponen penilaian pembelajaran ditentukan dengan memilih strategi dalam metode evaluasi berdasarkan KKL yang ingin dicapai dengan memperhatikan Tabel 4.7 atau Tabel 4.38 dan tipe aplikasi utama yang digunakan dengan memperhatikan Tabel 4.19. Diagram alir proses pengisian RPP Daring, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5. Diagram Alir Pengisian RPP Daring

Kemudian, untuk memudahkan guru dalam memahami proses penyusunan RPP Daring, pada Lampiran 4.2 disajikan beberapa contoh pengisian RPP Daring untuk mapel PAI & BP SMP.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian pada sub bab kedua diberikan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendidikan karakter atau akhlak yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran daring membutuhkan konsep yang jelas agar dapat berlangsung secara maksimal. Terlebih lagi pendidikan karakter merupakan salah satu arah utama pendidikan di Indonesia. Disisi lain, sebagian tenaga pendidik di Indonesia saat ini belum cukup akrab dengan penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran, sedangkan teknologi daring tidak bisa dipisahkan dengan generasi digital. Selain itu, teknologi daring memiliki potensi yang sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter membutuhkan sebuah model pembelajaran untuk lingkungan daring. Keberadaan sebuah model pembelajaran akan memberikan panduan yang jelas bagi para guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, apalagi untuk lingkungan daring yang merupakan lingkungan baru bagi sebagian kalangan pendidikan karakter.

Model pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan *framework* TPACK dengan perspektif SCT dan operasionalisasi yang disusun berdasarkan KKL dengan perspektif ajaran Islam.

Konsep pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang disusun dalam penelitian ini disebut sebagai model pembelajaran, karena memberikan gambaran yang komprehensif dan rinci serta menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah lingkungan pembelajaran.

Model ini dibangun dengan menggunakan seluruh variabel yang dibutuhkan dalam sebuah model pembelajaran, yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Penyusunan variabel-variabel tersebut disesuaikan dengan teknologi yang digunakan, implementasi metode dan strateginya, serta pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. Selain itu, model ini juga dilengkapi dengan panduan penggunaan berupa RPP dan cara pengisian RPP. Dengan demikian, model pendidikan karakter melalui pembelajaran daring ini merupakan sebuah model pembelajaran yang telah dilengkapi dengan panduan operasional yang akan memudahkan bagi setiap guru yang menggunakannya.

Penggunaan KKL dalam model ini bertujuan sebagai operasionalisasi model. KKL yang terdiri dari *Moral Knowing* (MK), *Moral Feeling* (MF), dan *Moral Action* (MA) merupakan perwujudan dari tiga hal pokok dalam ajaran Islam yaitu Ilmu, Iman, dan Amal. Peran KKL ini sangat penting dalam menyinkronkan antara pokok bahasan dan tujuan pembelajaran dengan metode dan strategi yang digunakan, serta pertimbangan waktu maupun beban belajar. Selanjutnya, pemahaman terhadap sinkronisasi tersebut akan memudahkan para guru atau yang menggunakan model ini dalam menentukan sintaks pembelajaran, sistem pendukung, dan evaluasi yang dapat dilakukan dalam setiap kegiatan

pembelajaran secara daring dalam ranah pendidikan karakter. Pada penelitian ini digunakan mapel PAI & BP SMP sebagai contoh implementasinya.

Model ini memberikan panduan secara komprehensif dan rinci dalam menyusun rencana pembelajaran dan memberikan gambaran praktis yang memudahkan para guru dalam mengimplementasikannya. Model ini selaras dengan sistem pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan KI/KD yang dianalisis dengan bantuan KKL. Model ini juga senada dengan kaidah-kaidah Ilmu, Iman dan Amal dalam ajaran Islam yang operasionalisasinya menggunakan KKL. Selanjutnya, mekanisme penggunaan model ini disederhanakan melalui format RPP yang disediakan dan cara pengisiannya seperti yang secara ringkas diilustrasikan pada Gambar 4.5.

Meskipun model ini difokuskan untuk lingkungan pembelajaran daring, namun model ini juga dapat diadaptasikan untuk lingkungan pembelajaran luring. Adaptasi ini membutuhkan beberapa penyesuaian terhadap seluruh hal yang terkait dengan aplikasi pembelajaran khususnya terkait implementasi metode & strategi, sistem sosial, prinsip reaksi, sintaks, alat & bahan atau sistem pendukung. Sedangkan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan pemilihan metode & strateginya serta dampak dari pembelajaran yang telah disajikan dalam penelitian ini dapat digunakan tanpa membutuhkan penyesuaian.

Selain dari uraian diatas, berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan juga bahwa:

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah model pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang memberikan gambaran secara komprehensif,

rinci, praktis, serta menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan sebagai panduan atau landasan utama dalam kegiatan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring.

2. Berdasarkan triangulasi data dari SLR dan FGD, penelitian ini menemukan 45 kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan karakter dan 11 media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan karakter.
3. Kegiatan hasil temuan dipetakan dalam 8 metode yang setiap metodenya terdiri dari beberapa strategi yang sesuai dengan karakteristiknya. Metode hasil temuan dipetakan dalam 3 fungsi dan peranan yaitu (a) sebagai proses pembelajaran yang terdiri dari metode ceramah, metode diskusi, metode habituasi, metode hikmah, metode inkulkasi, dan metode keteladanan; (b) sebagai pengawasan proses pembelajaran, yaitu metode pengawasan; (c) sebagai evaluasi atau penilaian, yaitu metode evaluasi.
4. Metode yang ditemukan juga dipetakan dalam 3 KKL. Setiap metode dapat berada pada satu KKL atau lebih, namun memiliki strategi yang berbeda pada setiap metode yang sama pada KKL yang berbeda. Pada KKL MK terdiri dari metode keteladanan, ceramah, diskusi, hikmah, evaluasi. Kemudian pada KKL MF terdiri dari metode keteladanan, inkulkasi, hikmah, pengawasan, evaluasi. Selanjutnya pada KKL MA terdiri dari metode keteladanan, habituasi, pengawasan, dan evaluasi.

5. Penelitian ini menemukan bahwa setiap media pembelajaran dapat digunakan pada aplikasi pembelajaran daring berdasarkan fasilitas dan karakteristik yang dimiliki oleh aplikasi tersebut.
6. Penelitian ini ditentukan dua jenis Tipe Aplikasi Pembelajaran Daring (TAPD) yaitu TAPD Utama dan TAPD Pendukung. TAPD Utama terdiri dari tipe aplikasi Pesan Instan, LMS, Konferensi Video, sedangkan TAPD Pendukung yaitu tipe aplikasi GBL, Surat Daring, Formulir Daring, dan *Video Sharing & Streaming*.
7. Setiap TAPD memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga terdapat perbedaan pada sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta cara implementasi metode dan strateginya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi sintaks pembelajarannya.
8. Setiap tipe aplikasi memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga terdapat perbedaan pada sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta cara implementasi metode dan strateginya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi sintaks pembelajarannya.
9. Sintaks pembelajaran daring terdiri atas 5 tahap, yaitu persiapan, pendahuluan, kegiatan inti, penutupan dan penguatan. Tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan merupakan seluruh tahapan yang berada dalam jadwal pembelajaran. Tahap penguatan dilakukan diluar jadwal pembelajaran, adapun tahap persiapan dapat dilakukan dalam jadwal pembelajaran dan/atau di luar jadwal pembelajaran.

10. Sintaks juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu sintaks umum dan sintaks khusus. Sintaks umum berisi seluruh tahapan pada tiap tipe aplikasi, sedangkan sintak khusus merupakan sintaks yang spesifik pada kegiatan inti berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan pada tiap tipe aplikasi.
11. Sistem pendukung dalam pembelajaran daring terdiri dari sistem pendukung utama yang membangun lingkungan daring dan bahan & alat yang dibutuhkan berdasarkan metode dan TAPD Utama yang digunakan.
12. Penentuan pokok pembahasan dan tujuan pembelajaran serta dampak yang dapat diraih dilakukan dengan menganalisa KI/KD sebuah mata pelajaran, dalam penelitian ini menggunakan contoh berupa mapel PAI & BP SMP. Kemudian hasil analisis ini digunakan untuk menentukan metode & strategi yang paling sesuai dalam setiap fungsi dan peranannya dengan pokok bahasan dan tujuan serta dampak yang ingin dicapai dan yang memungkinkan dalam keterbatasan waktu yang ada.
13. Implementasi model pembelajaran ini akan sangat membantu dalam mewujudkan 18 karakter bangsa. Implementasinya minimal akan memaksimalkan enam karakter (religius, jujur, mandiri, disiplin, bersahabat/komunikatif, nilai tanggung jawab) sebagai dampak pengiring dari sintaks umum dalam model ini. Sedangkan karakter yang lainnya dapat diwujudkan melalui pokok bahasan tertentu, dimana metode dan strategi untuk pencapaiannya disesuaikan berdasarkan pemetaan KKL.

14. Model pembelajaran ini menyediakan RPP Daring dan cara pengisiannya, sehingga memudahkan para guru dalam mengimplementasikannya dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
15. RPP untuk kegiatan pembelajaran daring membutuhkan beberapa komponen tambahan yang akan mempengaruhi penentuan sintaks pembelajaran, bahan dan alat yang dibutuhkan.
16. Perbedaan mendasar antara pembelajaran secara daring dengan pembelajaran secara luring adalah pada lingkungan pembelajarannya dan upaya dalam membangun interaksinya. Pembangunan interaksi tersebut dirinci berdasarkan variabel-variabel utama yang dibutuhkan dalam model pembelajaran, yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Variabel-variabel tersebut disesuaikan dengan teknologi yang digunakan, implementasi metode dan strateginya, serta pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa model ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran luring.
17. Penguasaan penyelenggaraan pendidikan karakter (akhlak) melalui pembelajaran daring bukan bertujuan untuk menggantikan kegiatan pembelajaran luring, namun merupakan langkah awal dalam upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan karakter yang sesuai dengan karakteristik generasi di era digital.
18. Kegiatan pembelajaran daring yang bertujuan untuk membentuk karakter dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan media dan

teknologi daring dalam mengimplementasikan metode dan strategi tertentu, serta diikuti oleh aturan-aturan yang jelas dan telah disepakati dari awal. Model pembelajaran ini telah menyajikan hal-hal tersebut secara komprehensif pada tipe aplikasi yang telah umum dikenal dan digunakan di Indonesia, seperti *WhatsApp*, *Zoom*, *Cisco Webex*, *Google Meet*, *Google Classroom*.

19. Penerapan model pembelajaran ini secara maksimal memiliki potensi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dampak yang diharapkan, karena model ini menyajikan panduan secara komprehensif, rinci, dan praktis, serta dapat diadaptasikan sesuai dengan situasi tertentu.
20. Kehadiran model ini bertujuan sebagai jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran daring dan pemanfaatan potensi yang ditawarkan dalam pembelajaran daring.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran kepada para guru atau pengelola sekolah terkait dengan model pendidikan karakter melalui pembelajaran daring yang disusun dalam penelitian ini, yaitu:

1. Para guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran ini baik dalam lingkungan pembelajaran daring maupun sebagai penguatan dalam lingkungan pembelajaran luring.
2. Para guru dan pengelola sekolah dapat juga menggunakan model ini dalam pendidikan karakter melalui lingkungan pembelajaran luring. Para guru

hanya perlu memperhatikan variabel-variabel yang terkait dengan penggunaan KKL yaitu pada faktor Pedagogi dan Konten. KKL digunakan sebagai jembatan untuk menyinkronkan antara faktor Pedagogi dan Konten.

3. Para guru sebaiknya diberikan bimbingan pada tahap awal agar lebih memahami pemanfaatan dari model pembelajaran ini.

Berikut ini beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan pada penelitian-penelitian berikutnya:

1. Penelitian berikutnya dapat dilakukan untuk menguji model konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini di berbagai situasi dan kondisi satuan pendidikan baik dengan metode kuasi eksperimen maupun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
2. Penelitian ini dapat dikembangkan kepada konteks yang lain seperti dalam konteks Sekolah Dasar atau konteks mata pelajaran lain.
3. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan Pendidikan Karakter (Akhlak) melalui model *hybrid learning*, yang menggabungkan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka di kelas. Model *hybrid learning* diharapkan dapat semakin kegiatan Pendidikan Karakter (Akhlak).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Syafe'i, I. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Religius di SMP Hikmah Teladan Bandung. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 17–30. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.171-02>
- Abdullah, M. Q., & Mubarak, D. F. (2019). Strategi Dakwah Plural dalam Merawat Pluralitas di Kalangan Remaja. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19(2), 177–198. <https://doi.org/10.15575/anida.v19i2.7589>
- Abdullah, M. Y. (2007). *Studi Akhlak dalam Prespektif al-Qur'an*. Amzah Press.
- Abidin, Y. (2016). Pembelajaran Menulis Dalam Gamitan Pendidikan Karakter. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.17509/eh.v4i1.2823>
- Agung, B. (2017). *Facebook Rilis Fitur Streaming Video Serupa Youtube*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170810085606-185-233647/facebook-rilis-fitur-streaming-video-serupa-youtube>
- Ahmad, N. F. (2018). Pendidikan Karakter Mandiri Dan Disiplin Santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN ISLAM*, 16(1), 109–126.
- Al-Ahmad, A. A. bin A. (2005). *Kesehatan Jiwa: Kajian Korelatif Pemikiran Ibnu Qayyim dan Psikologi Modern*. Pustaka Azzam.
- Al-Albani, M. N. (2015). *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah Jilid 1 (Yunus & Zulfan, Penerjemah)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Atsari, A. bin A. H. (2006). *Intisari Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Pustaka Imam Asy-Syafi'.
- Al-Bukhari. (2009). *Adabul Mufrad: Kumpulan Hadits - Hadits Akhlak (Suri Sudahri, Penerjemah)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ghazali. (2009). *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Akbar Media.
- Al-hilali, S. bin 'Ied. (2005). *Manajemen qalbu para nabi: menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Jurjani, A. bin M. (1985). *At Ta'rifat*. Maktabah Lebanon.
- Al-Mishri, M. (2018). *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 1 (Solihin Rosidi & Muhammad Misbah, penerjemah)*. Pustaka Al-Kautsar.

- Al-Qasimi, J. (2010). *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*. Darul Falah.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2001). *Ushulun fit Tafsir*. Maktabah Islamiyyah.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2005). *Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2008). *Mushthalah Al Hadits*. Media Hidayah.
- Al-Utsaimin, M. bin S., & bin Baaz, A. A. (2017). *Syarhu Ats-Tsalatsatil Ushul: Penjelasan 3 Landasan Pokok Yang Wajib Diketahui Setiap Muslim*. Maktabah al-Ghuroba.
- Alawi, A. H. I. (2019). Pendidikan Penguatan Karakter Melalui Pembiasaan Akhlak Mulia. *Jurnal Qiro'ah*, 9(1), 17–29.
- Alfanani, R. J. (2018). Nilai Pendidikan Karakter Dalam Cerpen Anak “Laptop Si Calon Penulis” Sebagai Referensi Menghadapi Persaingan di Era Digital. *Genta Bahtera*, 4(1), 59–68. <https://doi.org/10.47269/gb.v4i1.48>
- Alfano, M. (2019). Moral Reasoning is The Process of Asking Moral Questions and Answering Them. *Behavioral and Brain Sciences*, 42(E147), 8–10. <https://doi.org/10.1017/S0140525X18002534>
- Alhamuddin. (2019). *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia: Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)*. Kencana Prenadamedia.
- Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R. P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020). *Learning from Home: Portrait of Teaching and Learning Inequalities in Times of The Covid-19 Pandemic* (Issue 2). <https://www.smeru.or.id/en/content/learning-home-portrait-teaching-and-learning-inequalities-times-covid-19-pandemic>
- Ally, M. (2019). Competency Profile of the Digital and Online Teacher in Future Education. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 20(2), 302–318. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i2.4206>
- Alqahtani, A. S. (2019). The Use of Edmodo: Its Impact on Learning and Students' Attitudes Toward It. *Journal of Information Technology Education: Research*, 18, 319–330. <https://doi.org/10.28945/4389>
- Alqurashi, E., Gokbel, E. N., & Carbonara, D. (2016). Teachers' Knowledge in Content, Pedagogy and Technology Integration: A comparative analysis between teachers in Saudi Arabia and United States. *British Journal of Educational Technology*, 48(6), 1414–1426. <https://doi.org/10.1111/bjet.12514>

- Amri, M. (2018). Islam dan Pendidikan Karakter dalam Framing Media Online. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 445–453. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i1.3802>
- Anderson, T. (2011). *The Theory and Practice of Online Learning*. AU Press.
- Anisah, N. (2018). Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar: Sebuah Tinjauan di SD Kedungpring, Pleret, Bantul. *Jurnal Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 56–70. <https://doi.org/10.36768/abdau.v1i1.6>
- Ansyar, M. (2015). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan*. Kencana Prenadamedia.
- Arif, M. (2017). *Pemodelan Sistem*. Deepublish.
- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z. (2018). *Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga.
- Armstrong, R. (2004). Drawing Lessons from Life. In M. S. Josephson & W. Hanson (Eds.), *The Power of Character* (2nd ed., pp. 30–39). Unlimited Publishing LLC.
- Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. *Journal of Research in Nursing*, 23(1), 42–55. <https://doi.org/10.1177/1744987117741667>
- Aziz, M., & Nasution, Z. (2020). *METODE PEMBELAJARAN BACA TULIS AL-QUR'AN: Memaksimalkan Pendidikan Islam Melalui Al Quran*. Pusdikra.
- Badaruddin, S. (2019). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Setiap Mata Pelajaran di Tingkat SMPN (Studi pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(2), 139–156. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i2.13146>
- Bailey, B. P., Tettegah, S. Y., & Bradley, T. J. (2006). Clover: Connecting Technology and Character Education Using Personally-Constructed Animated Vignettes. *Interacting with Computers*, 18(4), 793–819. <https://doi.org/10.1016/j.intcom.2005.11.013>
- Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Asian Journal of Social Psychology*, 2, 21–41. <https://doi.org/10.1111/1467->

839x.00024

- Banks, S., & Gallagher, A. (2009). *Ethics in Professional Life: Virtues for Health and Social Care*. Palgrave Macmillan.
- Bararah, I. (2017). Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 131–147. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/1913>
- Barry, A. L., Rice, S., & McDuffie-Dipman, M. (2013). Books with Potential for Character Education and a Literacy-rich Social Studies Classroom: A Research Study. *Journal of Social Studies Research*, 37(1), 47–61. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2012.12.002>
- Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles? *Psychological Science in the Public Interest*, 4(1), 1–44. <https://doi.org/10.1111/1529-1006.01431>
- Bennis, W. (2004). The Character of Leadership. In M. S. Josephson & W. Hanson (Eds.), *The Power of Character* (2nd ed., pp. 142–149). Unlimited Publishing LLC.
- Berkowitz, M. W. (2011). What Works in Values Education. *International Journal of Educational Research*, 50, 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003>
- Bernard, H. R. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications.
- Bimbingan Islam. (2017). *Tentang Bimbingan Islam*. <https://bimbinganislam.com/tentang-bimbingan-islam>
- Borba, M. (2001). *Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues that Teach Kids to Do the Right Thing*. Jossey-Bass.
- Bourke, M., Kinsella, W., & Prendeville, P. (2019). The Implementation of An Ethical Education Curriculum in Secondary Schools in Ireland. *Education Sciences*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.3390/educsci10010014>
- Briggs, L. J. (1985). *Instructional Design: Principles and Applications*. Educational Technology Publications.
- Brock, A. (2020). *Introduction to Google Classroom: A Practical Guide for Implementing Digital Education Strategies, Creating Engaging Classroom Activities, and Building an Effective Online Learning Environment*. Ulysses Press.

- Brown, M., Blanchard, T., & McGrath, R. E. (2020). Differences in self-reported character strengths across adolescence. *Journal of Adolescence*, 79, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.12.008>
- Busroli, A. (2019). Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali dalam Pendidikan Karakter di Indonesia. *Attulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 4(2), 236–251. <https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.5583>
- Butarbutar, P. E. (2020). *Kegagalan Pendidikan Karakter*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/poltakbutarbutar8687/5eb26836d541df226e53da17/kegagalan-pendidikan-karakter>
- Chanifah, N. (2020). *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Direct Experience-Multidisciplinary*. Pena Persada.
- Chanifah, N., & Samsudin, A. (2019). *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an*. Pena Persada.
- Chen, I. J. (2011). The Behavioral Intention Of Preschool English Teachers In Participating In Early Childhood Education Training And Teaching Employment Services. *International Journal of Arts & Sciences*, 4(25), 169–181. <https://www.proquest.com/docview/1314751872>
- Cheung, C. kiu, & Lee, T. yan. (2010). Improving Social Competence Through Character Education. *Evaluation and Program Planning*, 33(3), 255–263. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.08.006>
- Christiani, N., Adrianto, H., Anggraini, L. D., & Goein, A. M. (2019). *Modul Teknologi Pembelajaran: KAHOOT*. Jejak Publisher.
- Chumdari, Anitah, S., Budiyo, & Suryani, N. (2018). Inquiry-based Integrated Thematic Instruction On Character Education Of Primary School Students. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 6(2), 69–78. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.6n.2p.69>
- Claudia, C., Prabawati, H., Malihah, M., Novrezi, M., Sahara, S., & Safitri, D. (2019). Pelatihan Pendidikan Karakter Pada Anak Pekerja Di Yayasan Swara Peduli Indonesia Jakarta. *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i1.4909>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1023/A:1014984232147>
- Covey, S. R. (2004). Growing Great Children. In M. S. Josephson & W. Hanson (Eds.), *The Power of Character* (2nd ed., pp. 98–107). Unlimited Publishing LLC.

- Covey, S. R. (2009). *The 7 Habits of Highly Effective People*. RosettaBooks.
- Cox, S., & Graham, C. R. (2009). Diagramming TPACK in Practice: Using an Elaborated Model of the TPACK Framework to Analyze and Depict Teacher Knowledge. *TechTrends*, 53(5), 60–69. <https://doi.org/10.1007/s11528-009-0327-1>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dalal, M., Archambault, L., & Shelton, C. (2017). Professional Development for International Teachers: Examining TPACK and Technology Integration Decision Making. *Journal of Research on Technology in Education*, 49(3–4), 117–133. <https://doi.org/10.1080/15391523.2017.1314780>
- Dalimunthe, R. A. A. (2015). Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP N 9 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 102–111. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8616>
- Daradjat, Z. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Darmadi. (2018). *Arsitektur Kepribadian Anak*. Guepedia.
- Darmansyah. (2014). Teknik Penilaian Sikap Spritual dan Sosial dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 08 Surau Gadang Nanggalo. *Al-Ta'lim*, 21(1), 10–17. <https://doi.org/10.15548/jt.v21i1.67>
- Daulay, H. P. (2016). *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Kencana Prenadamedia.
- Davis, J., Mengersen, K., Bennett, S., & Mazerolle, L. (2014). Viewing Systematic Reviews and Meta-Analysis in Social Research Through Different Lenses. *SpringerPlus*, 3(511), 1–9. <https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-511>
- Dewar, D. L., Lubans, D. R., Plotnikoff, R. C., & Morgan, P. J. (2012). Development and Evaluation of Social Cognitive Measures Related to Adolescent Dietary Behaviors. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 9(36), 1–10. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-36>
- Dewi, L. (2017). Rancangan Program Pembelajaran Daring Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pada Mata Kuliah Kurikulum Pembelajaran di Universitas Pendidikan Indonesia. *Edutech*, 16(2), 205–221. <https://doi.org/10.17509/e.v16i2.7616>
- Dinçer, S. (2018). Content Analysis in Scientific Research: Meta-Analysis, Meta-Synthesis, and Descriptive Content Analysis. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 176–190. <https://doi.org/10.14686/buefad.363159>

- Djiwandono, P. I. (2016). Character Education In Content Courses: Self-Scoring As A Means For Developing Honesty In Students. *TEFLIN Journal*, 27(2), 153–165. <https://doi.org/10.15639/teflinjournal.v27i2/153-165>
- Djuanda, I. (2020). Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model CIPP (Context, Input, Process Dan Output). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 37–53. <https://doi.org/10.36670/alamin.v3i1.39>
- Doe, R. (2017). Entrepreneurship among Non-Business Students: Implications for Entrepreneurship Education. *American Journal of Management*, 17(7), 24–32. <https://doi.org/10.33423/ajm.v17i7.1699>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1975). *An English-Indonesian Dictionary*. Cornell University Press.
- Enderle, C. de F., Silveira, R. S. da, Dalmolin, G. de L., Lunardi, V. L., Avila, L. I., & Dominguez, C. C. (2018). Teaching Strategies: Promoting the Development of Moral Competence in Undergraduate Students. *REBEn: Revista Brasileira de Enfermagem*, 71(suppl 4), 1650–1657. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0704>
- Erhamwilda. (2018). *Psikologi Belajar Islami: Dilengkapi Dengan Pendidikan Seks Bagi Anak-Anak Usia Dini*. Psikosain.
- Evananda, F., Bafadal, I., & Sobri, A. Y. (2018). Studi Kasus Implementasi Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dolan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 255–262. <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p252>
- Fakhrudin, & Utsman. (2016). Dialogical Learning Strategies to Form Character in The Alternative School Qaryah Thayyibah in Kalibening Village, Salatiga, Central Java. *Journal of Asian Scientific Research*, 6(2), 34–40. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2016.6.2/2.2.34.40>
- Farkhatun, U. (2020). Penggunaan Media Wayang Untuk Mengenalkan Keteladanan Wali Sanga Dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. *EDUCREATIVE: Jurnal Pendidikan Kreativitas Anak*, 5(1), 1–7.
- Fatimah, D. D. S., Rosidah, N., & Pariyatin, Y. (2015). Perancangan Sistem Pakar Pendidikan Karakter Bangsa Secara Online. *Jurnal Algoritma*, 14(2), 428–436. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.428>
- Fatimah, N. E., & Usman, N. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Fiqih di MI Al Islam Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Tarbiyatuna*, 8(1), 9–22.
- Fauziah, R., & Abdurakhman, D. O. (2013). Metode Cerita (Berbasis Cerita Dalam

- Al-Quran) Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 34–44.
- Fawziah. (2019). Konsepsi dan Implementasi Pendidikan Karakter dalam Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(1), 18–38. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i1.67>
- FE Online. (2019). *WhatsApp vs Telegram: Which chat app is better?* Financial Express. <https://www.financialexpress.com/industry/technology/whatsapp-vs-telegram-which-chat-app-is-better/1654089/>
- Febriyanto, B., Patimah, D. S., Rahayu, A. P., & Masitoh, E. I. (2020). Pendidikan Karakter dan Nilai Kedisiplinan Peserta Didik di Sekolah. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(1), 75–81. <https://doi.org/10.31949/jee.v3i1.2107>
- Firmansyah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai PAI melalui Metode Pembiasaan pada Siswa MTs. Al-Kautsar Ranggo. *AL-FURQON: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 6(2), 1–12.
- Fitria, F. H. (2019). Pengelolaan Pendidikan Karakter Religius Melalui Metode Pembiasaan di Taman Kanak-Kanak. *Golden Age*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.14421/jga.2019.35-46>
- Folse, K. (2020). *Teaching with Zoom: A Guide for Complete Beginners*. Wayzgoose Press.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Frehner, C. (2008). *Email, SMS, MMS: The Linguistic Creativity of Asynchronous Discourse in the New Media Age*. Peter Lang.
- Frye, M., Lee, A. R., LeGette, H., Mitchell, M., Turner, G., & Vincent, P. F. (2002). *Character Education: Informational Handbook & Guide for Support and Implementation of the Student Citizen Act of 2001 (Character and Civic Education)*. NC Character Education, Dept of Public Instruction.
- Fryer, L. (2016). Collaborative learning through Edmodo. *Teaching Geography*, 41(3), 118–119. <https://search.proquest.com/openview/34acb136ac2e55222d0d591cbcf31f7d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28686>
- GCFLearnFree. (2020). *Email Basics - Introduction to Email*. GCFLearnFree. <https://edu.gcfglobal.org/en/email101/introduction-to-email/1/>
- Genggong, M. S., & Jaya, A. (2014). Model Pendidikan Karakter Anak Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng Pada Taman Kanak-Kanak di Kota Kendari. *Etnoreflika*, 3(3), 632–641.

- Google. (2020). *How to video conference with Google Meet*. Google. <https://apps.google.com/intl/en/meet/how-it-works/>
- Google. (2021a). *Classroom Help*. Google. <https://support.google.com/edu/classroom/>
- Google. (2021b). *Google Form*. Google. <https://www.google.com/forms/about/>
- Google. (2021c). *YouTube*. Google. <https://support.google.com/youtube/?hl=en>
- Gould-Yakovleva, O., McVee, M., & Fronczak, D. (2020). “Ready-Ready” to Teach: The Telling Case of a Reflective Teacher-Practitioner. *The Qualitative Report*, 25(2), 306–319. <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol25/iss2/3/>
- Gunadi, A. A. (2013). Membentuk Karakter Melalui Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Raudhatul Athfal (R.A) Habibillah. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1(2), 85–91.
- Gupta, R. (2020). *Curriculum Design*. Friends Publications.
- Hadi, P. P., & Ariyanto, M. D. (2018). Metode Penanaman Karakter Religius Pada Siswa Kelas VII MtsN Temon Tahun Pelajaran 2017/2018. *SUHUF*, 30(1), 71–87.
- Hainey, T., Connolly, T., Baxter, G., Boyle, L., & Beeby, R. (2012). Assessment Integration in Games-Based Learning: A preliminary Review of the Literature. *Proceedings of the European Conference on Games-Based Learning*, 174–183.
- Haji Ahmad, R. (1998). Educational Development and Reformation in Malaysia: Past, Present and Future. *Journal of Educational Administration*, 36(5), 462–475. <https://doi.org/10.1108/09578239810238456>
- Hakim, A., & Yama, F. D. (2020). Efektivitas Penerapan Ujian Tanpa Pengawasan Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Hadist Di SMA Islam Athirah Boarding School Bone. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 100–120. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.489>
- Hamalik, O. (2007). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.
- Hamid, M. A., Ramadhani, R., Masrul, Juliana, Safitri, M., Munsarif, M., Jamaludin, & Simarmata, J. (2020). *Media Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Hanafi, H., Adu, L., & Zainuddin. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Deepublish.
- Handoyo, E. (2010). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang*. Widya Karya.

- Hằng, N. V. T. (2019). The Implementation of Critical Thinking in Vietnamese Primary School Moral Education Classes. *Issues in Educational Research*, 29(3), 732–755. <https://doi.org/10.33422/educationconf.2019.03.109>
- Hằng, N. V. T. (2020). Design of a Competency-Based Moral Lesson for Teaching Critical Thinking Skills in Vietnamese Primary Schools. *Issues in Educational Research*, 30(1), 115–133.
- Harahap, S. (2005). *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*. Rajagrafindo Persada.
- Harasim, L. (2002). The Virtual University: A State of the Art. *Advances in Computers*, 55, 1–47. [https://doi.org/10.1016/s0065-2458\(01\)80025-5](https://doi.org/10.1016/s0065-2458(01)80025-5)
- Hargittai, E., & Micheli, M. (2019). Internet Skills and Why The Matter. In M. Graham & W. H. Dutton (Eds.), *Society and the Internet: How Networks of Information and Communication Are Changing Our Lives* (pp. 109–126). Oxford University Press.
- Hartono. (2014). Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. *Jnana Budaya*, 19(2), 259-268. <http://jurnalbpnbali.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/Jnana/article/view/21>
- Hashim, R., Hussien, S., & Imran, A. M. (2014). Hikmah (Wisdom) Pedagogy and Students' Thinking and Reasoning Abilities. *Intellectual Discourse*, 22(2), 119–138. <http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/23036>
- Helmawati. (2017). *Pendidikan Karakter Sehari-hari*. Remaja Rosdakarya.
- Hennink, M. M. (2014). *Focus Group Discussions: Understanding Qualitative Research*. Oxford University Press.
- Honders, C. (2020). *Understanding Points of View: Perspective-Taking*. PowerKids Press.
- Hong, J. C., Hwang, M. Y., Wang, C. K., Hsu, T. F., Chen, Y. J., & Chan, C. H. (2011). Effect of Self-Worth and Parenting Style on The Planned Behavior in An Online Moral Game. *TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology*, 10(2), 82–90. <http://www.tojet.net/articles/v10i2/1029.pdf>
- Huk, T. (2013). Characteristic of the Most Popular Movie Characters Among Children - Educational Contexts. *Problems of Education in the 21st Century*, 56, 66–73. <http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/855>
- Ibam, E., Adekunle, T., & Agbonifo, O. (2018). A Moral Education Learning System based on the Snakes and Ladders Game. *EAI Endorsed Transactions on E-Learning*, 5(17), 1–9. <https://doi.org/10.4108/eai.25-9-2018.155641>

- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Idharudin, A. J., Alim, A., & Al Kattani, A. H. (2019). Penerapan Model Pendidikan Akhlak Syaikh Utsaimin di SDIT Al-Hidayah Bogor. *Jurnal As-Salam*, 3(3), 53–66. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i3.137>
- Imawati, S. (2018). Film Seri Kisah Teladan Untuk Membentuk Akhlak Terpuji Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar Labschool FIP UMJ. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan Mandala*, 405–410.
- Innayah. (2017). Streaming Radio Edukasi: Memfasilitasi Masyarakat Mengedukasi Diri. *Jurnal Teknodik*, 21(2), 133–144. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v21i2.285>
- Irsad, M. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin). *Iqra'*, 2(1), 230–268. <http://dx.doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105>
- Izfanna, D., & Hisyam, N. A. (2012). A Comprehensive Approach in Developing Akhlaq: A Case Study on the Implementation of Character Education at Pondok Pesantren Darunnajah. *Multicultural Education & Technology Journal*, 6(2), 77–86. <https://doi.org/10.1108/17504971211236254>
- Izzan, A., & Saehudin. (2016). *HADIS PENDIDIKAN: Konsep Pendidikan Berbasis Hadis*. Humaniora.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Jawas, Y. bin A. Q. (2019). *Adab & Akhlak Penuntut Ilmu*. Pustaka At-Taqwa.
- Jensen, E. B. (2016). Peer-Review Writing Workshops in College Courses: Students' Perspectives about Online and Classroom Based Workshops. *Social Sciences*, 5(4), 1–14. <https://doi.org/10.3390/socsci5040072>
- Jevtic, B. (2014). Teachers' Pedagogical Actions Affecting The Moral Development of Personality. *Problems of Education In the 21st Century*, 58, 67–81. <http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/883>
- Johannessen, D., Adriaenssen, D. J., Ernes, K. O., & Johannessen, J. A. (2017). Developing a Methodology for The Moral Education of Active Bystanders. *Kybernetes*, 46(2), 223–235. <https://doi.org/10.1108/K-04-2016-0089>
- Johnson, J., & Henderson, A. (2012a). *Conceptual Models: Core to Good Design*. Morgan & Claypool Publisher. <https://doi.org/10.2200/S00391ED1V01Y201111HCI012>
- Johnson, J., & Henderson, A. (2012b). *Conceptual Models: Core to Good Design*.

Morgan & Claypool Publisher.

- Josephson, M. S., & Hanson, W. (2004). *The Power of Character* (2nd ed.). Unlimited Publishing LLC.
- Joyce, B. R., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). *Model of Teaching* (9th ed.). Pearson.
- Juanda. (2019). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel Versi Daring. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 39–54. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.126>
- Julistiaty, Madhakomala, R., & Matin. (2018). Manajemen Pendidikan dalam Membentuk Karakter Siswa SMP Tunas Bangsa Sunter. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(2), 241–251. <https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.20618>
- Junaedi, F. (2020). *Belajar Daring saat Pandemi, Perlunya Pendidikan Karakter dan Kebijakan*. Times Indonesia. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/263666/belajar-daring-saat-pandemi-perlunya-pendidikan-karakter-dan-kebijakan>
- Junaedi, M. (2017). *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Kencana Prenadamedia.
- Kahoot! (2020). *Kahoot! Help & Support Center*. Kahoot! <https://support.kahoot.com/hc/en-us>
- Karwono, & Mularsih, H. (2018). *Belajar dan Pembelajaran*. Rajawali Pers.
- Kelly, A. V. (2004). *The Curriculum: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Kelly, K. R., Gunsalus, A.-J. C., & Gunsalus, R. (2009). Social Cognitive Predictors of the Career Goals of Korean American Students. *The Career Development Quarterly*, 58(1), 14–28. <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2009.tb00170.x>
- Kemdikbud. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembentukan Pendidikan Nasional*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembentukan-pendidikan-nasional>
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendi*.
- Khamalah, N. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Jurnal*

Kependidikan, 5(2), 200–215. <https://doi.org/10.24090/jk.v5i2.2109>

- Khomsiyatin, Iman, N., & Ariyanto, A. (2017). Metode Pendidikan Akhlak Pada Anak Usia Dini di Bustanul Athfal Aisiyah Mangkujayan Ponorogo. *Educan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 271–281. <https://doi.org/10.21111/educan.v1i2.1444>
- Klaassen, C. A. (2002). Teacher Pedagogical Competence and Sensibility. *Teaching and Teacher Education*, 18(2), 151–158. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00060-9](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00060-9)
- Klann, G. (2007). *Building Character: Strengthening the Heart of Good Leadership*. Jossey-Bass.
- Kobandaha, F. (2017). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Habitiasi. *IRFANI*, 13(1), 131–138.
- Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). *Journal of Education*, 193(3), 13–19. <https://doi.org/10.1177/002205741319300303>
- Koesoema, D. (2010). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Grasindo.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). Value-Based Interactive Multimedia Development through Integrated Practice for the Formation of Students' Character. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 16(4), 179–186.
- Krakower, B., & Blumengarten, J. (2020). *Connecting Your Students with the Virtual World: Tools and Projects to Make Collaboration Come Alive*. Routledge.
- Kuliyatun. (2019). Penanaman Nilai-Nilai Religius Pada Peserta Didik Di SMA Muhammadiyah 01 Metro Lampung. *AT Tajdid*, 3(2), 180–198. <https://doi.org/10.24127/att.v3i2.1126>
- Kulsum, U. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Negeri 5 Menara. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 1(2), 82–86.
- Kusumadewi, R. F., Yustiana, S., & Nasihah, K. (2020). Menumbuhkan Kemandirian Siswa Selama Pembelajaran Daring Sebagai Dampak COVID-19 di SD. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 1(1), 7–13.
- Kvamme, O. A. (2017). The Significance of Context: Moral Education and Religious Education Facing the Challenge of Sustainability. *Discourse and Communication for Sustainable Education*, 8(2), 24–37.

<https://doi.org/10.1515/dcse-2017-0013>

- Ledford, B. R., & Sleeman, P. J. (2000). *Instructional Design: A Primer*. Information Age Publishing.
- Lee, C. Y., Pan, P. J. Der, Liao, C. J., Chen, H. Y., & Walters, B. G. (2013). E-Character Education Among Digital Natives: Focusing on Character Exemplars. *Computers & Education*, 67, 58–68. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.020>
- Lee, H., McIntyre, N., Wheeler, H., & Young, A. (2005). Selection of Conceptual Models for Regionalisation of the Rainfall-Runoff Relationship. *Journal of Hydrology*, 312, 125–147. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.02.016>
- Lefudin. (2017). *Belajar dan Pembelajaran: Dilengkapi dengan Model Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Pendekatan Pembelajaran dan Metode Pembelajaran*. Deepublish.
- Lesilolo, H. J. (2018). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 4(2), 186–202. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v4i2.67>
- Lestari, A. (2017). Konsep Guru Dan Anak Didik Dalam Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Maskawaih. *Jurnal Tarbawi*, 14(2), 123–134. <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.618>
- Lestari, S. (2016). Pembentukan Karakter Pada Anak: Model Mekanisme Sanksi Diri Dari Albert Bandura Sebagai Regulasi Perilaku Moral. *Buletin Psikologi*, 17(1), 48–56. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11482>
- Lickona, T. (1991). *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. Touchstone.
- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab (Juma Abdu Wamaungo, Penerjemah)*. Bumi Aksara.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2007a). *CEP's Eleven Principles of Effective Character Education*. Character Education Partnership. <https://eric.ed.gov/?id=ED505086>
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2007b). *CEP's Eleven Principles of Effective Character Education*. January 1996. <https://eric.ed.gov/?id=ED505086>
- Liu, H., Chen, X., & Zhang, B. (2013). An Approach for the Accurate

- Measurement of Social Morality Levels. *PLoS One*, 8(11), 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079852>
- Lufri, Ardi, Yogica, R., Muttaqin, A., & Fitri, R. (2020). *Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran*. IRDH.
- Mahmudi. (2019). Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan Materi. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105>
- Majid, A. (2014). *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Majir, A. (2017). *Dasar Pengembangan Kurikulum: Buku Ajar Mata Kuliah Dasar Pengembangan Kurikulum*. Deepublish.
- Malamud, R. (2019). *Email*. Bloomsbury Publishing.
- Malinda, L., Sinaga, A. I., & Wijaya, C. (2019). Pembentukan Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru di MTSn I Langkat. *At-Tazakki*, 1(3), 106–125.
- Marini, A., Maksum, A., Satibi, O., Edwita, Yarmi, G., & Muda, I. (2019). Model of Student Character Based on Character Building in Teaching Learning Process. *Universal Journal of Educational Research*, 7(10), 2089–2097. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071006>
- Martawijaya, M. A. (2016). *Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal: Untuk Meningkatkan Karakter dan Ketuntasan Belajar*. CV. Masagena.
- Marudin, & Gozali, M. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Membentuk Sikap Sosial Siswa Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VA Di MI Bustanul Ulum Pesanggrahan Batu. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(2), 97–107. <https://doi.org/10.37216/badaa.v1i2.296>
- Marzuki. (2017). Upaya Penumbuhan Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Penanaman Nilai Karakter Di SD Negeri Montong Tanggok Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 2(2), 28–45. <https://doi.org/10.36312/jupe.v2i2.207>
- Maulani, W. D., & Sa'diyah, M. (2019). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa di SMA Negeri 2 Kota Bogor. *Jurnal Mitra Pendidikan*, 3(3), 454–468.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. SSOAR. <https://doi.org/10.4135/9781446282243.n12>
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan karakter: Solusi Yang Tepat Untuk Membangun*

Bangsa. Indonesia Heritage Foundation.

- Megawati, F., & Astutik, Y. (2019). EFL Learning Media: Perspective on E-learning Through Google Classroom. *Proceedings of the 1st International Conference on Emerging Media, and Social Science*, 1–6. <https://doi.org/10.4108/eai.7-12-2018.2281768>
- Meijer, P. C., Verloop, N., & Beijaard, D. (2002). Multi-Method Triangulation in a Qualitative Study on Teachers' Practical Knowledge: An Attempt to Increase Internal Validity. *Quality and Quantity*, 36(2), 145–167. <https://doi.org/10.1023/A:1014984232147>
- Mendikbud RI. (2019). *Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran*.
- Meredith, J. (1993). Theory Building through Conceptual Methods. *International Journal of Operations & Production Management*, 13(5), 3–11. <https://doi.org/10.1108/01443579310028120>
- Meria, A. (2012). Pendidikan Islam di Era Globalisasi Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Al-Ta'Lim Journal*, 19(1), 87–92. <https://doi.org/10.15548/jt.v19i1.10>
- Mertasari, N. M. S. (2016). Media Online Untuk Asesmen Pendidikan Karakter Terpadu. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 683–691. <https://doi.org/10.23887/jst-undiksha.v5i1.8273>
- Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online Teaching-Learning in Higher Education during Lockdown Period of COVID-19 Pandemic. *International Journal of Educational Research Open*, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Mohamad, S., Kulap, M., & Hamdiyah, L. M. (2018). Historical Education in The Process of Nation Character Building of Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(5), 312. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i5.443>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *BMJ (Online)*, 339, 332–336. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Mollah, M. K. (2015). Konsep Interaksi Edukatif Dalam Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 235–256. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.235-256>

- MS, B., & Swadayani, T. B. (2014). Implementasi Program Pendidikan Karakter Di SMP. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(3), 235–244. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.5627>
- Mu'minah, N. (2015). Character Building Dalam Konsep Pendidikan Imam Zarkasyi Ditinjau Dari Filsafat Moral Ibnu Miskawaih. *Filsafat*, 25(1), 100–133. <https://doi.org/10.22146/jf.12616>
- Muh, A. (2014). Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an (Telaah QS . Luqmân dan Relevansinya dengan Dasadarma Pramuka). *Tadris*, 9(2), 171–185. <https://doi.org/10.19105/jpi.v9i2.406>
- Mujizatullah. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Pada Madrasah Aliyah Puteri Aisyiah di Palu. *Al-Qalam*, 20(1), 97–108. <https://doi.org/10.31969/alq.v20i1.181>
- Mukarikah, S., Soegeng, & Abdullah, G. (2017). Manajemen Pendidikan Menuju Karakter Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Asy'Ari Kuniran Kabupaten Pati. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2), 190–202. <https://doi.org/10.26877/jmp.v6i2.1998>
- Mustofa, M. I., Chodzirin, M., & Sayekti, L. (2019). Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi. *Walisono Journal of Information Technology*, 1(2), 151–160. <https://doi.org/10.21580/wjit.2019.1.2.4067>
- Mustoip, S., Japar, M., & Zulela, M. S. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakad Media Publishing.
- Nair, S. M., Yusof, N. M., & Hong, S. C. (2014). Comparing The Effects Of The Story Telling Method And The Conventional Method On The Interest , Motivation And Achievement Of Chinese Primary School Pupils. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116, 3989–3995. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.878>
- Nata, A. (2009). *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Kencana Prenadamedia.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Kencana Prenadamedia.
- Nazirman. (2018). Konsep Metode Dakwah Bil Hikmah Dan Implementasinya Dalam Tabligh. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.91>
- Netz, Y., & Raviv, S. (2004). Age Differences in Motivational Orientation Toward Physical Activity: An Application of Social-Cognitive Theory. *Journal of Psychology*, 138(1), 35–48. <https://doi.org/10.3200/JRLP.138.1.35-48>

- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Newman, M., & Gough, D. (2020). Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application. In O. Zawacki-Richter, M. Kerres, S. Bedenlier, M. Bond, & K. Buntins (Eds.), *Systematic Reviews in Education Research: Methodology, Perspectives and Application* (pp. 3–22). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7>
- Ningsih, T. (2011). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Perspektif di Sekolah. *Insania*, 16(2), 235–254. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i2.1590>
- Nizar, Barsihannor, & Amri, M. (2017). Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 11(1), 49–59. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.584>
- Null, W. (2011). *Curriculum: From Theory to Practice*. Rowman & Littlefield.
- Nurdiah, & Sa'diyah, M. (2019). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa di SMAN 2 Kota Bogor. In *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains* (Vol. 1, Issue 2, pp. 319–328).
- Nurjanah, S., Yahdiyani, N. R., & Wahyuni, S. (2020). Analisis Metode Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Pemahaman dan Karakter Peserta Didik. *EduPsyCouns: Journal of Education*, 2(1), 366–377.
- Nurnina, I., Suseno, M., & Sulaeman, E. (2020). Menilik Keunggulan Diskusi Kelas Terhadap Tingkat Pemahaman Nilai Toleransi Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.31-44>
- Nuroni, E., & Khambali. (2016). Implementasi Pembentukan Karakter pada Peserta Didik di MI Asih Putera Kota Cimahi. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 61–70. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v5i1.2032>
- Nurussalami. (2017). Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak Pada MTs Darul Aman Aceh Besar. *Jurnal Intelektualita*, 4(1), 123–139.
- Nuryanto, S., & Izzaty, R. E. (2016). Peranan Dongeng Dalam Pendidikan Karakter Pada Taman Kanak-Kanak Lazuardi Kamila di Surakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 75–84. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8063>
- Octavia, S. A. (2020). *Model-Model Pembelajaran*. Deepublish.
- Ormiston, M. (2011). *Creating a DigitalRich Classroom: Teaching & Learning in a Web 2.0 World*. Solution Tree Press.

- Ormrod, J. E. (2009). *Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang - Jilid 2*. Erlangga.
- Ormrod, J. E., Anderman, E. M., & Anderman, L. (2017). *Educational Psychology Developing Learners* (9th ed.). Pearson Education Limited.
- Othman, M. K. H., Khalid, R., Puteh, A., Rahim, F. A., Yusoff, M. Z. M., Kasa, M. D., & Baharuddin, N. (2016). Teachers' Techniques in Developing of Akhlaq and Values in the Students. *International Review of Management and Marketing*, 6(8S), 58–62. <https://www.proquest.com/docview/1855292290?accountid=31562>
- Özdilekler, M. A., Altınay, F., Altınay, Z., & Dağlı, G. (2018). An Evaluation of Class-Teachers' Roles in Transferring Values. *Quality and Quantity*, 52(2), 1043–1058. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0556-x>
- Pandiangan, M. Y. (2019). Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 157–165. <https://doi.org/10.1007/s11010-011-1216-4>
- Panigrahi, R., Srivastava, P. R., & Sharma, D. (2018). Online learning: Adoption, Continuance, and Learning outcome - A review of literature. *International Journal of Information Management*, 43, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.05.005>
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003.
- Pertiwi, P. L. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Sistem Boarding School di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Al Bashiroh Turen-Malang. *Jurnal of Peace Education and Islamic Studies*, 1(1), 57–66.
- Pohan, A. E. (2020). *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah*. Sarnu Untung.
- Powell, R. A., Honey, P. L., & Symbaluk, D. G. (2009). *Introduction to Learning and Behavior*. Wadsworth.
- Pramujiono, A., & Nurjati, N. (2017). Guru sebagai Model Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Instruksional di Sekolah Dasar. *Guru Sebagai Model Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Instruksional Di Sekolah Dasar*, 2(2), 143–154. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v2i2.8624>
- Prasetyo, D., Marzuki, & Riyanti, D. (2019). Pentingnya Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Guru. *Harmony*, 4(1), 19–32.
- Prayitno, & Manullang, B. (2011). *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Grasindo.

- Priatmoko, S. (2018). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Ta'lim*, 1(2), 221–239. <https://doi.org/10.29062/ta'lim.v1i2.948>
- Purnomo, H., Mansir, F., Tumin, & Suliswiyadi. (2020a). Pendidikan Karakter Islami Pada Online Class Management di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(1), 91–100. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3456>
- Purnomo, H., Mansir, F., Tumin, & Suliswiyadi. (2020b). Pendidikan Karakter Islami Pada Online Class Management di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(1), 91–100. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3456>
- Purwadhi. (2019). Pembelajaran Inovatif dalam Pembentukan Karakter Siswa. *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, 4(1), 21–34. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16968>
- Pusat Bahasa. (2008). *Arti Kata Karakter*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/karakter>
- Puspitasari, E. (2014). Pendekatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Edueksos*, III(2), 45–57.
- Rahman, A. (2016). Pendidikan Akhlak Menurut Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim. *At-Ta'dib*, 11(1), 129–144. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i1.647>
- Rahman, S. (2018). Pakistani Media and Its Positive Effects: The Study of Children Selected Cartoons. *Peshawar Journal of Psychology and Behavioral Sciences*, 4(1), 97–120. <https://doi.org/10.32879/picp.2018.4.1.97>
- Rahmat. (2019). *Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks Kurikulum 2013*. Bening Pustaka.
- Rahmawati, F. (2018). Kecenderungan Pergeseran Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pada Era Disrupsi. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 243–257. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1752>
- Rai, R. (2014). Inculcation of values : A necessity today. *International Journal of Educational Research and Technology*, 5(1), 30–32.
- Ramadhani, Y. R., Masrul, M., Ramadhani, R., Rahim, R., Tamrin, A. F., Daulay, J. S., Purba, A., Tasnim, T., Pasaribu, A. N., AB, M. A., Agustin, T., Prianto, C., & Simarmata, J. (2020). *Metode dan Teknik Pembelajaran Inovatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Reksiana. (2018). Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral Dan Etika. *THAQĀFIYYĀT*, 19(1), 1–30.

- Reynolds, S. J. (2006). Moral Awareness and Ethical Predispositions: Investigating the Role of Individual Differences in the Recognition of Moral Issues. *Journal of Applied Psychology*, 91(1), 233–243. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.1.233>
- Riyana, C. (2012). *Media Pembelajaran*. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Rizal, S., & Munip, A. (2017). Strategi Guru Kelas dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa SD/MI. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v4i1.1462>
- Rohmah, N., & Syafiq, M. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter (Studi Kasus di MA Hasan Jufri Sangkapura Gresik). *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1–9.
- Romadhon, M. S., Rahmah, A., & Wirani, Y. (2019). Blended Learning System Using Social Media for College Student: A Case of Tahsin Education. *Procedia Computer Science*, 161, 160–167. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.111>
- Rovai, A. P. (2004). A Constructivist Approach to Online College Learning. *Internet and Higher Education*, 7(2), 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2003.10.002>
- Rulianto, & Hartono, F. (2018). Pendidikan Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 127–134. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16527>
- Rusdiyah, E. F. (2014). Character Education Through the Constructivist Design of Islamic Education Subject at Elementary School Pembangunan Jaya II in Gedangan Sidoarjo. *Al-Ta Lim*, 21(3), 227–238. <https://doi.org/10.15548/jt.v21i3.108>
- Sabani, N., Hardaker, G., Sabki, A., & Salleh, S. (2016). Understandings of Islamic Pedagogy for Personalised Learning. *International Journal of Information and Learning Technology*, 33(2), 78–90. <https://doi.org/10.1108/IJILT-01-2016-0003>
- Sahidillah, M. W., & Miftahurrisqi, P. (2019). Whatsapp Sebagai Media Literasi Digital Siswa. *Jurnal VARIDIKA: Kajian Penelitian Pendidikan*, 31(1), 52–57. <https://doi.org/10.23917/varidika.v1i1.8904>
- Şahinkayasi, Y., & Kelleci, Ö. (2013). Elementary School Teachers' Views on Values Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 116–120. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.162>
- Sahlan, A., & Prastyo, A. T. (2012). *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan*

Karakter. Ar-Ruzz Media.

- Sahroni, S., & Latief, A. M. (2019). Program Evaluation - Strengthening Character Education In Integrated Islamic Junior Secondary School. *JKP / Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 2(1), 152–164. <https://doi.org/10.22236/jkpuhamka.v2i1.3803>
- Saidek, A. R., Raisul Islami, & Abdoludin. (2016). Character Issues: Reality Character Problems and Solutions through Education in Indonesia. *Journal of Education and Practice*, 7(17), 158–165. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1108663>
- Saifuddin. (2018). Implementasi Pendidikan Nilai Melalui Active-Learning Dalam Tradisi Pondok Pesantren An-Nur. *CENDEKIA: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 10(02), 171–182. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v10i02.74>
- Sakti, M. N. S. F. (2020). *Moslem Social Media 4.0: Argumen Islam Terhadap Fenomena Sosial Media di Era Industri 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Salim, A. (2019). Kurikulum Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 105–109. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3268>
- Salters, M. (2020). *Introduction to Teaching with Zoom: A Practical Guide for Implementing Digital Education Strategies, Creating Engaging Classroom Activities, and Building an Effective Online Learning Environment*. Ulysses Press.
- Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*. Remaja Rosdakarya.
- Sanderse, W., Walker, D. I., & Jones, C. (2015). Developing the Whole Child in an Age of Academic Measurement: Can This be Done According to U.K. Teachers? *Teaching and Teacher Education*, 47, 195–203. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.01.010>
- Sanger, M. N., & Osguthorpe, R. D. (2013). Modeling as Moral Education: Documenting, Analyzing, and Addressing a Central Belief of Preservice. *Teaching and Teacher Education*, 29, 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.08.002>
- Santrock, J. W. (2009). *Psikologi Pendidikan Edisi 3 - Buku 1*. Salemba Humanika.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Sari, N. I. (2015). Konsep Pendidikan Islam dalam Membina Akhlak Terhadap Anak. *As-Salam*, 4(2), 39–55.

- Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). *Journal of Research on Technology in Education*, 42(2), 123–149. <https://doi.org/10.1080/15391523.2009.10782544>
- Schuller, T. R. R. H. (2004). The Essential Qualities of a Good Person. In M. S. Josephson & W. Hanson (Eds.), *The Power of Character* (2nd ed., pp. 48–57). Unlimited Publishing LLC.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. *Contemporary Educational Psychology*, 60(101832), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101832>
- Sevilla, G. (2020). *Zoom vs. Webex: The Best Videoconferencing Apps Face Off on Features*. PCMag. <https://sea.pcmag.com/how-to-work-from-home/36800/zoom-vs-webex-the-best-videoconferencing-apps-face-off-on-features>
- Sharpes, D. K. (2013). *Curriculum Traditions and Practices*. Routledge.
- Shofiah, V., & Raudatussalamah. (2014). Self-Efficacy Dan Self-Regulation Sebagai Unsur Penting Dalam Pendidikan Karakter (Aplikasi Pembelajaran Mata Kuliah Akhlak Tasawuf). *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 214–229.
- Shoimah, L., Sulthoni, & Soepriyanto, Y. (2018). Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 1(2), 169–175.
- Siddiqui, M. H., & Khan, M. S. (2007). *Models of Teaching: Theory and Research*. A P H Publishing.
- Silberman, M. (2013). *Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Nuansa Cendekia.
- Stainback, S. B., & Stainback, W. C. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Pub.
- Subekhan, M., & Annisa, S. N. (2018). Eksistensi Keteladanan Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Genealogi PAI*, 5(1), 33–45.
- Sudin, A. (2014). *Kurikulum dan Pembelajaran*. UPI Press.
- Sugiarti, Y. (2011). Peranan Teknologi Internet Dalam Membangun Pendidikan Karakter Anak. *Jurnal Teknodik*, 15(2), 145–154. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.97>

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.
- Suhartatik, T. (2020). *BEST PRACTICE Implikasi Media Quizizz Berbasis Android Terhadap Kualitas Pembelajaran dalam Mencetak Siswa Berprestasi Di Tingkat Nasional*. Ahlimedia.
- Sukiyat. (2020a). *Pendidikan Kepramukaan Berbasis Pendidikan Karakter*. Jakad Media Publishing.
- Sukiyat. (2020b). *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakad Media Publishing.
- Sulianta, F. (2020). *Literasi Digital, Riset, Perkembangannya & Perspektif Social Studies*. . Feri Sulianta.
- Sumardianta, J., & Kris, W. (2018). *Mendidik Generasi Z dan A*. Grasindo.
- Summerell, E., Harmon-Jones, C., Denson, T. F., & Harmon-Jones, E. (2020). Humility is Associated with Less Aggressive Motivation. In *Personality and Individual Differences* (Vol. 158). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109837>
- Suparno. (2018). Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Karakter Smart Siswa Di Sekolah Islam Terpadu. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 62–73. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i1.21675>
- Supiana, & Sugiharto, R. (2017). Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Islami Siswa Melalui Metode Pembiasaan. *Educan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 89–109. <https://doi.org/10.21111/educan.v1i1.1299>
- Suroso. (2004). Teori Belajar Observasi Menuju Belajar Mempertajam Rasa. *Buletin Psikologi*, 12(1), 16–32. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7466>
- Sutiah. (2017). *Pengembangan Kurikulum PAI: Teori dan Aplikasinya*. Nizamia Learning Center.
- Sutisna, D., Indraswati, D., & Sobri, M. (2019). Keteladanan Guru sebagai Sarana Penerapan Pendidikan Karakter Siswa. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 4(2), 29–33. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v4i2.1236>
- Suyanto, & Jihad, A. (2013). *MENJADI GURU PROFESIONAL: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru Di Era Global*. Erlangga.
- Suyitno, H. (2018). *17 Anak SD di Temanggung Kecanduan Obat Terlarang*. AntaraNews. <https://jateng.antaranews.com/berita/207235/17-anak-sd-di-temanggung-kecanduan-obat-terlarang>

- Swanson, R. A., & Chermack, T. J. (2013). *Theory Building in Applied Disciplines*. Berrett-Koehler.
- Syahputra, T., Al-Rasyidin, & Masganti. (2017). Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Keagamaan Pada Program Kepramukaan Di Smk Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *FAUZIAH: IMPL*, 1(2), 284–299.
- Syamsir. (2017). Strategi Pembelajaran Guru Akidah Akhlak Dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik Di MI Al-Abrar Makassar. *AL-QALAM*, 9(1), 123–138. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v9i1.256>
- Syarbini, A. (2014). *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam*. PT Elex Media Komputindo.
- Tafsir, A. (2018). *Pendidikan Karakter Ajaran Tuhan*. Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2019). *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Remaja Rosdakarya.
- Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. McGraw-Hill.
- Telegram. (2021). *Telegram FAQ*. Telegram. <https://telegram.org/faq>
- The, K. S. M., & Zulafiat. (2019). Value and Moral Education Approach of Ka Seto Homeschooling in Jakarta, Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(5), 1–7. <https://www.proquest.com/docview/2330971714>
- Thornberg, R., & Oğuz, E. (2013). Teachers' Views on Values Education: A Qualitative Study in Sweden and Turkey. *International Journal of Educational Research*, 59, 49–56. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.03.005>
- TIM Dosen PAI. (2016). *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*. Deepublish.
- Tiwari, S. R., Nafees, L., & Krishnan, O. (2014). Simulation as a Pedagogical Tool: Measurement of Impact on Perceived Effective Learning. *International Journal of Management Education*, 12(3), 260–270. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2014.06.006>
- Tohidi, A. I. (2017). Konsep Pendidikan Karakter Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ayyuha Al-Walad. *Oasis*, 2(1), 14–27.
- Tom Fish. (2021). *WhatsApp Vs Telegram: Which chatting app is the best for you? WhatsApp or Telegram?* Express Newspapers. “Daily Express.”

<https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1231978/whatsapp-vs-telegram-which-chat-app-download-best-for-you-whatsapp-telegram>

- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14, 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Tuana, N. (2007). Conceptualizing Moral Literacy. *Journal of Educational Administration*, 45(4), 364–378. <https://doi.org/10.1108/09578230710762409>
- Tung, K. Y. (2000). *Pendidikan dan Riset di Internet*. Dinastindo.
- Ucus, S. (2015). Elementary School Teachers' Views on Game-based Learning as a Teaching Method. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 186, 401–409. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.216>
- Ülavere, P., & Tammik, A. (2017). Value Education In Estonian Preschool Child Care Institutions. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 19(1), 129–146. <https://doi.org/10.1515/jtes-2017-0009>
- Umaimah, R. (2018). Perbandingan Pola Pendidikan Karakter Antara Mts Pondok Tremas Dan Mts Pembangunan Kikil Arjosari Pacitan. *Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam*, 11(2), 18–37.
- Uno, H. B. (2015). *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif*. Bumi Aksara.
- UPI, B. R. (2019). *Fakta Dibalik Anak Indonesia: Indonesia Gawat Darurat Pendidikan Karakter*. Pelita Pembaharu. <http://bem.rema.upi.edu/fakta-dibalik-anak-indonesia-indonesia-gawat-darurat-pendidikan-karakter/>
- Was, C. A., Woltz, D. J., & Drew, C. (2006). Evaluating Character Education Programs and Missing the target: A Critique of Existing Research. *Educational Research Review*, 1(2), 148–156. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2006.08.001>
- Webex. (2020). *Webex Help Center*. Webex. <https://help.webex.com/en-us/>
- WhatsApp LLC. (2021). *WhatsApp Help Center*. <https://faq.whatsapp.com/>
- Wijaya, H., & Tulak, H. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Media Sosial. *OSF Preprints*, 1–9. <https://doi.org/10.31219/osf.io/g68fs>
- Wright, T. A., & Emich, K. J. (2020). Character in Crisis: The Benefits of The 3-H Approach to Character Development. *Organizational Dynamics*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2020.100755>

- Wu, C. C., Dale, N. B., & Bethel, L. J. (1998). Conceptual Models and Cognitive Learning Styles in Teaching Recursion. *ACM SIGCSE Bulletin*, 30(1), 292–296. <https://doi.org/10.1145/274790.274315>
- Wuensch, K. L., Aziz, S., Ozan, E., Kishore, M., & Tabrizi, M. H. N. (2008). Pedagogical Characteristics of Online and Face-to-Face Classes. *International Journal on ELearning*, 7(3), 523–532.
- Wulandari, N. I., & Sarbaini. (2014). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Percakapan Pada Pertunjukan Mamanda (Character Education Values in Conversation Of Mamanda Show). *JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA (JBSP)*, 4(2), 313–324. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v4i2.3702>
- Yanuar, Y. (2019). *Nadiem Makarim: Perilaku Berisiko Remaja Masih Tinggi*. Tempo. <https://tekno.tempo.co/read/1268526/nadiem-makarim-perilaku-berisiko-remaja-masih-tinggi>
- Yaumi, M. (2018). *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi*. Kencana Prenadamedia.
- Your Dictionary. (2018). *Conceptual*. LoveToKnow Corp. <https://www.yourdictionary.com/Conceptual>
- Yusman, M. K., Widodo, J., Rusdarti, R., & Juhadi. (2020). Pattern of Social Skills Education Based on Religious Character at Islamic Boarding School Al-Hikmah 2. *ISET 2019*. <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2019.2290131>
- Zakaria, G. A. N., & Mahalle, S. (2012). Innovation and Creativity in Teaching Islamic Religious Knowledge (IRK) At Secondary Schools in Brunei Darussalam. *International Journal of Arts & Sciences*, 5(5), 239–252. <http://www.universitypublications.net/ijas/0505/html/HVD340.xml>
- Zebua, R. S. Y. (2020). The Strategy to Build Educative Interaction in Islamic Education on Online Learning Setting. *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 12(2), 185–202. <https://doi.org/10.18326/mdr.v12i2.185-202>
- Zebua, R. S. Y., Ihsan, M., & Nurjanah, N. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam Periode Khulafāur Rāsyidīn dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 115–126. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i1.228>
- Zebua, R. S. Y., & Sunarti. (2020). The Strategy of Islamic Character Education with Role Model and Habituation Method on Online Learning. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.29313/tjpi.v9i2.6875>
- Zeigler-Hill, V. (2013). *Self-Esteem*. Psychology Press.

- Zoom. (2019). *Zoom Help Center*. Zoom Video Communications. <https://support.zoom.us/hc/en-us>
- Zuchdi, D., Kuntoro, S. A., Kunprasetya, Z., Marzuki, Isroah, Sukanti, Widayati, A., Takarina, S. B., Prambiasuti, S., Sunarto, W., Sulistiya, B., Mujiarto, J., Gahara, K. S. W., Nugroho, S., Sarjono, Prihatini, E., Sumiyati, Sunarta, Siasah, M., ... Zamroni. (2012). *Pendidikan Karakter: Konsep Dasar Dan Implementasi di Perguruan Tinggi*. UNY Press.
- Zulkifli, H., & Hashim, R. (2019). The Development of Questioning Skills through Hikmah (Wisdom) Pedagogy. *Creative Education*, 10, 2593–2605. <https://doi.org/10.4236/ce.2019.1012187>
- Zurna, H. P., Fatmariza, & Isnarmi. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Komunikasi Verbal di Sekolah Dasar. *Journal of Civic Education*, 1(2), 189–196. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.182>

LAMPIRAN 2.1. KOMPETENSI DASAR PAI DAN BUDI PEKERTI SMP
(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
Sikap Spiritual (SSi/KI-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbiasa membaca al-Qur'an dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. 2. terbiasa membaca al-Qur'an dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. 3. meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. 4. beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 5. meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqamah adalah perintah agama. 6. menyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbiasa membaca al-Qur'an dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. 2. terbiasa membaca al-Qur'an dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. 3. beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Swt. 4. beriman kepada Rasul Allah Swt. 5. meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Swt. 6. meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama 7. menghayati ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbiasa membaca al-Qur'an dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. 2. terbiasa membaca al-Qur'an dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. 3. beriman kepada hari akhir. 4. beriman kepada qadha dan qadar. 5. meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. 6. meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 7. meyakini bahwa berbakti dan taat tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. 8. melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
	7. menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 8. menunaikan salat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 9. menunaikan salat Jumat sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 10. menunaikan salat jamak qasar ketika bepergian jauh (musafir) sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 11. menghayati perjuangan Nabi Muhammad periode Makkah dalam menegakkan risalah Allah. 12. menghayati perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah dalam menegakkan risalah Allah. 13. menghayati perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Allah.	8. meyakini bahwa beramal saleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama 9. melaksanakan salat sunah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama 10. melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama 11. menjalankan puasa wajib dan sunah sebagai perintah agama 12. meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis 13. meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar 14. meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar	9. meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah Swt. 10. menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. 11. melaksanakan qurban dan aqiqah. 12. meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil-'alamin. 13. meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Sikap Sosial (SSo/ KI-2)	1. menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai	1. menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana	1. menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
	<p>implementasi Q.S. al-Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-Rahman/55: 33 dan Hadis terkait.</p> <p>2. menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134, dan Hadis terkait.</p> <p>3. menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir.</p> <p>4. menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat.</p> <p>5. menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6. menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra'/17: 26-27 dan Hadis terkait.</p> <p>2. terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis terkait.</p> <p>3. menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Swt.</p> <p>4. menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Swt.</p> <p>5. menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6. menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>7. menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>implementasi pemahaman Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, Q.S. Ali Imran/3: 159 dan Hadis terkait.</p> <p>2. menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan Hadis terkait.</p> <p>3. menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir.</p> <p>4. menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Swt sebagai implementasi pemahaman iman kepada qadha dan qadar.</p> <p>5. menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6. menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari.</p>

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
	<p>7. menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syari'at Islam.</p> <p>8. menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan salat berjemaah.</p> <p>9. menunjukkan perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi pelaksanaan salat Jumat.</p> <p>10. menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan salat jamak qasar.</p> <p>11. meneladani perjuangan Nabi Muhammad saw. periode Makkah.</p> <p>12. meneladani perjuangan Nabi Muhammad saw. periode Madinah.</p> <p>13. meneladani perilaku terpuji al-Khulafa al-Rasyidun.</p>	<p>8. memiliki sikap gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama.</p> <p>9. menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman salat sunah berjamaah dan munfarid.</p> <p>10. menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi.</p> <p>11. menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunah.</p> <p>12. menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal.</p> <p>13. menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah.</p> <p>14. menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah.</p>	<p>7. menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu.</p> <p>8. menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat.</p> <p>9. menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>10. menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan.</p> <p>11. menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum du'afa sebagai implementasi pemahaman makna ibadah qurban dan aqiqah.</p> <p>12. menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara.</p> <p>13. menunjukkan perilaku peduli lingkungan sebagai implementasi</p>

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
Pengetahuan (Pth/ KI-3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami makna Q.S. al-Mujadilah /58: 11, Q.S. ar-Rahman /55: 33 dan Hadis terkait tentang menuntut ilmu. 2. memahami makna Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134 serta Hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. 3. memahami makna al-Asma‘u al-Husna: al-‘Alim, al-Khabir, as-Sami’, dan al-Bashir. 4. memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. 5. memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah. 6. memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. 7. memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syari’at Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra’/17: 26-27 dan Hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. 2. memahami Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. 3. memahami makna beriman kepada Kitab-kitab Allah Swt. 4. memahami makna beriman kepada Rasul Allah Swt. 5. memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. 6. memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. 7. memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 8. memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbuat baik kepada sesama. 	<p>mempelajari sejarah tradisi Islam Nusantara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memahami Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, Q.S. Ali Imrān/3: 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta Hadis terkait. 2. memahami Q.S. al-Hujurat/49: 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan Hadis terkait. 3. memahami makna iman kepada Hari Akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaanNya. 4. memahami makna iman kepada Qadha dan Qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaan-Nya. 5. memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 6. memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru.

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
	8. memahami ketentuan salat berjemaah. 9. memahami ketentuan salat Jumat. 10. memahami ketentuan salat jamak qasar. 11. memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Makkah. 12. memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. 13. memahami sejarah perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun.	9. memahami tata cara salat sunah berjemaah dan munfarid. 10. memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 11. memahami tata cara puasa wajib dan sunah. 12. memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. 13. memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. 14. memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah.	7. memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. 8. memahami ketentuan zakat. 9. memahami ketentuan ibadah haji dan umrah. 10. memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 11. memahami ketentuan qurban dan aqiqah. 12. memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 13. memahami sejarah tradisi Islam Nusantara.
Keterampilan (Ktr/ KI-4)	1. membaca Q.S. al-Mujadilah /58: 11 dan Q.S. ar-Rahman /55: 33 dengan tartil dan menunjukkan hafalan Q.S. al-Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-Rahman /55: 33 dan Hadis terkait dengan lancar, serta menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Q.S. al-Mujadilah /58: 1 dan Q.S. ar-Rahman /55: 33.	1. membaca Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra'/17: 26-27 dengan tartil dan menunjukkan hafalan Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. Al-Isra'/17: 26-27 serta Hadis terkait dengan lancar, serta menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra'/17: 26-27.	1. membaca Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, dan Q.S. Ali Imran/3: 159 dengan tartil dan menunjukkan hafalan Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, Q.S. Ali Imran/3: 159 serta Hadis terkait dengan lancar, serta menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
	<p>2. membaca Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134 dengan tartil dan menunjukkan hafalan Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imrān/3: 134 dan Hadis terkait dengan lancar, serta menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134.</p> <p>3. menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani al-Asma'u al-Husna: al-'Alim, al-Khabir, as- Sami', dan al-Bashir.</p> <p>4. menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah.</p> <p>5. menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah.</p> <p>6. menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama.</p>	<p>2. membaca Q.S. an-Nahl/16: 114 terkait dengan tartil dan menunjukkan hafalan Q.S. an-Nahl/16: 114 serta Hadis terkait dengan lancar, serta menyajikan keterkaitan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Q.S. an-Nahl/16: 114.</p> <p>3. menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada Kitab-kitab Allah Swt.</p> <p>4. menyajikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah Swt.</p> <p>5. menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran.</p> <p>6. menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil.</p> <p>7. menyajikan cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru.</p> <p>8. menyajikan contoh perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama.</p>	<p>Najm/53: 39-42, dan Q.S. Ali Imran/3: 159.</p> <p>2. membaca Q.S. al-Hujurat/49: 13 dengan tartil dan menunjukkan hafalan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13 serta Hadis terkait dengan lancar, serta menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13.</p> <p>3. menyajikan dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir.</p> <p>4. menyajikan dalil naqli tentang adanya Qadha dan Qadar.</p> <p>5. menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6. menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru.</p> <p>7. menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan-santun, dan rasa malu.</p> <p>8. mempraktikkan ketentuan zakat.</p> <p>9. mempraktikkan manasik haji.</p>

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar Kelas VII (KD7)	Kompetensi Dasar Kelas VIII (KD8)	Kompetensi Dasar Kelas IX (KD9)
	7. menyajikan cara bersuci dari hadas besar. 8. mempraktikkan salat berjamaah. 9. mempraktikkan salat Jumat. 10. mempraktikkan salat jamak dan qasar. 11. menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad periode Makkah. 12. menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad periode Madinah. 13. menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun.	9. mempraktikkan salat sunah berjamaah dan munfarid. 10. mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 11. menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunah. 12. menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan al-Qur'an dan Hadis. 13. menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. 14. menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah.	10. memperagakan tata cara penyembelihan hewan. 11. menjalankan pelaksanaan ibadah qurban dan aqiqah di lingkungan sekitar rumah. 12. menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 13. menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi Islam Nusantara.

LAMPIRAN 3.1. KOMBINASI KATA KUNCI DAN JUMLAH LITERATUR HASIL
BERDASARKAN PROSES TEMUAN SAMPAI PROSES ANALISIS YANG RELEVAN

A. Kombinasi Kata Kunci Berbahasa Indonesia

No.	Kombinasi Kata Kunci	Sciencedirect			Proquest			Garuda			Total		
		T	S	R	T	S	R	T	S	R	T	S	R
1	metode AND "pendidikan karakter"	0	0	0	25	0	0	20	1	0	45	1	1
2	metode AND "pendidikan akhlak"	0	0	0	6	0	0	9	2	0	15	2	2
3	pendekatan AND "pendidikan karakter"	3	2	2	25	1	1	12	6	5	40	9	8
4	pendekatan AND "pendidikan akhlak"	2	0	0	10	1	1	3	0	0	15	1	1
5	strategi AND "pendidikan karakter"	1	0	0	21	0	0	6	2	2	28	2	2
6	strategi AND "pendidikan akhlak"	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
7	interaksi AND "pendidikan karakter"	2	0	0	5	0	0	2	1	1	9	1	1
8	interaksi AND pendidikan AND karakter	2	0	0	83	1	1	300	14	9	385	15	10
9	"membangun interaksi" AND pendidikan AND karakter	0	0	0	2	0	0	46	0	0	48	0	0
10	interaksi AND "pendidikan akhlak"	0	0	0	5	0	0	1	1	1	6	1	1
11	interaksi AND pendidikan AND akhlak	0	0	0	55	1	0	39	2	0	94	3	0
12	"membangun interaksi" AND pendidikan AND akhlak	0	0	0	2	1(1)	1(1)	10	0(1)	0(1)	12	1(1)	1(1)
13	teladan AND "pendidikan karakter"	0	0	0	3	0	0	4	1(3)	1(3)	7	1(3)	1(3)
14	teladan AND pendidikan AND karakter	0	0	0	17	0	0	197	24	22	214	24	22
15	teladan AND "pendidikan akhlak"	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
16	teladan AND pendidikan AND akhlak	0	0	0	26	0	0	71	2(3)	2(3)	97	2(3)	2(3)
17	pembiasaan AND "pendidikan karakter"	0	0	0	5	0	0	4	0(1)	0(1)	9	0(1)	0(1)

No.	Kombinasi Kata Kunci	Sciencedirect			Proquest			Garuda			Total		
		T	S	R	T	S	R	T	S	R	T	S	R
18	pembiasaan AND "pendidikan akhlak"	0	0	0	4	1	1	3	1	1	7	2	2
19	pembiasaan AND pendidikan AND karakter AND akhlak	0	0	0	10	0	0	75	9(2)	9(2)	85	9(2)	9(2)
20	pengawasan AND "pendidikan karakter"	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
21	pengawasan AND pendidikan AND karakter	0	0	0	28	0(2)	0(2)	155	8	6	183	8(2)	6(2)
22	pengawasan AND "pendidikan akhlak"	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
23	pengawasan AND pendidikan AND akhlak	0	0	0	20	0	0	45	3	2	65	3	2
24	pendidikan karakter AND pembelajaran daring	0	0	0	2	0	0	1	1	1	3	1	1
25	pendidikan karakter AND pembelajaran online	0	0	0	26	1	1	2	1	1	28	2	2
26	pendidikan akhlak AND pembelajaran daring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	pendidikan akhlak AND pembelajaran online	0	0	0	20	0	0	1	0	0	21	0	0
28	pendidikan karakter AND daring	0	0	0	3	0	0	3	2(1)	1(1)	6	2(1)	1(1)
29	pendidikan karakter AND online	6	0	0	53	0(1)	0(1)	148	10	6	207	10(1)	6(1)
30	pendidikan akhlak AND daring	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
31	pendidikan akhlak AND online	2	0	0	40	0	0	7	0	0	49	0	0
Total Untuk Keseluruhan Kombinasi Kata Kunci		18	2	2	510	7	6	1165	91	73	1693	100	81

Keterangan:

T : Jumlah literatur hasil pencarian berdasarkan kombinasi kata kunci.

S : Jumlah literatur yang telah diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan kesimpulan.

R : Jumlah literatur yang relevan berdasarkan hasil *coding* NVIVO

() : Jumlah Literatur yang juga ditemukan pada kombinasi kata kunci sebelumnya

B. Kombinasi Kata Kunci Berbahasa Inggris

No.	Kombinasi Kata Kunci	Sciencedirect			Proquest			Total		
		T	S	R	T	S	R	T	S	R
1	role model AND character building	44	2	2	45	4	3	89	6	5
2	role model AND character education	51	4(1)	3(1)	67	7(2)	7(1)	118	11(3)	10(2)
3	role model AND moral education	143	5(2)	4(2)	201	0(4)	0(3)	344	5(6)	4(5)
4	role model AND moral building	2	0	0	0	0	0	2	0	0
5	habituation AND character building	5	0	0	13	1	0	18	1	0
6	habituation AND character education	11	0	0	27	4(1)	3	38	4(1)	3
7	habituation AND moral education	33	0	0	73	1(3)	1(2)	106	1(3)	1(2)
8	habituation AND moral building	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	classroom supervision AND character education	0	0	0	71	1(2)	0(2)	71	1(2)	0(2)
10	classroom supervision AND character building	0	0	0	49	0	0	49	0	0
11	classroom supervision AND moral education	0	0	0	201	0	0	201	0	0
12	classroom supervision AND moral building	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	learning supervision AND character education	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	learning supervision AND character building	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	learning supervision AND moral education	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	learning supervision AND moral building	0	0	0	1	0	0	1	0	0
17	learning AND supervision AND character education	70	0	0	96	2(3)	1(3)	166	2(3)	1(3)
18	learning AND supervision AND character building	70	0	0	88	0	0	158	0	0

No.	Kombinasi Kata Kunci	Sciencedirect			Proquest			Total		
		T	S	R	T	S	R	T	S	R
19	learning AND supervision AND moral education	161	0	0	360	1(2)	1(2)	521	1(2)	1(2)
20	learning AND supervision AND moral building	4	0	0	3	0	0	7	0	0
21	character building AND online learning	33	2	2	11	1	0	44	3	2
22	character education AND online learning	16	0(2)	0(2)	19	0	0	35	0(2)	0(2)
23	moral education AND online learning	8	0(1)	0(1)	40	6	3	48	6(1)	3(1)
24	moral building AND online learning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	character building AND classroom	96	0(3)	0(3)	226	2(2)	1(2)	322	2(5)	1(5)
26	character education AND classroom	214	3(7)	3(7)	426	3(10)	2(7)	640	6(17)	5(14)
27	moral education AND classroom	615	2(10)	1(8)	1186	13(14)	5(9)	1801	15(24)	6(17)
28	moral building AND classroom	2	0	0	1	0	0	3	0	0
Total Untuk Keseluruhan Kombinasi Kata Kunci		1578	18	15	3204	46	27	4782	64	42

Keterangan:

T : Jumlah literatur hasil pencarian berdasarkan kombinasi kata kunci.

S : Jumlah literatur yang telah diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan kesimpulan.

R : Jumlah literatur yang relevan berdasarkan hasil *coding* NVIVO

() : Jumlah Literatur yang juga ditemukan pada kombinasi kata kunci sebelumnya

LAMPIRAN 3.2. HASIL *CODING* NVIVO 12 SECARA RINCI BERDASARKAN LITERATUR DARI KOMBINASI KATA KUNCI

A. Rincian Hasil *Coding* NVIVO12 untuk Menemukan Kegiatan (Metode & Strategi) dalam Pendidikan Karakter

Name	Files
Kegiatan PK (Metode & Strategi)	11
Keteladanan	6
Pembiasaan	4
Bercerita	2
Rewards Punishment	2
Pengajaran (Ceramah)	2
Nasehat	1
Diskusi (wajadilhum billati hiya)	1
Motivasi	1
Kemitraan	1
Praktek	1
Tanya Jawab	1
Pengawasan	9
Simulasi	8
Bermain Peran	8
Demonstrasi	8
Inkulkasi (Penanaman)	7
Permainan Edukatif	7
Evaluasi	6
Menonton Edukatif	6
Dialog	6
Literasi	6
Inkuiri	6
Penugasan	5
Berpikir Kritis	5

File Home Import Create Explore Share

Quick Access

- Files
- Memos
- Nodes

13-classroom supervision AND character education

14-learning AND supervision AND character education

14-learning AND supervision AND moral education

15-character building AND online learning

15-character education AND online learning

15-moral education AND online learning

16-character building AND classroom

16-character education AND classroom

16-moral education AND classroom

Indonesian

- 0-metode AND pendidikan akhlak
- 0-metode AND pendidikan karakter
- 0-pendekatan AND pendidikan akhlak
- 0-pendekatan AND pendidikan karakter
- 0-strategi AND pendidikan karakter
- 10-pendidikan karakter AND daring
- 10-pendidikan karakter AND online
- 1-interaksi AND pendidikan AND karakter
- 1-interaksi AND pendidikan karakter
- 1-membangun interaksi AND pendidikan AND karakter
- 2-interaksi AND pendidikan akhlak

Nodes

Name	Files
Berpikir Kritis	
Jurnal Harian Siswa	
Presentasi Siswa	
Hikmah	
Pemecahan Masalah	
Observasi	
Penilaian Antar Teman	
Jurnal Harian Guru	
Ilustrasi	
Brainstorming	
Debat	
Repetisi (Pengulangan)	
Perhatian	
Penilaian Diri Sendiri	
Kontrol Perilaku	
Tafakur	
Tadabbur	
Ujian Tanpa Pengawasan	
Team Quiz	
Tutor Teman Sebaya	
Kontekstual	
Simpat	

B. Rincian Hasil *Coding* NVIVO12 untuk Menemukan Media Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter dan Aplikasi Pembelajaran Daring yang Berpotensi untuk Digunakan pada Pendidikan Karakter

The screenshot displays the NVIVO12 software interface. On the left, a 'Quick Access' sidebar shows 'Files', 'Memos', and 'Nodes'. The main area shows a hierarchical tree of nodes. The 'Nodes' panel on the right provides a summary of the nodes and their counts.

Name	Files
Media Pembelajaran	21
Video	12
Gambar (Foto)	3
Audio	3
Film	3
Animasi	3
Tayangan Teks	3
Video Permainan	2
Jurnal Harian	2
Alat Peraga	1
Tayangan Presentasi	1
Sistem Pakar	1
Jenis Aplikasi Pembelajaran Daring	5
Aplikasi Pesan Instan	4
Aplikasi LMS	3
Aplikasi Video Conference	2

LAMPIRAN 4.1. LITERATUR PENELITIAN
TERKAIT KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Kegiatan	Penelitian Studi Pustaka	Penelitian Studi Kasus
Teladan	Febriyanto <i>et al</i> (2020) Nurjanah <i>et al</i> (2020) Fawziah (2019) Juanda (2019) Prasetyo <i>et al</i> (2019) Sutisna <i>et al</i> (2019) Wijaya & Tulak (2019) Shoimah <i>et al</i> (2018) Subekhan & Annisa (2018) Rulianto & Hartono (2018) Johannessen <i>et al</i> (2017) Kobandaha (2017) Supiana & Sugiharto (2017) Tohidi (2017) Mollah (2015) Sari (2015) Puspitasari (2014) Barry <i>et al</i> (2013) Meria (2012) Berkowitz (2011) Was <i>et al</i> (2006) Haji Ahmad (1998)	Abdillah & Syafe'i (2020) Farkhatun (2020) Gould-Yakovleva <i>et al</i> (2020) Bourke <i>et al</i> (2019) Idharudin <i>et al</i> (2019) Kuliayatun (2019) Malinda <i>et al</i> (2019) Marudin & Gozali (2019) Maulani & Sa'diyah (2019) Nurdiah & Sa'diyah (2019) Zulkifli & Hashim (2019) Ahmad (2018) Anisah (2018) Evananda <i>et al</i> (2018) Hadi & Ariyanto (2018) Julistiaty <i>et al</i> (2018) Özdilekler <i>et al</i> (2018) Saifuddin (2018) Umaimah (2018) Zurna <i>et al</i> (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Khomsiyatin <i>et al</i> (2017) Komalasari & Saripudin (2017)

		<p>Marzuki (2017) Nurussalami (2017) Rizal & Munip (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Syamsir (2017) Ulavere & Tammik (2017) Djiwandono (2016) Nuroni & Khambali (2016) Nuryanto & Izzaty (2016) Othman <i>et al</i> (2016) Rohmah & Syafiq (2016) Dalimunthe (2015) Sanderse <i>et al</i> (2015) Mujizatullah (2014) MS & Swadayani (2014) Şahinkayasi & Kelleci (2013) Sanger & Osguthorpe (2013) Huk (2013) Lee <i>et al</i> (2013) Thornberg & Oğuz (2013) Izfanna & Hisyam (2012) Cheung & Lee (2010) Klaassen (2002)</p>
Habitulasi	<p>Febriyanto <i>et al</i> (2020) Nurjanah <i>et al</i> (2020) Fawziah (2019) Pandiangan (2019) Wijaya & Tulak (2019)</p>	<p>Abdillah & Syafe'i (2020) Kusumadewi <i>et al</i> (2020) Alawi (2019) Fitria (2019) Hằng (2019)</p>

	<p>Anisah (2018) Kobandaha (2017) Lestari (2017) Tohidi (2017) Sari (2015) Puspitasari (2014) Meria (2012)</p>	<p>Idharudin <i>et al</i> (2019) Kuliyatun (2019) Marudin & Gozali (2019) Maulani & Sa'diyah (2019) Nurdiah & Sa'diyah (2019) Sahroni & Latief (2019) Ahmad (2018) Evananda <i>et al</i> (2018) Firmansyah (2018) Hadi & Ariyanto (2018) Pertiwi (2018) Saifuddin (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Marzuki (2017) Mukarikah <i>et al</i> (2017) Khomsiyatin <i>et al</i> (2017) Rizal & Munip (2017) Supiana & Sugiharto (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Syamsir (2017) Djiwandono (2016) Nuroni & Khambali (2016) Nuryanto & Izzaty (2016) Rohmah & Syafiq (2016) Dalimunthe (2015) Mujizatullah (2014) Rusydiyah (2014) Gunadi (2013)</p>
--	--	--

Bercerita	<p>Rulianto & Hartono (2018) Kobandaha (2017) Pramujiono & Nurjati (2017) Tohidi (2017) Mollah (2015) Sari (2015) Fauziah & Abdurakhman (2013)</p>	<p>Farkhatun (2020) Purnomo <i>et al</i> (2020) Idharudin <i>et al</i> (2019) Juanda (2019) Maulani & Sa'diyah (2019) Ahmad (2018) Alfanani (2018) Imawati (2018) Kulsum (2018) Umaimah (2018) Innayah (2017) Khomsiyatin <i>et al</i> (2017) Nurussalami (2017) Nuryanto & Izzaty (2016) Genggong & Jaya (2014) Nair <i>et al</i> (2014) Izfanna & Hisyam (2012) Zakaria & Mahalle (2012) Cheung & Lee (2010)</p>
Ceramah	<p>Pramujiono & Nurjati (2017) Sabani <i>et al</i> (2016) Puspitasari (2014)</p>	<p>Abdillah & Syafe'i (2020) Badaruddin (2019) Marudin & Gozali (2019) Hång (2019) Romadhon <i>et al</i> (2019) Ahmad (2018) Marzuki (2017) Nurussalami (2017) Pertiwi (2018)</p>

		<p>Saifuddin (2018) Syamsir (2017) Umaimah (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Othman <i>et al</i> (2016) Mujizatullah (2014) Rusydiyah (2014) Izfanna & Hisyam (2012) Zakaria & Mahalle (2012) Cheung & Lee (2010)</p>
<i>Reward & Punishment</i>	<p>Nurjanah <i>et al</i> (2020) Fawziah (2019) Lestari (2017) Pramujiono & Nurjati (2017) Sari (2015) Meria (2012)</p>	<p>Abdillah & Syafe'i (2020) Idharudin <i>et al</i> (2019) Kuliyatun (2019) Marudin & Gozali (2019) Maulani & Sa'diyah (2019) Nurdiah & Sa'diyah (2019) Romadhon <i>et al</i> (2019) Ahmad (2018) Saifuddin (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Marzuki (2017) Nuryanto & Izzaty (2016) Othman <i>et al</i> (2016) Rusydiyah (2014) Liu <i>et al</i> (2013) Izfanna & Hisyam (2012)</p>
Nasehat atau Mau'idzah Hasanah	<p>Nurjanah <i>et al</i> (2020) Lestari (2017)</p>	<p>Purnomo <i>et al</i> (2020) Kuliyatun (2019)</p>

	Tohidi (2017) A. Rahman (2016) Mollah (2015) Muh (2014) Meria (2012)	Marudin & Gozali (2019) Maulani & Sa'diyah (2019) Nurdiah & Sa'diyah (2019) Hadi & Ariyanto (2018) Saifuddin (2018) Khomsiyatin <i>et al</i> (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Izfanna & Hisyam (2012)
Diskusi	Pramujiono & Nurjati (2017)	Nurnina <i>et al</i> (2020) Badaruddin (2019) Hång (2019) Romadhon <i>et al</i> (2019) Umaimah (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Kvamme (2017) Nurussalami (2017) Othman <i>et al</i> (2016) Mujizatullah (2014) Rusydiyah (2014) Thornberg & Oğuz (2013) Zakaria & Mahalle (2012) Cheung & Lee (2010)
Motivasi	Subekhan & Annisa (2018) Pramujiono & Nurjati (2017)	Abdillah & Syafe'i (2020) Purnomo <i>et al</i> (2020) Maulani & Sa'diyah (2019) Hadi & Ariyanto (2018) Komalasari & Saripudin (2017) Khomsiyatin <i>et al</i> (2017)

		<p>Nurussalami (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Nuroni & Khambali (2016) Ucus (2015) Mujizatullah (2014) Lee <i>et al</i> (2013) Zakaria & Mahalle (2012)</p>
Kemitraan	<p>Fawziah (2019) Berkowitz (2011)</p>	<p>Abdillah & Syafe'i (2020) Kusumadewi <i>et al</i> (2020) Idharudin <i>et al</i> (2019) Malinda <i>et al</i> (2019) Sahroni & Latief (2019) Evananda <i>et al</i> (2018) Julistiaty <i>et al</i> (2018) Zurna <i>et al</i> (2018) Mukarikah <i>et al</i> (2017) Ülavere & Tammik (2017) Jevtic (2014) Şahinkayasi & Kelleci (2013)</p>
Praktek	<p>Fawziah (2019) Pandiangnan (2019)</p>	<p>Kusumadewi <i>et al</i> (2020) Hång (2019) Saifuddin (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Komalasari & Saripudin (2017) Mukarikah <i>et al</i> (2017) Nurussalami (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Dalimunthe (2015)</p>

		Gunadi (2013) Izfanna & Hisyam (2012)
Tanya Jawab	Supiana & Sugiharto (2017) Sari (2015)	Häng (2019) Zulkifli & Hashim (2019) Umaimah (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Nurussalami (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Syamsir (2017) Mujizatullah (2014) Zakaria & Mahalle (2012)
Pengawasan	Meria (2012)	Abdillah & Syafe'i (2020) Kusumadewi <i>et al</i> (2020) Marudin & Gozali (2019) Evananda <i>et al</i> (2018) Julistiaty <i>et al</i> (2018) Pertiwi (2018) Saifuddin (2018) Rizal & Munip (2017)
Bermain Peran	Wijaya & Tulak (2019)	Badaruddin (2019) Innayah (2017) Nuryanto & Izzaty (2016) Othman <i>et al</i> (2016) Ucus (2015) Wulandari & Sarbaini (2014) Thornberg & Oğuz (2013)
Demonstrasi	Johannessen <i>et al</i> (2017)	Umaimah (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017)

		Komalasari & Saripudin (2017) Syamsir (2017) Djiwandono (2016) Mujizatullah (2014) Zakaria & Mahalle (2012)
Simulasi	Tiwari <i>et al</i> (2014)	Badaruddin (2019) Ibam <i>et al</i> (2018) N. E. Fatimah & Usman (2017) Komalasari & Saripudin (2017) Othman <i>et al</i> (2016) Zakaria & Mahalle (2012) Bailey <i>et al</i> (2006)
Permainan Edukatif	Hainey <i>et al</i> (2012)	Claudia <i>et al</i> (2019) Hång (2019) Ibam <i>et al</i> (2018) Ucus (2015) Hashim <i>et al</i> (2014) Hong <i>et al</i> (2011)
Inkulkasi (Penanaman)	Pandiangan (2019) Prasetyo <i>et al</i> (2019) Anisah (2018) Kobandaha (2017)	Saifuddin (2018) Komalasari & Saripudin (2017) Dalimunthe (2015)
Evaluasi		Alawi (2019) Chumdari <i>et al</i> (2018) Julistiaty <i>et al</i> (2018) Nurussalami (2017) Nuryanto & Izzaty (2016) Mujizatullah (2014)

		Darmansyah (2014)
Dialog		Ahmad (2018) Marzuki (2017) Syahputra <i>et al</i> (2017) Ülavere & Tammik (2017) Fakhruddin & Utsman (2016) Thornberg & Oğuz (2013)
Menonton Edukatif		Claudia <i>et al</i> (2019) Romadhon <i>et al</i> (2019) S. Rahman (2018) Kvamme (2017) Komalasari & Saripudin (2017) Thornberg & Oğuz (2013)
Literasi	Abidin (2016) Tuana (2007)	Djiwandono (2016) Rusydiyah (2014) Thornberg & Oğuz (2013) Zakaria & Mahalle (2012)
Berpikir Kritis	Wright & Emich (2020) Purwadhi (2019) Supiana & Sugiharto (2017)	Hång (2019) Hashim <i>et al</i> (2014)
Penugasan		Saifuddin (2018) Nurussalami (2017) Syamsir (2017) Nuryanto & Izzaty (2016) Rusydiyah (2014)
Jurnal Harian Siswa		Abdillah & Syafe'i (2020) Alawi (2019) Chumdari <i>et al</i> (2018)

		Evananda <i>et al</i> (2018) Darmansyah (2014)
Hikmah	A. Rahman (2016)	Zulkifli & Hashim (2019) Rizal & Munip (2017) Hashim <i>et al</i> (2014)
Presentasi		Hång (2019) Komalasari & Saripudin (2017) Mujizatullah (2014) Rusydiyah (2014)
Inkuiri (Menyelidiki)	Purwadhi (2019) Supiana & Sugiharto (2017)	Chumdari <i>et al</i> (2018) Mujizatullah (2014)
Pemecahan Masalah		Badaruddin (2019) N. E. Fatimah & Usman (2017) Hashim <i>et al</i> (2014)
Observasi		Chumdari <i>et al</i> (2018) Nuryanto & Izzaty (2016) Darmansyah (2014)
Penilaian Antar Teman		Chumdari <i>et al</i> (2018) Djiwandono (2016) Darmansyah (2014)
Jurnal Harian Guru		Chumdari <i>et al</i> (2018) Julistiaty <i>et al</i> (2018) Nuryanto & Izzaty (2016)
Ilustrasi		Nurussalami (2017) Mujizatullah (2014)
Debat	Ahmad (2018)	N. E. Fatimah & Usman (2017)
Brainstorming		Hadi & Ariyanto (2018)

		N. E. Fatimah & Usman (2017) Fakhruddin & Utsman (2016)
Repetisi atau <i>Murojaah</i>		Zakaria & Mahalle (2012)
Membuat Kesimpulan		Nurussalami (2017) Rusydiyah (2014)
Perhatian		Abdillah & Syafe'i (2020) Rizal & Munip (2017)
Penilaian Diri Sendiri		Chumdari <i>et al</i> (2018) Darmansyah (2014)
Tutor Teman Sebaya	Nurjanah et al (2020)	
Konstekstual		Umaimah (2018)
Ujian Tanpa Pengawasan		Hakim & Yama (2020)
Tim Kuis	Nurjanah et al (2020)	
Tafakur		Idharudin <i>et al</i> (2019)
Tadabbur		Idharudin <i>et al</i> (2019)
Kontrol Perilaku		Saifuddin (2018)
Simpati		Nurussalami (2017)

LAMPIRAN 4.2. CONTOH PENYUSUNAN RPP DARING

A. Contoh RPP Daring yang pencapaian KKL-nya difokuskan untuk pembentukan MK dengan menggunakan Tipe Aplikasi Utama berupa Kombinasi 3 Tipe Aplikasi Utama.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti T.A. 2020/2021		
Satuan Pendidikan: SMP IT Indonesia		Kelas/Semester: VII/2
Pembelajaran ke: 3	Tanggal: 27/01/2021	Alokasi Waktu: 80 menit
Tipe Aplikasi Utama: Kombinasi Pesan Instan + LMS + Konferensi Video		
Jenis Aplikasi: <i>WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting</i>		
Pokok Bahasan: Iman kepada Malaikat		
Tujuan Pembelajaran:		
<ul style="list-style-type: none"> • Siswa memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli 		
Metode & Strategi:		
<ul style="list-style-type: none"> • Metode Ceramah, dengan strategi Bercerita dan Presentasi. • Metode Diskusi, dengan strategi Tanya Jawab. 		
Alat/Bahan:		
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang berisi ringkasan materi dan arahan kegiatan pembelajaran. • Dokumen presentasi yang menyajikan tentang Iman kepada Malaikat • Video singkat tentang Malaikat 		
Kegiatan Pembelajaran		
Persiapan (di waktu jeda)		
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirim dan menyimpan ringkasan materi pembelajaran, arahan kegiatan pembelajaran, dan dokumen presentasi tentang Iman kepada Malaikat ke halaman penugasan dalam Kelas Virtual Mapel PAI BP Kelas VII SMP (di Google Classroom). • Guru menyampaikan informasi tentang dokumen pembelajaran yang telah disiapkan di Kelas Virtual Mapel PAI BP Kelas VII SMP (di Google Classroom) berupa teks melalui grup WhatsApp Mapel PAI BP Kelas VII SMP. 		

<ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta siswa untuk melakukan persiapan dan mengingatkan tentang pengawasan Allah berupa teks atau audio melalui grup WhatsApp Mapel PAI BP Kelas VII SMP. • Guru telah hadir sebelum waktu pembelajaran dimulai dengan menggunakan pakaian yang rapi di Zoom Meeting Kelas VII SMP. • Guru menyapa dan menanyakan kesiapan serta keadaan setiap siswa yang masuk di Zoom Meeting Kelas VII SMP. • Guru memastikan seluruh siswa dan juga dirinya sendiri telah mengaktifkan video masing-masing serta mengingatkan siswa untuk aktif dan tertib selama kegiatan pembelajaran. 	
Pendahuluan (di Zoom Meeting Kelas VII SMP)	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka dengan salam dan memotivasi ibadah dan perilaku setiap siswa dengan bahasa yang ramah dan menarik. 	5 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan waktu untuk kegiatan yang bersifat <i>ice breaking</i> oleh sekelompok siswa yang mendapatkan tugas. 	5 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengingatkan kembali kesimpulan dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 	5 menit
Kegiatan Inti (di Zoom Meeting Kelas VII SMP)	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru memancing perhatian siswa dengan menyajikan penggalan video singkat yang menyajikan tentang Malaikat. 	5 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyajikan narasi secara langsung dengan menggunakan dokumen presentasi yang menyajikan materi terkait Iman kepada Malaikat. 	15 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan atau jawaban secara bergantian dan tertib berdasarkan arahan guru. 	25 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta siswa tertentu secara bergantian untuk menyampaikan kesimpulan secara singkat dengan gaya bahasa sendiri (diutamakan siswa yang tidak/kurang aktif dalam kegiatan sebelumnya). 	10 menit
Penutupan (di Zoom Meeting Kelas VII SMP)	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mendampingi siswa untuk membuat kesimpulan. 	5 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berperilaku baik, rajin beribadah, rajin membaca al Quran dan semangat menghafalkan al Quran, serta mengingatkan kembali tentang pengawasan Allah. Guru juga menyampaikan bahwa guru juga melakukan hal yang sama yang diniatkan untuk meraih keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. • Salam dan pamit dari guru. 	5 menit
Penguatan (di luar jadwal pembelajaran)	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirimkan kisah-kisah inspiratif terkait Iman Kepada Malaikat melalui video singkat dan juga tulisan inspirasi melalui grup WhatsApp Mapel PAI BP Kelas VII SMP. 	

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Guru meminta tanggapan siswa terhadap kisah-kisah inspiratif yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp Mapel PAI BP Kelas VII SMP. | |
|---|--|

Penilaian: Observasi & Tanya Jawab

Bandung, 27 Januari 2021

Mengetahui,

Kepala Sekolah

ttd.

(Ali As Sulthon)

Guru

ttd.

(Rony Sandra Yofa Zebua)

B. Contoh RPP Daring yang pencapaian KKL-nya difokuskan untuk pembentukan MF dengan menggunakan Tipe Aplikasi Utama berupa Pesan Instan.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti T.A. 2020/2021		
Satuan Pendidikan: SMP IT Indonesia		Kelas/Semester: VIII/2
Pembelajaran ke: 2	Tanggal: 20/01/2021	Alokasi Waktu: 80 menit
Tipe Aplikasi Utama: Pesan Instan		
Jenis Aplikasi: <i>WhatsApp</i>		
Pokok Bahasan: Perilaku Terpuji: jujur dan adil		
Tujuan Pembelajaran:		
<ul style="list-style-type: none"> • Siswa meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama 		
Metode & Strategi:		
<ul style="list-style-type: none"> • Metode Inkulkasi, dengan strategi Ilustrasi, Kontekstual, Motivasi, Repetisi. 		
Alat/Bahan:		
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang berisi <i>mapping</i> materi dan arahan kegiatan pembelajaran. • Audio singkat yang bermuatan motivasi dari guru terkait perilaku jujur dan adil secara kontekstual. • Video singkat yang mengilustrasikan dan memotivasi perilaku jujur dan adil secara kontekstual. 		
Kegiatan Pembelajaran		
Persiapan (di waktu jeda)		
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirim dokumen <i>mapping</i> materi dan arahan kegiatan pembelajaran ke grup WhatsApp Mapel PAI & BP Kelas VIII SMP. • Guru menyampaikan informasi berupa teks tentang materi dan arahan pembelajaran yang telah dikirimkan. • Guru meminta siswa untuk melakukan persiapan dan mengingatkan tentang pengawasan Allah. • Guru mengirimkan foto yang menunjukkan bahwa guru telah berpakaian rapi dan meminta siswa untuk melakukan hal yang sama (kegiatan ini sekaligus sebagai pemeriksaan kehadiran). 		
Pendahuluan		
<ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka dengan salam dan sapa 		5 menit 5 menit

<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengingatkan kembali kesimpulan dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 	
Kegiatan Inti	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru memancing perhatian siswa melalui teks dengan menyampaikan bahwa guru sedang mengirimkan video singkat yang mengilustrasikan dan memotivasikan perilaku jujur dan adil secara kontekstual, dan mengarahkan siswa untuk menonton video tersebut. 	20 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirimkan teks yang mengarahkan siswa untuk menuliskan yang dirasakan dengan gaya bahasa sendiri pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengizinkan siswa untuk melihat Kembali video yang telah dikirimkan. 	20 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta siswa mengumpulkan kesimpulan dalam bentuk dokumen atau foto tulisannya ke grup WhatsApp Mapel PAI & BP Kelas VIII SMP. 	5 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirimkan tulisan atau audio di grup daring yang mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalaman dan keinginan yang diniatkan terkait perilaku jujur dan adil pada dokumen word atau tulisan di buku dan mengumpulkannya ke grup WhatsApp Mapel PAI & BP Kelas VIII SMP. 	15 menit
Penutupan	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan kesimpulan dari pokok bahasan yang telah disampaikan dalam bentuk audio (<i>voice note</i>). 	5 menit
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirim audio singkat yang memotivasi perilaku jujur dan adil. • Salam dan pamit dari guru. 	5 menit
Penguatan (di luar jadwal pembelajaran)	
<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengirimkan kisah-kisah inspiratif terkait Perilaku Jujur dan Adil melalui video singkat dan juga tulisan inspirasi melalui grup WhatsApp Mapel PAI BP Kelas VIII SMP. • Guru meminta tanggapan siswa terhadap kisah-kisah inspiratif yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp Mapel PAI BP Kelas VIII SMP. 	
Penilaian: Penilaian Diri Sendiri	
Mengetahui, Kepala Sekolah ttd. (Ali As Sulthon)	Bandung, 21 Januari 2021 Guru ttd. (Rony Sandra Yofa Zebua)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rony Sandra Yofa Zebua lahir di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sejak dini telah menempuh pendidikan formal dan pendidikan non formal secara bersamaan. Pendidikan formal melalui TK Tirtonadi Kota Padang, dan selanjutnya di SD Tirtonadi Kota Padang. Pendidikan non formal dilakukan dalam rentang waktu usia dini sampai sebelum masuk jenjang SMA, yaitu bermula di Surau Buya Hasan (terintegrasi dengan Masjid al-Mubarak Batang Arau Padang), kemudian melanjutkannya ke TPA Masjid Tawadhu Batang Arau, dan selanjutnya *talaqi* secara privat kepada beberapa Ustadz/Ustadzah. Penulis melanjutkan pendidikan formalnya di SMP Negeri 3 Kota Padang dan di SMA Negeri 10 Kota Padang. Salah satu penghargaan yang diperoleh penulis adalah penghargaan sebagai Siswa Teladan Kota Padang pada tahun 2000.

Penulis telah aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti Pramuka, Basket, Karya Ilmiah, dan Kriya. Penulis juga aktif pada berbagai kegiatan di luar sekolah seperti pada Perkumpulan Filatelis Kota Padang, Pramuka Saka Bayangkara Polresta Padang, dan berbagai kegiatan atau organisasi lainnya. Penulis beberapa kali mendapatkan amanah di beberapa organisasi yang diikuti, seperti Ketua OSIS SMPN 3 Padang, Ketua OSIS SMAN 10 Padang, Ketua Dewan Adat Pramuka Saka Bayangkara Padang, Tri Komando Pasukan Khas Pramuka Saka Bayangkara Padang, Instruktur Pramuka di beberapa SMP dan SMP di Kota Padang, dan berbagai amanah lainnya.

Penulis merupakan alumni dari S1 Fisika Teknik, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada dengan Konsentrasi Instrumentasi dan Kendali. Selama kuliah di tingkat Sarjana, penulis mengikuti berbagai program pendidikan non formal seperti Pesantren Mahasiswa dan *talaqi* secara privat kepada para Ustadz yang ahli di bidangnya. Selain itu, penulis juga aktif dan memegang beberapa amanah dalam berbagai kegiatan atau organisasi terkait bidang teknologi, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan juga sosial dakwah.